

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Tiergestützte Pädagogik - der Einsatz und die Wirkung des Schulhundes im sonderpädagogischen Setting an der Regelschule

Quelle: hundereich.ch

Eingereicht von: Sandra Faisst
Begleitung: Dr. Lars Mohr
Datum: 19. Juni 2020

Abstract

Diese Masterarbeit setzt sich mit den Fragen auseinander, inwiefern der Einsatz eines Schulhundes das Verhalten und die Lernbereitschaft von Kindern mit speziellem Förderbedarf beeinflusst und in welchen Settings er eingesetzt wird.

Sieben Heilpädagoginnen, die mit ihrem ausgebildeten Schulhund an der Regelschule unterrichten, wurden anhand eines Interviewleitfadens bezüglich ihrer Erfahrungen und ihren subjektiven Beobachtungen befragt. Die erhaltenen Daten wurden transkribiert und mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) ausgewertet.

Die Heilpädagoginnen berichten, dass sich ein Schulhundeeinsatz positiv auf das Verhalten und die Lernbereitschaft von Kindern mit speziellem Förderbedarf auswirke. Gemäss den Erfahrungen der Befragten kommen die Kinder lieber in die Schule und lernen motivierter in Anwesenheit des Schulhundes, wobei verschiedene Settings möglich sind.

Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Abkürzungen	6
Geschlechtergerechte Sprache	6
1 Einleitung.....	7
1.1 Ausgangslage	7
1.2 Begründung der Themenwahl	8
1.3 Erste Fragestellung.....	9
2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand	10
2.1 Entwicklung der Mensch-Tier-Beziehung	10
2.2 Entstehung und Entwicklung tiergestützter Interventionen	11
2.3 Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten.....	11
2.3.1 Tiergestützte Therapie (TGT)	11
2.3.2 Tiergestützte Pädagogik (TGP)	12
2.3.3 Tiergestützte Förderung (TGF)	12
2.3.4 Tiergestützte Aktivität (TGA).....	12
2.3.5 Zusammenfassung Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten	13
2.4 Hundegestützte Pädagogik	14
2.4.1 Der Schulhund.....	14
2.4.2 Der (Schul-)Besuchshund.....	15
2.4.3 Der Klassenhund.....	15
2.4.4 Der Therapiehund.....	15
2.5 Wirkeffekte von Hunden im Rahmen hundegestützter Pädagogik.....	16
2.5.1 Effekte auf das Oxytocin-System.....	17
2.5.2 Wissenschaftliche Studien: Wirkeffekte von Hunden im Rahmen hundegestützter Pädagogik	19
2.5.2.1 Wirkeffekte bezüglich dem Klassenklima	19
2.5.2.2 Wirkeffekte bezüglich der sozialen und kognitiven Entwicklung	20
2.5.2.3 Wirkeffekte auf das Lernen mit Schulhund	20
2.5.2.4 Wirkeffekte auf die Motivation und das Selbstvertrauen	21
2.5.2.5 Wirkeffekte auf die Regulation von Stress.....	22
2.5.3 Zusammenfassung der Wirkeffekte von Hunden in der Schule.....	22
2.6 Voraussetzungen für den Schulhundeeinsatz	24
2.7 Einwirkungsmöglichkeiten durch tiergestützte Pädagogik	24
2.8 Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Bedürfnissen ..	26
2.9 Einsatzmöglichkeiten von Schulhunden	27
2.10 Der Schulhund im sonderpädagogischen Einsatz	27

2.11 Präzisierte Fragestellung	28
3 Forschungsmethodisches Vorgehen.....	29
3.1 Grundlagen qualitativer Forschung	29
3.1.1 Zentrale Prinzipien qualitativer Sozialforschung	29
3.2 Forschungsstrategie	31
3.3 Forschungsmethoden	31
3.3.1 Erhebungsverfahren: Qualitative Interviews.....	31
3.3.1.1 Das Leitfadenterview	32
3.3.1.2 Begründung der Methodenwahl	32
3.3.2 Aufbereitungsverfahren: die Transkription	33
3.3.3 Auswertungsverfahren: die qualitative Inhaltsanalyse.....	33
3.4 Durchführung der Datenerhebung.....	34
3.4.1 Konstruktion des Interviewleitfadens	34
3.4.2 Gewinnung der Interviewpartnerinnen und -partner	36
3.4.3 Vorbereitung der Interviews.....	37
3.4.4 Interviewablauf und Setting	37
3.5 Aufbereitung der Daten.....	38
3.5.1 Die Transkription	38
3.5.2 Die qualitative Inhaltsanalyse	38
4 Darstellung der Ergebnisse und Interpretation	44
4.1 Einsatz des Schulhundes.....	44
4.1.1 Allgemeiner Einsatz im Unterricht.....	45
4.1.2 Setting.....	46
4.1.3 Präventionsarbeit	48
4.1.4 Interpretation	48
4.2 Positive Effekte in Bezug auf die Lernbereitschaft.....	49
4.2.1 Steigerung der Lernfreude.....	49
4.2.2 Stärkung des Selbstvertrauens.....	51
4.2.3 Interpretation	51
4.3 Positive Effekte in Bezug auf das Verhalten.....	52
4.3.1 Beruhigung und Entspannung	53
4.3.2 Reduktion von Angst und Stress.....	53
4.3.3 Steigerung der Konzentration	54
4.3.4 Interpretation	55
4.4 Positive Effekte in Bezug auf das soziale Verhalten.....	56
4.4.1 Förderung des Vertrauens.....	56
4.4.2 Verbesserung des Klimas.....	58

4.4.3 Förderung der Empathie.....	58
4.4.4 Interpretation	59
4.5 Herausforderungen	60
4.5.1 Schwierigkeiten bezüglich des Schulhundeeinsatzes	61
4.5.2 Vorbereitungsaufwand.....	62
4.5.3 Interpretation	63
4.6 Darstellung der Ergebnisse zu den Effektkarten	63
5 Beantwortung der Fragestellung.....	65
5.1 Beantwortung der ersten Fragestellung	65
5.2 Beantwortung der zweiten Fragestellung	67
6 Reflexion der Forschungsmethodik.....	68
7 Fazit und Ausblick.....	70
8 Literaturverzeichnis	72
9 Abbildungsverzeichnis	75
10 Tabellenverzeichnis	75
11 Anhang.....	77

Verzeichnis der Abkürzungen

Diese Abkürzungen werden in der folgenden Arbeit verwendet:

SuS	Schülerinnen und Schüler
SHP	Schulische Heilpädagogin
HPS	Heilpädagogische Schule
ADL	Altersdurchmisches Lernen
NMG	Natur, Mensch, Gesellschaft
bzw.	beziehungsweise
z.B.	zum Beispiel
S.	Seite
vgl.	vergleiche
Kap.	Kapitel

Geschlechtergerechte Sprache

Die vorliegende Arbeit verwendet soweit wie möglich geschlechtsneutrale Formen und oder Umformulierungen. In Ausnahmefällen wird die weibliche Form benutzt, wobei diese das männliche Geschlecht einschliesst.

1 Einleitung

In diesem Kapitel erfolgt die Einführung zur vorliegenden Masterarbeit bezüglich tiergestützten Interventionen an der Regelschule. Unterschiedliche Beobachtungen werden angesprochen, welche die Autorin während ihrer verschiedenen Tätigkeiten im Schulumfeld gemacht hat, sowie Gedanken zur Themenwahl reflektiert. Daraus resultieren die Fragestellungen für die Forschungsarbeit.

1.1 Ausgangslage

Die Autorin der vorliegenden Arbeit hat in den 16 Jahren Berufserfahrung als Klassenlehrperson einer Kleinklasse und einer Regelklasse, als Schulleiterin und seit mittlerweile fünf Jahren als Schulische Heilpädagogin an der Regelschule verschiedentliche Beobachtungen gemacht, wie Schulkinder auf Tiere reagieren.

Kinder zeigen ein Interesse an Tieren. Sie sind neugierig und ehrfürchtig im Umgang mit Tieren. Erfahrungen im Klassenzimmer der Autorin deuten darauf hin, dass sich Schülerinnen und Schüler anders verhalten, wenn sich Tiere im Raum befinden. In der früheren Rolle als Klassenlehrperson liess die Autorin mehrmals Küken schlüpfen. Dieses Projekt bestätigte die Beobachtung, dass Kinder positiv auf Tiere reagieren. Es war beeindruckend, wie die Schülerinnen und Schüler sich während ganzen Lektionen auf ein Küken konzentrierten. Kinder, welche normalerweise nicht lange ruhig sitzen konnten oder sich unkonzentriert verhielten, sassen über längere Zeit hinweg ruhig da mit einem Küken in den Händen. Diese Erfahrung zeigt, dass Tiere einen Einfluss auf Menschen haben.

In der Funktion als Schulleiterin durfte die Autorin Beobachtungen in einem Förderzentrum der Sekundarstufe machen, in dem eine Schulische Heilpädagogin ihren ausgebildeten Schulhund im Unterricht integrierte. Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe zeigten sich respektvoll und fürsorglich gegenüber dem Hund, was ihr Verhalten im Klassenzimmer positiv beeinflusste.

Gerade Kinder mit sonderpädagogischen Bedürfnissen haben häufig negative Erfahrungen gemacht im Erlernen der Kulturtechniken wie lesen, schreiben und rechnen und sind deshalb weniger motiviert zu lernen, da sie kaum Erfolgserlebnisse aufzeigen können. Dies kann dazu führen, dass betroffene Schülerinnen und Schüler durch herausforderndes Verhalten ihr Befinden ausdrücken und sich so gegen das Lernen wehren.

Empirische Studien zeigen auf, dass Schülerinnen und Schüler mehr Lernfreude und eine positivere Einstellung zur Schule zeigten, wenn ein Tier, insbesondere ein Hund, im Unterricht anwesend ist. Die Konzentration und die Aufmerksamkeit steigern sich, die Schülerinnen und Schüler zeigen sich empathischer im Umgang mit dem Tier. Hunde haben das Potenzial,

Schülerinnen und Schüler zu motivieren und ihre Konzentration zu fördern (vgl. Beetz & Heyer, 2014, S. 47f).

Tiergestützte Interventionen sind nicht nur in der Schule anzutreffen. Auch in verschiedensten Disziplinen wie z.B. in der Psychotherapie, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie oder in der Rehabilitation ist ein Einsatz von verschiedenen Tierarten anzutreffen (vgl. Beetz, Riedel & Wohlfarth, 2018, S. 9). Dies zeigt, dass tiergestützte Interventionen in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen haben, wobei die Grundlage ein vertieftes Verständnis der Mensch-Tier-Beziehung als wesentlich betrachtet wird (Beetz, Wohlfarth & Kotschal, 2018, S. 24). Im Papier der "International Association of Human-Animal Interaction Organizations" ist der One-Health-Gedanke leitend:

«Die Gesundheit und das Wohlergehen von Tieren, Menschen und der Umwelt ist untrennbar miteinander verbunden.» (IAHAIO, 2018, S. 9)

1.2 Begründung der Themenwahl

Das heutige schweizerische Bildungssystem verlangt von den Lehrpersonen, dass jede Schülerin, jeder Schüler individuell, entsprechend seinen Fertigkeiten und Fähigkeiten, gefördert werden soll. Zusätzlich wird die Bedingung vertreten, dass eine gute und vertrauensvolle Beziehung zur Schülerin, zum Schüler aufgebaut werden soll – denn dies gilt als Voraussetzung für eine positive und gute Lernatmosphäre. Gleichzeitig ist es jedoch nicht zulässig, dass die Lehrperson die Schülerin oder den Schüler berührt, auch wenn das entsprechende Kind eben genau diesen Kontakt braucht. Die Autorin der vorliegenden Arbeit ist immer wieder mit dieser Widersprüchlichkeit konfrontiert. Als angehende Heilpädagogin setzt sie sich mit Schülerinnen und Schülern auseinander, welche in der Erziehung keine sichere Bindung erfahren und dadurch eine Verunsicherung oder gar ein herausforderndes Verhalten zeigen. Es ist menschlich und überaus wichtig, dass stabile Bindungen zwischen Menschen aufgebaut und erhalten bleiben, um sicher mit den Anforderungen des Lebens umgehen zu können. Dazu gehört auch der Körperkontakt. Doch wenn Lehrpersonen diesen Bedürfnissen nicht nachkommen dürfen, kann allenfalls der Einsatz eines Schulhundes eine Unterstützung bieten. Die Gesellschaft akzeptiert, dass ein Hund berührt und gestreichelt werden darf. Somit kann er zu einem entspannten und angstfreien Zustand beitragen.

Ein Hund wertet nicht. Er nimmt jeden Menschen so an, wie er ist – vorausgesetzt er wird entsprechend behandelt. Dadurch nimmt er auch jedes Kind an, so wie es ist. Egal, ob es eine sonderpädagogische Unterstützung benötigt oder nicht.

In Schulen werden Hunde im Rahmen tiergestützter Intervention vermehrt eingesetzt. Einerseits ist es spannend zu erfahren, welche Studien über tiergestützte Pädagogik gemacht

und welche Erkenntnisse daraus erschlossen wurden. Andererseits ist die Neugierde geweckt, Einblick in die Praxis zu erhalten und den konkreten Einsatz von tiergestützten Interventionen, insbesondere den Einsatz eines Schulhundes, zu erfahren. Gerade im heilpädagogischen Setting kann die hundegestützte Pädagogik eine wirkungsvolle Ergänzung zum konventionellen Unterricht der Regelschule sein. Immer mehr Kinder brauchen in irgendeiner Form Unterstützung und die Heilpädagogik erfährt in den letzten Jahren eine immer grössere Bedeutung.

Diese Kenntnis und die im Kapitel 1.1 dargestellten Beobachtungen inspirierten die Autorin, der hundegestützten Pädagogik nachzugehen und sich ein vertiefteres Wissen anzueignen. Allenfalls kann diese Auseinandersetzung dazu führen, einen eigenen Hund zu halten. Diese Überlegung ist schon länger ein Thema, jedoch nicht mit dem Ziel, dass der Hund tagsüber allein zuhause ist, sondern mit dem Gedanken, ihn in den Arbeitsalltag zu integrieren. Deshalb ist das Interesse gross, sich Wissen anzueignen und zu erfahren, welchen Beitrag ein Hund in der Schule, insbesondere im sonderpädagogischen Setting, leisten kann.

Diese Überlegungen in den Kapiteln 1.1 und 1.2 führten zu einer ersten Fragestellung, welche im folgenden Kapitel ausgeführt wird.

1.3 Erste Fragestellung

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der tiergestützten Intervention im Rahmen der heilpädagogischen Förderung in der Regelschule. Spannend zu erfahren ist, ob Schülerinnen und Schüler durch die Anwesenheit und Unterstützung eines ausgebildeten Schulhundes mehr Motivation zeigen, sei dies bezüglich ihrer schulischen Leistungen sowie bezüglich ihres Verhaltens. In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen:

Inwiefern beeinflusst der Einsatz eines Schulhundes das Verhalten und die Lernbereitschaft von Kindern mit speziellem Förderbedarf?

Welche positiven und negativen Effekte lassen sich im heilpädagogischen Setting durch den Schulhund auf Kinder mit speziellem Förderbedarf feststellen?

Wie wird der Schulhund im tiergestützten heilpädagogischen Setting eingesetzt?

Welche Formen des Schulhundeeinsatzes existieren in der Praxis?

Welche Rollen kann der Schulhund im heilpädagogischen Setting übernehmen?

Diese Fragen richten sich insbesondere an Heilpädagoginnen und -pädagogen, welche mit einem ausgebildeten Schulhund an der Regelschule arbeiten.

Im Kapitel 2 werden diese Fragestellungen anhand der vorhandenen Literatur erforscht, beleuchtet und in einem abschliessenden Schritt differenziert ausformuliert.

2 Theoretische Überlegungen und Forschungsstand

In diesem Kapitel erfolgt zunächst ein kurzer Überblick über die Entwicklung der Mensch-Tier-Beziehung sowie über die Entstehungsgeschichte von tiergestützten Interventionen. Ausgewählte Begriffe werden definiert und theoretische Hintergründe der hundegestützten Pädagogik in Bezug auf die erste Fragestellung im Kapitel 1.3 erläutert. Verschiedene Studien bezüglich der Wirkeffekte werden erläutert und Einwirkungsmöglichkeiten durch die hundegestützte Pädagogik aufgezeigt. Im Anschluss wird explizit auf den Schulhundeeinsatz eingegangen, insbesondere auf das heilpädagogische Setting. Abschliessend wird im Kapitel 2.11 die Fragestellung neu und differenzierter ausformuliert.

2.1 Entwicklung der Mensch-Tier-Beziehung

Seit jeher spielen Tiere eine Rolle in der menschlichen Geschichte. Einerseits waren sie als Nutztiere unverzichtbar, andererseits leisteten sie als Nahrungsquelle einen grossen Beitrag. Aber auch die Beziehung zwischen Mensch und Tier darf man nicht vernachlässigen. Verschiedenste Berichte bezeugen, dass Tiere wichtige Lebewesen, bzw. einen wichtigen Status im Alltag aller Kulturen innehatten (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 2). Die Menschen hatten immer ein grosses Interesse an der Natur, wobei sie den darin lebenden Tieren eine grosse Bedeutung zuschrieben. Sie standen in Interaktion mit der Natur, der Kultur und anderen Lebewesen und glaubten an die Beseeltheit von Pflanzen, Tieren und der Erde (vgl. Julius, Beetz, Kotschal, Turner & Uvnäs-Moberg, 2014, S.24f). Vernooji und Schneider sprechen in diesem Zusammenhang von der Biophilie-Hypothese, demnach der Mensch eine «vererbte emotionale Affinität ... zu anderen lebenden Organismen» besitzt. «Das menschliche Bedürfnis bezogen auf Natürlichkeit steht im Zusammenhang mit dem Einfluss der Naturgegebenheiten auf unsere emotionale, kognitive, ästhetische und auch spirituelle Entwicklung» (2018, S. 4). Julius et al. beschreiben Biophilie als ein Syndrom «kognitiver, emotionaler und sozialer Merkmale ..., das natürlich als artspezifisch für den Menschen gelten muss und vermutlich den wichtigsten Faktor darstellt, warum Menschen fähig waren, die Erde gründlicher als alle anderen Arten zu besiedeln,» (2014, S. 24). Die Menschen haben sich zusammen mit anderen Lebewesen entwickelt, insbesondere durch das Bedürfnis mit der Welt, der Natur und anderen Lebewesen in Beziehung zu sein, sei es emotional, kognitiv oder psychisch (vgl. Olbrich, 2003, S.69f). In Bezug auf die Mensch-Tier-Beziehung hält Olbrich fest, «...dass Tiere Lebenssituationen vervollständigen oder ergänzen. ... Die deutlichsten

Effekte der Anwesenheit von Tieren sind sozial. Tiere sind soziale Katalysatoren, d.h. sie erleichtern oder ermöglichen den sozialen Austausch mit Menschen und anderen Lebewesen» (2003, S. 75f).

2.2 Entstehung und Entwicklung tiergestützter Interventionen

Tiere wurden schon im 8. Jahrhundert bewusst für therapeutische Zwecke eingesetzt. Institutionen wurden gegründet und Versuche von tiergestützten Interventionen zeigten, dass der Einsatz von Tieren in verschiedensten Heilungsprozessen eine zentrale Rolle spielte. Mit den Veröffentlichungen des amerikanischen Kinderpsychotherapeuten Boris M. Levinson «The dog as a Co-Therapist» (1962), «Pet orientet Child Psychiatry» (1969) und «Pets, child development and mental illness» (1970) begann die Wissenschaft sich für die Wirkung von tiergestützten Interventionen zu interessieren (vgl. Vernooji & Schneider, 2018, S.26).

In den 1970er Jahren wurden verschiedene Vereine und Gesellschaften gegründet, die begannen, sich mit dem Wirtschaftszweig «Human-Animal Interactions» (Mensch-Tier-Beziehung) auseinanderzusetzen. Die wichtigsten Vereine und Gesellschaften sind im Anhang 1, S. 78 aufgelistet.

2.3 Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten

Im anglo-amerikanischen Raum wurde die hohe Wirksamkeit von tiergestützter Intervention schon sehr viel früher erkannt als im deutschsprachigen Raum.

Mit der Gründung der «Delta Society» im Jahr 1977 (siehe Anhang 1, S. 78) begann man die Wirksamkeit von Tieren in Bezug auf den Menschen zu erforschen und es kristallisierten sich zwei unterschiedliche Vorgehensweisen von tiergestützter Intervention heraus: Die «Animal-Assisted Activities» (AAA) und die «Animal-Assisted Therapy» (AAT), welche bis heute im englischsprachigen Raum verwendet werden (vgl. Vernooji & Schneider, 2018, S. 30).

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Auseinandersetzung der Fachausdrücke im deutschsprachigen Raum. Um die anglo-amerikanischen Begrifflichkeiten nicht ganz zu vernachlässigen, hat die Autorin diese im Anhang hinzugefügt (Anhang 2, S. 79)

Im deutschsprachigen Raum findet sich noch keine einheitliche Terminologie, wenn es um tiergestützte Intervention geht. In der Literatur sind folgende vier Bezeichnungen dargelegt, um die verschiedenen Settings bezüglich des Einsatzes von Tieren voneinander abzugrenzen.

2.3.1 Tiergestützte Therapie (TGT)

Die Verhaltens-, Erlebnis- und Konfliktbearbeitung wird gestärkt mit dem Ziel, die Lebensgestaltungskompetenz zu verbessern. Die Therapie wird von qualifizierten

Therapeutinnen und Therapeuten durchgeführt. Tiere werden dafür spezifisch trainiert und sind integraler Bestandteil der Behandlung. Somit ist das Tier «Teil eines therapeutischen Konzeptes und soll zielorientiert eingesetzt werden, d.h. die freie Begegnung mit dem Tier kann zu Gunsten der Zielorientierung auch in eine spezielle Form des Tiereinsatzes gewandelt werden» (Otterstedt, 2003, S. 63).

2.3.2 Tiergestützte Pädagogik (TGP)

Die Definition von Vernooij und Schneider lautet folgendermassen: «Unter Tiergestützter Pädagogik werden Interventionen im Zusammenhang mit Tieren subsumiert, welche auf der Basis konkreter, klienten-/ kindorientierter Zielvorgaben Lernprozesse initiieren, durch die schwerpunktmässig die emotionale und die soziale Kompetenz des Kindes verbessert werden soll» (2018, S. 41). Es geht darum, dass Lernfortschritte im Hinblick auf die sozial-emotionalen Lernprozesse initiiert und unterstützt werden. Experten in pädagogisch-sonderpädagogischem Bereich (z.B. ausgebildetes Lehrpersonal) führen solche Einsätze mit Einbezug eines Tieres durch, welches dafür ausgebildet und trainiert wurde.

2.3.3 Tiergestützte Förderung (TGF)

«Unter Tiergestützter Förderung sind Interventionen im Zusammenhang mit Tieren zu verstehen, welche auf der Basis eines (individuellen) Förderplans vorhandene Ressourcen des Kindes stärken und unzulänglich ausgebildete Fähigkeiten verbessern sollen» (Vernooij & Schneider, 2018, S. 37). Die tiergestützte Förderung hat als Ziel, Entwicklungsschritte zu unterstützen. Sie wird durchgeführt von pädagogisch-sonderpädagogischen Fachpersonen unter Einbezug eines Tieres, welches für solche Einsätze ausgebildet und trainiert wurde.

2.3.4 Tiergestützte Aktivität (TGA)

«Unter Tiergestützter Aktivität sind Interventionen im Zusammenhang mit Tieren zu verstehen, welche die Möglichkeit bieten, erzieherische, rehabilitative und soziale Prozesse zu unterstützen und das Wohlbefinden von Menschen zu verbessern» (Vernooij & Schneider, 2018, S. 34). Es geht darum, dass tiergestützte Aktivitäten in erster Linie der Steigerung der Lebensqualität sowie der Verbesserung des Wohlbefindens dienen. Diese Aktivitäten können durch mehr oder weniger gut ausgebildeten Personen durchgeführt werden. Dies unter Einbezug eines Tieres, welches für solche Einsätze geeignet und spezifische Merkmale aufweisen sollte. Otterstedt betont, dass «nicht allein das Tier, vielmehr die *freie Begegnung mit dem Tier*, (...) beim Menschen Impulse für einen *heilenden Prozess* setzen» kann (2003, S. 63).

2.3.5 Zusammenfassung Auseinandersetzung mit Begrifflichkeiten

Betrachtet man die vier Formen tiergestützter Interventionen wird deutlich, dass sich vor allem die tiergestützte Förderung und die tiergestützte Pädagogik in vielen Bereichen überschneiden. In der tiergestützten Förderung und tiergestützten Pädagogik geht es gleichermassen um individuelle Förderung im Hinblick auf die Entwicklung und das Lernen, welche von heilpädagogisch ausgebildetem Personal durchgeführt werden kann. Deshalb werden diese zwei Formen von tiergestützter Intervention zu einer – der tiergestützten Pädagogik – zusammengefasst. Vernooij und Schneider schlagen aufgrund dieser Überlegungen vor, zwischen der tiergestützten Aktivität, Pädagogik und Therapie zu unterscheiden. Folgende Übersicht grenzt diese drei Formen nach bestimmten Kriterien voneinander ab:

Tiergestützte Interventionen				
	Tiergestützte Therapie	Tiergestützte Pädagogik	Tiergestützte Aktivität	
unterschiedliche Tierarten	Ziel: Lebensgestaltungs-kompetenz - Therapieplan mit klaren Zielvorgaben - Teilziele und Endziel präzise festgelegt (operationalisiert)	Ziel: Entwicklungs-/ Lernfortschritt - Unterstützung vorhandener Ressourcen - Initiieren von Lernprozessen (konkrete Zielvorgabe)	Ziel: Steigerung Lebensqualität/ Verbesserung Wohlbefinden (sehr allgemein)	grösstmögliche Zustimmung der Probanden/Klienten
	Durchführende - qualifizierte Therapeutinnen und Therapeuten, Ausbildung nach unterschiedlichen Therapiekonzepten - spezifisch trainiertes Tier	Durchführende - Pädagogisch unterschiedlich qualifizierte Personen - spezifisch trainiertes Tier	Durchführende - Laien, ehrenamtliche Personen - geeignetes Tier	
	Zielgruppe - Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die aufgrund psycho-physischer Störung oder Erkrankung einer therapeutischen Behandlung bedürfen	Zielgruppe - Kinder und Jugendliche mit Problemen im emotionalen und sozialen Bereich - junge Kinder - Kinder mit Beeinträchtigungen	Zielgruppe - Menschen jeden Alters	
	Zeit - regelmässige Sitzungen zu festgelegten Zeiten - längerer Zeitraum	Zeit - festgelegte Zeiten - mehrmalig oder über längeren Zeitraum	Zeit - sporadische Aktivitäten (z.B. Tierbesuchsdienst)	
Dokumentation - Sitzungsprotokoll von jedem Einsatz - Dokumentation des erzielten Fortschritts	Dokumentation - Protokoll der Sitzungen mit Bezug zu den Zielvorgaben	Dokumentation - nicht erforderlich		

Abbildung 1: Tiergestützte Interventionen im deutschsprachigen Raum – begriffliche Abgrenzungen nach bestimmten Kriterien (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 46 und 50)

Da sich die Autorin in dieser Arbeit mit Interventionen in heilpädagogischen Settings in der Regelschule befasst, wird im Folgenden die Definition der tiergestützten Pädagogik verwendet.

Im nächsten Kapitel wird im Zusammenhang mit dem Einsatz eines Hundes noch impliziter auf den Begriff «Pädagogik» eingegangen.

2.4 Hundegestützte Pädagogik

«Wissenschaft von der Erziehung und Bildung» – so lautet die Definition für den Begriff «Pädagogik» im Duden. Lehrer und Erzieher unterstützen als Pädagogen Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung. Heyer und Kloke definieren den Begriff «hundegestützte Pädagogik» basierend auf diesem Verständnis von Pädagogik als «der systematische Einsatz von ausgebildeten Hunden in der Schule zur Verbesserung der Lernatmosphäre und individuellen Leistungsfähigkeit sowie des Sozialverhaltens der Schüler» (2013, S. 17). Somit unterstützt der Hund die Lehrperson als Co-Pädagoge bei dessen Auftrag zu erziehen und bilden. Die Ausgestaltung des Unterrichts im Beisein des Hundes kann verschiedentlich aussehen. Der Hund ist einfach anwesend in der Schule, er kann aktiv eingesetzt werden bzw. als Vorbild und Lernkamerad fungieren (vgl. Heyer & Kloke, S. 17).

Beetz¹ definiert hundegestützte Pädagogik folgendermassen:

«Hundegestützte Pädagogik wird von einer Fachkraft mit einer pädagogischen bzw. heil-/sonder-/sozialpädagogischen Ausbildung und entsprechendem Fachwissen über Hunde durchgeführt. Die Intervention ist auf ein pädagogisches Ziel ausgerichtet, welches Bildung und/oder Erziehung betrifft. Die eingesetzten Hunde werden speziell für den Einsatz mit Menschen sozialisiert und ausgebildet» (2015, S.15 ff).

Damit weitet Beetz den Wirkungsbereich aus. Hundegestützte Pädagogik findet nicht nur in der Schule, sondern auch ausserhalb statt.

Wie werden nun die Hunde bezeichnet, welche in der Schule eingesetzt werden? Auch hier ist die Begriffsdefinition diffus und noch nicht restlos geklärt. Die unterschiedliche Handhabung der Bezeichnungen im Umgang mit der hundegestützten Pädagogik verunsichert. Deshalb werden im Folgenden verschiedene Bezeichnungen genauer betrachtet.

2.4.1 Der Schulhund

Der Schulhund, auch Präsenzhund genannt, verbringt regelmässig Zeit im Unterricht, in der Klasse oder in Schülergruppen. Der Hund muss eine entsprechende Ausbildung im Team mit

¹ Andrea Beetz ist Diplom-Psychologin und wird in der vorliegenden Arbeit häufig zitiert. Sie lehrt und forscht an den Universitäten Rostock und Wien u.a. zur Mensch-Tier-Beziehung und hat verschiedene Bücher und Artikel zum Thema geschrieben sowie Studien zur tiergestützten Intervention durchgeführt (siehe Inhaltsverzeichnis).

der Lehrperson machen und wird speziell auf die Eignung für den Einsatz in der Schule getestet. Schulhunde tragen dazu bei, dass sich das soziale Gefüge in der Klasse, die Beziehung der Lehrperson zur Schülerin oder zum Schüler, das Klassenklima oder die individuellen sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler verbessern. Der Schulhund wird an seinem Einsatzort regelmässig von Fachpersonen besucht und überprüft (vgl. Agsten, 2009, S. 39; Beetz, 2015, S. 16; Beetz & Heyer, 2014, S. 46; Buck & ScienceFactory, 2018, S. 43).

2.4.2 Der (Schul-)Besuchshund

Schulbesuchshunde besuchen Klassen während einer oder mehreren Lektionen. Auch sie geniessen eine entsprechende pädagogische Ausbildung mit einer externen Begleitperson und sind auf die Eignung für den Einsatz in der Schule getestet und werden immer wieder besucht und überprüft. Im Gegensatz zum Schulhund gehört die Vermittlung von Wissen über Hunde zur Zielsetzung von Schulbesuchshunden. Damit ist gemeint, dass die Schülerinnen und Schüler über Themen wie Tierhaltung, Pflege, Kosten, Ausbildung, Ausdrucksformen sowie über Tierschutzanliegen unterrichtet werden (vgl. Beetz, 2015, S. 1; Beetz & Heyer, 2014, S. 46; Buck & ScienceFactory, 2018, S. 44).

2.4.3 Der Klassenhund

Als Klassenhund beschreibt Agsten ein Hund, der sich immer in der Klasse aufhält, in der seine Besitzerin bzw. sein Besitzer die Klassenlehrperson ist. Er begleitet die Klasse somit über eine lange Zeit und der Aufbau einer guten Bindung zu den einzelnen Schülerinnen und Schülern ist möglich (2009, S. 37).

2.4.4 Der Therapiehund

Immer wieder hört man den Begriff Therapiehund in der Schule. Therapiehunde sind speziell ausgebildet für den Einsatz in Therapien, wie z.B. Logopädie, Psychotherapie oder Ergotherapie. Diese Hunde werden mehrheitlich an Sonderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige, körperliche oder motorische Entwicklung eingesetzt (vgl. Agsten, 2009, S. 38; Beetz, 2015, S. 16). Nennt man den Begriff Therapiehund im schulischen Kontext, kann das automatisch suggerieren, dass Schule mit Therapie verbunden ist und demnach auf Schülerseite Defizite vorliegen müssen (vgl. Heyer & Kloke, 2013, S. 18).

Die folgende Abbildung 2 ist ein Versuch der Autorin, die vier verschiedenen oben genannten Bezeichnungen für Hunde den drei Formen der tiergestützten Intervention (siehe Kapitel 2.3.5)

zuzuordnen. Dafür wurde die Abbildung 1 des Kapitels 2.3.5 reduziert und mit den Begrifflichkeiten für den Hundeeinsatz ergänzt.

Tiergestützte Interventionen				
	Tiergestützte Therapie	Tiergestützte Pädagogik	Tiergestützte Aktivität	
unterschiedliche Tierarten	Therapiehund - Einsatz in Therapien (z.B. Logopädie, Psycho- oder Ergotherapie) - Einsatz in Sonderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige, körperliche oder motorische Entwicklung - spezielle Ausbildung nach reglementiertem Schulungsprogramm	Schulhund (Präsenzhund) - verbringt regelmässig Zeit im Unterricht (integrativ, Gruppen- oder Einzelunterricht) - Ausbildung im Team mit der Lehrperson Klassenhund - hält sich immer in der Klasse auf - der Hund muss sich eignen, es braucht jedoch keine spezifische Ausbildung (Schul-)Besuchshund - Besuch in Klassen von einer bis zu mehreren Lektionen - Vermittlung von Wissen über Hunde (z.B. Tierhaltung, Pflege, Kosten, Tierschutzanliegen, usw.) - pädagogische Ausbildung mit Begleitperson	geeigneter Hund ohne spezifische Ausbildung	grösstmögliche Zustimmung der Probanden/Klienten

Abbildung 2: Tiergestützte Interventionen – begriffliche Auseinandersetzung nach bestimmten Kriterien in Bezug auf den Einsatz des Hundes

In der Auseinandersetzung mit oben genannten Bezeichnungen scheint der Begriff «Schulhund» die geeignetste Definition für Hunde, die regelmässig in der Schule eingesetzt werden und eine spezifische Ausbildung geniessen. Deshalb wird in der weiteren Arbeit diese Bezeichnung verwendet.

In den folgenden Kapiteln wird auf die Wirkeffekte von Hunden eingegangen, welche in der Praxis der hundegestützten Pädagogik beobachtet werden.

2.5 Wirkeffekte von Hunden im Rahmen hundegestützter Pädagogik

In verschiedenen aussagekräftigen Studien wurden die Wirkeffekte von Mensch-Tier-Interaktionen untersucht, einerseits in der Heimtierhaltung sowie in tiergestützten Interventionen und Aktivitäten (vgl. Agsten, 2009; Beetz, 2015; Beetz & Heyer, 2014; Buck & SienceFactory, 2018; Julius et al., 2014). Die Ergebnisse zeigen, dass der Kontakt zu Tieren, bzw. nur schon die blossе Anwesenheit eines Tieres, mit einer Reihe positiver Effekte einhergehen. Auf diese Effekte wird im Kapitel 2.5.2 näher eingegangen.

Wie schon im Kapitel 2.2 erwähnt, entdeckte der amerikanische Kinderpsychotherapeut Boris M. Levinson 1961 durch Zufall während einer Therapiestunde die positive Wirkung seines

Hundes. Ein Junge, welcher schon verschiedene erfolglose Therapiesitzungen hinter sich hatte und nie Kontakt zu Erwachsenen und seiner Umwelt aufnahm, traf auf den Hund von Levinson. Sofort streichelte der Junge den Hund und nach wenigen weiteren Sitzungen begann der Junge über den Hund mit Levinson Kontakt aufzunehmen. Der Hund fungierte als «Eisbrecher» zwischen dem Jungen und dem Therapeuten. Dieses Ereignis bewegte Levinson, sich intensiver mit dem Thema tiergestützter Therapie und Pädagogik auseinanderzusetzen. Dafür setzte er seinen Hund bewusst in seinen Therapiesitzungen ein und berichtete über seine Erkenntnisse und Erfahrungen (vgl. Heyer & Kloke, S. 20).

Hunde haben gegenüber Menschen keine Vorurteile. Sie spüren die Individualität eines Menschen und nehmen ihn so an, wie er ist. Sie folgen ihren Instinkten und ihren Trieben. Ebenso ist es mit der Natur. Sie beurteilt uns nicht und deshalb fühlen wir uns so wohl in ihr. Demzufolge spricht man von der tiergestützten Pädagogik auch von einer naturnahen Pädagogik. Alle tiergestützten Interventionen begründen sich auf diese bedingungslose Akzeptanz durch Tiere (vgl. Heyer & Kloke, 2013, S. 19).

Von zentraler Bedeutung für eine positive Lernatmosphäre ist ein Empathiebewusstsein für ein soziales Miteinander. Es ist wichtig, dass Kinder ein Verständnis dafür entwickeln, welche emotionale Konsequenzen ihr Handeln bei anderen Menschen auslösen können. Bei Hunden ist die Reaktion unmittelbar und ehrlich. Wird ein Hund grob behandelt, wendet er sich ab und weicht zurück. Zeigt man ihm jedoch, dass man seine Bedürfnisse achtet und ihn respektiert, dann drückt er seine Freude und Zuneigung durch Schwanzwedeln oder andere Zeichen aus. Diese Reaktion löst beim Menschen wiederum positive Gefühle aus und man freut sich, dass das Tier Dankbarkeit und Zuwendung zeigt (vgl. Heyer & Kloke, 2013, S. 21). Im Umgang mit dem Tier lernen Kinder, Verantwortung für ihr Tun und Handeln zu übernehmen. Bedürfnisse nach Kontakt und Berührungen können durch den Hund wahrgenommen und reaktiviert werden. Die Interaktion mit dem Hund hilft, soziale Ängste abzubauen und im Umgang mit anderen Menschen Vertrauen aufzubauen. Erkenntnisse, welche aus der Arbeit mit dem Schulhund gewonnen werden, können auf soziale Situationen mit Menschen übertragen werden. Die Schülerinnen und Schüler erleben Rücksichtnahme, soziale Sensibilität und Konsequenz im Umgang mit dem Hund. Sie erfahren, dass das Tier sie mag, sie braucht und sie akzeptiert, was ihr Selbstbewusstsein stärkt (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 121).

2.5.1 Effekte auf das Oxytocin-System

Um die Wirkeffekte der Mensch-Tier-Interaktion zu verstehen, ist es wichtig, dass das Oxytocin-System als wissenschaftlicher Bestandteil eine Bedeutung erfährt und nicht ausser Acht gelassen wird.

Das Hormon Oxytocin, auch Bindungs-Hormon oder Kuschel-Hormon genannt, wird im Hypothalamus produziert. Über Nervenbahnen gelangt es in die Hypophyse. Es wird durch

sensorische Stimulation, wie z.B. Streicheln, Haut- oder Blickkontakt in vertrauensvollen Beziehungen oder auch beim Stillen oder dem Geburtsvorgang abgegeben. Danach gelangt es in den Blutkreislauf und wird im Gehirn freigesetzt (vgl. Beetz, 2015, S. 75f). Dadurch wird prosoziales Verhalten stimuliert, Angst reduziert und ein Gefühl der Ruhe induziert. Ergebnisse der aktuellen Forschung weisen nach, dass Oxytocin auch in Mensch-Tier-Interaktionen freigesetzt wird (vgl. Julius et al., 2014, S. 83). Diese Erkenntnisse zeigen eine Überschneidung der Effekte auf, welche das Oxytocin sowie die Mensch-Tier-Interaktion implizieren: Beide Faktoren fördern emotional relevante Beziehungen sowie das Sozialverhalten und sie reduzieren Stress. Das Wissen um diese Zusammenhänge beeinflusst die Planung und Förderung spezifischer Interaktionen zwischen Kind und Hund, um gewünschte Effekte zu erzielen (vgl. Beetz, 2015, S. 77).

Ergebnisse aus der experimentellen Forschung belegen, dass viele physiologische Funktionen durch das Hormon Oxytocin moduliert werden (Beetz, 2015, S. 78):

- Oxytocin verringert die Spiegel von Stresshormonen wie Kortisol bei Menschen und Tier, v.a. in Reaktion auf einen sozialen Stressor.
- Oxytocin vermindert Blutdruck und Herzfrequenz für mehrere Stunden und erhöht die periphere Hautdurchblutung.
- Oxytocin hat eine entzündungshemmende Wirkung, setzt die Schmerzgrenze herauf und erhöht die Funktion des parasympathischen Nervensystems und des endokrinen Systems, die mit Verdauung, Wachstum, Heilung und Erholung in Zusammenhang stehen – es wirkt also gesundheitsfördernd.

Zudem wirkt sich das Oxytocin auch auf psychologische Effekte aus. Beetz nennt beispielweise folgende Effekte (vgl. 2015, S. 79):

- Es vermindert Angst, v.a. in Zusammenhang mit sozialem Stress.
- Es stimuliert soziale Interaktionen und führt zu vermehrtem Augenkontakt.
- Die soziale Kompetenz wird verbessert und Aggressivität wird vermindert.
- Es fördert die Empathie und führt zu einer positiveren Selbstwahrnehmung.
- Das Lernen durch Konditionierung wird unterstützt.

Auch Agsten (2009, S. 119) hält fest, dass zahlreiche Untersuchungen belegen, dass die bloße Anwesenheit eines Hundes entspannend wirkt. Oxytocin wird ausgeschüttet und erzeugt ein Wohlfühlgefühl und Handlungsbereitschaft. Mehrere Studien untersuchten den Einfluss der Interaktion mit Tieren auf das Oxytocin-System. Nur schon das Streicheln eines Hundes während wenigen Minuten bewirkte die Ausschüttung des Hormons, wobei festgestellt wurde, dass die Qualität der Beziehung zwischen Mensch und Hund von Bedeutung ist. Der

Effekt bei einem bekannten Hund ist grösser als bei einem unbekanntem Hund (Beetz, 2015, S. 80).

Die Gedanken zur Beziehungsthematik von Lehrpersonen zu ihren Schülerinnen und Schülern, welche sich die Autorin im Kapitel 1.2 zur Begründung der Themenwahl gemacht hat, können hier kurz beleuchtet werden. Beetz, Wohlfahrt und Kotrschal (2018) bemerken, dass der Körperkontakt fast immer Bestandteil der Interaktion zwischen Mensch und Tier ist. Dies im Gegensatz zum zwischenmenschlichen Bereich, wo intensiver Körperkontakt nur in engen Bindungsbeziehungen zu finden ist. Die Autorin und Autoren der Studien betonen, dass «Berührungen als eine Form sozialer Unterstützung ein gutes Mittel [sind], um Stressreaktionen abzapfen» (S. 32). Aufgrund ethischer Richtlinien in unserer Gesellschaft ist Körperkontakt von pädagogischem oder therapeutischen Personal zu Kindern jedoch unerwünscht. Somit kann die hundegestützte Pädagogik durchaus eine Option im Schulsetting sein, um zur Aktivierung des Oxytocin-Systems einen Beitrag zu leisten (vgl. Beetz, Wohlfahrt und Kotrschal, 2018, S. 32).

2.5.2 Wissenschaftliche Studien: Wirkeffekte von Hunden im Rahmen hundegestützter Pädagogik

In diesem Kapitel wird versucht, einen Überblick über verschiedene Studien und Berichte bezüglich den Wirkeffekten von Hunden im Rahmen hundegestützter Pädagogik zu geben. Je nach Thematik und den Erkenntnissen wurden die Studien unter einem expliziten Wirkeffekt eingeordnet. Dies mit dem Bewusstsein der Autorin, dass in den Studien auch weitere Wirkeffekte zu beobachten sind.

2.5.2.1 Wirkeffekte bezüglich dem Klassenklima

Wissenschaftliche Studien, welche sich auf das Klassenklima fokussieren, zeigen auf, dass die Anwesenheit eines Hundes sowohl bei der Wissensvermittlung sowie auch bei der Erziehungsarbeit hilft. Um das Jahr 2000 berichtete Bernd Retzlaff, ein Lehrer in der Ernst-Leitz-Schule Baden-Württemberg, dass sein Hund als «soziales Schmiermittel» zwischen den Schülerinnen und Schülern sowie zwischen der Lehrperson und den Schülerinnen und Schülern fungiere. Kontakte werden vereinfacht und gefördert, das Unterrichtsklima wird verbessert und die lockere Arbeitsatmosphäre trägt zum Wohlbefinden bei Schülerinnen und Schülern wie auch bei Lehrpersonen bei. Die Schülerinnen und Schüler verhielten sich leiser im Klassenzimmer, es fanden weniger verbale und körperliche Auseinandersetzungen statt. Alle Schülerinnen und Schüler fühlten sich durch die bedingungslose Akzeptanz des Hundes angenommen und akzeptiert (vgl. Scheytt, 2013; Beetz, 2015, S. 53; Heyer & Kloke, 2013, S. 22).

2.5.2.2 Wirkeffekte bezüglich der sozialen und kognitiven Entwicklung

Eine Studie von Kotrschal und Ortbauer wurde anhand Videoaufnahmen in einer ersten Klasse gemacht, zuerst ohne und dann mit Hundebesuch. Sie untersuchten Verhaltensänderungen der Schülerinnen und Schüler, als ein Hund während dem Unterricht anwesend war. Es wurde festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Aufmerksamkeit verbesserten, dass sich ihre aggressiven Verhaltensweisen minderten und eine verbesserte soziale Integration stattfand (2003, S 268f).

Auch die Studie von Hergovich, Monshi, Semmler und Zieglmayer untersuchte die Auswirkungen der Anwesenheit eines Hundes im Klassenzimmer. An dieser Studie nahmen 46 Kinder aus zwei ersten Klassen teil. In einer der Klassen war ein Hund während drei Monaten anwesend. Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Verbesserung der Empathie gegenüber Tieren, eine höhere soziale Integration und es gab weniger aggressive Kinder im Vergleich zu der anderen Klasse, in welcher kein Hund anwesend war. Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass ein Hund ein wichtiger Faktor in der sozialen und kognitiven Entwicklung von Kindern sein kann (2002).

Eine weitere Studie von Anderson und Olson (2006) untersuchte, welchen Einfluss die Anwesenheit eines Hundes auf die emotionale Stabilität und das Lernen von sechs Kindern zeigte, bei denen eine schwere emotionale Störung diagnostiziert wurde. Die Kinder wurden über einen Zeitraum von acht Wochen beobachtet. Sie und ihre Eltern wurden befragt und Verhaltensdaten aufgezeichnet, wenn die Schülerinnen und Schüler in eine emotionale Krise gerieten. Die qualitative Analyse aller kodierten Daten zeigte, dass der Einbezug des Hundes die Einstellung der Schülerinnen und Schüler zur Schule verbesserte, den Unterricht in Verantwortung, Respekt und Einfühlungsvermögen erleichterte sowie zur Deeskalation von emotionalen Krisen beitrug (vgl. S. 35).

2.5.2.3 Wirkeffekte auf das Lernen mit Schulhund

Zwischen 2007 und 2010 untersuchten Gee et al. anhand verschiedener Experimente den Einfluss von Hunden auf schulisch relevante Leistungen (vgl. Beetz & Heyer, 2014, S. 48; Buck, 2018, S. 61f.). Vorschülerinnen und Vorschüler führten verschiedene Aufträge aus, einerseits mit oder ohne Anwesenheit eines freundlichen und ruhigen Hundes. Die Ergebnisse wurden miteinander verglichen. Sie stellten fest, dass Kinder mit und ohne Entwicklungsverzögerungen in Anwesenheit eines Hundes, Aufträge wie einen Ball werfen, Balancieren oder durch ein Tunnel kriechen, schneller ausführten. Die Aufgaben wurden teilweise sogar genauer ausgeführt als ohne Hund (vgl. Gee, Harris & Johnson, 2007).

Kinder mit und ohne Sprachprobleme in Bezug auf das Einhalten von Instruktionen benötigten weniger Hilfe und Strukturen im Nachahmen von motorischen Aufgaben, wenn ihnen ein Hund

die Übung vorzeigte. Zeigte eine erwachsene Person oder ein Stoffhund die Aufgabe, dann brauchten sie mehr Unterstützung (vgl. Gee, Harris & Johnson, 2007).

Ebenfalls zeigte sich, dass ein Kind in Anwesenheit eines Hundes bei einer Gedächtnisaufgabe konzentrierter war und weniger Hilfestellungen benötigte als im Vergleich zur Anwesenheit eines Menschen oder eines Stoffhundes (vgl. Gee, Crist & Carr, 2010).

Gee et al. leiten aufgrund ihrer Ergebnisse ab, dass ein Hund einen massgeblichen Einfluss auf die Motivation und Konzentration einer Schülerin, eines Schülers hat. Sie erklären sich dies einerseits durch die motivierende Wirkung des Hundes, eine gute Leistung zu erbringen und andererseits dadurch, dass ein Hund eine entspannende und stressreduzierende Wirkung auf den Menschen hat.

Die Ergebnisse einer Studie von Hediger und Tuner (2014) bekräftigen, dass Hunde die Konzentrationsfähigkeit unterstützen. Sie führten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit 24 Kindern im Alter von 10 bis 14 Jahren Tests durch, die ihr Gedächtnis und ihre Konzentrationsfähigkeit auf die Probe stellten. An einem der Tage durften die Kinder zwischen den Tests mit einem ausgebildeten Therapiehund spielen, ihn streicheln oder bürsten. Am anderen Tag stand nur ein Roboter-Stoffhund zur Beschäftigung zur Verfügung. Das Fazit der Studie war, dass zwei Drittel der Kinder den echten Hund als signifikant grössere soziale Unterstützung empfanden als den Roboter-Stoffhund. Bei dem Gedächtnistest und dem Konzentrationstest schnitten die Schülerinnen und Schüler in Anwesenheit des Therapiehundes deutlich besser ab (vgl. Hediger & Tuner, 2014).

Weitere Studien belegen, dass die Anwesenheit eines Hundes die Leseleistung von Schülerinnen und Schülern positiv beeinflussen und das Selbstkonzept sowie die Lesemotivation als Leserin bzw. Leser nachhaltig verbessern (siehe Anhang 3, S. 81).

Julius et al. fassen zusammen, dass Hunde die Konzentration und Lernprozesse in pädagogischen Settings fördern. Sie schreiben, dass bis jetzt keine gegenteiligen Befunde vorliegen (2014, S. 69).

2.5.2.4 Wirkeffekte auf die Motivation und das Selbstvertrauen

Das Lernen mit einem Schulhund motiviert. Die Schülerinnen und Schüler gehen lieber in die Schule, wenn ein Schulhund anwesend ist. Studien bestätigen, dass bessere Leistungen und mehr Konzentration in Zusammenhang mit der Motivation bei Anwesenheit eines Schulhundes bestehen. Doch die Motivationstheorie im Zusammenhang mit der tiergestützten Intervention wurde bislang noch zu wenig diskutiert, um fundierte Aussagen darüber zu machen (vgl. Beetz & Heyer, 2014, S. 60f). Die wenigen Studien darüber zeigen jedoch auf, dass ein Hund dazu motiviert, bestimmte Aufgaben konzentriert und aktiv zu lösen. Somit haben Hunde einen positiv aktivierenden Effekt auf demotivierte bzw. lethargische Kinder, welche immer wieder die Erfahrung gemacht haben, dass sie bestimmte Aufgaben nicht lösen konnten.

In der Theorie ist wenig über den Effekt «Stärkung des Selbstvertrauens» zu finden. Beetz (2015) schreibt, dass Hunde das Selbstbewusstsein stärken. Einerseits durch das positive Erleben von Selbstwirksamkeit und dem daraus resultierenden gestärktem Selbstwertgefühl (vgl. Beetz, 2015, S. 104).

2.5.2.5 Wirkeffekte auf die Regulation von Stress

Das Lernen wird durch Angst und Stress behindert. Es ist wichtig, dass im schulischen Kontext ein ruhiger und aufmerksamer Zustand einer Schülerin, eines Schülers hergestellt wird, damit Angst und Stress nicht aufkommen. Nicht alle Schülerinnen und Schüler können mit Druck umgehen, den Stress kontrollieren und die geforderten Leistungen erbringen. Fühlen sich Kinder durch die Anforderungen überfordert, kann es zu einem Teufelskreis kommen, indem die Fähigkeit zur Selbstmotivation und Regulation durch Angst und Stress behindert werden. Durch die Anwesenheit eines Hundes kann Ruhe und Entspannung gefördert, der Teufelskreis unterbrochen und Lernen wieder möglich gemacht werden (vgl. Beetz, 2015, S. 74).

Bowlby (1982) beschreibt, dass Stressreaktionen durch Kontakt mit einer Bindungsperson reduziert werden. Demnach kann Stress durch zentrale Funktionen des Bindungsverhaltenssystems reduziert werden (Julius et al., 2014, S. 137). Körperkontakt ist in der Interaktion zwischen Menschen in der Schule selten zu finden. Deshalb kann ein Schulhund zu einem entspannten, angstfreien Zustand beitragen, wenn der direkte Kontakt ermöglicht werden kann. Hierbei muss ein Hund geeignet und in der Schulsituation selbst frei von Stress sein, damit er eine positive Wirkung erzielt (vgl. Beetz, 2015, S. 75).

Verschiedene Studien zeigen, dass der freundliche Umgang mit einem Hund, insbesondere der Körperkontakt mit ihm, den Kortisolspiegel bei Kindern und Erwachsenen im Blut massgeblich senkte. Auch der Blutdruck senkte sich, die Herzfrequenz nahm ab und der Mensch konnte sich entspannen. Somit ist nachgewiesen, dass Hunde Stressreaktionen mildern. Bekannte Hunde wie Heimtiere erzielen einen höheren Effekt als fremde Hunde, doch auch unbekannte Hunde reduzieren Stress (vgl. Beetz, 2015, S. 68f).

2.5.3 Zusammenfassung der Wirkeffekte von Hunden in der Schule

Beetz fasst die Wirkeffekte von Hunden in der Schule zusammen, indem sie auf die vielen positiven, jedoch subjektiven Berichten von verschiedenen Lehrpersonen zurückgriff, welche mit einem Schulhund arbeiteten. Da die Datenlage eher mager ausfällt, sind die Ergebnisse noch mit Vorsicht und nicht abschliessend anzunehmen. Folgende Effekte hat sie aufgelistet (2015, S. 60):

- Steigerung der Empathie gegenüber Tieren
- Verbesserte Integration in den Klassenverband
- Reduktion von aggressivem Verhalten, v.a. bei Jungen
- Verbesserung des Klassenklimas
- Gesteigerte Aufmerksamkeit gegenüber der Lehrkraft
- Steigerung der Lernfreude
- Verbesserung der Einstellung gegenüber der Schule, weniger Schulunlust
- Verbesserung in der Nutzung adaptiver Strategien zur Regulation negativer Emotionen
- Gesteigerte Konzentration und Motivation

Aussagekräftige Studien zu Effekten von Schulhunden auf Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf fehlen weitgehend. Wenn Schulhunde oben genannte Effekte bei unauffälligen Kindern aufweisen, kann gefolgert werden, dass sie ein grosses Potential bezüglich ihrer Auswirkungen auf Schülerinnen und Schüler in sonderpädagogischen Settings haben (vgl. Beetz, 2015, S. 61).

Aus den oben aufgelisteten Wirkeffekten lassen sich drei grundlegende Wirkfaktoren herauskristallisieren, welche sich gegenseitig beeinflussen und sich auf die Lehrperson und auf die Schülerinnen und Schüler beziehen:

- Psychische und physische Stressreduktion (Herstellung eines entspannt-ruhigen, aber dennoch aktiven Zustandes)
- Förderung positiver sozialer Interaktionen und Beziehungen
- Förderung einer guten Lern-Atmosphäre (Entspannung, positiver Affekt und Motivation)

Beetz hat diese Faktoren im folgenden Drei-Faktoren-Modell dargestellt (2015, S. 107):

Abbildung 3: Das Drei-Faktoren-Modell der positiven Wirkung von Schulhunden (vgl. Beetz, 2015, S. 107)

Zusammenfassend wirkt der Schulhund einerseits auf das einzelne Kind und andererseits auf die Beziehung zwischen den Individuen bzw. auf das Klassenklima und die -gemeinschaft. Dadurch unterstützt ein Schulhund die Zielsetzungen von Pädagogik, Erziehung und Bildung (Beetz, 2015, S. 106).

2.6 Voraussetzungen für den Schulhundeinsatz

Damit die Unterstützung durch einen Schulhund gewährleistet werden kann, sind verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen und sorgfältig zu prüfen. Agsten (2009) und Beetz (2015) nennen viele Punkte, welche im Schulhundeinsatz wichtig sind. Im Folgenden zeigt die Autorin beispielhaft einige wichtige Bedingungen auf, um einen idealen Einsatz des Schulhundes sicherzustellen:

- Der Hund muss gesund sein und stressfrei, damit er sich als Schulhund eignet.
- Die Lehrperson muss eine gute Beziehung zum Hund pflegen, damit sie als Modell gegenüber den Schülerinnen und Schülern fungieren können. Sie muss sich auf den Hund verlassen können, um Stress bei sich selbst zu vermeiden. Es ist wichtig, dass sie den Hund gut kennt, um Anzeichen von Stress bei ihm zu erkennen.
- Die Schülerinnen und Schüler müssen offen sein und eine positive Einstellung gegenüber einem Hund im Schulzimmer haben. Angst oder eine ausgeprägte Allergie haben keine positiven Effekte, sondern produzieren Angst und Stress.
- Der Hund braucht einen Rückzugsort, damit er sich jederzeit zurückziehen kann und absolute Ruhe hat.
- Das schulische Umfeld muss den Einsatz eines Schulhundes gutheissen, damit gute Rahmenbedingungen für den Hund und die Lehrperson geschaffen werden können. Ein Konzept zur hundegestützten Pädagogik ist sinnvoll und sollte im Schulprogramm verankert sein.

Erfolgt ein Schulhundeinsatz nach diesen und weiteren Kriterien (vgl. Agsten, 2009, S. 96f; Beetz, 2015, S. 108f), dann kann durch die hundegestützte Pädagogik Einfluss auf verschiedene Persönlichkeits- und Verhaltensbereiche von Schülerinnen und Schülern genommen werden. Auf diese Einwirkungsmöglichkeiten wird im nächsten Kapitel näher eingegangen.

2.7 Einwirkungsmöglichkeiten durch tiergestützte Pädagogik

Aus der Sicht von Vernooij und Schneider, können die in der folgenden Abbildung 4 aufgezeigten Persönlichkeits- und Verhaltensbereiche durch tiergestützte Interventionen

positiv beeinflusst werden. Sie betonen jedoch, dass es dazu kaum wissenschaftlich abgesicherte Effektivitäts- bzw. Evaluationsstudien gibt (vgl. 2018, S. 117).

Bei einem Kontakt zwischen Mensch und Tier kommt es normalerweise zu einer direkten Interaktion. Diese kann mehr oder weniger durch eine Person geplant und herbeigeführt werden. Tiergestützte Interventionen können unterschiedlich strukturiert und gelenkt werden, je nach Situation und konzeptionellen Bedingungen. Auch die Zielsetzungen können unterschiedlich differenziert werden, je nachdem welche Effekte erwünscht sind bzw. in welchen Bereichen eine Wirkung erzielt werden soll (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 103).

Abbildung 4: Bedingungs- und Wirkgefüge tiergestützter Interventionen (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 104)

Die in Abbildung 4 dargestellten Prozesse in den verschiedenen Bereichen stehen in einem interdependenten Zusammenhang. Erfolgt in einem Bereich eine Veränderung, wirkt sich diese auf die anderen Bereiche aus – diese Zusammenhänge sollten bei jeder Intervention beachtet werden. Wichtig ist auch, dass Interventionen nicht unbedingt direkt am Problembereich angesetzt werden müssen. Zum Beispiel kann ein Kind mit motorischer Beeinträchtigung im Spiel mit dem Hund neue Bewegungsäusserungen machen, die es ohne das Tier nicht machen würde. Damit wird deutlich, «dass das Prinzip der Ganzheitlichkeit sowie die Motivation eines Kindes für alle Entwicklungs- und Lernprozesse und deren Aktivierung, Unterstützung und Korrektur grundlegend sind» (Vernooij & Schneider, 2018, S. 125). Dieses Prinzip der Ganzheitlichkeit wird in tiergestützten Interventionen in der Regel beachtet, wobei das Kind häufig nur schon durch die Anwesenheit eines Tieres motiviert wird.

Mit dem Wissen aus den vorangegangenen Kapiteln geht die Autorin in den folgenden Kapiteln auf die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Bedürfnissen und den Schulhundeeinsatz im sonderpädagogischen Setting ein.

2.8 Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Bedürfnissen

Betrachten wir im Kapitel 2.5.3 nochmals die Auflistung von Wirkungseffekten sowie die Einwirkungsmöglichkeiten im Kapitel 2.7, welche durch Schulhunde beobachtbar sind bzw. durch den Schulhundeeinsatz herbeigeführt werden. Dann ist die hundegestützte Pädagogik eine durchaus alternative bzw. ergänzende Massnahme in sonderpädagogischen Settings an Regelschulen. Damit sind diejenigen Schülerinnen und Schüler gemeint, welche mehr oder weniger ausgeprägte Beeinträchtigungen im Lernen, in der Sprache oder im Verhalten, jedoch keine ausgewiesene und diagnostizierte Behinderung aufweisen (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 137).

Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten können sich durch tiergestützte Interventionen Kompetenzen aneignen, welche für den Lernprozess sehr bedeutsam sind. Dazu gehören die Leistungsmotivation, das Selbstbild/Selbstkonzept und die Selbstbewertungstendenzen, die Handlungsautonomie und Selbstwirksamkeit sowie das Attributionsmuster (Vernooij & Schneider, 2018, S. 141). Oft erleben Kinder mit Lernschwierigkeiten etliche Misserfolge in der Schule, was dazu führen kann, dass sie sich vor erneuten Misserfolgen fürchten und ihr Selbstbild und -konzept zunehmend negativer geprägt wird. Die Hoffnung auf Erfolg und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten schwindet. Tiere hingegen interessiert es nicht, wie begabt ein Kind ist und welche Noten im Zeugnis stehen. Das Tier anerkennt ein Kind so, wie es ist. Es liegt in der Natur des Tieres, sich stets authentisch zu verhalten und somit das Selbstvertrauen des Kindes zu stärken und ihm dabei zu helfen, Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühle zu mindern (Vernooij & Schneider, 2018, S. 142). Eine Studie von Bergesen (1989) zeigt auf, dass sich die Selbstachtung von Kindern in einer Schulklasse markant steigerte, als sie sich während neun Monaten um ein Tier sorgen mussten. Dieses zeigte sich dankbar und freudig gegenüber den Kindern, was ihnen eine überwiegend positive Rückmeldung für ihr Engagement bescherte (Olbrich & Schwarzkopf, 2003, S. 262). Die Erfahrung, durch sein eigenes Handeln und sein Verhalten etwas Positives bewirken zu können, erleben diese Kinder im Schulalltag selten, da sich unser Bildungssystem stark auf die kognitiven Leistungen und Fähigkeiten ausrichtet (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 143).

Die individuellen Begabungen und Fähigkeiten eines Kindes sind mehr oder weniger stabile Faktoren, die durch tiergestützte Pädagogik nicht beeinflusst werden können. Doch «das

emotionale Befinden eines Kindes, die unvoreingenommene und unbedingte Wertschätzung durch das Tier, der Aufbau von Vertrauen in sich selbst und sein Können und die Hervorhebung der individuellen Stärken» stehen im Vordergrund, wenn es um die Unterstützung durch das Tier geht (Vernooij & Schneider, 2018, S. 143). «Erziehung 'gelingt', wenn der Erzieher dem Kind empathisches Verstehen entgegenbringt» (Olbrich & Schwarzkopf, 2003, S. 266).

2.9 Einsatzmöglichkeiten von Schulhunden

Ein gut ausgebildeter Hund kann in verschiedenen Bereichen und zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. Beetz (2015) zählt verschiedene Schulformen sowie spezielle Förderprogramme auf, wo Schulhunde eingesetzt werden, um bei pädagogischen Zielen zu unterstützen (S. 120). Die Übergänge von Pädagogik zu Therapie sind fließend, wenn von speziellen Förderprogrammen, wie z.B. der Leseförderung oder dem Konzentrationstraining gesprochen wird, denn Pädagogen sowie auch Psychotherapeuten oder Psychologen sind in diesen Bereichen tätig. Je nach Einsatzbereich des Schulhundes muss sich das Schulhundeteam entsprechend einarbeiten, um die gewünschten Effekte zu erzielen (vgl. Beetz, 2015, S. 127).

Der Schulhundeeinsatz hängt von der Lehrperson sowie von der Konstitution des Hundes ab. Es gibt Lehrkräfte, die ihren Hund zwei- bis dreimal pro Woche mit in die Schule nehmen, andere nehmen ihn täglich mit. Voraussetzung ist, dass ein Rückzugsort vorhanden ist, damit sich der Hund ungestört erholen kann. Hunde können einfach «anwesend» sein und sich frei im Klassenzimmer bewegen und Kontakt zu den Kindern suchen. Sie können jedoch auch aktiv in den Unterricht miteinbezogen werden, sei dies z.B. als Apportierhund oder als Spielgefährte (vgl. Beetz, 2018, S.245f).

Wie schon im Kapitel 2.5.2.3 erwähnt, wird im Anhang die hundegestützte Leseförderung vorgestellt (Anhang 3, S. 81). Im Anhang 4 (S. 83) wird kurz auf ein Konzentrationstraining mit Hund eingegangen. Beides sind Konzepte, die erprobt wurden und positive Ergebnisse aufzeigen.

2.10 Der Schulhund im sonderpädagogischen Einsatz

Der Schulhund ist in der Sonderpädagogik am weitesten verbreitet, da er durch seine vielen positiven Auswirkung vor allem auf Kinder mit besonderem Förderbedarf einen grossen Einfluss hat und positiv wirkt. Insbesondere darum, weil gerade diese Schülerinnen und Schüler grössere Mühe haben, eine gute Beziehung zur Lehrperson aufzubauen, da sie mit ihren Bezugspersonen im Vorschulalter oft keine guten Erfahrungen mit einem sicheren Bindungsaufbau gemacht haben (vgl. Beetz, 2015, S. 124f.). Wie die Abbildung 4 im Kapitel

2.7 aufzeigt, können durch hundegestützte Pädagogik verschiedenste Bereiche beeinflusst und angeregt werden, um in defizitären, herausfordernden Verhaltensweisen und Lernschwierigkeiten positive Fortschritte zu machen. Wie schon erwähnt, spielen dabei die Aspekte der Ganzheitlichkeit und der Motivation eine grosse Rolle. Die Persönlichkeitsentwicklung dieser Schülerinnen und Schüler kann z.B. durch den Kontakt mit Tieren gestärkt und gefördert werden. Dabei benötigen sie die bestmögliche Unterstützung durch sonderpädagogische Experten, welche durch die tiergestützte Intervention bereichert, unterstützt und optimiert werden kann. Unter dem Aspekt einer möglichst selbständigen und selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung können Entwicklungs- und Lernprozesse beeinflusst werden (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 92).

Es wurden Konzepte erarbeitet, durchgeführt und evaluiert, die speziell in heilpädagogischen Settings angewendet werden. Diese sind im Anhang 5, S. 84 kurz zusammengefasst einzusehen.

2.11 Präzisierte Fragestellung

Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen zur tiergestützten Intervention hat stattgefunden und Kenntnisse liegen vor. Die in der Ausgangslage formulierten Fragestellungen können nun präzisiert werden:

Inwiefern beeinflusst der Einsatz eines Schulhundes aus der Sicht von Heilpädagoginnen und -pädagogen mit Ausbildung im Bereich tiergestützten Pädagogik das Verhalten und die Lernbereitschaft von Kindern mit speziellem Förderbedarf?

Diese Fragestellung zielt auf die Erfahrungen ab, welche von Heilpädagoginnen und -pädagogen in der Arbeit mit ihrem Schulhund gemacht werden. Explizit geht es darum zu erfahren, welche Wirkungen der Schulhund auf die Schülerinnen und Schüler hat bzw. auch, welche Schwierigkeiten sich zeigen.

Wie wird der Schulhund im tiergestützten heilpädagogischen Setting eingesetzt?

In der Literatur werden verschiedene Formen und Methoden des Schulhundeeinsatzes beschrieben. Es geht darum zu erfahren, wie der Schulhund in der Praxis konkret eingesetzt wird und welche Rollen er im Team mit der Heilpädagogin, dem Heilpädagogen, übernehmen kann.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die theoretischen Grundlagen dargestellt sowie die Fragestellung für die vorliegende Masterarbeit ausformuliert wurden, wird in diesem Kapitel zunächst auf die Grundlagen der qualitativen Forschung eingegangen. Im Anschluss werden die gewählten Forschungsmethoden, die Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren erläutert und begründet.

3.1 Grundlagen qualitativer Forschung

Roos und Leutwyler beschreiben, dass sich die qualitative Forschung mit jenen Phänomenen befasst, „die nur schwer oder gar nicht in Zahlen gefasst werden können. Qualitative Forschung untersucht Bedeutungen. Bedeutungen lassen sich nicht messen; sie werden vielmehr inhaltlich in ihrem Sinn rekonstruiert. Qualitative Forschung versucht zu verstehen, weshalb Menschen so handeln, wie sie handeln“ (2017, S. 169). Im Gegensatz dazu sind quantitative Verfahren da, um die Phänomene der sozialen Welt zu vermessen (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 170). Flick (2019) weist darauf hin, dass qualitative Forschung das Ziel verfolgt, „den subjektiv gemeinten Sinn des untersuchten Gegenstandes aus der Perspektive der Beteiligten zu erfassen“ (S. 25). Es geht nicht darum, Bekanntes zu rekonstruieren, sondern um Neues zu entdecken und daraus Hypothesen und Theorien zu entwickeln. Dies bedingt eine möglichst offene Forschungssituation (vgl. Flick, 2019, S. 25).

Atteslander et al. (2010) betonen, dass in der Anwendung der empirischen Sozialforschung die sogenannten quantitativen Methoden in Form von repräsentativen Umfragen überwiegen, jedoch keineswegs wissenschaftlicher sind als die qualitativen Erhebungsmethoden, welche immer mehr an Bedeutung gewinnen (vgl. S. 5). Es wird eine Objektivität angestrebt, welche sich an bestimmten Kriterien der Wissenschaftlichkeit orientiert.

3.1.1 Zentrale Prinzipien qualitativer Sozialforschung

Lamnek und Krell (2016) haben verschiedene Prinzipien ausformuliert, welche die Forderungen der qualitativen Sozialforschung verständlicher machen. Die im Folgenden erläuterten Prinzipien bilden die Basis der vorliegenden Arbeit.

Offenheit

Qualitative Sozialforschung hat einen explorativen Charakter, eine Standardisierung wird vernachlässigt. Man orientiert sich weder an Hypothesen noch Theorien, doch die Offenheit lässt eine Hypothesenbildung zu, dies jedoch erst zum Abschluss einer Forschungsarbeit. Der Forschende ist angehalten, sich während des Verfahrens so offen wie möglich gegenüber der Untersuchungsperson, der Untersuchungssituation und der Methode zu verhalten (vgl. Lamnek & Krell, 2016, S. 33f).

Forschung als Kommunikation

Kommunikation wird als Bestandteil der qualitativen Sozialforschung verstanden. Sie ist unabdingbar in der Interaktion zwischen dem Forscher und dem Erforschendem, wobei die Kommunikationsregeln nicht ausser Acht gelassen werden dürfen. Das Prinzip der Offenheit geht hier im Einklang – wer offen ist, die Kommunikation als Prozess nutzt und infolge dessen die Perspektive wechseln kann, erhält eine anderer Sicht auf die Wirklichkeit (vgl. Lamnek & Krall, 2016, S. 34f).

Prozesscharakter von Forschung und Gegenstand

Die Veränderbarkeit der sozialen Phänomene wird als Prozess in der qualitativen Sozialforschung gesehen. Die soziale Realität als Forschungsgegenstand und der Akt des Forschens selbst unterliegen dem Kommunikationsprozess zwischen Forschendem und Informant (vgl. Lamnek & Krall, 2016, S. 35). Somit ist “die empirische Forschung prozesshaft und in ihrem Ablauf veränderbar” (Lamnek & Krall, S. 38).

Reflexivität von Gegenstand und Analyse

“Eine Reflexivität der Methode setzt eine reflektierte Einstellung des Forschers wie auch die Anpassungsfähigkeit seines Untersuchungsinstrumentariums voraus” (Lamnek & Krall, 2016, S. 36). Demnach ist die Beziehung zwischen dem Forschenden und dem Informanten kommunikativ und reflexiv (Lamnek & Krall, S. 36.).

Explikation

Die Explikation ist eine Forderung an den Forscher, seine Vorgehensweise Schritt für Schritt offen zu legen und zu erklären, damit sie nachvollziehbar ist. Zum Beispiel ist es wünschenswert aufzuzeigen, nach welchen Regeln Interviews analysiert und die Daten aufbereitet wurden, denn der Forschende besitzt ein implizites Regelwissen. Lamnek und Krell betonen, dass die Forderung nach Explikation durch den Forscher kaum zu erfüllen ist (2016, S. 36).

Flexibilität

Im Gegensatz zu standardisierten Verfahren, die klar strukturierte Vorgehensweisen fordern, verlangt qualitatives Forschen eine flexible Haltung und Anpassung gegenüber dem Untersuchungsgegenstand. Der Forscher wechselt seine Sichtweise, nimmt neue Bedeutungen während des Verfahrens an und bewegt sich in andere Richtungen, an welche bis dahin nicht gedacht wurde (Lamnek & Krall, 2016, S. 37).

3.2 Forschungsstrategie

Da in der tiergestützten Pädagogik grundsätzlich noch zu wenig Literatur, Theorien und empirische Studien zu finden sind, fiel der Entscheid auf die qualitative Forschung. Insbesondere, da sich die Fragestellung an ausgebildete Heilpädagoginnen und Heilpädagogen richtet, die mit einem ausgebildeten Schulhund an der Regelschule arbeiten. Es zeigte sich, dass diese Eingrenzung der infrage kommenden Interviewpartnerinnen und -partner keine grosse Auswahl an Kontakten zuließ. Das Interesse, Neues zu erfahren und ein eher noch unbekanntes Feld zu betreten, begründet das Vorgehen, qualitativ zu forschen (vgl. Flick, 2019, S. 200).

3.3 Forschungsmethoden

In diesem Kapitel erfolgt eine Darstellung der qualitativen Interviewform "Leitfadeninterview" als Erhebungsverfahren, der Transkription als Aufbereitungsverfahren und der qualitativen Inhaltsanalyse als Auswertungsverfahren.

3.3.1 Erhebungsverfahren: Qualitative Interviews

Lamnek und Krell bezeichnen das Interview schlichtweg als der "Königsweg" der empirischen Sozialforschung. Das qualitative Interview ist in der Praxis sehr beliebt, da es den Zugang zum sozialen Feld erleichtert, indem mit einzelnen Personen ein Gespräch geführt werden kann. Interviews können digital aufgezeichnet werden, sind deshalb authentisch und unverzerrt und können beliebig oft wiederholt angehört werden. Somit können sie intersubjektiv aufgezeichnet und interpretiert werden (2016, S. 313).

In der Literatur ist eine Fülle an Interviewformen zu finden. Koch beschreibt gebräuchliche Formen von Interviews, die sich "...hinsichtlich Strukturierungsgrad, Gesprächsinhalten, beteiligten Interviewpartnern, Art der Fragen, Kommunikationsmedium und Zielsetzung unterscheiden (2015, S. 281f.). Diese Vielfalt an Interviewformen wird von verschiedenen Autorinnen und Autoren beschrieben und die Bezeichnungen werden uneinheitlich verwendet,

deshalb wurde in der vorliegenden Arbeit das Leitfadeninterview als Solches näher beleuchtet und als Verfahren gewählt (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 229).

3.3.1.1 Das Leitfadeninterview

Der Begriff "Leitfadeninterview" stellt ein Überbegriff für Gesprächsformen dar, die anhand eines Leitfadens geführt werden (vgl. Koch, 2015, S. 283). Dafür muss eine Reihe von Fragen vorbereitet werden, welche das thematisch relevante Spektrum des Interviews und seines Gegenstandes abdecken sollen. An diese Fragen hält sich die Interviewerin bzw. der Interviewer, wobei von der Reihenfolge der Fragen abgewichen werden darf. Auch die exakte Formulierung muss nicht zwangsläufig eingehalten werden. Es soll ein Dialog zwischen Interviewer und Interviewpartner initiiert werden mit dem Ziel, die individuelle Sicht des Interviewpartners auf das Thema zu erhalten, wobei er frei und so ausführlich antworten kann, wie er möchte. Sind die Antworten noch nicht ausführlich genug, kann der Interviewer nachfragen. Relevant dabei ist, dass die Interviewpartnerin oder Interviewpartner nicht beeinflusst wird (Flick, 2019, S. 113f.).

Lamnek und Krall (2016) sprechen von dem "ermittelnden Interview", wobei der Interviewer Informationen durch den Informanten erfragt. Im Fall der vorliegenden Arbeit ist es ein "informatorisches Interview", wobei der Interviewpartner als Experte in einem Fachbereich und als Informationslieferant fungiert (vgl. S. 316).

3.3.1.2 Begründung der Methodenwahl

In der vorliegenden Arbeit wird der Fokus auf die subjektive Wahrnehmung von Heilpädagoginnen gelegt, die an der Regelschule als Schulhundeteam mit Schülerinnen und Schülern arbeiten, welche sonderpädagogische Unterstützung benötigen. Deshalb fiel die Wahl auf ein teilstrukturiertes Leitfadeninterview, um einerseits offen gegenüber den Interviewpartnerinnen zu sein und sie ihre Ansichten und Erkenntnisse frei schildern zu lassen. Andererseits war es unumgänglich, gezielte Fragen zu formulieren, um Antworten auf die Fragestellungen der Untersuchung zu erhalten. Dadurch können subjektive Bedeutungszusammenhänge und Beweggründe erfasst werden sowie persönliche Interpretationen der einzelnen Heilpädagoginnen aufgedeckt und miteinander in Beziehung gesetzt werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 232).

3.3.2 Aufbereitungsverfahren: die Transkription

Um die elektronischen Daten verarbeiten und interpretieren zu können, müssen sie in einem Zwischenschritt verschriftlich werden. Es gibt unterschiedlich genaue Transkriptionssysteme, wobei sich bis jetzt noch kein Standard durchgesetzt hat (vgl. Flick, 2007, S.379). Flick weist darauf hin, dass es sinnvoll erscheint, "nur so viel und so genau zu transkribieren, wie die Fragestellung erfordert. Erstens bindet eine zu genaue Transkription von Daten häufig Zeit und Energie, die sich sinnvoller in ihre Interpretation stecken lassen" (Flick, 2007, S. 380).

Anhand von Transkriptionsregeln wird die gesprochene Sprache verschriftlicht, wobei automatisch Informationen verloren gehen. Hier betont Kuckartz, dass es "vom Ziel und Zweck der geplanten Analyse [abhängt], welche Verluste man für akzeptabel hält und welche nicht" (2018, S. 166). Je genauer transkribiert wird, desto eher kann es sein, dass der Text kaum mehr lesbar ist und die Analyse behindert wird. Deshalb reichen relativ einfache Transkriptionssysteme aus, um interpretierbare Texte zu erhalten (vgl. Kuckartz, 2018, S. 167).

Nach Mayring stehen unterschiedliche Vorgehensweisen zur Verfügung, um wörtlich zu transkribieren. Die exakteste Technik ist die Arbeit mit dem Internationalen Phonetischen Alphabet (IPA), damit alle Dialekt- und Sprachfärbungen wiedergegeben werden können. Solche Texte sind jedoch sehr schwer zu lesen. Da Dialekte nicht entscheidend sind bei der Inhaltsanalyse empfiehlt Mayring die "Übertragung in normales Schriftdeutsch". Da in der vorliegenden Arbeit die Thematik und der Inhalt der Interviews im Vordergrund steht, wurde der Dialekt bereinigt, Satzbaufehler korrigiert und die Sätze nachvollziehbar formuliert (vgl. Mayring, 2016, S. 89f).

Die in dieser Arbeit verwendeten Transkriptionsregeln orientieren sich an den Vorschlägen von Dresing und Pehl (2015) und Kuckartz (2018, S. 167) und sind im Anhang 6 (S. 85) zu finden.

3.3.3 Auswertungsverfahren: die qualitative Inhaltsanalyse

Geht es um qualitative Verfahren der Datenauswertung, sprechen Roos und Leutwyler von einem Versuch, nicht-standardisierte Daten auszulegen, zu ordnen, zu systematisieren und zu interpretieren (vgl. 2017, S. 292). Das Ziel der Inhaltsanalyse ist, die fixierte Kommunikation zu analysieren, indem man systematisch, regel- und theoriegeleitet vorgeht, damit "Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation" gezogen werden können (Mayring, 2015, S. 13).

Es existieren eine Fülle von analytischen Ansätzen, wobei ein allgemein anerkanntes Verfahren nicht zur Verfügung steht, "stattdessen muss je nach Erkenntnisinteresse das adäquate Analyseverfahren angewendet werden" (Atteslander et al., 2010, S. 198).

Für die vorliegende Arbeit wurde die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) gewählt. Er beschreibt ein mehrstufiges Phasenmodell, um Texte zu strukturieren, kategorisieren und anschliessend zu analysieren (vgl. S. 97).

Im Zentrum der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse stehen die Kategorienbildung und die Codierung des aufbereiteten Datenmaterials. Die Kategorien werden aufgrund den folgenden zwei Merkmalen gebildet:

Die deduktive Kategorienbildung (A-priori-Kategorienbildung)

Die Kategorien werden theoriegeleitet, meist bevor das Datenmaterial analysiert wird, gebildet. Sie resultieren aus dem Vorwissen, welches man sich in der Auseinandersetzung mit der Theorie angeeignet hat und ist unabhängig vom erhobenen Material (vgl. Kuckartz, 2018, S. 64).

Die induktive Kategorienbildung (Kategorienbildung am Material)

Im Laufe der Analyse des Datenmaterials werden die Kategorien entwickelt. Das heisst, sie werden direkt an den empirischen Daten gebildet. Kuckartz spricht von einem «aktiven Konstruktionsprozess, der theoretische Sensibilität und Kreativität erfordert» (2018, S. 73).

Im Kapitel 3.5.2 erfolgt eine Erläuterung des Ablaufes anhand der sieben Phasen der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) sowie die Beschreibung der praktischen Umsetzung für die vorliegenden Forschungsarbeit.

3.4 Durchführung der Datenerhebung

In diesem Kapitel werden die durchlaufenen Teilschritte zur Datenerhebung mittels Leitfadenterview beschrieben. Die Konstruktion des Interviewleitfadens wird dargestellt, die Gewinnung der Interviewpartnerinnen und die Durchführung der Interviews geschildert.

3.4.1 Konstruktion des Interviewleitfadens

Als Forschungsinstrument für die Untersuchung dient der Interviewleitfaden. Es ist ein halbstrukturierter Interviewleitfaden (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 230f), für den offene und geschlossene Frageformate deduktiv, nach der Theoriengrundlage der tiergestützten Pädagogik und den daraus resultierenden Effekten nach Beetz (2015) kombiniert wurden. Der Leitfaden orientiert sich an folgenden Punkten:

- Die persönlichen Beweggründe der befragten Person für die Arbeit im Schulhundeteam
- Die Reaktionen im Schulumfeld der Befragten, als diese den Einsatz eines Schulhundes wünschte

- Der Einsatz des Schulhundes im heilpädagogischen Setting
- Die Rolle des Schulhundes im Unterricht
- Einflüsse und Effekte des Schulhundes auf die Schülerinnen und Schüler

Mit den offenen Fragen sollte den Heilpädagoginnen zuerst Gelegenheit gegeben werden, spontan und frei Gedanken und Beobachtungen ihrer Arbeit mit dem Schulhund zu formulieren. Um genauere Antworten zu den einzelnen Themenbereichen zu erhalten, wurden die einzelnen Themenbereiche mit gezielten sowie Aufrechterhaltungsfragen ergänzt. Mit einer weiterführenden geschlossenen Frage zu den positiven und negativen Effekten des Schulhundes soll eine grössere Einheitlichkeit der Antworten aller Beteiligten erbringen und dadurch eine erhöhte Vergleichbarkeit erreicht werden (vgl. Atteslander et al., 2010, S. 148). Dazu wurden separate Effektkärtchen vorbereitet, auf denen mögliche Effekte des Schulhundes notiert wurden (Effektkarten siehe Anhang 7, S. 86). Die Heilpädagoginnen wurden aufgefordert, diese Effektkärtchen zu sortieren und auszulegen, ob sie in ihren Augen zu beobachten sind oder nicht.

Für Roos und Leutwyler ist die Testung des Interviewleitfadens unerlässlich, damit die Fragen verständlich formuliert und die erwarteten Antworten ausgelöst werden. Ausserdem ist so die etwaige Länge des Interviews ersichtlich (2017, S. 236). Anhand eines Interviews mit einer Klassenlehrperson, welche aktuell mit ihrem Hund die Schulhundeausbildung absolviert, wurde der Interviewleitfaden getestet und leicht angepasst.

Im Folgenden ist ein Ausschnitt des Interviewleitfadens dargestellt. Der ganze Leitfaden ist im Anhang 8, S. 87 zu finden.

Tabelle 1: Ausschnitt aus dem Interviewleitfaden

Welche Einflüsse/Effekte hat der Schulhund auf die Schülerinnen und Schüler, die zu dir in den Unterricht kommen?	
Konkrete Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
Hat der Einsatz des Hundes Einfluss auf das Verhalten, die Lernbereitschaft? Kannst du konkrete Beispiele aus dem Schulalltag nennen?	Und dann? Was noch? Fällt dir noch etwas ein dazu? Was meinst du damit?
Siehst du positive Effekte? Wenn ja, welche?	
Siehst du durch die regelmässige Anwesenheit deines Hundes einen Einfluss auf die Beziehung zwischen dir und den einzelnen SuS? Wenn ja, welche? Kannst du konkrete Beispiele aus dem Schulalltag machen?	Konkrete Beispiele formulieren lassen!

3.4.2 Gewinnung der Interviewpartnerinnen und -partner

Die Fragestellung richtet sich gezielt an Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, welche mit einem ausgebildeten Schulhund an einer Regelschule arbeiten. Um an diese Kontakte zu gelangen, wandte sich die Autorin an verschiedene Organisationen, welche mit Schul- und Therapiehunden zu tun haben. Es sind dies Ausbildungszentren sowie der Verein Schulhunde Schweiz VSHS (<https://schulhunde-schweiz.ch/>). Von sechs angeschriebenen Heilpädagoginnen erklärten sich vier bereit, ein Interview zu geben. Über Bekanntschaften konnten noch drei weitere Interviewpartnerinnen gewonnen werden.

Die Suche nach Interviewpartnerinnen zeigte sich weniger aufwändig als angenommen. Einige der Personen machten ihrer Freude Ausdruck, dass sich jemand dieser Thematik annimmt und waren deshalb sofort bereit, diese Forschungsarbeit zu unterstützen. Insgesamt stellten sich sieben Interviewpartnerinnen zur Verfügung. Keine der sieben Heilpädagoginnen betreute zu dieser Zeit ein integriertes Sonderschulkind.

Tabelle 2: Portraits Interviewpartnerinnen

Interviewpartnerin B1	B1 arbeitet seit über elf Jahren als Heilpädagogin mit Unterstützung ihres Hundes, einem Shiba Inu. Er begleitet sie täglich in die Schule, wird jedoch aufgrund seines Alters (12 Jahre) nicht mehr oft eingesetzt. B1 unterrichtet in der Unter- und Mittelstufe. Den Hund setzt sie in allen Fächern und in verschiedenen Settings (integrativ in der ganzen Klasse, Fördergruppe, Einzelförderung) ein. B1 ist eine Pionierin in der Schweiz, was die Arbeit mit Schulhunden angeht. Sie absolvierte damals eine verkürzte Ausbildung mit ihrem Hund.
Interviewpartnerin B2	Die Boxer Hündin ist drei Jahre alt und zusammen mit B2 seit zwei Jahren im Einsatz. Zwei Halbtage unterstützt sie B2 in zwei ADL Mittelstufenklassen. Sie wird in verschiedenen Fächern (v.a. Deutsch und Mathematik) und in verschiedenen Settings (Einzelförderung, kleine Fördergruppe, grössere Gruppen, integrativ in der ganzen Klasse) eingesetzt. Die Ausbildung zum Schulbegleithundeteam hat B2 mit der Hündin bei "tierisch gut lernen" absolviert (http://schulbegleithund.ch/).
Interviewpartnerin B3	Der Mischling (Labrador und Pudel) ist seit 7.5 Jahren mit B3 als Schulhund im Einsatz, er ist acht Jahre alt. Er begleitet B3 an zwei Vormittagen in die Schule, dort wird er jeweils ein- bis zweimal aktiv für ca. 10 Minuten eingesetzt, dies im Kindergarten und in zwei 1./2. Klassen (ADL). Er unterstützt in verschiedenen Fächern (Mathematik, Deutsch, NMG u.a.) sowie in verschiedenen Settings (z.B. im Kreis mit allen Schülerinnen und Schülern, in der Gruppe, Einzelförderung). Die Ausbildung zum Schulbegleithundeteam hat B2 mit dem Hund bei "tierisch gut lernen" absolviert (http://schulbegleithund.ch/).
Interviewpartnerin B4	Der 6jährige Labradoodle ist seit August 2017 mit B4 als ausgebildetes Schulbegleithundeteam unterwegs, doch auch schon davor nahm ihn B4 regelmässig mit in die Schule. Er unterstützt B4 an zwei Vormittagen in den Fächern Mathematik und Deutsch, dies in zwei 1./2. Klassen. B4 hat ein eigenes Schulzimmer und der Schulhund ist da zuhause. Die Schülerinnen und Schüler kommen in Gruppen (2-10 Kinder) zu B4 in den Unterricht. Selten kommt es zu Einzelförderung mit dem Hund. B4 hat die Ausbildung zum Schulbegleithundeteam mit ihrem Hund bei "tierisch gut lernen" absolviert (http://schulbegleithund.ch/).

Interviewpartnerin B5	B5 arbeitet aktuell in einer Heilpädagogischen Schule, früher war sie Heilpädagogin an der Regelschule. Ihr Therapiehund ist eine 9jährige deutsche Schäferhündin und seit sechs Jahren im Einsatz in der Schule. Aktuell unterstützt sie B5 an einem Vormittag in der Woche in allen Fächern ausser Sport und Schwimmen. Sie unterrichtet eine Oberstufenklasse von 1-6 Schülerinnen und Schüler. An der Regelschule war die Hündin in allen Stufen im Klassen-, Gruppen- und Einzelunterricht eingesetzt worden. Die Therapiehundausbildung hat B5 im Schäferhundclub absolviert (https://www.sc-therapiehundeteam.ch/)
Interviewpartnerin B6	Der 4jährige Bolonka ist seit zwei Jahren mit B6 als Schulhund im Einsatz. An zwei Vormittagen unterstützt er B6 in allen Stufen, hauptsächlich in den Fächern Mathematik und Deutsch. B6 setzt ihn in der Einzelförderung, in der Gruppe, in der Halbklassse und auch integrativ in der ganzen Klasse ein. B6 absolvierte mit ihrem Hund die Sozialhundausbildung an der Blindenschule Allschwil (http://www.blindhundeschule.ch/sozialhunde.html)
Interviewpartnerin B7	B7 ist seit neun Jahren mit ihrer 12jährigen Flatcoated Retriever Hündin im Einsatz als Schulbegleithundeteam. Während zwei Schultagen unterstützt sie die Schulhündin in ihrem Unterricht als Heilpädagogin in zwei 1./2. Klassen. Dies in Kleingruppen, integrativ in der ganzen Klasse oder auch im Einzelunterricht. Die Ausbildung zum Schulbegleithundeteam hat B7 mit ihrer Hündin bei "tierisch gut lernen" absolviert (http://schulbegleithund.ch/).

3.4.3 Vorbereitung der Interviews

In einem Schreiben wurde die Forschungsarbeit, die Fragestellungen und die Methode in wenigen Worten vorgestellt. Gleichzeitig wurden Daten über den Schulhund, den Einsatz des Schulhundes sowie über den Stundenplan erhoben. Weiter wurde informiert, dass das Interview digital aufgenommen, transkribiert und dabei vollständig anonymisiert wird (Vorlage des Schreibens siehe Anhang 9, S. 90). Die Interviewpartnerinnen konnten zusätzlich den Wunsch äussern, Einsicht in die abgeschlossene Forschungsarbeit zu erhalten.

3.4.4 Interviewablauf und Setting

Die Befragung soll in einer vertrauten und alltäglichen Umgebung stattfinden, damit sich die Befragten wohl fühlen (vgl. Lamnek & Krell, 2016, S. 366). Atteslander et al. beschreiben das Interview als eine soziale Situation. "Gegenseitige Erwartungen, Wahrnehmungen aller Art beeinflussen Verhalten und verbale Reaktion" (Atteslander et al., 2010, S. 112.). Die Autoren stellen deshalb die Forderung, dass die ganze Interviewsituation einer systemischen Kontrolle zu unterziehen ist. So ist die Umgebung, die Atmosphäre, das Verhalten und weitere Beobachtungen und Eindrücke schriftlich festzuhalten (2010, S. 114).

Ein Interview ist keine alltägliche und gewohnte Situation im Lehrerberuf, deshalb war es ein Anliegen der Forscherin, die Heilpädagoginnen an ihrem Arbeitsort zu treffen. Alle Interviewpartnerinnen, mit zwei Ausnahmen, hatten ihren Hund während dem Interview dabei.

Die Anwesenheit des Hundes trug dazu bei, dass alle Beteiligten entspannt waren und eine angenehme Atmosphäre herrschte.

Je nach Ausführlichkeit der Schilderungen dauerten die Interviews zwischen 40 und 60 Minuten.

3.5 Aufbereitung der Daten

In den folgenden Abschnitten der vorliegenden Arbeit wird die Aufbereitung der Daten Schritt für Schritt beschrieben. Angefangen über die Transkription nach Dresing und Pehl (2015) und Kuckartz (2018) und schliesslich über die sieben Phasen der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018).

3.5.1 Die Transkription

Für die Aufbereitung und Interpretation wurden alle Interviews digital aufgenommen. Wie im Kapitel 3.4.3 erwähnt, wurden alle Interviewpartnerinnen darüber informiert. Für das Transkribieren wurde das Programm <https://otranscribe.com/> benutzt. Pro Interview erfolgte eine digitale Abschrift in ein Word-Dokument, wobei jede Zeile nummeriert wurde. Dies, um im Folgenden eine genaue Quellenangabe machen zu können. Alle Transkripte sind im Anhang einsehbar (Anhang 10, S. 91). Zwecks Anonymisierung aller Daten, die Rückschlüsse auf Personen zulassen, wurden die Interviewpartnerinnen folgendermassen gekennzeichnet: Interviewpartnerin B1 - B7. Die Forscherin als befragende Person wurde mit "I" bezeichnet. Alle auf Mundart geführten Interviews wurden ins Schriftdeutsche übertragen und geglättet (siehe Kapitel 3.3.2).

3.5.2 Die qualitative Inhaltsanalyse

Das umfangreiche Textmaterial, welches durch die Transkription entstanden ist, soll nun im Hinblick auf die Fragestellungen ausgewertet werden. Wie im Kapitel 3.3.3 erwähnt, orientiert sich die Autorin der vorliegenden Arbeit an der Methode der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018).

Abbildung 5: Ablaufschemata einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2018, S. 100)

Kuckartz beschreibt das Vorgehen der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse in sieben Phasen (vgl. Abbildung 5). In der Folge wird jede Phase kurz theoretisch erläutert. Gleich im Anschluss an die Ausführungen der einzelnen Phase wird ein Bezug zur praktischen Umsetzung der vorliegenden Arbeit vorgenommen.

Phase 1: Initiierende Textarbeit, Markieren wichtiger Textstellen und Schreiben von Memos

Die ersten Schritte der Auswertung bestehen aus dem sorgfältigen, intensiven Lesen des ganzen Textmaterials und dem Markieren wichtiger Textabschnitte. Gedanken, Bemerkungen oder spontane Ideen werden in Form von Memos festgehalten (vgl. Kuckartz, 2018, S. 101). Kuckartz betont, dass man sich vor Beginn der initiierenden Textarbeit nochmals in Erinnerung ruft, welche Ziele bzw. welche Fragestellungen der vorliegenden Untersuchung im Zentrum stehen (vgl. Kuckartz, 2018, S. 55).

Umsetzung Phase 1: Für die Inhaltsanalyse wurden die Transkripte der Interviews in die computerbasierte Software MaxQDA importiert. Alle Texte wurden gelesen und bedeutsame Textstellen bezüglich der thematischen Bereiche aus dem Interviewleitfaden grob strukturiert und mit Farben gekennzeichnet. Folgende drei Bereiche wurden unterschieden:

- Einfluss auf die Lernbereitschaft der Schülerinnen und Schüler
- Einfluss auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler
- Der Einsatz des Schulhundes im Unterricht

Anhand von Memos wurden Ideen und Gedanken zu den einzelnen Textabschnitten festgehalten.

Phase 2: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

Die inhaltliche Strukturierung der Daten erfolgt durch die Entwicklung von Haupt- und Subthemen. Die Hauptthemen bzw. Hauptkategorien können oftmals aus der Forschungsfrage sowie aus dem Erhebungsinstrument abgeleitet werden (vgl. Kuckartz, 2018, S. 101). Dies bezeichnet man als deduktive Kategorienbildung (vgl. Kapitel 3.3.3). In der intensiven Auseinandersetzung mit dem Textmaterial können sich weitere relevante Themen herauskristallisieren, was als induktive Kategorienbildung definiert wird (vgl. Kapitel 3.3.3). Kuckartz empfiehlt an dieser Stelle einen Probedurchlauf durch einen Teil der Daten, um die Anwendbarkeit der Haupt- und Subkategorien zu überprüfen (vgl. Kuckartz, 2018, S. 102).

Umsetzung Phase 2: Das Kategoriensystem der vorliegenden Arbeit wurde deduktiv sowie induktiv entwickelt. Schnell wurde im ersten Durchgang des Materials klar, dass diese rudimentären Kategorien im Codieren eine Herausforderung darstellten. Welche Aussagen werden nun den Kategorien Lernbereitschaft oder Verhalten zugeordnet? Deshalb wurde das erste rudimentäre Kategoriensystem erweitert und angepasst. Die Hauptkategorien Lernbereitschaft und Verhalten wurden zu einer Hauptkategorie «Effekte» zusammengefügt und eine neue Hauptkategorie kam dazu. Für alle Hauptkategorien wurden zusätzliche Unterkategorien gebildet. So entstand durch theoriegeleitete Vorüberlegungen ein provisorisches Suchraster, welches dann im Laufe der Analyse induktiv angepasst und verändert wurde (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 297). Folgende Hauptkategorien waren wegweisend:

- Positive Effekte
- Einsatz des Schulhundes
- Rolle des Schulhundes
- Herausforderungen/Schwierigkeiten des Schulhundeeinsatzes

Phase 3: Erster Codierprozess: Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien

Jede Zeile des vorhandenen Textmaterials wird hinsichtlich des Kategoriensystems durchgearbeitet und einer Hauptkategorie zugeordnet. Textabschnitte, welche bezüglich der Forschungsfrage irrelevant sind, bleiben uncodiert. Textteile, welche mehrere Themen enthalten, können folglich verschiedenen Kategorien zugewiesen werden (vgl. Kuckartz, 2018, S. 102). Kuckartz empfiehlt folgende Regeln, um ein Kategoriensystem zu erstellen (2018, S. 103):

- Das Kategoriensystem soll in enger Verbindung zu den Fragestellungen und Zielen der Untersuchung gebildet sein
- Es soll nicht zu feingliederig und nicht zu umfangreich sein

- Es soll möglichst genaue Beschreibungen der Kategorien enthalten
- Das Kategoriensystem soll im Hinblick auf den späteren Auswertungsbericht formuliert sein (gewählte Kategorien eignen sich z.B. als Strukturierungspunkte für den späteren Forschungsbericht)
- Das Kategoriensystem soll an einer Teilmenge des Materials getestet worden sein

Umsetzung Phase 3: Im ersten Codierprozess wurden fünf Interviewtranskripte bearbeitet. Die Grundlage dazu bildete das in Phase 2 erstellte Kategoriensystem. Unzählige Textstellen konnten mehreren Kategorien zugeordnet werden, da jeweils verschiedene Themen angesprochen wurden. Dies erschwerte eine trennscharfe Zuordnung der einzelnen Kategorien, was dazu führte, dass einerseits die Haupt- sowie auch die Subkategorien weiter angepasst wurden. Folgende Tabelle 3 zeigt auf, wie die Hauptkategorien differenziert und im Hinblick auf die Auswertung abgestimmt wurden. Die Hauptkategorie «Effekte» wurde nun bezüglich der Fragestellung und Zielen der Forschungsarbeit in drei Hauptkategorien gegliedert (Positive Effekte in Bezug auf die Lernbereitschaft, auf das Verhalten und auf das soziale Verhalten).

Tabelle 3: Liste thematischer Hauptkategorien

Kürzel	Thematische Hauptkategorie
EiS	Einsatz des Schulhundes
RoS	Rolle des Schulhundes
LeBe	Positive Effekte in Bezug auf die Lernbereitschaft
Ve	Positive Effekte in Bezug auf das Verhalten
soV	Positive Effekte in Bezug auf das soziale Verhalten
HF	Herausforderungen

Phase 4: Zusammenstellen aller mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen und

Phase 5: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Nach dem ersten Codierprozess wird in der Regel bei einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse eine Ausdifferenzierung des Kategoriensystems vorgenommen. Dies gilt insbesondere für diejenigen Kategorien, welche hinsichtlich der vorliegenden Untersuchung eine zentrale Bedeutung haben (vgl. Kuckartz, 2018, S. 106). Kuckartz empfiehlt folgendes Vorgehen:

- Eine Hauptkategorie wird ausgewählt, für die neue Subkategorien gebildet werden
- Alle Textstellen, welche mit dieser Kategorie codiert wurden, werden zusammengestellt
- Am Material werden induktiv Subkategorien gebildet und in einer ungeordneten Liste zusammengestellt

- In einem nächsten Schritt wird die Liste systematisch geordnet und verschiedene Subkategorien allenfalls zu abstrakteren/allgemeineren Subkategorien zusammengefasst
- Für die Subkategorien werden Definitionen formuliert und durch Zitate aus dem Material illustriert

«Für die Bildung von Subkategorien gilt generell das Kriterium der Sparsamkeit und Überschaubarkeit: So einfach wie möglich, so differenziert wie nötig» (Kuckartz, 2018, S. 108).

Umsetzung Phasen 4 und 5: Wie in der Umsetzung der Phase 3 erwähnt, wurde das erste Kategoriensystem überarbeitet, wobei sich das von Kuckartz (2018) empfohlene Vorgehen als wegweisend zeigte (vgl. S. 108).

Die Überarbeitung des Kategoriensystem stellte sich als sehr zeitintensiv heraus. Vor allem die differenzierte und trennscharfe Zuweisung der Subkategorien zu den Hauptkategorien bezüglich der positiven Effekte stellte eine Herausforderung dar. Einige der Subkategorien wurden zusammengeführt, die Hauptkategorie «Rolle des Schulhundes» konnte dadurch gestrichen werden.

Die folgende Tabelle 4 zeigt nun die fünf thematischen Hauptkategorien mit ihren jeweils zwei bis drei zugehörigen Subkategorien. Allen Kategorien wurde eine Abkürzung zugewiesen.

Tabelle 4: Liste thematischer Hauptkategorien mit den dazugehörigen Subkategorien

Thematische Hauptkategorien	Subkategorien
Einsatz des Schulhundes (EiS)	Allgemeiner Einsatz im Unterricht (AEU)
	Setting (Se)
	Präventionsarbeit (PA)
Positive Effekte in Bezug auf die Lernbereitschaft (LeBe)	Steigerung der Lernfreude (StLF)
	Stärkung des Selbstvertrauens (StSV)
Positive Effekte in Bezug auf das Verhalten (Ve)	Beruhigung und Entspannung (BeES)
	Reduktion von Angst und Stress (ReAS)
	Steigerung der Konzentration (StK)
Positive Effekte in Bezug auf das soziale Verhalten (soV)	Förderung des Vertrauens (FöV)
	Verbesserung des Klimas (VeK)
	Förderung der Empathie (FöEm)
Herausforderungen (HF)	Schwierigkeiten bezüglich des Schulhundeeinsatzes (SchSE)
	Vorbereitungsaufwand (VA)

Um ein klar gegliedertes Kategoriensystem zu erhalten, wurde jede Kategorie mit einer Definition und zwei bis drei Ankerbeispielen aufgeführt. Die Ankerbeispiele entsprechen einer typischen Textstelle aus den sieben transkribierten Interviews und veranschaulichen die Kategorie (vgl. Roos & Leutwyler, 2017, S. 297). Das überarbeitete Kategoriensystem ist im Anhang ersichtlich (Anhang 11, S. 187).

Phase 6: Zweiter Codierprozess: Codieren des kompletten Materials mit den ausdifferenzierten Kategorien

Nach der Erstellung des Kategoriensystems wird das komplette Material entlang der ausdifferenzierten Kategorien ein zweites Mal codiert. Kuckartz nennt dies «...ein systematischer Schritt der Analyse» (2018, S. 110).

Umsetzung Phase 6: Der zweite Codierprozess wurde entlang des überarbeiteten Kategoriensystems durchgeführt. Diese Phase stellte sich als sehr arbeitsintensiv heraus. Im Anhang ist eine Veranschaulichung des Codesystems als Auszug aus der Software MaxQDA zu sehen (Anhang 12, S. 192). Auch in diesem zweiten Codierprozess war es unumgänglich, dass weiterhin Textstellen verschiedenen Kategorien zugeordnet wurden, obwohl das Kategoriensystem in Phase 4 und 5 klar aufgegliedert und definiert wurde.

Phase 7: Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung

Nach dem Abschluss des zweiten Codierprozesses schliesst sich der eigentliche Auswertungsprozess an, welcher mit der Präsentation der Ergebnisse endet. Dabei stehen die Haupt- und Subkategorien im Mittelpunkt der inhaltlich strukturierten qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2018, S. 117). Der Autor beschreibt sechs verschiedene Formen der Auswertung, wobei für die vorliegende Arbeit die «Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien» gewählt wurde (Kuckartz, 2018, S. 118). Im Forschungsbericht sollen die Ergebnisse gegliedert in die Haupt- und Subkategorien in schriftlicher Form dargestellt werden. Kuckartz betont: «Es kommt aber bei der Darstellung im Ergebnisbericht darauf an, keinesfalls nur die Häufigkeiten der Themen und Subthemen darzustellen, sondern die inhaltlichen Ergebnisse in qualitativer Weise zu präsentieren, wobei durchaus auch Vermutungen geäußert und Interpretationen vorgenommen werden können.» (2018, S. 118f). Alle codierten Segmente der Subkategorien sollen gelesen, systematisiert und prototypische Beispiele im Ergebnisbericht zitiert werden (vgl. Kuckartz, 2018, S. 119).

Umsetzung Phase 7: Anhand der vorgenommenen Codierungen werden die Interviews ausgewertet. Die Forschungsergebnisse werden im folgenden Kapitel nach Hauptkategorien und den dazugehörigen Subkategorien geordnet präsentiert und interpretiert.

4 Darstellung der Ergebnisse und Interpretation

In diesem Kapitel werden die Forschungsergebnisse aus den Interviews präsentiert und interpretiert. Die Darstellung erfolgt entlang des Kategoriensystems in der Gliederung nach Haupt- und Subkategorien. Jede Hauptkategorie wird mit den entsprechenden Subkategorien in einem ersten Schritt als Tabelle präsentiert. Nachfolgend wird in Tabelle 5 die Hauptkategorie «Positive Effekte in Bezug auf das Verhalten» als Beispiel dargestellt:

Tabelle 5: Beispiel Darstellung Hauptkategorie "Positive Effekte in Bezug auf das Verhalten"

Hauptkategorie	Subkategorien
Positive Effekte in Bezug auf das Verhalten (Ve)	Beruhigung und Entspannung (BeEs)
	Reduktion von Angst und Stress (ReAS)*
	Steigerung der Konzentration (StK)*

In der ersten Spalte ist die Hauptkategorie ersichtlich, in der zweiten Spalte die drei dazugehörigen Subkategorien. Die Subkategorien «Reduktion von Angst und Stress» und «Steigerung der Konzentration» sind mit einem Stern markiert. Diese Subkategorien wurden den Interviewpartnerinnen während dem Interview als «Effektkarten» (siehe Anhang 7, S. 86) vorgelegt.

Die Aussagen der Interviewpartnerinnen werden aus den Transkriptionen wie folgt zitiert: (Interviewpartnerin, Zeilen). Beispiel: (B2, 76-78) bedeutet, Interviewpartnerin B2, Zeilen 76 bis 78.

Die eckigen Klammern innerhalb der Zitate wurden durch die Autorin, wenn nötig, zur besseren Verständlichkeit hinzugefügt. Zum Beispiel das Zitat: «Sie fragen auch oft, weshalb sie nicht öfter komme.» wurde folgendermassen ergänzt: «Sie fragen auch oft, weshalb sie [die Hündin] nicht öfter komme.» An den Zitaten wurde sonst keine weitere Änderung vorgenommen.

4.1 Einsatz des Schulhundes

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse der obengenannten Hauptkategorie anhand der zugehörigen Subkategorien und im Anschluss die Interpretation.

Tabelle 6: Darstellung Hauptkategorie "Einsatz des Schulhundes"

Hauptkategorie	Subkategorien
Einsatz des Schulhundes (EiS)	Allgemeiner Einsatz im Unterricht (AEU)
	Setting (Se)
	Präventionsarbeit (PA)

4.1.1 Allgemeiner Einsatz im Unterricht

Diese Subkategorie umfasst Aussagen, wie die sieben Heilpädagoginnen ihren Schulhund in ihrem Unterricht konkret einsetzen.

Der Einsatz des Schulhundes erfolgt bei allen Interviewpartnerinnen sehr individuell. Sechs der sieben Heilpädagoginnen betonen, dass sie ihren Hund nach seinen Stärken und Präferenzen einsetzen und in ihren Unterricht einbauen. «Mein Hund hat gewisse Stärken, wie jeder Hund, und diese versuche ich einzusetzen» (B2, 127-128). Zum Beispiel werden Spiele so angepasst oder kreiert, dass sie zum Hund passen und er gerne mitmacht. Oder einer der Hunde apportiert gerne und wird entsprechend miteinbezogen. Er bringt den Kindern Dinge oder hilft als Coach der Heilpädagogin Sachen auszuteilen. Auch der Charakter des Hundes wird berücksichtigt. «Inputs hat sie [die Hündin] gerne, etwas machen. Dann ist sie voll dabei, befolgt auch die Befehle der Kinder» (B7, 137-138).

Fünf Heilpädagoginnen sind mit ihrem Hund an zwei Vormittagen im Einsatz und eine nimmt den Hund an zwei vollen Arbeitstagen mit. Eine hat ihren Hund die ganze Woche dabei, doch er ist nicht immer im Einsatz, sondern oft auch im geschützten Raum, damit er sich ausruhen kann. Generell sind die aktiven Einsätze mit dem Hund eher kurz. Fünf Heilpädagoginnen machen dazu eine Aussage, wobei sie von Einsätzen von 10 bis 30 Minuten pro Tag, bzw. Halbtage, sprechen, da die Präsenz des Hundes sehr viel Energie kostet. «Am Anfang sehr kurze Sequenzen. Für den Hund ist die reine Anwesenheit bereits anstrengend, dann noch weitere Inputs ist auch wieder anstrengend» (B7, 122-123).

Ein weiterer Punkt ist das Alter des Hundes, den vier Interviewpartnerinnen ansprechen. Von den sieben Hunden sind zwei schon über zehn Jahre alt, einer gerade neun Jahre alt geworden. «...zum anderen merke ich auch unterdessen, dass es ihr vom Alter her anhängt. ... und jetzt [ist sie] einfach nur noch den Freitagmorgen [anwesend], sie schläft dann auch das ganze Wochenende» (B5, 85-88).

Die Arbeit mit dem Schulhund basiert auf Freiwilligkeit der Kinder und des Hundes, dies sagen drei Heilpädagoginnen aus. So kommt es vor, dass es einzelne Schülerinnen und Schüler gibt, die dem Unterricht nur beobachtend folgen und sich nicht aktiv beteiligen. Generell bauen sich jedoch in kurzer Zeit die Barrieren oder die Distanz gegenüber dem Hund ab und das Kind arbeitet mit, beobachten die Befragten.

Einheitlich geben alle an, dass ihr Hund in den verschiedensten Fächern eingesetzt wird, jedoch hauptsächlich im Deutsch-, Mathematik- und NMG-Unterricht. Vereinzelt wirkt der Hund auch in anderen Fächern wie Englisch oder Sport mit. Es sind spielerische Sequenzen, in denen der Hund verschiedenste Aufgaben erledigt. Nachfolgend einige Beispiele:

- Lesen: Der Schulhund hört zu, wenn die Schülerinnen und Schüler ihm vorlesen. Alle Interviewpartnerinnen beschreiben, dass bei ihnen im Unterricht dem Hund vorgelesen wird. «Auch Lesetraining mit dem Hund, dass man dasitzt und der Hund ist einfach

auch im Raum oder man liest dem Hund vor, weil man weniger Ängste entwickelt» (B1, 119-121).

- Deutsch: Die Schülerinnen und Schüler sammeln Nomen oder Verben zum Hund, schreiben Geschichten über den Hund, schreiben Briefe oder fassen Beobachtungen in Worte. Somit ist der Hund Mittel zum Zweck. «Oder eben, wenn man Nomen trainieren möchte, dass man halt einfach Nomen in Verbindung mit dem Hund sammelt, damit es fachspezifisch ist» (B1, 161-163).
- Mathematik: Die Schülerinnen und Schüler schätzen und messen alle Körperteile des Hundes, sie rechnen anhand der Anzahl Krallen und Pfoten (z.B. die Kraft der Fünf) und sie lernen Pläne lesen.
- NMG: In diesem Fach dient der Hund häufig als Thema. Sehr oft wird die Thematik dann auch auf den Umgang mit einem Hund bzw. auf das Kennen und Verstehen des Hundes ausgeweitet (siehe Subkategorie Präventionsarbeit, Kapitel 4.1.3).
- Weiter wird der Hund als Apportier- oder Suchhund eingesetzt. Er sucht und bringt den Kindern etwa Beutel mit einem Auftrag darin. Dies können Aufträge zu allen Fächern sein. Beispielsweise Leseaufträge, Rechenaufgaben, Buchstaben, Zahlen, Bilder oder geometrische Figuren, womit dann weitergearbeitet wird. «So sind es verschiedene Sachen, in denen Kinder ihm etwas geben und er es zu allen bringt» (B4, 99-100).
- Spiele: Fünf Heilpädagoginnen setzen den Hund auch spielerisch ein, indem sie Hilfsmittel (z.B. grosse, weiche Würfel, Buzzer, Beutel) nutzen, mit denen der Hund gerne spielt. So können Dinge versteckt werden und der Hund muss sie suchen, er würfelt und die Schülerinnen und Schüler müssen einen Auftrag erledigen oder der Hund kann mit der Pfote den Buzzer betätigen in einem Spiel. Auch Verstecken ist ein Spiel, welches gerne gemacht wird. «Mit ihr habe ich Mantrailing gemacht, Personensuche. Das war super. Das Kind darf sich verstecken und sie geht es nachher suchen» (B7, 119-120).
- Zwei Heilpädagoginnen erlauben den Schülerinnen und Schülern vereinzelt, mit ihrem Hund Kunststücke einzutrainieren.
- Eine Heilpädagogin nimmt ihren Hund auf Schulreisen mit. Einmal hat sie ihn in ein Klassenlager mitgenommen.

4.1.2 Setting

Diese Subkategorie umfasst Aussagen zum Setting in der heilpädagogischen Förderung der sieben befragten Heilpädagoginnen.

Über das Infoschreiben, welches noch vor den Interviews an alle Interviewpartnerinnen gesendet wurde (siehe Vorlage des Schreibens im Anhang 9, S. 90 sowie Tabelle 2 im Kapitel

3.4.2), wurden Daten über das Setting erhoben. Alle sieben Interviewpartnerinnen meldeten zurück, dass sie ihren Schulhund im Einzelsetting, in Gruppen oder integrativ in der Klasse einsetzen – eine setzt ihren Hund nicht in der ganzen Klasse ein, da zu viele Kinder für ihren Hund Stress bedeutet. Ansonsten bestätigten sich diese Aussagen in den Interviews. «Ich bin ja integrativ auch viel in den Klassenzimmern und dann habe ich auch manchmal einzelne Kinder oder Gruppen» (B1, 360-361). Wird der Schulhund in der ganzen Klasse eingesetzt, dann ist er meistens z.B. als Besucherhund anwesend oder er wird als Mitglied der Klasse im Kreis integriert. «Es gab Klassen, in denen ist sie einfach bloss mitgekommen und war einfach anwesend im Schulzimmer als beruhigender Faktor» (B5, 99-100).

Alle Interviewpartnerinnen haben einen eigenen Raum zur Verfügung, in dem sie im Gruppen- oder Einzelsetting arbeiten können. In der Gruppe sowie auch im Einzelsetting findet Förderunterricht statt, wobei der Schulhund spezifisch eingesetzt werden kann. Sei dies in den zentralen Fächern wie Deutsch, Mathematik oder beispielsweise auch zur Konzentrationsförderung. In den Gruppen hat der Hund eher die Funktion als Lernpartner, indem er gemeinsam mit den Kindern etwas sucht, Dinge apportiert, Lerninhalte übt oder ihm vorgelesen wird. Im Einzelsetting finden sich Schülerinnen und Schüler, welche individuelle Förderung benötigen und der Hund die Heilpädagogin in der Förderung unterstützt und auch eine motivierende Funktion innehat. «Was ich auch eingeführt habe, ist das Lesesofa mit dem P [Name Hund]. Das setze ich halt vor allem bei Kindern ein, die schwach sind im Lesen. Einfach, um ihre Motivation zu steigern, damit sie die Hausaufgaben ihm dann vorlesen dürfen» (B4, 103-105).

Alle Interviewpartnerinnen, mit einer Ausnahme, arbeiten an mehreren Klassen. Dies bedingt einerseits, dass der Schulhund je nach Stundenplan sehr flexibel eingesetzt wird, andererseits eine gute Organisation, damit es dem Hund nicht zu viel wird und er auch Ruhephasen hat. Je nach Anzahl Klassen, welche durch die Heilpädagoginnen unterstützt werden, ist der Hund eine grössere bzw. eine kleinere Anzahl Lektionen pro Klasse anwesend, was die Planung herausfordernder macht. Deshalb kommt nicht jedes Kind in den Genuss des Schulhundes. «Es ist einfach etwas blöd dieses Jahr, da ich so viele Klassen habe. Ich muss schon aufpassen, dass er nicht zu viel herumhoppfen muss mit mir» (B3, 185-186). Eine der Interviewpartnerinnen machte darauf aufmerksam, dass die Rolle einer Heilpädagogin im Vergleich zu der Rolle einer Klassenlehrperson mit einem Schulhund ein grosser Unterschied darstellt. Sie meint, wenn der Schulhund immer nur in einer Klasse anwesend ist und nicht immer wieder die Klasse wechseln muss, der Einfluss und Gewinn eines Schulhundeeinsatzes grösser ist: «Mit einem Klassenhund kannst du auch die Kinder dazu bringen, sich zu investieren, weisst du, etwas für den Hund tun, für die Beziehung zum Hund. Und das kann ich eigentlich nicht, da ich immer etwas auf Besuch bin und das bedaure ich manchmal etwas» (B3, 284-287).

4.1.3 Präventionsarbeit

Es zeigt sich klar und deutlich, dass alle Interviewpartnerinnen einen grossen Wert auf das Verhalten, bzw. auf den richtigen Umgang mit einem Hund legen. Wie geht man auf einen Hund zu? Wie fasst man einen Hund richtig an? Wie muss man sich gegenüber einem Hund verhalten? Dies sind alles Fragen, welche die Heilpädagoginnen mit den Schülerinnen und Schülern jeweils besprechen. «Natürlich sage ich dann, dass es wichtig ist, dass man lernt, den Hund richtig anzufassen. Das ist ja auch Bissprävention» (B3, 571-572). Zwei der Heilpädagoginnen trainieren das Verhalten gegenüber einem Hund mit Plüschhunden, bevor die Kinder mit dem Schulhund in Kontakt treten. «Ich habe hier diesen Stoffboxer, mit dem wir auch lernen, wie ein Hund angefasst wird und wie nicht» (B2, 110-111). Im Zusammenhang mit dem Verhalten einem Hund gegenüber werden mit den Kindern die Regeln besprochen, welche im Umgang mit dem Hund wichtig sind und an die sich alle konsequent halten müssen. In allen Räumen, in denen die Heilpädagoginnen ihren Hund einsetzen, sind die Regeln gut sichtbar aufgehängt. «Auch die Regeln, die dort hängen, habe ich am Anfang mit den Kindern angeschaut und besprochen. An diese Regeln müssen sie sich auch halten» (B6, 311-313). Es sei für die Schülerinnen und Schüler nicht immer so einfach, die Grenzen zu akzeptieren, wenn der Hund sich beispielsweise zurückzieht und seine Ruhe braucht (vgl. B2, 407-409; B6, 306-311). Trotzdem bestätigen alle Interviewpartnerinnen, dass sich die Kinder mehrheitlich sehr gut an die Regeln halten und diese respektieren. «...und die Kinder halten sich wirklich super daran. Für sie reicht es auch schon, dass sie [die Hündin] bloss da ist» (B7, 127-129). Jeder der sieben Schulhunde hat einen Rückzugsort, einen Platz für sich, an den er sich zurückziehen und sich ausruhen kann. Dieser Platz ist für die Schülerinnen und Schüler sowie auch für andere Lehrpersonen ein Tabu, der Hund muss in Ruhe gelassen werden. Alle Heilpädagoginnen bekräftigen, dass dies eine besonders wichtige Regel ist, um das Wohl des Tieres zu schützen.

4.1.4 Interpretation

Der Einsatz des Schulhundes wird individuell auf den Hund, auf seine Vorlieben, sein Charakter und sein Alter abgestimmt. Zusätzlich ist ersichtlich, dass der Hund nicht in jeder Lektion aktiv eingesetzt wird, sondern darauf geachtet wird, wo und wie bzw. wie oft er eingeplant werden kann. Die Einsätze sind sehr anstrengend für den Hund und darauf muss geachtet werden. Dies bedingt, dass man den eigenen Hund sehr gut kennt und weiss, wie er in verschiedensten Situationen reagiert. Auf jeden Fall kann der Hund in allen Fächern miteinbezogen werden.

Weiter ist es unerlässlich, dass die Einsätze gut organisiert werden und für die betroffenen Schülerinnen und Schüler Sinn machen, sei dies integrativ in der ganzen Klasse sowie im

Gruppen- oder Einzelsetting. Gleichzeitig darf der Auftrag zur Unterstützung von Kindern mit sonderpädagogischen Bedürfnissen von den schulischen Heilpädagoginnen nicht vernachlässigt werden. Diesem Punkt muss Rechnung getragen und besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Da Heilpädagoginnen und -pädagogen ihr Pensum meistens auf verschiedene Klassen verteilt haben, macht es den Einsatz des Schulhundes stundenplantechnisch noch herausfordernder. Kann und soll er in allen Klassen mitwirken? Oder macht es mehr Sinn, sich auf wenige Klassen zu beschränken, um eine gewisse Kontinuität zu gewährleisten? Je nach Anzahl Klassen oder Pensum muss eine machbare und individuelle Lösung für die Heilpädagogin sowie für ihren Schulhund gefunden und ausprobiert werden. Auf der anderen Seite ist es auch interessant zu beobachten, welche der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Unterstützung gut auf den Schulhund ansprechen und der Schulhund tatsächlich einen Dienst leisten kann. Ein sorgfältiges Abwägen dieser Punkte könnte sinnvoll sein, um einen optimalen Schulhundeeinsatz zu gewährleisten.

Die Befragten sind sich einig, dass der Einsatz des Schulhundes einen grossen Beitrag zur Prävention im Umgang mit dem Hund leistet. Einerseits mit dem Schulhund, aber auch im Verhalten gegenüber fremden Hunden. In diesem Zusammenhang sind Verhaltensregeln erforderlich, welche jedoch von den Schülerinnen und Schülern zum grossen Teil akzeptiert und eingehalten werden. In diesem Punkt ist es sehr selten notwendig, die Kinder zu ermahnen oder zu erinnern, welches ein Hinweis sein kann, dass ihnen der Schulhund wichtig ist und er sehr geschätzt wird.

4.2 Positive Effekte in Bezug auf die Lernbereitschaft

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse der obengenannten Hauptkategorie anhand der zugehörigen Subkategorien und im Anschluss die Interpretation.

Tabelle 7: Darstellung Hauptkategorie "Positive Effekte in Bezug auf die Lernbereitschaft"

Hauptkategorie	Subkategorien
Positive Effekte in Bezug auf die Lernbereitschaft (LeBe)	Steigerung der Lernfreude (StLF)*
	Stärkung des Selbstvertrauens (StSV)*

4.2.1 Steigerung der Lernfreude

Mehrere Stichworte werden genannt, die unter der Subkategorie «Steigerung der Lernfreude» ihren Platz finden. Deutlich wird von allen Heilpädagoginnen geschildert, dass die Schülerinnen und Schüler lieber in die Schule kommen, wenn der Schulhund anwesend ist – dieser Effekt wurde anhand der Effektkarten (siehe Anhang 7, S. 86) explizit thematisiert (siehe

auch Kapitel 4.6). Die Rückmeldungen kommen von einzelnen Kindern sowie auch von den Eltern. «Deshalb auch: Die Schüler kommen lieber zur Schule, wenn der Schulhund anwesend ist. Sie fragen auch oft, weshalb sie [die Hündin] nicht öfter komme» (B5, 240-241). «Das höre ich wirklich oft von Eltern» (B6, 364-365). Zwei Interviewpartnerinnen erzählen von Kindern, die morgens lieber aufstehen und dadurch pünktlich in die Schule kommen, wenn sie wissen, dass an diesem Tag der Schulhund anwesend ist. In vier Interviews wird berichtet, dass die Schülerinnen und Schüler das Privileg erkennen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, einen Schulhund zu haben. «Die Motivation und Wertschätzung für die Schule sind hoch. Die Kinder sehen, dass wir das für sie machen» (B2, 257-258).

Die Freude am Lernen ist sichtbar, wenn der Schulhund anwesend ist. Das beobachten alle der Befragten. Deutlich werde dies zum Beispiel durch die immer wiederkehrende Frage von Schülerinnen und Schülern nach dem Hund und ob sie zum Förderunterricht kommen dürfen, wenn der Hund da ist (vgl. B1, 193-195; B2, 83-84). «Die Lernfreude auch, wenn man eine Matheaufgabe mit dem Hund suchen kann, dann löst man sie gleich viel lieber, als wenn sie einfach im Buch steht» (B2, 312-314). In zwei Interviews werden Kinder erwähnt, die aussagten, dass das Lernen mit Schulhund mehr Spass machen würde. «... Und es ist von der Stimmung her anders, wenn sie [die Kinder] es mir vorlesen müssen, denn bei mir gibt es immer Korrekturen, und bei der P [Name Hündin] ja genau nicht. Und dann ist es wirklich so, wenn der Hund da ist, ist die Freude am Lernen grösser» (B5, 214-217).

Ein Stichwort in Bezug auf die Lernfreude ist die Motivation. Einerseits kann der Schulhund die Rolle als Motivator übernehmen und andererseits sind die Schülerinnen und Schüler motivierter im Unterricht, wenn der Hund anwesend ist. Drei Heilpädagoginnen setzen ihren Schulhund aktiv als Motivator ein, indem sie zur Belohnung für die gute und konzentrierte Mitarbeit noch eine Aktivität mit dem Schulhund in Aussicht stellen. Beispielsweise dem Hund vorlesen dürfen, der Hund darf sich zum Kind unter das Pult legen, den Hund streicheln dürfen, mit dem Hund ein Spiel machen oder der Hund fungiert als Lernpartner indem er z.B. die Beutel mit den Aufgaben zu suchen hat. «Es muss nicht immer mit ihm [dem Hund] sein, sondern es kann auch über ihn sein. Er ist dann der Aufhänger, was die Kinder motiviert. Es geht um den Hund, nicht um Verben. Sie lernen nebenbei das, was du gerade behandelst» (B3, 173-176).

Was ebenfalls zur Steigerung der Lernfreude beiträgt, ist, dass das Lernen im Zusammenhang mit dem Hund mehr Sinn macht, was fünf Heilpädagoginnen in ihrer Arbeit mit ihrem Hund erkennen. Es gibt Unterrichtsinhalte, die plötzlich mehr Bedeutung haben, wie z.B. von sich aus Briefe an die Heilpädagogin oder an den Hund schreiben, Geschichten über den Hund schreiben, Nomen oder Verben über den Hund sammeln, dem Hund vorlesen oder Pläne lesen können. «Also, sie ist Mittel zum Zweck» (B2, 157). Dadurch übernimmt der Hund auch immer wieder die Eigenschaft des Lernpartners, indem er zuhört, Aufgaben apportiert oder

korrigiert. «Das finden die Kinder ganz toll, denn dann korrigiere nicht ich sie, sondern der Hund, obwohl ich dem Hund die Anweisung gebe, was [welchen Buzzer] er drücken soll» (B6, 174-175).

4.2.2 Stärkung des Selbstvertrauens

Die Heilpädagoginnen konnten zu der expliziten Frage, ob die Anwesenheit eines Schulhundes das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler stärkt nicht einheitlich beantworten. Drei von ihnen gelangten zu der Auffassung, dass sie dies aus ihrer Sicht nicht beurteilen können. «..., und genau das ist jetzt etwas, was man nicht sehen kann, sondern nur vermuten» (B1, 313-314). Die anderen vier können eine Stärkung des Selbstvertrauens wahrnehmen und beschreiben ihre Beobachtungen anhand von bestimmten Beispielen. «Ja, das merke ich auch, gerade wenn sie ihm ein Kunststück beibringen, dann gibt das mehr Selbstvertrauen. Sie sind dann sehr stolz darauf, wenn sie es können. Vor allem, wenn dann die anderen staunen, was sie dem Hund beigebracht haben» (B6, 374-384). Dabei fällt auf, dass diese Beispiele jeweils wenige Schülerinnen oder Schüler betreffen. Die Aussagen gelten nie für alle Kinder. «Es stärkt diese Kinder. Für welche, die es benötigen» (B4, 280-281).

Was jedoch alle Interviewpartnerinnen bestätigen können, ist, dass sich einzelne Schülerinnen und Schüler mehr zutrauen. Zwei Heilpädagoginnen sprechen von zurückhaltenden, eher scheuen Kindern, die sich im Kreis öfter melden. Vier Heilpädagoginnen erzählen von Kindern, die sich mehr zutrauen, indem sie dem Hund klare Befehle erteilen, welche er dann befolgt. Zwei weitere Beispiele handeln von Kindern, die normalerweise Mühe haben klar und deutlich zu sprechen. Können sie sich jedoch verständlich und in einer gewissen Lautstärke ausdrücken, dann befolgt der Hund ihre Anweisungen. In vier Gesprächen kristallisiert sich heraus, dass sich Kinder über den Hund öffnen können und sich dadurch mehr trauen. «Ja, über den Hund, dass sie sich etwas öffnen können, mutiger sich und sich trauen, mehr zu erzählen. Was sie sonst eher nicht tun würden, wenn der Hund nicht dabei ist» (B7, 271-273). Die Heilpädagogin an der HPS nimmt wahr, dass der Effekt «Stärkung des Selbstvertrauens» bei ihren Jugendlichen an der HPS im Vergleich zur Regelschule deutlicher wahrzunehmen ist (B6, 264-266).

4.2.3 Interpretation

Die Wertschätzung der Schülerinnen und Schüler gegenüber der Schule ist gross, da sie es als Privileg sehen, einen Schulhund zu haben. Der Schulhund ist ein wichtiger Teil der Schule und für viele Kinder nicht mehr wegzudenken – der Hund ist ein Grund, lieber in die Schule zu gehen. Er bringt einzelne Kinder dazu, sich mehr auf den Unterricht einzulassen und sich auf

das Lernen zu freuen. Verschiedene Aussagen aus den Interviews bestätigen dies. Die Interviewpartnerinnen können auf explizite Aussagen von Kindern und Eltern zurückgreifen und dadurch ihren Beobachtungen mehr Aussagekraft verleihen. Aus den Erzählungen wird ersichtlich, dass die Zusammenarbeit mit einem Hund motivierend ist. Ein Hund als Lernpartner und/oder als Motivator kann inspirieren und die Kinder zu besseren und effektiveren Leistungen in der Schule antreiben.

Durch die Anwesenheit des Hundes macht Schule und das Lernen mehr Sinn. Ob nun mit dem Hund eine Aufgabe lösen oder über den Hund etwas lernen, es wird auf jeden Fall deutlich, dass dies einen positiven Einfluss auf das Lernen und die Motivation hat.

Ob die Anwesenheit des Schulhundes das Selbstvertrauen stärkt, kann nicht als allgemeiner Effekt wahrgenommen werden. Einzelne Beispiele werden genannt, die eine Zunahme des Selbstvertrauens aufweisen. Somit zeigt sich, dass der Schulhund einen Einfluss auf einzelne Kinder hat, jedoch längst nicht auf alle. Doch wenn man bedenkt, dass viele Kinder ein gesundes Selbstvertrauen zeigen, brauchen diese in diesem Sinne keine Stärkung. Somit könnte man die Hypothese aufstellen, dass genau die Kinder, die in diesem Bereich gestärkt werden müssen, profitieren, wenn ein Schulhund den Unterricht unterstützt – vorausgesetzt, sie können und wollen sich auf den Schulhund einlassen. Dies würde auch der Aussage der Heilpädagogin an der HPS mehr Gewicht verleihen, da dort Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden, die eine ausgewiesene sonderpädagogische Unterstützung benötigen und eine Stärkung des Selbstvertrauens durch die Anwesenheit des Schulhundes sichtbar ist. Die verschiedenen Begrifflichkeiten sowie auch die Ergebnisse aus den Interviews wirft die Frage auf, welche Einflüsse durch den Schulhund auf die Schülerinnen und Schüler in diesem Zusammenhang tatsächlich beobachtbar sind. Die eher vagen Aussagen der Heilpädagoginnen erlauben der Autorin der vorliegenden Arbeit die Interpretation, dass die Forschung in dieser Hinsicht noch zu wenige wissenschaftliche Resultate vorweisen kann bzw. noch zu wenig in dieser Richtung geforscht wurde.

4.3 Positive Effekte in Bezug auf das Verhalten

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse der obengenannten Hauptkategorie anhand der zugehörigen Subkategorien und im Anschluss die Interpretation.

Tabelle 8: Darstellung Hauptkategorie "Positive Effekte in Bezug auf das Verhalten"

Hauptkategorie	Subkategorien
Positive Effekte in Bezug auf das Verhalten (Ve)	Beruhigung und Entspannung (BeEs)
	Reduktion von Angst und Stress (ReAS)*
	Steigerung der Konzentration (StK)*

4.3.1 Beruhigung und Entspannung

Als erstes folgt die Darstellung der Ergebnisse zur Subkategorie Beruhigung und Entspannung. Es geht um Aussagen, welche eine Beruhigung oder Entspannung beschreiben, wenn der Schulhund anwesend ist. Der Effekt kann bei einzelnen Kindern, jedoch auch in der Klasse, sichtbar sein.

Die bloße Anwesenheit des Schulhundes wirkt beruhigend und entspannend. Dies sagen fünf der sieben Heilpädagoginnen aus. Im Unterricht herrsche eine entspannte und gelockerte Atmosphäre, welche dazu beiträgt, dass sich die Schülerinnen und Schüler wohl fühlen. Dies kann sein, wenn sie zum Beispiel eine Prüfung schreiben müssen. «Alleine ihre Anwesenheit, da ist ein Hund, sie (die Hündin) begrüßen, das Positive mitnehmen in die Prüfung, hilft vielen Kindern» (B2, 196-197). Oder einfach nur das lustige Daliegen des Hundes, wenn er beispielsweise auf dem Rücken liegt und entspannt schläft, kann zu einer lockeren und gelösten Stimmung beitragen. Weitere Beispiele werden genannt, wobei hauptsächlich einzelne Kinder beobachtet werden, die sich durch die Anwesenheit des Schulhundes beruhigen und entspannen. «Und der Aufhänger war wirklich mein Autist. (...) Ich wollte einfach herausfinden, ob eine Beruhigung einkehrt, oder was löst der Hund aus. Und ich musste feststellen, das sind Welten» (B5, 65-68). Ebenfalls erzählten fünf der Befragten, dass das Streicheln des Hundes bei den Schülerinnen und Schülern Entspannung auslöst. Manchmal reiche dies aus, um sich zu beruhigen. Vor allem auch auf Kinder, die ein herausforderndes Verhalten zeigen oder sehr unruhig sind, nimmt der Schulhund einen positiven Einfluss.

In diesem Zusammenhang kann der Hund sich selbst aktiv einsetzen oder die Heilpädagogin setzt ihn zielgerichtet ein, um eine Beruhigung oder Entspannung herbeizuführen. Vier Interviewpartnerinnen berichten, dass ihr Hund von sich aus zu einzelnen Kindern geht, sich zu ihnen setzt oder ans Bein lehnt, was sofort eine Wirkung zeigt. «Ja ja, meistens hockt er sich dann neben irgendein Kind hin, ans Bein. Ist ganz süß. Sie können ihn streicheln und einhändig arbeiten. Es ist auch sehr beruhigend. Und er merkt auch, welche Kinder es gerade brauchen» (B6, 224-226). Zwei Heilpädagoginnen haben ihren Hund schon explizit eingesetzt, indem sie ihn zu einem Kind schicken mit der Aufforderung an das betreffende Kind, sich entsprechend zu verhalten und zu beruhigen, damit es dem Hund gut geht.

4.3.2 Reduktion von Angst und Stress

In dieser Subkategorie wird auf die Ergebnisse eingegangen, welche eine Reduktion von verschiedenen Ängsten oder Stresssituationen beschreiben, wenn der Schulhund anwesend ist.

Die Heilpädagoginnen sind sich einig, dass die Anwesenheit des Schulhundes auf irgendeine Art und Weise Ängste und Stress reduzieren kann, wobei zwei der Befragten unsicher sind, ob der Hund tatsächlich einen Einfluss auf Angstabbau hat.

Wird von Ängsten gesprochen, dann bezieht sich das bei fünf Interviewpartnerinnen mehrheitlich auf die Angst vor Hunden. Alle fünf unterrichteten schon eines oder mehrere Kinder, welche Angst hatten, wobei sich diese Angst in allen Fällen relativ schnell gelegt hat. Eine der Heilpädagoginnen berichtete sogar, dass sich die Familie eines Mädchens mit anfänglicher Angst vor dem Hund später einen eigenen Familienhund zugelegt hat (vgl. B4, 479-483). Zwei der Befragten betonen, dass die Einhaltung von Regeln gegen die Angst vor Hunden hilft. Das Kind erkennt, dass der Hund die Regeln befolgt bzw. die Heilpädagogin den Hund kontrolliert und im Griff hat und somit nichts passieren kann.

In drei Interviews war die Prüfungsangst ein Thema. «Es gibt Kinder, die haben wahnsinnige Prüfungsangst und die schrieben dann hier drinnen die Prüfungen während S [Name Hündin] dort hinten schlief» (B2, 193-195). Eine Heilpädagogin erzählte noch von einem starken Unwetter mit Blitz und Donner, welches bei den Schülerinnen und Schülern Angst ausgelöst habe. Da ihr Hund jedoch ruhig blieb und sich absolut nicht um dieses Gewitter kümmerte, reduzierte dieses Verhalten die Angst bei den Kindern (vgl. B7, 237-240). Geht es um die Reduktion von Stress, dann schildern die Heilpädagoginnen Ereignisse, die sie im Zusammenhang mit Druck erleben oder auffälligem Verhalten von Kindern, die sich gestresst fühlen. Der Hund hilft, wenn das Kind ihn streicheln kann oder er einfach anwesend ist. «Er reduziert Stress, finde ich. (...) Weisst du, so Kinder, die manchmal so ins Zeug reinkommen, dann streicheln sie ihn einfach etwas. (...) Wir machen Blitzrechnen, das kennst du sicher, mit dem Test und das ist etwas Stress. Das mach ich auch absichtlich, dass sie üben können mit dem Druck umzugehen. (...) Aber wenn sie den Hund zuerst etwas streicheln dürfen, dann beruhigen sie sich» (B3, 465-473).

Eine der Heilpädagoginnen erwähnte im Interview mehrmals das Hormon Oxytocin, welches in Anwesenheit eines Hundes ausgeschüttet wird und dadurch den Stress hemmt (vgl. B1, 113-115, 138-143, 318-321).

4.3.3 Steigerung der Konzentration

Diese Subkategorie umfasst Aussagen zu Situationen, in denen sich die Schülerinnen und Schüler besser konzentrieren können in Anwesenheit des Hundes. Alle Interviewpartnerinnen sind sich einig, dass eine Steigerung der Konzentration sichtbar ist, wenn ein gezielter Einsatz durch die Heilpädagogin oder durch den Hund selbst erfolgt. Damit ist gemeint, dass der Hund physisch nah beim Kind sein, oder eine Interaktion mit dem Hund stattfinden muss. Somit können beispielsweise Arbeitsaufträge gemeinsam mit dem Hund gesucht werden, damit sich die Kinder zwischen dem Stillsitzen immer wieder einmal bewegen können und dadurch

fokussierter an der Arbeit bleiben. Die Heilpädagoginnen beobachten einzelne Kinder mit ADHS oder mit Verhaltensauffälligkeiten, welche sich viel besser konzentrieren können, wenn der Schulhund nah bei ihnen ist. «Ich habe noch eine hyperaktive Schülerin, ADHS, und in der Zeit in der die P [Name Hündin] hier ist, ist sie wirklich 180 Grad anders. Sehr ruhig, sehr konzentriert, kann lange mit der P verweilen, (...). Es ist ein Phänomen, sie kommt total herunter, während sie P bürstet» (B5, 174-177). Sechs der sieben Befragten sehen keine Steigerung der Konzentration, wenn der Hund einfach nur anwesend ist im Schulzimmer. Sie meinen, dass der Hund für die Schülerinnen und Schüler mit der Zeit ein Teil der Klasse ist und sie sich an seine Anwesenheit gewöhnen. «Sie gewöhnen sich so daran. Sie merken teilweise gar nicht, ob der Hund da ist oder nicht» (B7, 280-281).

Eine der sieben Heilpädagoginnen greift auf differenzierte Beobachtungen zurück. Sie schildert, dass sie mit ihrem Hund gezielt die Impulskontrolle trainiert indem die Gruppe der Schülerinnen und Schüler beispielsweise das Warten lernen. Warten, bis man mit einer Arbeit starten kann. Sie stellt auch fest, dass die Kinder viel aufmerksamer und präsenter für den Stoff sind, wenn ihr Hund dabei ist. Dies beinhaltet auch, dass sich die Schülerinnen und Schüler an die Regeln halten und es viel ruhiger im Klassenzimmer ist, wenn der Schulhund anwesend ist. «Ich sehe auch, die Kinder sind extrem aufmerksam, dann wirklich extrem. Ich finde auch, sie halten sich viel besser an die Regeln. Sie sind wirklich viel ruhiger. (...) Sie weisen sich auch manchmal darauf hin, dass der P [Name Hund] hier sei, (...)» (B4, 212-217).

4.3.4 Interpretation

Beruhigung und Entspannung sowie auch die Reduktion von Ängsten und Stress können thematisch sehr nah beieinander liegen. In beiden Subkategorien wird zum Beispiel vom Streicheln des Hundes gesprochen, was den Effekt Beruhigung, jedoch auch die Reduktion von Angst oder Stress auslösen kann. Das heisst, dieselbe Interaktion mit dem Hund löst verschiedene Effekte aus, je nachdem was das betroffene Kind gerade benötigt. Auch die bloße Anwesenheit des Schulhundes kann an einer Prüfung entspannen sowie auch den Stress nehmen. Auf jeden Fall wird eine Reduktion von Ängsten und Stresssituationen von allen Befragten wahrgenommen, wenn ihr Hund im Einsatz oder einfach nur anwesend ist.

Angst – ein weiter Begriff. Von welchen Ängsten ist in der Theorie zu lesen? Wie in der Ergebnispräsentation zu sehen ist, verstanden die Befragten unter «Angst» verschiedene Aspekte, wie z.B. die Angst vor Hunden oder die Prüfungsangst. Beetz (2015) spricht hier von einem psychologischen Effekt, der durch das Hormon Oxytocin hervorgerufen wird: «Oxytocin vermindert Angst, vor allem im Zusammenhang mit sozialem Stress» (S. 79). So gesehen ist man sich nicht einig, von welcher Angst hier gesprochen wird.

Im Kapitel 2.5.1 wird die Funktion des Hormons Oxytocin wissenschaftlich erläutert. Wie eine Heilpädagogin im Interview mehrmals erwähnt, wird durch sensorische Stimulation das

Hormon Oxytocin produziert und gelangt über die Blutbahnen ins Gehirn. Dadurch wird Stress reduziert und ein Wohlgefühl erzeugt. Somit ist es möglich, den Hund gezielt zur Stressregulation einzusetzen, weil die Berührung und das Streicheln des Hundes diese Hormonausschüttung begünstigt.

Eine Steigerung der Konzentration ist dann zu beobachten, wenn ein zielgerichteter Einsatz des Schulhundes erfolgt. Dem muss Rechnung getragen werden und ist gerade in der Heilpädagogik ein spannender Punkt. Einige der Schülerinnen und Schüler, welche auf sonderpädagogische Förderung angewiesen sind, zeigen Defizite in der Konzentration. Also können hier, wie auch zur Stressregulation, effektive Einsätze des Schulhundes geplant und durchgeführt werden. Auf der anderen Seite muss darauf geachtet werden, dass die Anwesenheit des Hundes teilweise nicht doch zu sehr ablenkt und die Schülerinnen und Schüler von der Arbeit abhält.

Auch in dieser Hauptkategorie «Positive Effekte in Bezug auf das Verhalten» werden – wie in der Hauptkategorie «Positive Effekte in Bezug auf die Lernbereitschaft» – grösstenteils Beobachtungen beschrieben, die einen Effekt auf Kinder mit sonderpädagogischen Bedürfnissen aufzeigen. Dies ist ein weiterer Hinweis, dass ein Einsatz des Schulhundes gerade in der Sonderpädagogik eine Unterstützung darstellen kann. Wichtig ist jedoch, dass man im Einsatz mit dem Schulhund um all diese Effekte weiss und den Hund, wenn möglich so einsetzen kann, dass diese positiven Einflüsse initiiert werden können.

4.4 Positive Effekte in Bezug auf das soziale Verhalten

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse der obengenannten Hauptkategorie anhand der zugehörigen Subkategorien und im Anschluss die Interpretation.

Tabelle 9: Darstellung Hauptkategorie "Positive Effekte in Bezug auf das soziale Verhalten"

Hauptkategorie	Subkategorien
Positive Effekte in Bezug auf das soziale Verhalten (soV)	Förderung des Vertrauens (FöV)*
	Verbesserung des Klimas (VeK)*
	Förderung der Empathie (FöEm)

4.4.1 Förderung des Vertrauens

Diese Subkategorie umfasst Aussagen zur Vertrauensbildung, zur Stärkung der Beziehung zur schulischen Heilpädagogin und zum respektvollen Umgang untereinander.

Alle sieben Interviewpartnerinnen sind sich einig, dass sich die Beziehung der Schülerinnen und der Schüler zur Lehrperson stärkt und positiv verändert, wenn ein Schulhund anwesend ist. Es bildet sich ein vertrauensvolleres Verhältnis. Alle Kinder der Schule kennen die Heilpädagogin mit dem Schulhund und viele nehmen mit ihr über den Hund Kontakt auf, auch

solche, die wenig oder sogar nichts mit ihr zu tun haben. «Ich merke schon, der Umgang der Kinder mit mir hat sich schon verändert. Ich bin die, die mit dem Hund durch die Gänge läuft. Viele Kinder kommen zu mir und erzählen etwas deswegen. Das gibt schon Vertrauen» (B6, 388-390). Der Zugang zu den Kindern ist einfacher, da sie die Heilpädagogin schon kennen und Begegnungen mit dem Schulhund stattgefunden haben. Eine der Befragten sieht den Einsatz des Schulhundes als eindeutigen Pluspunkt in der Stärkung der Beziehung. Über den Hund kommt man schneller ins Gespräch, auch persönlichere Unterhaltungen haben plötzlich Platz. «Ich merk manchmal auch, wenn die P [Name Hund] hier ist, dass manchmal ganz andere Gespräche stattfinden können. Wie auch persönlichere. ..., dass man etwas privatere Sachen dann durch den Hund auch austauschen kann» (B5, 269-272).

Es werden von allen Befragten Erlebnisse geschildert, wie der Schulhund eine vermittelnde Rolle übernimmt. Die Stichworte Türöffner, Mittlerin, Lesefaktor werden je einmal genannt. Der Ausdruck «Brückenbauer» wird von drei Heilpädagogin genutzt. In diesem Zusammenhang beobachten drei Heilpädagoginnen, wie ihr Hund ein Gespür für Kinder hat, denen es nicht so gut geht und sich von sich aus zu dem betroffenen Kind hinlegt oder Kontakt aufnimmt. «Dann ist der Hund aber gleich mit und hat sich an ihn gekuschelt. Dem Jungen kamen die Tränen ...» (B6, 241-242). Der Hund hilft auch Kindern über schwierige Situationen zu sprechen. Drei Beispiele zeigen, wie jeweils ein Kind die Situation zuhause schildern kann, wenn gleichzeitig der Schulhund bei ihm ist und es ihn streicheln kann. «... oder wir haben ein Flüchtlingskind, das ziemlich in sich gekehrt war, das so gerne den Hund gestreichelt hat, ein bisschen erzählt hat und erst dann haben wir angefangen zu arbeiten. So quasi als Türöffner, dass die Kinder erzählen» (B1, 123-126). Auch beobachten vier Heilpädagoginnen, dass sich introvertierte, in sich gekehrte und scheue Kinder in Anwesenheit des Hundes sich öffnen und plötzlich mehr erzählen.

Ein weiterer Punkt bezieht sich auf die Vorbildfunktion, welche der Schulhund einnimmt. Fünf Heilpädagoginnen nehmen wahr, dass ihr respektvoller und klarer Umgang mit dem Hund eine Wirkung hat auf den Umgang der Schülerinnen und Schüler, sei dies gegenüber dem Hund, unter sich oder auch gegenüber der Heilpädagogin. Auch der Hund macht Fehler oder er kann mal einen Befehl nicht ausführen, was den Kindern nicht entgeht und sie dadurch sehr aufmerksam verfolgen, wie die Heilpädagogin in einem solchen Fall den Hund behandelt und mit ihm kommuniziert. «Sie merken, man ist mit dem Tier höflich, was auf Respekt zu den Tieren schliesst, so wie zu Menschen ja auch, und dies bewirkt schlussendlich auch wie die Kinder sich gegenüber mir verhalten, oder auch gegenüber dem Hund» (B3, 390-393). Solche Begebenheiten haben dann wiederum einen Einfluss auf das Vertrauen der Schülerinnen und Schüler gegenüber der Heilpädagogin.

Auf die Frage, ob der Schulhund Kinderherzen öffnet (siehe Fotos Ergebnisse Effektkarten, Anhang 13, S. 193), antworteten alle Interviewpartnerinnen einheitlich mit einem «Ja». Drei

von ihnen bemerkten jedoch, dass es auch Kinder gibt, die kein so grosses Interesse am Hund haben und wenig Reaktion zeigen, wenn er anwesend ist.

4.4.2 Verbesserung des Klimas

Fünf Heilpädagoginnen beobachten verschiedene Faktoren, welche einen Einfluss auf das Klima in der Klasse haben. Die weiteren zwei meinen, dass sie zu wenig Zeit in den Klassen verbringen, um diesen Effekt tatsächlich zu beobachten (vgl. Kapitel 4.1.2), wobei sich eine jedoch gut vorstellen kann, dass sich eine Verbesserung zeigt, wenn die Präsenz des Schulhundes höher ist.

Ein starker Effekt sei die gegenseitige Rücksichtnahme sowie die Rücksichtnahme gegenüber dem Hund, bestätigen alle fünf Befragten. Sie sehen, wie Kinder mehr Geduld haben, weniger laut sind und sich Mühe geben im Umgang miteinander. «Ich finde, es [das Klima] verändert sich diesbezüglich, dass die Kinder, da sie Rücksicht auf den Hund nehmen, auch mehr Rücksicht aufeinander nehmen, bzw. auf das, was hier drinnen [im Schulzimmer] passiert» (B4, 296-298). Vier Heilpädagoginnen sehen, dass der Schulhund für gemeinschaftsbildende Erlebnisse sorgt. Er kann beispielsweise ein Mitglied des Morgenkreises sein und somit als Teil der Klasse fungieren, was das Gefühl einer Gemeinschaft fördert (vgl. B1, 225-234). Oder in einem Beispiel wird geschildert, wie eine Gruppe von verhaltensauffälligen Kindern in völliger Übereinstimmung dem Hund das Fell säubert, was ebenfalls zu einem einheitlichen Gefühl beitrug (vgl. B7, 361-363). Zwei der Befragten berichten, dass lustige Momente in Anwesenheit des Schulhundes viel öfter vorkommen, was zu einer friedlichen, gelösten und schönen Stimmung in der Klasse beiträgt. «Was mir noch auffällt ist, ... wenn die P [Name Hündin] hier ist, lachen wir einfach ganz oft. Wenn sie wieder was macht, was sie nicht sollte, dann sind die Reaktionen der Kinder von Entsetzen bis zu schallendem Gelächter» (B5, 351-355). Eine der Befragten sieht noch einen starken Einfluss auf die Kommunikation im Zusammenhang mit dem Klima. Wie kommuniziert man miteinander, ohne dass man tadeln oder schlagen muss? Dies seien Gesprächspunkte, welche sie mit den Schülerinnen und Schülern spiegelt und wiederholt diskutiert und somit einen Einfluss auf eine verbesserte Kommunikation unter den Kindern beobachtet (vgl. B4, 300-314).

4.4.3 Förderung der Empathie

Die Heilpädagoginnen sind sich einig, dass der Schulhund einen Einfluss auf das Einfühlungsvermögen der Schülerinnen und Schüler hat. Das Wohlergehen des Hundes und seine Bedürfnisse sind ein grosses Anliegen der Heilpädagoginnen und auch der Kinder. Dies wird als Anlass genommen, um immer wieder den Aspekt der Empathie anzusprechen. Auf das Verhalten des Hundes werden die Kinder aufmerksam gemacht und es wird mit ihnen

besprochen, damit sie Rückschlüsse auf ihr eigenes Verhalten ziehen können. Der Hund zeigt, wenn er sich nicht mehr wohl fühlt. Dies gilt es wahrzunehmen und zu respektieren. «..., dass sie [die Kinder] ihn lesen können, halt auch merken, wann er nicht mehr mag und weggeht und das auch respektieren können» (B1, 176-177). Was können Gründe sein, dass sich ein Hund nicht mehr wohl fühlt? Die Lautstärke, die Unruhe im Klassenzimmer oder auch das Alter des Hundes können Ursachen für das Unwohlsein des Hundes sein. Er zieht sich dann in seine Box zurück oder starrt die Tür an als Zeichen, dass er aus dem Raum möchte (vgl. B1, 178-179). Solche Situationen werden in der Klasse thematisiert. «Dann ist er immer aus dem Kreis in seine Box zurück, das darf er ja auch, da es zu viel für ihn war. Das war eigentlich schön, man konnte es thematisieren» (B3, 198-200). Verhaltensregeln werden besprochen und angewandt. Die Veränderungen, welche das angepasste Verhalten beim Hund hervorrufen, registrieren die Kinder relativ schnell. «Die Kinder begreifen das sofort. Mega schön» (B3, 203-204). Zwei der Heilpädagoginnen sprechen in diesem Zusammenhang von einer Rücksichtnahme gegenüber dem Hund, welche als sehr eindrücklich erlebt wird. Zwei der Befragten sehen auch eine gewisse Fürsorglichkeit, ein Vorausdenken im Hinblick auf die Bedürfnisse des Hundes. «Was ich auch bemerke, ist die Motivation zu helfen. Die Kinder sind sehr fürsorglich dem Hund gegenüber. Es gibt Kinder, die mich fragen, ob sie helfen dürfen, die Wasserschale zu leeren und aufzuräumen» (B2, 239-242). Eine der Heilpädagoginnen hat in ihrer Klasse «Hundeämtli» eingeführt. Dies, damit die Schülerinnen und Schüler lernen, die Verantwortung zu übernehmen und die Aufgaben wahrzunehmen (vgl. B5, 150-154).

4.4.4 Interpretation

Der Einsatz eines Schulhundes zeigt auf, dass er einen Beitrag zum sozialen Verhalten leistet. Dies wird in allen Subkategorien anhand der Schilderungen der Befragten sichtbar.

Die Tatsache, dass eine Heilpädagogin im Schulhaus mit einem Hund unterwegs ist, macht, dass Begegnungen mit Kindern stattfinden. Treffen mit Kindern, welche sonst keine Berührungspunkte mit der besagten Lehrperson haben. Über den Hund finden Gespräche statt, Kinderherzen öffnen sich und Beziehungen erstarben. Es ist einfacher, über den Schulhund den Zugang zu den Schülerinnen zu finden und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.

Der Schulhund in der vermittelnden Rolle kommt stark zum Ausdruck. Hunde, welche ein Gespür für Stimmungen im Klassenzimmer oder Gefühlslagen einzelner Kinder aufzeigen, ist ein Hinweis für die pädagogische Unterstützung durch den Hund. Hier kann der Schulhund der Heilpädagogin in schwierigen, auch emotionalen, Situationen zur Seite stehen und betroffenen Schülerinnen und Schüler eine besonders wertvolle Stütze sein. Sie erleben eine unvoreingenommene Zuneigung durch den Hund, welche es einfacher macht, sich zu öffnen

und Vertrauen zu finden. Diese Feststellung ist wegweisend für die weitere Forschung der hundegestützten Pädagogik.

Die Lehrperson ist für die Schülerinnen und Schüler ein Vorbild. Den Kindern entgeht nichts, ihr Verhalten wird genau beobachtet. Auch der Umgang der Heilpädagogin mit dem Hund wird aufmerksam registriert und ein positiver Einfluss auf die Beziehung der Schülerinnen und Schüler zur Heilpädagogin wird festgestellt. Die Kommunikation untereinander kann sich verändern, das Vertrauen kann aufgebaut und gestärkt werden.

Eine Verbesserung des Klimas ist zu sehen, wenn ein Schulhund anwesend ist. Spannend in diesem Punkt wäre ein Vergleich mit Klassen, in denen ein Schulhund viel öfter im Einsatz ist. Die Annahme ist, dass dadurch ein positiver Einfluss auf das Klassenklima verstärkt wahrzunehmen ist.

Die Empathie der Schülerinnen und Schüler wird durch die Anwesenheit des Schulhundes gefördert. Sie lernen, sich in den Hund einzufühlen, ihn zu «lesen» und Rückschlüsse auf ihr eigenes Verhalten zu ziehen. Sie lernen, Verantwortung zu tragen und die Bedürfnisse des Hundes wahrzunehmen. Eine wichtige und unabdingbare Kompetenz im Leben eines Menschen. Voraussetzung ist, dass die Heilpädagogin die Kinder stark führt und ihnen im Gespräch immer wieder Hinweise gibt, die das Erlernen von Empathie fördert.

Rücksichtnahme – ein Ausdruck, der in allen Subkategorien zum Tragen kommt. Rücksicht nehmen auf den Hund und auf seine Bedürfnisse, was wiederum bedeutet, dass Rücksicht aufeinander genommen wird. Das Klima verbessert sich und alle – der Hund, die Heilpädagogin und auch die Schülerinnen und Schülern – fühlen sich wohl. Diese Zusammenhänge werden mehrfach beobachtet.

4.5 Herausforderungen

Es folgt die Darstellung der Ergebnisse der obengenannten Hauptkategorie anhand der zugehörigen Subkategorien und im Anschluss die Interpretation.

Tabelle 10: Darstellung Hauptkategorie "Herausforderungen"

Hauptkategorie	Subkategorien
Herausforderungen (HF)	Schwierigkeiten bezüglich des Schulhundeeinsatzes (SchSE)
	Vorbereitungsaufwand (VA)

Auf die Frage, ob negative Effekte bezüglich dem Schulhundeeinsatz zu beobachten sind, antworten alle Heilpädagoginnen einheitlich mit einem «Nein». Einem Nein, was die Effekte auf die Schülerinnen und Schüler betrifft. Alle sind sich einig, dass grundsätzlich nur positive Einflüsse sichtbar sind. Und doch kommen in den Gesprächen einige Punkte zum Tragen, welche die Herausforderungen eines Schulhundeeinsatzes aufzeigen.

In den folgenden zwei Kapiteln werden Aussagen präsentiert, welche den Einsatz des Schulhundes anspruchsvoll, zum Teil schwierig machen oder besonders herausfordernd sind.

4.5.1 Schwierigkeiten bezüglich des Schulhundeeinsatzes

Der Schulhundeeinsatz beginnt mit den Rahmenbedingungen. Das heisst, die zuständigen Gremien der Institution Schule, müssen sich mit dem Einsatz eines Hundes in der Schule einverstanden erklären. Vier von den sieben Befragten erfuhren eine abwehrende Haltung, als sie ihren Hund als Schulhund einsetzen wollten. Dreimal war die Schulpflege skeptisch bis abwehrend, wovon eine den Einsatz nicht gewährte (vgl. B5, 30-35). Die anderen zwei mussten überzeugt werden, indem ein Konzept erarbeitet wurde (vgl. B3, 46-54; B2, 60-69). Einmal musste anhand des Konzeptes ein Projekt durchgeführt werden, um die Schulleitung zu überzeugen. Die anschliessend sehr positive Auswertung führte dazu, dass der Schulhundeeinsatz eingeführt werden konnte (B5, 45-63). Eine der Heilpädagoginnen erfuhr eine Absage durch die Bildungskommission des Kantons, worauf sie ihre Arbeitsstelle kündigte und an eine Privatschule wechselte. Dort wurde ihr ein zweites Mal der Einsatz verweigert, als ein Wechsel in der Geschäftsleitung erfolgte, worauf sie ein weiteres Mal die Stelle wechselte. Nun arbeitet sie mit ihrem Schulhund wieder an der öffentlichen Primarschule, jedoch in einem anderen Kanton.

Ganz selten waren Eltern skeptisch, als sie von der Heilpädagogin informiert wurden, dass ein Schulhund ihren Unterricht ergänzt. Eine der Befragten sprach von schlechten Erfahrungen, welche mit Hunden gemacht wurde und diese abwehrende Haltung von Eltern hervorrief. Eine zweite der Befragten erzählte von Bauernfamilien, welche kein Verständnis zeigten, weshalb ein Hund in der Schule unterstützt. «..., Bauernfamilien fanden das gar nicht gut. Der Hund gehöre doch nicht in die Schule. Klar ist man negativ eingestellt, wenn man Tiere selbst nicht mag, Angst hat oder keinen Zugang zu Tieren hat» (B3, 96-99).

Sechs der Befragten schildern, dass ihre eigene Aufmerksamkeit während des Unterrichts viel höher sein müsse, wenn ihr Hund im Unterricht mit dabei ist. Einerseits müssen sie unterrichten, andererseits auf den Hund achten. «Ja, und meine Präsenz ist immer sehr wichtig, denn ich habe immer ein Auge auf ihn, auch in der Klasse. Es ist schon aufwendiger und strenger für mich» (B6, 415-416). Damit wird auch angesprochen, dass der Schulhundeeinsatz das Unterrichten anstrengender macht und die Heilpädagoginnen angespannter sind. Dies hat wiederum einen Einfluss auf sensible Hunde. Sie spüren, wenn ihre Chefin im Stress ist und zeigen dadurch ein anderes Verhalten, was einen weiteren Punkt anspricht, der den Schulhundeeinsatz anspruchsvoll macht. Unabdingbar ist das Wohlergehen des Hundes. Er muss sich wohlfühlen und darf keine Stresssymptome zeigen, ansonsten muss er aus dem Unterrichtsgeschehen entfernt werden. «Sie [die Hündin] merkt auch, wenn

ich gestresst bin, dann wird sie auch nervös, läuft mehr rum, schleckt sich. Sie schläft dann weniger, läuft mir eher nach. Sie merkt wirklich alles» (B7, 307-309).

Alle sieben Heilpädagoginnen plädieren dafür, dass eine gute Ausbildung mit dem Hund unerlässlich ist. Einerseits, damit das Wohl des Tieres gewährleistet ist, damit der Hund eine gute Erziehung genossen hat und andererseits, dass gegenüber den Eltern, der Schulleitung und der Schulpflege der Schulhundeeinsatz als fundierte pädagogische Unterstützung präsentiert werden kann.

4.5.2 Vorbereitungsaufwand

Von sechs Heilpädagoginnen, welche zu dieser Subkategorie eine Aussage gemacht haben, empfinden drei den Vorbereitungsaufwand für den Unterricht mittlerweile nicht mehr grösser als noch vor dem Einsatz mit ihrem Schulhund. Eine von ihnen ist 9 Jahre, eine über 6 Jahre und die dritte etwa 4 Jahre mit ihrem Hund im Einsatz. Die anderen drei sagen aus, dass der Vorbereitungsaufwand einiges grösser ist als ohne Hundeeinsatz. Von diesen drei sind zwei seit 2 Jahren im Einsatz, eine seit über 7 Jahren. «Den normalen Unterricht mache ich schon seit Jahren und diese Sequenzen [mit Hund] müssen sinnvoll sein, was das Lernen anbelangt, sie müssen den Kindern was bringen, es muss für meinen Hund toll sein und ich muss die Sicherheit aller gewährleisten können. Ich brauche deshalb viel länger, um solche Sequenzen vorzubereiten» (B2, 354-358). Wohin wird der Hund platziert, bis er eingesetzt wird? Wie wird gewährleistet, dass der Hund keine Stresssymptome zeigt? Solche Fragen beschäftigen die Heilpädagoginnen und sie müssen deshalb den Hund immer im Blick haben, wenn er im Schulzimmer ist.

Zwei Interviewpartnerinnen sprechen zudem die Organisation des Schulhundeeinsatzes an. Vor allem, da der Einsatz in verschiedenen Klassen stattfindet. Es ist wichtig, dass der Hund seine Ruhephasen hat und dies bedingt ein Vorausdenken und Organisieren des Einsatzes. Auch aussergewöhnliche Anlässe in der Schule wie beispielsweise der Besuch des Polizisten in der Klasse, eine Projektwoche oder das gemeinsame Mittagessen mit allen Lehrpersonen erfordern eine sorgfältige Planung. «Man muss sich ganz viele Punkte überlegen, wie man in Situationen handelt. Wenn du zum Beispiel krank bist, was passiert am Sporttag ...» (B3, 81-82). Oft muss der Hund für diese besonderen Anlässe privat platziert werden und kommt nicht mit in die Schule. Drei der Heilpädagoginnen sprechen sich klar dagegen aus, den Hund mit an Schulausflüge, Exkursionen, Sporttage usw. zu nehmen. Dies zum Schutz des Hundes, da dieser überfordert wäre mit den nicht richtig vorhandenen Rahmenbedingungen.

4.5.3 Interpretation

Der Einsatz eines Hundes im Unterricht wird einheitlich als positiv bewertet. Wenn die vielen, in den vier vorherigen Hauptkategorien hervorgegangenen, positiven Effekte nicht deutlich erkennbar wären, würden sich wohl einige der Heilpädagoginnen mit Schulhund ein zweites Mal überlegen, ob sie diesen zusätzlichen Aufwand auf sich nehmen sollen. Denn ein Mehraufwand ist es auf jeden Fall. Hier sind sich alle Interviewpartnerinnen einig – die einen mehr, die anderen weniger.

Wenn von Aufwand gesprochen wird, dann ist einerseits der Aufwand für die Unterrichtsvorbereitung sowie die intensivere Organisation des Schulalltages ein Thema. Diese zwei Punkte brauchen mehr Energie und Zeit. Andererseits ist aber auch der Unterricht an sich aufwändiger. Es erfordert von der Heilpädagogin mehr Präsenz und Fokus, denn sie hat neben den Kindern auch noch den Hund, den sie immer im Blick haben muss. Dies kann zu Spannungen und zu Stress führen, je nachdem wie sich einzelne Kinder oder der Hund verhalten.

Der Hund ist ein Lebewesen mit einem eigenen Charakter und Eigenschaften. Diese gilt es wahrzunehmen und vor allem bedingt es, dass man seinen Hund sehr gut kennt und weiss, welche Symptome Stress bedeuten und eine Änderung der Situation erfordern, um ihn zu schützen. Es kommt in den Gesprächen klar heraus, dass eine solide Schulbegleithundeausbildung eine Voraussetzung sein muss, um einen Hund mit in die Schule zu nehmen.

Es zeigt sich, dass ein Einsatz des Schulhundes in der Schule noch nicht auf allen institutionellen Ebenen als eine pädagogische Unterstützung im Schulalltag gesehen wird. Dies obwohl der Schulhund in den letzten Jahren immer mehr in Schulen eingesetzt wird. Alle Befragten sind überzeugt, dass der Schulhundeeinsatz eine Unterstützung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Förderung ist, da sie viele positive Einflüsse beobachten können. Dies sind Hinweise, dass sich der Mehraufwand lohnt und die Befragten eine tatsächliche pädagogische Unterstützung durch ihren Hund erfahren.

4.6 Darstellung der Ergebnisse zu den Effektkarten

Wie im Kapitel 3.4.1 am Rande erwähnt, wurden den Interviewpartnerinnen im Laufe des Interviews acht Kärtchen mit Wirkeffekten vorgelegt, welche von der Autorin aus der Literatur entnommen wurden (siehe Anhang 7, S. 86). Dies mit der Bitte, sie auf einem Pfeil nach ihren subjektiven Beobachtungen anzuordnen und zu kommentieren. Zeigen sich diese Effekte im Unterricht? Wenn ja, wie gut sichtbar sind sie? Die Pfeilspitze wurde mit einem Plus, das Pfeilende mit einem Minus gekennzeichnet. Alle sieben Fotos dieser Anordnungen sind im Anhang 13, S. 193 einzusehen.

In der folgenden Tabelle 11 wurden die Ergebnisse anhand der Fotos nach vier Effektstärken kategorisiert. Die vier Effektstärken sind in den vier Spalten (+-/+/++/+++) und die Effekte in den Zeilen ersichtlich. Wird nun der Effekt «Reduktion von Angst und Stress.» betrachtet, dann wurde dieser Effekt von einer Heilpädagogin wahrgenommen, zwei von ihnen beobachteten ihn als starken und zwei als sehr starken Effekt.

Die Kategorisierung wurde mit einer hohen subjektiven Wahrnehmung vorgenommen und mit den Befragten nicht validiert.

Tabelle 11: Darstellung Effektkarten in Bezug auf ihre Effektstärke

Effektstärke		+ - schwach	+ wahrnehmbar	++ stark	+++ sehr stark
Effekte	Steigerung der Lernfreude. (Kap. 4.2.1)	0	1	0	6
	SuS kommen lieber zur Schule. (Kap. 4.2.1)	0	0	1	6
	Stärkung Selbstvertrauen. Sich mehr zutrauen. (Kap. 4.2.2)	1	1	2	3
	Reduktion von Angst und Stress. (Kap. 4.3.2)	0	1	4	2
	Verbesserung der Konzentration. (Kap. 4.3.3)	1	2	3	1
	Öffnung der Kinderherzen. (Kap. 4.4.1)	0	0	1	6
	Förderung des Vertrauens. (Kap. 4.4.1)	0	2	2	3
	Verbesserung des Klimas unter den SuS. (Kap. 4.4.2)	2	1	1	3

Die Ergebnisse in der Tabelle 11 zeigen die Wahrnehmung der Effekte aller Interviewpartnerinnen. Alle der vorgegebenen Effekte können von den Heilpädagoginnen wahrgenommen werden. Drei Effekte werden sehr stark beobachtet, die Effekte «Steigerung der Lernfreude», «die Schülerinnen und Schüler kommen lieber in die Schule» sowie der Effekt «öffnet Kinderherzen». Effekte wie beispielsweise die «Verbesserung der Konzentration» werden nicht von allen Befragten gleich stark wahrgenommen, bzw. es wird in den Interviews ausdifferenziert, wie dieser Effekt wahrgenommen wird (siehe Kapitel 4.3.3). Somit lässt sich interpretieren, dass sich die in der Tabelle 11 dargestellten Effektstärken mit denen in den jeweiligen Ergebnisdarstellungen der Subkategorien mehrheitlich decken. In den Interviews kommt zum Tragen, dass jede der Befragten ihre Beobachtungen und ihr Verständnis der verschiedenen Effekte differenziert ausformulieren kann – dies fehlt in der Tabelle 11.

5 Beantwortung der Fragestellung

Zwei Fragestellungen bilden die Grundlage für diese Arbeit, welche anhand von sieben Leitfadenterviews mit Heilpädagoginnen, die einen ausgebildeten Schulhund in der Regelschule einsetzen, beleuchtet und reflektiert wurden. Die Forschungsergebnisse wurden im Kapitel 4 dargestellt und interpretiert und bilden die Grundlage für die Beantwortung der Fragestellungen.

5.1 Beantwortung der ersten Fragestellung

Inwiefern beeinflusst der Einsatz eines Schulhundes aus der Sicht von Heilpädagoginnen und -pädagogen mit Ausbildung im Bereich tiergestützten Pädagogik das Verhalten und die Lernbereitschaft von Kindern mit speziellem Förderbedarf?

Diese Fragestellung zielt auf die Erfahrungen ab, welche von Heilpädagoginnen und -pädagogen in der Arbeit mit ihrem Schulhund gemacht werden. Explizit geht es darum zu erfahren, welche Wirkungen der Schulhund auf die Schülerinnen und Schüler hat bzw. auch, welche Schwierigkeiten sich zeigen.

Die Auswertung des Datenmaterials im Kapitel 4 zeigt, dass der Einsatz eines Schulhundes im sonderpädagogischen Setting eine Reihe positiver Effekte impliziert und das Verhalten sowie die Lernbereitschaft von Kindern mit speziellem Förderbedarf beeinflusst. Im Folgenden werden explizit diese Effekte aufgelistet, welche auf das Verhalten und die Lernbereitschaft einen Einfluss haben. Da in der Fragestellung das Stichwort «Verhalten» nicht genau definiert wurde, werden auch die Effekte in Bezug auf das soziale Verhalten aufgelistet. Die folgenden Tabellen 12-14 zeigen auf, von wie vielen der sieben befragten Heilpädagoginnen diese Beobachtungen geteilt wurden.

Tabelle 12: Beantwortung der Fragestellung – Effekte in Bezug auf das Verhalten

Effekte in Bezug auf das Verhalten	Anzahl Beobachtungen durch die SHPs.
Die Anwesenheit des Schulhundes reduziert Stress.	7
Einzelne Kinder erfahren eine Steigerung der Konzentration, wenn der Schulhund in ihrer Nähe ist bzw. gezielt dafür eingesetzt wird.	7
Die Anwesenheit des Schulhundes trägt dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler sich besser an die Regeln halten.	7
Der Schulhund kann Ängste abbauen.	6
Das Streicheln des Hundes wirkt beruhigend und entspannend.	5
Die Anwesenheit des Schulhundes wirkt beruhigend und entspannend.	5

Tabelle 13: Beantwortung der Fragestellung – Effekte in Bezug auf das soziale Verhalten

Effekte in Bezug auf das soziale Verhalten	Anzahl Beobachtungen durch die SHPs.
Die Beziehung der Schülerinnen und Schüler zu der Heilpädagogin wird durch den Einsatz des Schulhundes gestärkt.	7
Durch die Anwesenheit des Schulhundes bildet sich ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen den Schülerinnen, Schülern und der Heilpädagogin.	7
Der Schulhund wirkt vermittelnd.	7
Der Schulhund öffnet Kinderherzen.	7
Der Schulhund fördert den respektvollen Umgang miteinander. In erster Linie den respektvollen Umgang gegenüber dem Hund.	7
Der Schulhund hat einen Einfluss auf das Einfühlungsvermögen, die Empathie der Schülerinnen und Schüler.	6
Der Schulhund fördert die gegenseitige Rücksichtnahme.	6
Durch die Anwesenheit des Schulhundes verbessert sich das Klima in der Klasse.	5
Der Schulhund bringt Kinder dazu, über schwierige Situationen zu sprechen.	5
Scheue, zurückhaltende und introvertierte Kinder öffnen sich, wenn der Schulhund anwesend ist.	5
Die Beziehung der Heilpädagogin zu ihrem Schulhund dient als Vorbild für die Kinder.	4

Tabelle 14: Beantwortung der Fragestellung – Effekte in Bezug auf die Lernbereitschaft

Effekte in Bezug auf die Lernbereitschaft	Anzahl Beobachtungen durch die SHPs.
Die Schülerinnen und Schüler kommen lieber in die Schule.	7
Die Schülerinnen und Schüler zeigen mehr Freude am Lernen.	7
Die Schülerinnen und Schüler trauen sich mehr zu und erfahren dadurch eine Stärkung des Selbstvertrauens.	7
Die Schülerinnen und Schüler sind motivierter.	5
Durch die Anwesenheit des Schulhundes macht das Lernen mehr Sinn.	5

Die Heilpädagoginnen sind sich einig, dass der Schulhundeeinsatz keine negativen Effekte hervorruft. Die Herausforderungen ergeben sich mit der Vorbereitung des Unterrichts, der Präsenz während des Unterrichts sowie der Organisation des Schulalltages.

5.2 Beantwortung der zweiten Fragestellung

Wie wird der Schulhund im tiergestützten heilpädagogischen Setting eingesetzt?

In der Literatur werden verschiedene Formen und Methoden des Schulhundeeinsatzes beschrieben. Es geht darum zu erfahren, wie der Schulhund in der Praxis konkret eingesetzt wird und welche Rollen er im Team mit der Heilpädagogin, dem Heilpädagogen, übernehmen kann.

Die Auswertung zeigt, dass der Schulhund individuell eingesetzt wird. Einerseits hat das mit den Stärken, den Charaktereigenschaften und dem Alter des Hundes zu tun, auf der anderen Seite auch mit den Erfahrungen, der Ausbildung und dem Hintergrundwissen der Heilpädagogin sowie mit ihrem Pensum und der Organisation des Unterrichts. Deshalb beeinflussen verschiedenste Faktoren den Schulhundeeinsatz.

Folgend werden Einsätze des Schulhundes aufgelistet, die aktiv durch die Heilpädagogin geplant werden. Zu betonen ist, dass der Einsatz für den Hund sowie auch für die Schülerinnen und Schüler auf Freiwilligkeit basiert.

Tabelle 15: Beantwortung der Fragestellung – Einsatz des Schulhundes

Einsatz des Schulhundes	Anzahl SHPs, die den Schulhundeeinsatz so planen.
Leseschwache Kinder lesen dem Hund vor.	7
Der Hund als «Mittel zum Zweck» dient in diversen Fächern als Aufhänger. Somit macht das Lernen und die Unterrichtsinhalte mehr Sinn.	7
Es wird Präventionsarbeit geleistet.	7
Der Hund wird zur Entspannung eingesetzt, indem ein Kind den Hund streicheln darf oder sich der Hund neben das Kind setzt.	7
Der Hund wird für die Konzentrationsförderung und Impulskontrolle eingesetzt.	6
Förderung der Empathie, indem über die Bedürfnisse, das Verhalten und das Wohlergehen des Hundes gesprochen wird.	6
Der Hund wird als Spielgefährte eingesetzt.	5
Der Hund wird als Apportier- oder Suchhund eingesetzt.	5
Der Hund wird aktiv als Motivator eingesetzt.	4
Prüfungen werden so geplant, dass der Hund anwesend ist. So können Schülerinnen und Schüler mit weniger Stress eine Prüfung lösen.	3

In folgenden Rollen kann der Hund die Heilpädagogin unterstützen:

Tabelle 16: Beantwortung der Fragestellung – Rollen des Schulhundes

Rollen des Schulhundes	Anzahl SHPs, die den Hund in dieser Rolle einsetzen.
Der Hund als beruhigender Faktor.	7
Der Hund als Vermittler.	7
Der Hund als Lernpartner.	7
Der Hund als Motivator.	4
Der Hund als Vorbild.	4

Der Schulhund wird in diversen heilpädagogischen Settings eingesetzt. Er unterstützt integrativ in der Klasse, in Fördergruppen oder in der Einzelförderung. Oft ist der Hund im Unterricht einfach anwesend. Aktiv wird er für kurze Sequenzen von 10 bis 30 Minuten miteinbezogen. Ein Schulhundeeinsatz kann in allen Fachbereichen erfolgen.

6 Reflexion der Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird der Forschungsprozess reflektiert. Insgesamt kann auf eine gute Funktionalität der qualitativen Verfahren geschlossen werden. Die Erhebung, Aufbereitung und Auswertung der Daten sowie die eingesetzten Instrumente haben sich gut bewährt. Im Folgenden soll näher auf die einzelnen Schritte eingegangen werden.

Die Fragestellung wurde zu Beginn über längere Zeit zu wenig klar ausformuliert. Dies trug dazu bei, dass das Literaturstudium zu wenig fokussiert erfolgte und dadurch mehrmals angepasst und strukturiert werden musste. Deshalb war es eingangs schwierig, den roten Faden zu finden, der durch die ganze Arbeit führen sollte. Durch die mehrmalige Auseinandersetzung mit der Fragestellung konnte diese eingegrenzt und differenziert werden, was schlussendlich zu einer fokussierten Weiterarbeit verhalf.

Die Konstruktion des Interviewleitfadens stellte sich als ein zentraler Punkt in der Forschungsarbeit heraus. Er verhalf zu einer ersten Struktur und war eine gute Basis für alle darauffolgenden Arbeitsschritte. Im Nachhinein zeigte sich, dass die noch differenziertere Ausformulierung einiger Fragen den Codierprozess vereinfacht hätte.

Wie schon im Kapitel 3.4.2 erwähnt, zeigte sich die Suche nach geeigneten Interviewpartnerinnen als überraschend einfach. Die Durchführung der Interviews war spannend und herausfordernd, wobei sich nach den ersten Interviews die Anspannung legte und die folgenden Gespräche lockerer und auch spontaner geführt werden konnten. Aus den Aussagen der ersten Befragten konnte die Autorin in den weiteren Interviews gezielter

nachfragen bzw. den Leitfaden leicht anpassen, um entsprechende Antworten zu erhalten. Die Interviews gaben aufschlussreiche Einblicke in das Praxisumfeld der Heilpädagoginnen im Team mit ihrem Schulhund.

Der Codierprozess zeigte sich als eine zeitintensive Phase der Forschungsarbeit. Die inhaltlich strukturierte Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) war ein wichtiger Prozess, um einen Kategoriensystem zu erhalten, der für die Kategorisierung wegweisend war. Die erste Kategorisierung erfolgte deduktiv anhand des Interviewleitfadens. Die weitere Ausdifferenzierung der Kategorien fand induktiv statt. Das dadurch entstandene Kategoriensystem war zu ausschweifend und beinhaltete zu viele Subkategorien, welche sich nicht eindeutig voneinander abgrenzen liessen. Dies führte wiederum zu einer Zusammenführung von Subkategorien, um ein überschaubares Kategoriensystem zu erhalten. Dieser Schritt war sehr wichtig und ermöglichte eine fundierte Weiterarbeit im Auswertungsprozess.

In der vorliegenden Arbeit wurde der Codierprozess von der Autorin allein vorgenommen. Kuckartz schlägt vor, dass die Qualität des Codierprozesses gesichert werden soll, indem die Transkripte unabhängig von zwei Codierenden bearbeitet werden sollen. Somit soll sich die Zuverlässigkeit der Codierungen verbessern (vgl. 2018, S. 105). In diesem Zusammenhang spricht Kuckartz von einer «Notlösung», wobei man «nicht umhinkommen [wird], sich mit diesem Mangel zu arrangieren und selbst darauf zu achten, bei Zweifelsfällen die expliziten Kategoriendefinitionen zu verbessern und konkrete Beispiele festzuhalten» (2018, S. 105). Diese Tatsache war der Autorin bewusst und hat im Zweifel unterstützt und dazu beigetragen, dass die Kategoriendefinitionen laufend angepasst wurden.

Die Auswertung, Darstellung und Interpretation der Forschungsergebnisse war eine sehr spannende und aufschlussreiche Arbeitsphase.

Eine grosse Unterstützung war die computerbasierte Software MaxQDA. Diese erleichterte den Codierungsprozess, die Inhaltsanalyse und die Ergebnisdarstellung enorm.

Die Erfahrung lehrt, dass bei einer nächsten Arbeit auf eine von Anfang an sehr klare und differenzierte Ausformulierung der Fragestellung geachtet werden muss. Jeder nachfolgende Schritt – die Literaturrecherche, der Erhebungs-, der Aufbereitungs- und der Auswertungsprozess – ist abhängig von dieser Fragestellung. Eine präzise und prägnante formulierte Fragestellung erleichtert die Forschungsarbeit erheblich.

7 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat sich explizit mit der Fragestellung beschäftigt, welche Effekte festgestellt werden können, wenn ein Schulhundeeinsatz im heilpädagogischen Setting erfolgt. Es ist eine eng formulierte Fragestellung und konzentriert sich ausschliesslich auf die Sicht von ausgebildeten schulischen Heilpädagoginnen und -pädagogen mit dem Blick auf Schülerinnen und Schüler, die auf eine sonderpädagogische Förderung angewiesen sind.

Wie die Forschungsergebnisse zeigen, wird ein positiver Einfluss auf diese betroffenen Kinder festgestellt – dies aus der subjektiven Sicht der interviewten Heilpädagoginnen. Wie ist jedoch die Sicht der Schülerinnen und Schüler? Stellen sie diese Effekte auch fest oder unterscheiden sie sich in der Wahrnehmung zu den Heilpädagoginnen? Diesen Fragen nachzugehen wäre aus dem Blickwinkel der Autorin bedeutend. Einerseits, um die Forschungsergebnisse durch die Aussagen der Kinder aussagekräftiger zu machen, zu bestätigen oder allenfalls anzupassen.

Auch spannend wäre der Frage nachzugehen, ob Unterschiede bemerkbar sind, wenn der Einsatz des Schulhundes im Team mit einer Klassenlehrperson erfolgt im Gegensatz im Team mit einer Heilpädagogin. Sind da andere Effekte spürbar? Oder gibt es Effekte, die deutlicher wahrzunehmen sind, wenn ein Schulhund nur in einer Klasse und infolgedessen kontinuierlicher im Einsatz ist?

Eine der Interviewteilnehmerinnen arbeitet als Heilpädagogin an einer Heilpädagogischen Schule. Aufgrund ihrer Aussagen im Interview wäre ein Vergleich des Schulhundeeinsatzes in einer Sonderschule zum Einsatz an der Regelschule ein weiteres interessantes Thema, um die Einflüsse auf Schülerinnen und Schüler mit diagnostiziertem Förderbedarf zu erforschen.

Somit konnte mit dieser Forschungsarbeit ein erster Einblick in die Arbeit mit einem Schulhund im heilpädagogischen Setting ermöglicht werden. In Kapitel 1.2 spricht die Autorin von der Überlegung, einen eigenen Hund zu halten. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der tiergestützten Pädagogik ist die Überzeugung gewachsen, dass der Einsatz eines Schulhundes in der Heilpädagogik wertvolle Unterstützung leisten kann. Doch die grosse Verantwortung, welche dem Hund sowie den Schülerinnen und Schülern entgegengebracht werden muss, ruft einen gewissen Respekt gegenüber dieser Herausforderung hervor. Das Projekt wird deshalb noch geprüft und allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt in Angriff genommen. Nichtsdestotrotz blickt die Autorin auf eine lehrreiche, spannende und arbeitsintensive Zeit zurück.

Danksagung

An dieser Stelle geht ein herzliches Dankeschön an alle Heilpädagoginnen, welche sich für das Interview zur Verfügung gestellt und zur Realisierung dieser Arbeit beigetragen haben.

Ein Dank geht an Radka Straub, Corina Castellini und Norbert Zeller für das Lesen und Korrektorat der Arbeit.

Einen grossen Dank geht an Herrn Dr. Lars Mohr, welcher der Autorin unterstützend und mit einem grossen Fachwissen und Engagement zur Seite gestanden ist.

8 Literaturverzeichnis

- Agsten, L.** (2009). *Hundegestützte Pädagogik in der Schule: Hunde in die Schulen – und alles wird gut!?* Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Anderson, K. L. & Olson, M. R.** (2006) The value of a dog in a classroom of children with severe emotional disorders, *Anthrozoös*, 19:1, 35-49. Verfügbar unter: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/089279306785593919>
- Atteslander, P., Cromm, J., Grabow, B., Klein, H., Maurer, A. & Siegert, G.** (2010). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13., neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Erich Schmidt Verlag.
- Beetz, A.** (2003). Bindung als Basis sozialer und emotionaler Kompetenzen. In Olbrich, E., & Otterstedt, C. (Hrsg.). (2003). *Menschen brauchen Tiere: Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie* (S.76-84). Stuttgart: Kosmos.
- Beetz, A.** (2015). *Hunde im Schulalltag: Grundlagen und Praxis* (3. überarbeitete Auflage). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Beetz, A.** (2018). Schulhunde. In Beetz, A., Riedel, M. & Wohlfarth, R. (Hrsg.). (2018). *Tiergestützte Interventionen: Handbuch für die Aus- und Weiterbildung* (S. 242-250). Ernst Reinhardt Verlag.
- Beetz, A.** (2018). Sonder-/Heilpädagogische Interventionen. In Beetz, A., Riedel, M. & Wohlfarth, R. (Hrsg.). (2018). *Tiergestützte Interventionen: Handbuch für die Aus- und Weiterbildung* (S. 279-281). Ernst Reinhardt Verlag.
- Beetz, A. & Heyer, M.** (2014). *Leseförderung mit Hund: Grundlagen und Praxis: mit 2 Tabellen*. In *Mensch & Tier*. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- Beetz, A., Riedel, M. & Wohlfarth, R.** (Hrsg.). (2018). *Tiergestützte Interventionen: Handbuch für die Aus- und Weiterbildung*. Ernst Reinhardt Verlag.
- Beetz, A., Wohlfarth, R. & Kotrschal, K.** (2018). Die Mensch-Tier-Beziehung und Wirkmechanismen. In Beetz, A., Riedel, M. & Wohlfarth, R. (Hrsg.). (2018). *Tiergestützte Interventionen: Handbuch für die Aus- und Weiterbildung* (S 24-43). Ernst Reinhardt Verlag.
- Buck, J. & ScienceFactory.** (2018). *Hunde als Inklusionshelfer. Schulhunde im Einsatz bei der sozialen Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten*. Norderstedt: Books on Demand GmbH.
- Flick, U.** (2007). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung* (Originalausgabe, vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage). Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Flick, U.** (2019). *Sozialforschung: Methoden und Anwendungen: ein Überblick für die BA-Studiengänge* (4. Auflage). Rowohlt Taschenbuch Verlag.

- Gee, N. R., Crist, E. N. & Carr, D. N.** (2010). *Preschool Children Require Fewer Instructional Prompts to perform a Memory Task in the Presence of a Dog*. In *Anthrozoös*, 23, S. 173-184. Verfügbar unter <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/175303710X12682332910051>
- Gee, N. R., Griffin, J. A. & McCardle, P.** (2017). *Human-Animal Interaction Research in School Settings: Current Knowledge and Future Directions*. Verfügbar unter <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2332858417724346>
- Gee, N. R., Harris, S. L. & Johnson, K. L.** (2007) *The Role of Therapy Dogs in Speed and Accuracy to Complete Motor Skills Tasks for Preschool Children*. In *Anthrozoös*, 20, S. 375-386. Verfügbar unter <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/089279307X245509>
- Hediger, K. & Beetz, A.** (2018). Lernen und Konzentration. In Beetz, A., Riedel, M. & Wohlfarth, R. (Hrsg.). (2018). *Tiergestützte Interventionen: Handbuch für die Aus- und Weiterbildung* (S. 259-267). Ernst Reinhardt Verlag.
- Hediger, K. & Turner, D. C.** (2014). *Can dogs increase children's attention and Concentration performance? A randomised controlled trial*. Verfügbar unter <https://www.apa-hai.org/human-animal-interaction/haib/2014/volume-2-no-2/>
- Hergovich, A., Monshi, B., Semmler, G. & Ziegelmayer, V.** (2002). *The Effects of the Presence of a Dog in the Classroom*. In *Anthrozoös*, 12 (1), S. 37-50.
- Heyer, M. & Kloke, N.** (2013). *Der Schulhund: eine Praxisanleitung zur hundegestützten Pädagogik im Klassenzimmer* (2. Auflage). Nerdlen/Daun: Kynos Verlag.
- IAHAIO**, (2018). *The IAHAIO definitions for animal assisted Intervention and guidelines for wellness of animals involved in AAI*. Verfügbar unter http://iahaio.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/iahaio_wp_updated-2018-final.pdf
- Julius, H., Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D. C. & Uvnäs-Moberg, K.** (2014). *Bindung zu Tieren: psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen*. Göttingen Bern Wien: Hogrefe.
- Koch, K.** (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik eine Einführung*. Göttingen u.a.: Hogrefe.
- Kotrschal, K. & Ortbauer, B.** (2003). Kurzzeiteinflüsse von Hunden auf das Sozialverhalten von Grundschulern. In Olbrich, E., & Otterstedt, C. (Hrsg.). (2003). *Menschen brauchen Tiere: Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie* (S.267-272). Stuttgart: Kosmos.
- Kuckartz, U.** (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Auflage). Beltz Juventa.

- Lamnek, S. & Krell, C.** (2016). *Qualitative Sozialforschung: Mit Online-Material* (6., überarbeitete Auflage). Weinheim Basel: Beltz.
- Mayring, P.** (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6., überarbeitete Auflage). Beltz.
- Olbrich, E.** (2003). Biophilie: Die archaischen Wurzeln der Mensch-Tier-Beziehung. In Olbrich, E., & Otterstedt, C. (Hrsg.). (2003). *Menschen brauchen Tiere: Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie* (S.68-76). Stuttgart: Kosmos.
- Olbrich, E. & Schwarzkopf, A.** (2003). Lernen mit Tieren. In Olbrich, E., & Otterstedt, C. (Hrsg.). (2003). *Menschen brauchen Tiere: Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie* (S.253-267). Stuttgart: Kosmos.
- Otterstedt, C.** (2003). Der heilende Prozess in der Interaktion zwischen Mensch und Tier. In Olbrich, E., & Otterstedt, C. (Hrsg.). (2003). *Menschen brauchen Tiere: Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie* (S.58-68). Stuttgart: Kosmos.
- Roos, M. & Leutwyler, B.** (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Auflage). Hogrefe.
- Scheytt** (2013). *Hilfslehrer Hund*. Mit zwei Labradoren im Klassenraum entschärft der Mathematiklehrer Bernd Retzlaff das Gewaltpotenzial an seiner Hauptschule. ZEIT ONLINE. Verfügbar unter https://www.zeit.de/2002/24/200224_p-schulhund_xml/komplettansicht
- Schuck, S.E.B., Emmerson, N.A., Abdullah, M.M., Fine, A.H., Stehli, A. & Lakes, K.D.** (2018). A randomized Controlled Trial of Traditional Psychosocial and Canine-Assisted Interventions for Children with ADHD. Verfügbar unter <https://www.apa-hai.org/human-animal-interaction/haib/2018/volume-6-no-1/>
- Stigler, H. & Reicher, H.** (Hrsg.). (2005). *Praxisbuch empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften*. Innsbruck: Studien-Verl.
- Vernooij, M. A. & Schneider, S.** (2018). *Handbuch der Tiergestützten Intervention: Grundlagen – Konzepte – Praxisfelder* (4., korrigierte und aktualisierte Auflage). Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag.

9 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Tiergestützte Interventionen im deutschsprachigen Raum – begriffliche Abgrenzungen nach bestimmten Kriterien (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 46 und 50)	13
Abbildung 2: Tiergestützte Interventionen – begriffliche Auseinandersetzung nach bestimmten Kriterien in Bezug auf den Einsatz des Hundes.....	16
Abbildung 3: Das Drei-Faktoren-Modell der positiven Wirkung von Schulhunden (vgl. Beetz, 2015, S. 107).....	23
Abbildung 4: Bedingungs- und Wirkgefüge tiergestützter Interventionen (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 104).....	25
Abbildung 5: Ablaufschemata einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (vgl. Kuckartz, 2018, S. 100).....	39

10 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Ausschnitt aus dem Interviewleitfaden	35
Tabelle 2: Portraits Interviewpartnerinnen	36
Tabelle 3: Liste thematischer Hauptkategorien	41
Tabelle 4: Liste thematischer Hauptkategorien mit den dazugehörigen Subkategorien	42
Tabelle 5: Beispiel Darstellung Hauptkategorie "Positive Effekte in Bezug auf das Verhalten"	44
Tabelle 6: Darstellung Hauptkategorie "Einsatz des Schulhundes".....	44
Tabelle 7: Darstellung Hauptkategorie "Positive Effekte in Bezug auf die Lernbereitschaft" ..	49
Tabelle 8: Darstellung Hauptkategorie "Positive Effekte in Bezug auf das Verhalten".....	52
Tabelle 9: Darstellung Hauptkategorie "Positive Effekte in Bezug auf das soziale Verhalten"	56
Tabelle 10: Darstellung Hauptkategorie "Herausforderungen"	60
Tabelle 11: Darstellung Effektkarten in Bezug auf ihre Effektstärke.....	64
Tabelle 12: Beantwortung der Fragestellung – Effekte in Bezug auf das Verhalten	65
Tabelle 13: Beantwortung der Fragestellung – Effekte in Bezug auf das soziale Verhalten ..	66
Tabelle 14: Beantwortung der Fragestellung – Effekte in Bezug auf die Lernbereitschaft.....	66
Tabelle 15: Beantwortung der Fragestellung – Einsatz des Schulhundes.....	67
Tabelle 16: Beantwortung der Fragestellung – Rollen des Schulhundes	68

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Anhang

**Tiergestützte Pädagogik - der Einsatz
und die Wirkung des Schulhundes
im sonderpädagogischen Setting
an der Regelschule**

Eingereicht von: Sandra Faisst

Begleitung: Dr. Lars Mohr

Datum: 19. Juni 2020

11 Anhang

Anhang 1: Auswahl Vereine und Gesellschaften «Mensch-Tier-Beziehung»	78
Anhang 2: Entstehung englischer Begrifflichkeiten zu tiergestützten Interventionen..	79
Anhang 3: Hundegestützte Leseförderung	81
Anhang 4: Konzentrationsförderung mit Hund	83
Anhang 5: Konzepte für heilpädagogische Settings	84
Anhang 6: Transkriptionsregeln in Anlehnung an Kuckartz (2018, S. 167).....	85
Anhang 7: Effektkarten	86
Anhang 8: Interviewleitfaden	87
Anhang 9: Vorlage Schreiben an SHP	90
Anhang 10: Transkripte	91
Interview B1	91
Interview B2	104
Interview B3	118
Interview B4	137
Interview B5	151
Interview B6	162
Interview B7	175
Anhang 11: Kategoriensystem	187
Anhang 12: Liste der Codes	192
Anhang 13: Fotos Effektkarten.....	193

Anhang 1: Auswahl Vereine und Gesellschaften «Mensch-Tier-Beziehung»

Im Folgenden werden einige Vereine und Gesellschaften aufgelistet, die sich seit den 1970er Jahren gegründet wurden und sich mit dem Wirtschaftszweig «Human-Animal Interactions» auseinandersetzen.

- 1977 wurde in Oregon, USA, die Stiftung «The Delta Society» gegründet, welche bis heute eine wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung der Mensch-Tier-Beziehung, der praktischen Umsetzung Tiergestützter Interventionen sowie den damit verbundenen Richtlinien spielt. Im Jahr 2012 hat die Delta Society ihren Namen offiziell in «Pet Partners» geändert (<https://petpartners.org/>).
- Ebenfalls 1977 wurde das «Institut für Interdisziplinäre Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung» (IEMT) in Österreich gegründet und 1990 auf die Schweiz ausgeweitet (<https://www.iemt.ch/>).
- 1988 wurde in Deutschland der «Forschungskreis Heimtiere in der Gesellschaft» gegründet, der die sozialen Beziehungen zwischen Menschen und Tieren fördert (<https://www.mensch-heimtier.de/>).
- Die «International Association of Human-Animal Interaction Organizations» (IAHAIO) ist seit 1990 der internationale Dachverband für die Erforschung der Mensch-Tier-Beziehung. Sein Sitz ist in der USA (<http://iahaio.org/>).
- Der Verein GTTA (Gesellschaft für Tiergestützte Therapie und Aktivitäten) wurde im April 2002 mit Sitz in der Schweiz gegründet. Die GTTA ist Mitbegründerin des internationalen Dachverbandes für tiergestützte Therapie ISAAT (<http://gtta.ch/>).
- 2004 wurde der Europäische Dachverband für Tiergestützte Therapie, «European Society for Animal Assisted Therapy» mit Sitz in Wien gegründet (<https://www.esaat.org/>).
- Die Internationale Gesellschaft für Tiergestützte Therapie, «International Society for Animal Assisted Therapy» (ISSAT) wurde 2006 gegründet und hat den Sitz an der Universität Zürich (<http://www.aat-isaat.org/>).

Anhang 2: Entstehung englischer Begrifflichkeiten zu tiergestützten Interventionen

Im anglo-amerikanischen Raum wurde die hohe Wirksamkeit von Tiergestützter Intervention schon sehr viel früher erkannt als im deutschsprachigen Raum. Folgende Bezeichnungen kennt man aus den 1970er Jahren:

- «Pet Therapy» (PT), die älteste Bezeichnung für die ersten Versuche, Tiere in irgendeiner Form in der Therapie einzusetzen.
- «Pet-facilitated Therapy» (PET) löste PT ab. Hier wird klar erwähnt, dass Tiere Interventionen erleichtern und als Unterstützung in der Förderung und Entwicklung dienen.
- «Pet-Facilitated Psychotherapy» (PFP). Der Begriff «Psychotherapy» soll deutlich machen, dass Tiere Einfluss auf die Psyche des Menschen haben. Er soll eine vertiefende Form der PET darstellen.
- «Animal-facilitated Therapy» (AFT). Mit der Bezeichnung «Animal» wollte man, dass nicht nur domestizierte Tiere sondern auch Tiere wie Delfine oder Reptilien zu therapeutischen Zwecken eingesetzt werden können (vgl. Vernooji & Schneider, 2018, S. 29 ff.).

Schlussendlich wurde hauptsächlich die Bezeichnung PET verwendet, die anderen Ausdrücke traten in den Hintergrund. Mit der Gründung der «Delta Society» im Jahr 1977 begann man die Wirksamkeit von Tieren in Bezug auf den Menschen zu erforschen und es kristallisierten sich zwei unterschiedliche Vorgehensweisen von Tiergestützter Intervention heraus: Die «Animal-Assisted Activities» (AAA) und die «Animal-Assisted Therapy» (AAT), welche bis heute im englischsprachigen Raum verwendet werden (vgl. Vernooji & Schneider, 2018, S. 30). Im Folgenden werden die zwei genannten Bezeichnungen genauer erläutert.

Animal-Assisted Activities (AAA)

Tiergestützte Aktivitäten bieten Möglichkeiten der Unterstützung für motivationale, erzieherische oder rehabilitative bzw. therapeutische Prozesse, um die Lebensqualität zu verbessern. Diese Aktivitäten sind zwar eher informeller Natur, werden jedoch von einem speziell ausgebildeten Fachmann, Mitarbeiter und / oder Freiwilligen in Partnerschaft mit einem Tier erbracht. Das Tier muss bestimmte Eignungskriterien erfüllen. Die niederschwellige Begegnung mit dem Tier soll eine positive Wirkung auf den oder die Betroffenen haben. Es werden keine konkreten Ziele angestrebt und auf Protokolle über den Verlauf des Besuchs wird verzichtet (vgl. <https://petpartners.org/learn/terminology/>).

Animal-Assisted Therapy (AAT)

Tiergestützte Therapie ist eine zielorientierte, geplante, strukturierte und dokumentierte therapeutische Intervention, die von qualifizierten Gesundheits- und Personaldienstleistern im Rahmen ihres Berufsfeldes durchgeführt wird. AAT kann in einer Vielzahl von Disziplinen enthalten sein. Mögliche Praktiker können Ärzte, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, zertifizierte Spezialisten für therapeutische Erholung, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sprachtherapeuten oder Fachkräfte für psychische Gesundheit sein (vgl. <https://petpartners.org/learn/terminology/>).

Folgende Abbildung unterscheidet übersichtlich die Begrifflichkeiten bezüglich AAA und AAT:

Begrifflichkeit der Delta Society (USA) zu Tiergestützten Interventionen	
Einzel und in Gruppen	<p>Animal-Assisted-Activities (AAA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützende Intervention mit Hilfe eines Tieres • Einflussmöglichkeiten: <ul style="list-style-type: none"> – Verbesserung der Motivation – Unterstützung der Erziehung – Förderung der Genesung (pshysisch/psychisch) • Durchführende: <ul style="list-style-type: none"> – mehr oder weniger qualifizierte Personen (Ehrenamtliche) • Tier: <ul style="list-style-type: none"> – unterschiedliche Arten – mit bestimmten Merkmalen, zum Beispiel Gutmütigkeit <p>Zeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> – nicht vorgegeben, Dauer flexibel – An- und Abmeldung erforderlich <p>Dokumentation:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Aktivitäten und Effekte müssen nicht schriftlich festgehalten werden
Einzel und in Gruppen	<p>Animal-Assisted-Therapy (AAT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behandlung mit dem Tier als integralem Bestandteil • Ziele: <ul style="list-style-type: none"> – müssen präzise festgelegt sein (operationalisiert) – zum Beispiel Verbesserung <ul style="list-style-type: none"> – sozialer Fähigkeiten – sprachlicher Kompetenz – motorischer Koordination – Aufmerksamkeitsspanne • Durchführende: <ul style="list-style-type: none"> – qualifizierte Fachkräfte – AAT als integraler Bestandteil der beruflichen Tätigkeit • Tier: <ul style="list-style-type: none"> – unterschiedliche Arten – mit bestimmten Merkmalen – nach Möglichkeit vortrainiert – Lenkung während des Einsatzes <p>Zeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> – festgelegte, begrenzte Zeit – Kontrolle des Einsatzes <p>Dokumentation:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sitzungsprotokoll von jedem Einsatz – Dokumentation der Aktivitäten und der erzielten Effekte

Abbildung: Kriterien für AAA und AAT, zusammengestellt nach Delta Society 1996 (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S. 33)

Anhang 3: Hundegestützte Leseförderung

Das Lesen kann in Gruppen oder einzeln gefördert werden, wobei der Hund sowie auch die Pädagogin, der Pädagoge, sich mehr oder weniger aktiv beteiligen. Die Unterstützung richtet sich jeweils nach der bereits vorhandenen Lesekompetenz der betroffenen Schülerinnen und Schülern. Verschiedene Ansätze beim 'lesen mit Hund' reduzieren hauptsächlich den Stress bei leseschwachen Schülerinnen und Schülern. Wie schon erwähnt, wird Leistung negativ beeinflusst, wenn Angst und Anspannung Stress aufbauen. Oft sind schwache Leserinnen und Leser demotiviert und kennen keine Freude, wenn es um das Lesen geht. Mittels Hundes können die Motivation und die nötige Entspannung begünstigt werden (vgl. Beetz, 2015, S. 128f.). Ausserdem schafft der Hund einen positiven sozialen Kontext. Er schafft Vertrauen und hört dem Kind bedingungslos und wertfrei zu, wenn es liest (vgl. Beetz & Heyer, 2014, S. 64). Beetz und Heyer (2014) gehen in ihrem Buch vertieft auf die Thematik 'Leseförderung mit Hund' ein. Sie betonen, dass das Lesen mit Hund noch wenig wissenschaftlich untersucht wurde. Im Hinblick auf die Förderung der Lesekompetenz ist aufgrund der bisherigen Forschung und Theorien ein Mehrwert durch die Unterstützung eines Hundes wahrscheinlich, jedoch nicht belegt (S. 64). Im Folgenden untermalen drei in wenigen Worten zusammengefassten Studien zur Leseförderung sowie ein Artikel die oben genannten Aussagen von Beetz und Heyer.

Die Studie von Heyer und Beetz (2014) stellte sich mit den Fragen auseinander, ob die Einbindung eines echten Hundes im Vergleich zu einem Stoffhund die Lesekompetenz von 16 leseschwachen Schülerinnen und Schülern verschiedener 3. Klassen positiv beeinflusst. Weiter wurde untersucht, ob die hundegestützte Leseförderung mit einem echten Hund positive Auswirkungen auf Teilkomponenten des Leseförderungsprozesses aufweist. Die Schülerinnen und Schüler wurden auf eine Interventionsgruppe (Leseförderung mit echtem Hund) und Kontrollgruppe (Leseförderung mit Stoffhund) aufgeteilt (vgl. Heyer & Beetz, 2014, S. 175ff). Die Ergebnisse dieser Studie weisen auf einen signifikanten Vorteil der hundegestützten Leseförderung gegenüber der Förderung mit einem Stoffhund, dies in Bezug auf die Verbesserung der Lesekompetenz sowie auf die sozio-emotionalen Schulerfahrungen als Teilkomponenten des Lernprozesses. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Integration eines Leselernhundes zu einer höheren Effektivität der Leseförderung beitragen kann (vgl. Heyer & Beetz, 2014, S. 182).

Eine weitere Studie von Wohlfarth und seinen Mitarbeiterinnen untersuchte die Wirksamkeit von Therapiehunden auf die Leseleistung bei 6-7-jährigen Kindern. Sechs Jungen und sechs Mädchen einer 2. Klasse lasen einen Text in Anwesenheit eines Hundes und einen zweiten, ähnlichen Text, in Anwesenheit einer freundlichen Studentin. Dabei wurden mehrere Parameter der Leseleistung und der Mensch-Hund-Interaktion bewertet. In der Studie

verbesserte ein Therapiehund statt ein menschliches Gegenüber die Leseleistung der Kinder in drei von vier Aufgabenparametern: korrekte Worterkennung, korrekte Erkennung der Satzzeichen und korrekte Zeilenumbrüche. Es gab keinen signifikanten Einfluss des Hundes auf die Lesezeit (vgl. Wohlfarth, Mutschler, Beetz & Schleider, 2014).

Eine aktuelle Studie von Kirnan, Shah und Lauletti (2018) untersuchte die Auswirkungen eines hundeunterstützten Leseprogramms auf vier Schüler in einer integrativen Sonderschulklasse. Die vom Klassenlehrer täglich aufgezeichneten Verhaltensdaten wurden analysiert, um das Verhalten an den Tagen, an denen der Hund anwesend war, mit dem Verhalten an den Tagen, an denen der Hund abwesend war, zu vergleichen (vgl. S. 1). Es zeigte sich, dass sich das positive Verhalten beim Besuch des Hundes erhöhte und das negative Verhalten abnahm. Die am häufigsten genannten Vorteile für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen, die in den Interviews festgestellt wurden, waren eine erhöhte Motivation, die Fähigkeit, bei der Sache zu bleiben, eine beruhigende Wirkung und eine Steigerung des Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls (vgl. Kirnan, Shah & Lauletti, 2018, S. 17f).

In einem Artikel der Zeitschrift *Educational Review* schreibt Fung (2016), dass ein hundeunterstütztes Leseprogramm zum Nutzen der Bevölkerung von Kindern mit besonderen Bildungsbedürfnissen erweitert werden könnte. Diese Initiative gründet auf dem dialogischen Lesen, einer evidenzbasierten guten Lesepraxis sowie einem aufstrebenden Forschungsgebiet, das die Bindung zwischen Kindern und Tieren untersucht. Das hundeunterstützte dialogische Lesen zielt auf das Leseverständnis und die interaktive Kommunikation in einem sicheren und komfortablen Lesekontext ab, der von einem ausgebildeten Hund mit einer nicht urteilenden, aber sehr geselligen Natur gepflegt wird. Dies sind die Fähigkeiten und die Lernumgebung, die von Kindern mit besonderen Bedürfnissen am meisten benötigt werden, um ihre zukünftigen Lernmöglichkeiten zu verbessern (S. 12).

Literaturangaben

Fung, S.-ch. (2016). *Canine-assisted reading programs for children with special educational needs: rationale and recommendations for the use of dogs in assisting learning.* *Educational Review*. Volume 69, 2017 – Issue 4. Verfügbar unter: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131911.2016.1228611>

Heyer, M. & Beetz, A. (2014). *Grundlagen und Effekte einer hundegestützten Leseförderung.* *Empirische Sonderpädagogik* 6 (2014) 2, 172-187.

Kirnan, J., Shah, S. & Lauletti, C. (2018). *A dog-assisted reading programme's unanticipated impact in a special education classroom.* *Educational Review*. Verfügbar unter: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00131911.2018.1495181>

Wohlfarth, R., Mutschler, B., Beetz, A., & Schleider, K. (2014).

An investigation into the efficacy of therapy dogs on reading performance in 6-7 year old children. Verfügbar unter <https://www.apa-hai.org/human-animal-interaction/haib/2014/volume-2-no-2/>

Anhang 4: Konzentrationsförderung mit Hund

Ein spezifisches pädagogisches Training ist das Konzentrationstraining mit Hund für Kinder und Jugendliche mit ADHS/ADS, welches gut in einem sonderpädagogischen Setting, sprich mit einer Kleingruppe, durchführbar ist. Anhand von Arbeitsblättern aus einem bereits bewährten Konzentrationstraining wird dessen Bearbeitung durch verschiedene Ansätze der hundegestützten Pädagogik unterstützt. Der direkte Kontakt der Kinder zum Hund wird ermöglicht, um Entspannung und positiven Affekt herbeizuführen. Der Hund ist anwesend, während die Schülerinnen und Schüler arbeiten. Er wird abwechslungsweise aktiv involviert, um in der direkten Arbeit mit ihm Konzentration einzufordern (vgl. Beetz, 2015, S. 130f.). Im folgenden Absatz zeigt die kurze Zusammenfassung einer Studie von Schluck et al. (2018) die Ergebnisse zu einem Social Skills Training, welches mit Kindern durchgeführt wurde, bei denen ein ADHS diagnostiziert wurde.

In einer Studie von Schuck et al. nahmen Kinder im Alter von 7-9 Jahren mit diagnostiziertem ADHS während 12 Wochen an einem Social Skills Training teil. Eine Gruppe der Kinder durchlief dieses Programm mit der Unterstützung von Therapiehunden, die andere Gruppe ohne. Gleichzeitig absolvierten die Eltern dieser Kinder ebenfalls ein Training, wobei der Schwerpunkt auf positiven Verstärkungsstrategien gelegt wurden. Beide Interventionen zeigten sich als wirksam, wobei die Gruppe mit Hund eine schnellere Wirkung bezüglich der Reduktion der ADHS-Symptome zeigt. Vor allem, was die sozialen Fähigkeiten anging, verbesserte sich die Gruppe mit Hund deutlich. Es wurde festgestellt, dass die Anwesenheit der Hunde ein Katalysator für Erregung und verbesserte Aufmerksamkeit zu sein scheinen (vgl. Schuck et al., 2018).

Beetz und Heyer (2018) fassen zusammen, dass die Ergebnisse aus den wenigen bislang durchgeführten Studien vielversprechend sind, was die Effekte von tiergestützten Interventionen auf das menschliche Lernen, Konzentration und Aufmerksamkeit angeht. Aus der aktuellen Datenlage kann davon ausgegangen werden, dass Tiere das Lernen unterstützen und keine Ablenkung darstellen (vgl. S. 265).

Literaturangabe

Schuck, S.E.B., Emmerson, N.A., Abdullah, M.M., Fine, A.H., Stehli, A., & Lakes, K.D.
(2018). A randomized Controlled Trial of Traditional Psychosocial and Canine-Assisted Interventions for Children with ADHD. Verfügbar unter <https://www.apa-hai.org/human-animal-interaction/haib/2018/volume-6-no-1/>

Anhang 5: Konzepte für heilpädagogische Settings

Tiergestützte Heilpädagogik

Andrea Vanek-Gullner (2003, 2015) hat das Konzept der 'Tiergestützten Heilpädagogik' (TGHP®) entwickelt, das Kinder mit auffälligem Sozialverhalten bei der Integration in die Klassengemeinschaft durch heilpädagogische Übungen mit einem Hund unterstützte. Es stützt sich auf die Klassen- und Einzelarbeit, wobei der Hund an einem Wochentag anwesend und aktiv in die Arbeit eingebunden wird. Das Konzept wurde über einen Zeitraum von zwei Jahren durchgeführt. Es wurde festgestellt, dass die betroffenen Kinder auf verschiedenen Ebenen eine Stärkung des kindlichen Selbstbewusstseins erfahren haben. Z.B. traten ängstliche Kinder sicherer auf, aggressive Kinder drückten mit der Zeit ihr Bedürfnis nach körperlichem Kontakt aus und überraschten mit besonderer Rücksichtnahme auf das Tier. Aussenseiter übernahmen Verantwortung für das Tier und gewannen an Ansehen innerhalb der Gemeinschaft (2003, S. 278f.).

Canepädagogik

Ein weiteres Konzept ist die 'Canepädagogik' nach Corinna Möhrke (2002). Es ist ein heilpädagogisch orientiertes Interventionskonzept unter Einbezug eines Hundes. Das Ziel ist der Aufbau eines positiven Selbstkonzepts, um Kinder und Jugendliche zu befähigen, mit sich und ihren Mitmenschen entsprechend umzugehen. Die Intervention findet in Kleingruppen von maximal vier Kindern oder Jugendlichen über den Zeitraum von einem Jahr in der Freizeit statt. Auch die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wichtiger Bestandteil der Massnahme (vgl. Vernooij & Schneider, 2018, S.179f.).

Literaturangabe

Vanek-Gullner, A. (2003). Tiergestützte Heilpädagogik – ein individualpsychologischer Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität verhaltensauffälliger Kinder. In Olbrich, E., & Otterstedt, C. (Hrsg.). (2003). *Menschen brauchen Tiere: Grundlagen und Praxis der tiergestützten Pädagogik und Therapie* (S.273-280). Stuttgart: Kosmos.

Vanek-Gullner, A. (2014). *Lehrer auf vier Pfoten: Theorie und Praxis der hundegestützten Pädagogik* (3. Auflage). Wien: bvl, Bildungsverlag Lemberger.

Möhrke, C. (2017). *CANEPADAGOGIK*. Hilfe zur Erziehung mit dem und durch den Hund. Konzeptentwicklung – Anwendung – Auswertung. Place of publication not identified: Books ON DEMAND. Einblick unter <http://www.canepaedagogik.de/>

Anhang 6: Transkriptionsregeln in Anlehnung an Kuckartz (2018, S. 167)

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt.
2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch angenähert. Zum Beispiel wird aus «Er hatte noch so'n Buch genannt» zu «Er hatte so ein Buch genannt». Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.
3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert.
4. Zustimmungende bzw. bestätigende Lauäusserungen der Interviewerin (mmh, aha, ok., ja, etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
5. Lautäusserungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (z.B. Lachen, Seufzen), werden in Klammern notiert.
6. Absätze der interviewenden Person werden durch ein «I:» gekennzeichnet. Die der befragten Personen durch ein eindeutiges Kürzel von «B1:» bis «B8:».
7. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen.
8. Störungen und Ablenkungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z.B. (Handy klingelt).
9. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht.
10. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.
11. Es erfolgt eine Zeilennummerierung am linken Rand.

Anhang 7: Effektkarten

Der Schulhund reduziert Ängste und Stress.	Der Schulhund öffnet Kinderherzen.	Durch die Anwesenheit des Schulhundes trauen sich die SuS mehr zu. Er stärkt das Selbstvertrauen.
Durch die Anwesenheit des Schulhundes verbessert sich das Klima unter den SuS.	Durch die Anwesenheit des Schulhundes können sich die SuS besser konzentrieren.	Durch den Schulhund steigert sich die Lernfreude.
Die SuS kommen lieber zur Schule, wenn der Schulhund anwesend ist.	Der Umgang mit dem Schulhund fördert das Vertrauen.	

Quellenangabe:

Der Schulhund reduziert Ängste und Stress (Beetz, 2015, S. 105).

Der Schulhund öffnet Kinderherzen (in Anlehnung an Beetz, 2015, S. 66).

Durch die Anwesenheit des Schulhundes trauen sich die SuS mehr zu. Er stärkt das Selbstvertrauen (Beetz, 2015, S. 104).

Der Umgang mit dem Schulhund fördert das Vertrauen (Beetz, 2015, S. 106).

Durch die Anwesenheit des Schulhundes verbessert sich das Klima unter den SuS (Beetz, 2015, S. 60).

Durch die Anwesenheit des Schulhundes können sich die SuS besser konzentrieren (Beetz, 2015, S. 61).

Durch den Schulhund steigert sich die Lernfreude (Beetz, 2015, S. 61).

Die SuS kommen lieber zur Schule, wenn der Schulhund anwesend ist (Beetz, 2015, S. 61).

Anhang 8: Interviewleitfaden

Leitfaden Interview - Tiergestützte Pädagogik - Schulhundeteam

Name SHP:	Datum:
Name Schulhund:	
Schule:	Zeit:

Einleitung

Danke, dass du dich bereit erklärst, mir dieses Interview zu geben.
Danke für die Informationen, welche du mir hast zukommen lassen.

Zuerst würde ich gerne über deine persönlichen Beweggründe erfahren, weshalb du dich entschieden hast, als Schulhundeteam in der Regelschule, bzw. im heilpädagogischen Setting im Einsatz zu sein.

Konkrete Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
Wann und wo hast du das erste Mal von der hundegestützten Pädagogik erfahren?	Und dann? Was noch? Fällt dir noch etwas ein dazu?
Hast du immer als Heilpädagogin mit dem Hund gearbeitet?	Was meinst du damit?

Welche Reaktionen wurden im Schulumfeld hervorgerufen, als du den Wunsch angebracht hast, als Schulhundeteam zu unterrichten?

Konkrete Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
Kamen Befürchtungen, Ängste zum Vorschein? Wenn ja, welche? Von wem? Die Schulpflege? Die Schulleitung? Die Eltern? (Elternabend) Die SuS?	Und dann? Was noch? Fällt dir noch etwas ein dazu? Was meinst du damit? Konkrete Beispiele formulieren lassen!

Schildere mir den Einsatz des Hundes bei dir im Unterricht bzw. im heilpädagogischen Setting.	
Konkrete Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Welche Rolle übernimmt der Hund im Klassenzimmer? (Lernpartner, Ruhestifter, Vorbild, ...)</p> <p>Wie kann der Hund dich als LP im Klassenzimmer unterstützen/begleiten/ entlasten oder ersetzen? (z.B. ruhigere Atmosphäre schaffen, Co-Pädagoge, ...)</p> <p>Setzt du bestimmte Formen bzw. Konzepte ein für den Einsatz des Schulhundes? Wenn ja, welche? (z.B. Lesen, Konzentrationsförderung, ...)</p> <p>Kennst du verschiedene Konzepte für den Schulhundeeinsatz? Hast du Erfahrungen damit gemacht? Wo siehst du Unterschiede?</p>	<p>Und dann?</p> <p>Was noch?</p> <p>Fällt dir noch etwas ein dazu?</p> <p>Was meinst du damit?</p> <p>Konkrete Beispiele formulieren lassen!</p>

Welche Einflüsse/Effekte hat der Schulhund auf die SuS, die zu dir in den Unterricht kommen?	
Konkrete Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Hat der Einsatz des Hundes Einfluss auf das Verhalten, die Lernbereitschaft? Kannst du konkrete Beispiele aus dem Schulalltag nennen?</p> <p>Siehst du positive Effekte? Wenn ja, welche?</p> <p>Siehst du durch die regelmässige Anwesenheit deines Hundes einen Einfluss auf die Beziehung zwischen dir und den einzelnen SuS? Wenn ja, welche? Kannst du konkrete Beispiele aus dem Schulalltag machen?</p> <p>Siehst du eine Förderung von Sozialkontakt zu dir? Unter den SuS?</p>	<p>Und dann?</p> <p>Was noch?</p> <p>Fällt dir noch etwas ein dazu?</p> <p>Was meinst du damit?</p> <p>Konkrete Beispiele formulieren lassen!</p>

Effektkärtchen	
<p><i>Kärtchen mit möglichen positiven Effekten des Schulhundes – dazu ein grosses Blatt mit einem Pfeil. Lies die Kärtchen in Ruhe durch und versuche, sie in eine persönliche Reihenfolge zu bringen und auf dem Blatt auszulegen. Ganz rechts bedeutet, dass du dieser Aussage zustimmst bzw. im Schulzimmer beobachtest. Ganz links bedeutet, dass du der Aussage auf dem Kärtchen nicht zustimmst bzw. den Effekt nie im Schulzimmer beobachten konntest.</i></p> <p><i>Begründe oder kommentiere, wenn möglich, die Platzierung jeder Karte. Allenfalls kannst du gleich ein Beispiel dazu formulieren?</i></p>	
Konkrete Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Siehst du noch andere Effekte, die nicht auf einer Karte stehen?</p> <p>Siehst du auch negative Effekte? Wenn ja, welche?</p>	<p>Und dann?</p> <p>Was noch?</p> <p>Fällt dir noch etwas ein dazu?</p> <p>Was meinst du damit?</p> <p>Konkrete Beispiele formulieren lassen!</p>

Was macht in deinen Augen den Einsatz des Schulhundes besonders?	
Konkrete Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Bzw. worin unterscheidet sich der Unterricht mit Schulhund vom Unterricht ohne Schulhund?</p> <p>Könntest du dir den Unterricht wieder ohne deinen Hund vorstellen?</p> <p>Siehst du Verbesserungspotential, was den Einsatz des Schulhundes angeht?</p>	<p>Und dann?</p> <p>Was noch?</p> <p>Fällt dir noch etwas ein dazu?</p> <p>Was meinst du damit?</p> <p>Konkrete Beispiele formulieren lassen!</p>

Abschluss	
Mit meinen Fragen bin ich nun am Ende angelangt. Gibt es etwas, was deiner Meinung nach noch gesagt werden muss?	
Konkrete Nachfragen	Aufrechterhaltungsfragen
<p>Hast du noch eine Ergänzung oder Bereiche, welche du als wichtig erachtest und nicht angesprochen wurden?</p>	<p>Und dann?</p> <p>Was noch?</p> <p>Fällt dir noch etwas ein dazu?</p> <p>Was meinst du damit?</p> <p>Konkrete Beispiele formulieren lassen!</p>
<p>Vielen Dank, es war ein sehr spannendes und aufschlussreiches Gespräch.</p>	

Anhang 9: Vorlage Schreiben an SHP

Zürich, den ...

Liebe ...

Ich freue mich sehr auf das Interview mit dir und danke dir nochmals herzlich, dass du dich dazu bereit erklärt hast.

Gerne würde ich das Interview mit einem Aufnahmegerät aufzeichnen, damit ich das Gespräch und vor allem deine Antworten mit vollständiger, verlässlicher Korrektheit und Sorgfalt transkribieren und so in meine Arbeit einfliessen lassen kann. Dieses Interview wird anonym und vertraulich behandelt. Die Tonaufnahme wird nach der Einreichung der Masterarbeit und nach Verstreichen der Rekursfrist gelöscht. Das Gespräch wird ca. 45-60 Minuten dauern.

Falls du an der vollständigen Masterarbeit mit den gewonnenen Erkenntnissen und Resultaten Interesse hast, dann wirst du selbstverständlich im September 2020 eine Einsicht erhalten.

- Ja gerne, ich bin interessiert.
- Nein danke, ich bin nicht interessiert.

Damit ich folgende Daten nicht am Gespräch erfragen muss, bin ich froh, wenn du mir sie schriftlich beantwortest und gleich bei unserem Treffen übergibst oder vor dem Treffen mailst.

Name deines Schulhundes.	
Rasse, Alter deines Schulhundes.	
Wie lange bist du mit deinem Hund schon als Team im Einsatz?	
In welchen Fächern/Lektionen unterstützt dich dein Hund?	
Wie oft in der Woche seid ihr als Team im Einsatz?	
In welchen Klassen/Stufen unterrichtest du mit deinem Hund?	
Wie sehen die Settings aus, in denen der Hund anwesend ist? (Anzahl SuS, integrativ in der Klasse, in der Gruppe, einzeln, ...)	

Mit lieben Grüßen, Sandra

Anhang 10: Transkripte

Interview B1

1 I: Ja, ich danke dir, dass du dich bereit erklärst, mir dieses Interview zu
2 geben. Und ich dank dir auch, dass du mir die Infos zukommen lassen hast, somit
3 muss ich dich auch nicht mehr fragen dazu. Das ist super. Zuerst möchte ich gerne
4 wissen, was deine persönlichen Beweggründe gewesen sind, dass du dich
5 entschieden hast mit einem Schulhund zu arbeiten in der Schule.

6 B1: Also, es ist sehr sehr lange her, 11 Jahre. Eine andere Lehrperson hat einen Hund
7 gehabt und da gab es Junge, zwei Junge, und sie fragte mich ob ich einen möchte.
8 Und dann habe ich mich entschieden und hatte keinerlei Ahnung von Hunden. Und
9 dann hatte ich den Hund und irgendwie habe ich auch gesehen wie, also, sie hatte
10 Kinder, zwei Mädchen, wie die Mädchen mit dem Hund umgegangen sind und dann
11 irgendwie war plötzlich die Idee da, es wäre doch auch schön ihn mal in die
12 Schule mitzunehmen. Und dann habe ich das vorgeschlagen, worauf erstmal der
13 Hausmeister sich quergestellt hat. "Wenn ein Hund kommt, kommen ganz viele, auf
14 keinen Fall"! Und die Schulleiterin hatte eigentlich auch Angst vor Hunden. Aber
15 sie hat sich dann bereit erklärt und sich dafür eingesetzt bei der Schulpflege,
16 dass ich ein Pilotprojekt starten kann. Sie wollte aber dann wirklich ein
17 Konzept und dann habe ich wirklich ein 15-20 seitiges Konzept aufgestellt und
18 Hypothesen dazu, was ich erreichen will und habe dies dann ein halbes Jahr lang
19 oder ein Jahr, ich weiss nicht mehr genau, gemacht und dann danach die
20 Hypothesen überprüft. Also, dass Kinder entspannter sind, dass sie motivierter
21 mitmachen kommen, konzentrierter mitarbeiten. Dies waren so die Themen. Und dann
22 war das Pilotprojekt erfolgreich und wir konnte es wirklich etablieren. Die
23 Schulpflege fand es gut, die Schulleitung fand es gut und ab dem Zeitpunkt war
24 es dann ein fixer Teil der Schule und es wurde auch auf dem Internet
25 Hundepädagogik als ein Angebot der Schule vorgestellt, Schule S (Ortsname) in Luzern.

26 I: Ach so, ich glaube ich habe das beim Recherchieren auch gesehen.

27 B1: Ja, oben am S (Name des Ortes) auf 900 Metern.

28 I: Ja doch, davon habe ich glaube ich gehört. Aber hattest du damals schon gehört
29 davon, dass es Schulhunde gibt?

30 B1: Ich habe dann, als ich das Konzept erstellen musste, mich natürlich mit dem beschäftigt
31 und gemerkt, dass es ganz wenig Literatur gibt. Im deutschsprachigen Raum gab es
32 vielleicht zwei oder drei Bücher. Und dann habe ich im Internet nachgeschaut, wo
33 vieles über allgemeine Mensch-Tier-Beziehung und auch mit anderen Tieren zu

34 finden war. In Zürich gab es eine Ausbildung für tiergestützte Pädagogik
35 allgemein, aber nicht rein Hundegestützte Pädagogik. Und ich habe eigentlich mit
36 sehr wenig Literatur gearbeitet damals, um das Konzept zu entwickeln und habe
37 einfach verschiedene Vereine angefragt, wirklich mir von allen Seiten
38 Informationen zusammengesucht.

39 I: Spannend! Dann warst du eine der ersten damals. Und immer mit T (Name Hund)?
40 B1: Immer mit dem T (Name Hund), genau.

41 I: Und damals warst du auch schon Heilpädagogin?
42 B1: Ja, ich habe schon als IF-Lehrerin gearbeitet und habe auch schon alles so gemacht.
43 Das waren so Sachen, die ich da auch im Kurs gelernt hatte, dass es einen Rückzugsort
44 braucht. Ich hatte in sehr konzentrierter Form ganz viele Informationen bekommen und
45 habe die dann wirklich umgesetzt.

46 I: Spannend, cool! Etwas hast du schon erzählt, aber was hattest du so
47 für Reaktionen von den Eltern und auch von den Kindern, wie hat das Umfeld
48 reagiert?

49 B1: Also, bis auf den Abwart, der am Anfang skeptisch war - ich habe
50 dann einmal in der Woche selber mit dem Staubsauger geputzt - waren die
51 Reaktionen durchwegs positiv. Ich hatte es ja evaluiert. Die Fragebögen gingen
52 an die Kinder und auch die Eltern. Es kamen von den Eltern sehr positive
53 Rückmeldungen, "mein Kind erzählt ganz viel Daheim", und ich hatte auch öfter
54 mal Kinder, die Angst hatten. Aber er ist zum einen schon mal rot-beige, was
55 schon mal gut ist von der Farbe her, er ist nicht so gross und er ist sehr
56 zurückhaltend. Er würde nie ein Kind einfach anspringen. Und das hat bei den
57 Kindern auch ganz viel bewirkt und ausgelöst. Sie fanden es toll, wenn er in das
58 Klassenzimmer kam, sie kamen auch sehr gerne zu mir und ich habe natürlich ganz
59 viel mit dem Hund gemacht. Allgemein habe ich Hundespiele gemacht wo wir ihn
60 halt eingesetzt haben, um Wortkärtchen zu bringen oder so Sachen. Oder messen
61 und schätzen, wie lange seine Beine oder sein Rücken sind. Und da waren die
62 Kinder immer voll dabei. Irgendein Kind hat dann einmal gesagt, es mache mehr
63 Spass zu lernen mit T (Name Hund). Das kam dann glaube ich auch in dem
64 Einstein-Beitrag. Ganz selten war auch ein Kind mit Hundehaarallergie, aber
65 Hundehaarallergie gibt es einfach nicht so viel. Ich musste nie in einen anderen
66 Raum oder so.

67 I: Und eben, von der Schulpflege auch nicht?
68 B1: Ja, ich muss schon sagen. Es ist ziemlich schnell medial geworden, in
69 der Luzerner Zeitung waren wir auch in der Samstagsausgabe ganz vorne

70 drauf. Und die waren dann halt auch stolz und weil wir halt als Pioniere

71 dabei waren fanden es dann alle plötzlich toll. Das eine ergab das Andere.

72 I: Es kommt doch schon öfter vor, dass sich die Schulpflege eher etwas

73 dagegen sträubt und nicht unbedingt will, auch Angst davor hat, die Hunde

74 mit den Kindern in die Schule zu lassen sozusagen.

75 B1: Obwohl es den Schulhundeverein und so Sachen gibt, die einen dann

76 natürlich auch enorm stützen.

77 I: Spannend, genau. Hast du auch noch speziell an Elternabenden

78 informiert?

79 B1: Genau, das habe ich genutzt. Elternabend, oder bei uns hier gibt es immer am

80 ersten Schultag einen Eltern-Info-Anlass und da kommen in der Regel immer die

81 neuen Eltern. Ich bin zwar zurzeit nur in einer Unterstufe und in einer

82 Mittelstufe aber dem Hund kann man ja überall begegnen. Es hat ja auch ein

83 Plakat ganz oben am Eingang. Und so wissen eigentlich alle Eltern Bescheid, dass

84 es einen Hund gibt. Und ich sage dann auch ganz kurz, ich stelle ja vor allem das

85 IF vor für die ganze Schule und das schulische Standortgespräch für den Kanton

86 Zürich, aber sage dann noch ganz kurz was zum Hund und dass dies auch wirklich

87 Hundegestützte Pädagogik ist, dass er nicht einfach nur... denn wir hatten eine

88 Lehrperson, was ich gar nicht gut fand, der den Hund einfach nur so mitgenommen

89 hat, eine Handarbeitslehrerin. Und es gab dann auch prompt Klagen von Eltern, es

90 sei gegen den Schweizer Tierschutz, denn eigentlich dürfen Hunde einfach so

91 nicht in die Schule. Ich hatte dann ein bisschen Angst, wenn man so was macht,

92 dass dann halt ein Hund, der das schon so lange macht und wo wirklich auch mit

93 einem Konzept gearbeitet wurde, dass es das kaputt macht. Der Hund ist dann zwar

94 nicht mehr in die Schule gekommen, aber mit dem T (Name Hund) ging es dann

95 weiter. Wir hatten sogar eine zweite Lehrperson, die auch eine Ausbildung machte,

96 welche dann aber an eine andere Schule ging und sich da auch mit dem Hund

97 beworben hat.

98 I: Gleich zusammen beworben.

99 B1: Ja, ich wurde zu meinem Bewerbungsgespräch auch mit Hund eingeladen.

100 Auch auf meinem Bewerbungsschreiben hatte ich vorne ein Bild vom Hund drauf.

101 Aber ich finde es ganz wichtig, dass es wirklich fundiert ist, dass man erklären

102 kann warum und dass man auch die Eltern von Anfang an mit ins Boot holt und es

103 ihnen erklärt. Ich fände es auch gut, das hat zwar jetzt die Schule nicht gemacht,

104 dass man die auf die Homepage tut. So wie IF erklärt wird, DaZ erklärt wird.

105 Wenn einfach Hundegestützte Pädagogik ein Teil der Schule ist.

106 I: Ich hab auch schon gesehen, dass das Konzept dann auf die
107 Homepage gestellt wird.

108 B1: Genau, da kann man nachlesen.

109 I: Also, wie setzt du den Hund jetzt bei dir im Unterricht ein, generell?

110 B1: Da muss ich auch sagen, zu Anfang wurde er viel mehr eingesetzt und
111 jetzt wird er in knapp einem halben Jahr Dreizehn und ist jetzt viel im IF-Raum
112 und ich setze ihn nicht mehr ganz so viel ein, aber früher wurde er für alles
113 eingesetzt. Entweder war er im Klassenzimmer, einfach bloss anwesend,
114 oder bei Prüfungen zum Beispiel, da man weiss, dass wenn ein Hund da ist,
115 das Oxytocin ausgeschüttet wird und man weniger gestresst ist. Dann, wie
116 vorhin erwähnt, fachspezifisch, wie zum Beispiel Schätzen und Messen mit
117 dem Hund oder dass er irgendwelche Wortkärtchen holt oder man Nomen
118 zum Hund sammelt. Im Englisch wurden auch schon Körperteile
119 benannt, so kann man eigentlich in jedem Fach etwas finden. Auch Lesetraining
120 mit Hund, dass man dasitzt und der Hund ist einfach auch im Raum oder man liest
121 dem Hund vor, weil man weniger Ängste entwickelt. Es gibt da auch – ich war vor
122 kurzem an einem Kurs. So zum Beispiel. Oder auch wenn Kinder manchmal
123 Schwierigkeiten haben oder wir haben ein Flüchtlingskind, das ziemlich in sich
124 gekehrt war, das so gerne den Hund gestreichelt hat und sich wohlgeföhlt hat,
125 ein bisschen erzählt hat und erst dann haben wir angefangen zu arbeiten. So
126 quasi als Türöffner, dass die Kinder erzählen. Eigentlich die ganze Bandbreite.
127 Aber eben, wie gesagt immer auch angepasst an ihn, wenn er zum Beispiel gar
128 keine Lust hat, dann muss man halt ein Spiel oder etwas anderes nehmen, das ist
129 halt beim Hund so, und jetzt muss ich auch Rücksicht auf sein Alter nehmen.

130 I: Hast du spezielle Konzepte, die du einsetzt? Eben wie zum Beispiel das Lesen
131 oder ich habe auch schon gehört, dass für Kinder, welche hyperaktiv sind oder so
132 es auch verschiedene Konzepte gibt. Setzt du speziell etwas ein oder wie es du
133 gerade empfindest, oder weisst du wie du ihn einsetzen kannst.

134 B1: Zur Leseförderung habe ich einmal einen Kurs gemacht vor kurzem. Aber der ist auch
135 so breit angelegt, dass man eben gerne dem Hund vorliest aber auch irgendwie mit
136 Lesekärtchen arbeitet und der Hund diese bringt usw. Und sonst habe ich viele
137 Bücher, in welchen einfach vorgeschlagen wird, in welchem Fach man mit dem Hund
138 arbeiten könnte. Und was ich ausserdem ganz spannend fand, ich war gestern an
139 der HfH-Tagung zum Thema "erfolgreich in Beziehungen
140 sein" und da ging es eben darum, dass er eben diese Stresshormone, das Adrenalin,
141 Noradrenalin das Oxytocin hemmt und dass umgekehrt eben das Oxytocin auch

142 wiederum dies hemmen kann. Dann wurde gefragt, wie man denn zu dem Oxytocin
143 kommt, worauf als Vorschlag sogar Nasenspray kam, was aber ethisch eher
144 hinterfragt wird und es vielleicht Schwangere nehmen, wo man aber weiss, sie
145 könnten vielleicht so einen Blues kriegen nach der Geburt. Es gibt nicht viele
146 Möglichkeiten, aber eine erwähnte Möglichkeit war eben der Einsatz eines
147 Schulhundes. Und da dachte ich mir, ich muss das jetzt wieder viel mehr
148 einsetzen. Sie haben auch von einer Banking-Time geredet, bei denen schwierige
149 Kinder einfach fünf bis zehn Minuten aus der Klasse nimmt dreimal in der Woche
150 und bestimmen lässt, was sie in der Zeit machen und man damit
151 Vertrauens-Beziehungspunkte sammeln kann. Und dann habe ich mir überlegt, das
152 habe ich auch sofort mit dem Lehrer besprochen, dass könnte man jetzt mit dem
153 Hund verknüpfen. Dann wäre es perfekt. Wir haben momentan einen Schüler, der
154 recht schwierig ist und das ist jetzt was, was ich mir gezielt überlegt habe,
155 was man jetzt wieder neu ausprobieren kann, so eine Banking-Time mit dem Hund.
156 I: Du hast noch geschrieben in deinem Blatt, das was ich dir mitgegeben habe,
157 dass du ihn auch einsetzt zur Erreichung bestimmter Ziele. Hast du Beispiele
158 dafür?
159 B1: Wie gesagt, es können Ziele in verschiedensten Bereichen sein. Dass
160 das Kind vielleicht ein bisschen aus sich herausgeht, mehr von sich selber
161 erzählt, auch sich was traut zum Beispiel. Oder eben wenn man Nomen trainieren
162 möchte, dass man halt einfach Nomen in Verbindung mit dem Hund sammelt, damit es
163 fachspezifisch ist. Oder im Sport, dass die Kinder einen Parcours selber
164 aufzeichnen müssen, als Raumorientierung und als der Parcours aufgebaut war
165 rannte der Hund vor allen voran und alle Kinder hinterher. Eben, es gibt
166 eigentlich in allen Kompetenzbereichen Ziele, sowie in der Fachkompetenz als
167 auch selbst im sozialen Bereich. Im Prinzip kann man mit dem Hund sehr viele
168 Ziele erreichen.
169 I: Und dann machst du das für einzelne Kinder oder manchmal auch für Klassen
170 oder Gruppen?
171 B1: Genau. Im Sport zum Beispiel mit dem Parcours, das wurde
172 natürlich mit allen zusammen gemacht. Es ist ganz unterschiedlich. Auch wurden
173 oft Pausen mit dem Hund im Klassenzimmer gemacht, damit sie ihn streicheln
174 können und dann das Oxytocin ausgeschüttet wird, dann gehts ihnen wieder besser,
175 etwas ungestresster. Ganz unterschiedlich. Oder aus Ausklang eine Stunde, oder
176 halt auch im Bereich Sozialkompetenz, dass sie ihn lesen können, halt auch
177 merken, wann er nicht mehr mag und weggeht und das auch respektieren können.

178 Oder was ich auch hatte, sie waren zu laut bei Experimenten in der ersten und
179 zweiten Klasse, und dann hat sich vor die Tür gesetzt und diese angestarrt. Dann
180 sagte ich: "Entweder ihr werdet jetzt leiser, oder der Hund muss runter ins
181 IF-Zimmer". Beim ersten Mal hat es nicht geklappt, aber ab dem zweiten Mal,
182 sobald sich der Hund vor die Tür gesetzt hat, wurde die Klasse leiser. Es war
183 wirklich möglich damit die Lautstärke zu regulieren und die Kinder machten es
184 nicht für mich oder das Lehrpersonal, sondern für den Hund gemacht. Und das ist
185 so eine breite Palette an Zielen, die man erreichen kann, das ist unglaublich.
186 Es ist echt schön.

187 I: Kannst du Einflüsse und Effekte nennen, welche eintreffen wenn die Kinder mit
188 dem Hund zusammen sind? Ob bei dir oder auch im Klassenzimmer. Was kannst du
189 beobachten.

190 B1: Wie gesagt habe ich damals, das ist jetzt halt schon lange her,
191 so Hypothesen aufgestellt, worin ich ganz viel benannt hatte. Aber die Kinder
192 äussern halt oft, dass sie sich wohl fühlen, er sei so lieb, so weich, fühlt
193 sich schön an, so Sachen sagen sie. Oder dass sie schon vor der Tür fragen: "Ist
194 der T (Name Hund) da, ist der T (Name Hund) da?". Dass sie sich einfach extrem
195 freuen, dass sie kommen können. Und gerade bei Kindern, bei denen man merkt und
196 auch weiss von Daheim, dass halt die Eltern nicht so viel da sind, für die ist
197 dies sehr wertvoll. Die laufen ihm sogar manchmal nach im Schulhaus und rufen
198 ihn, oder wenn ich zum Schulhaus komme wird eigentlich immer erst der Hund
199 begrüsst und dann ich. Also, er steht extrem im Zentrum. Bei einem -bericht
200 (unverständlich, was für ein Bericht) hat das Kind erzählt, das Lernen mache
201 mehr Spass wenn der Hund da ist.

202 I: Dann, wie du gesagt hast, ist es auch ruhiger im Klassenzimmer, wenn
203 der Hund da ist.

204 B1: Genau, das funktioniert aber natürlich nicht immer. Bei der Klasse hat es
205 sehr gut funktioniert. Dass sie Rücksicht nehmen auf den Hund. Ich muss wirklich
206 sagen, dass auch bei den schwierigsten Kindern der Respekt vor dem Hund
207 immer da war. Ich habe niemals eine respektlose Handlung von Kindern gegenüber
208 dem Hund erlebt. Ab und zu, wenn ich mit dem Hund auf der Strasse unterwegs
209 bin kleine Kinder mit Stöckchen oder so..., aber in der Schule niemals.
210 Aber auch immer zu Beginn des Schuljahres setzen wir uns zusammen
211 und ich stelle ihn vor, meistens zeige ich dann auch ein Bild als er noch ein
212 Embryo war, wirklich die ganze Geschichte, da er von meiner
213 Kollegin ist und ich es quasi von Stunde Null ab mitbekommen habe, und das

214 finden sie dann enorm spannend. Das ist ja dann wie bei einem Baby eigentlich.

215 Sie sehen ihn dann noch im Bauch und dann sehen sie so, wie er nach drei Tagen

216 langsam grösser wird. Und dann erzähl ich halt von ihm und wir sammeln Regeln,

217 welche beachtet werden müssen und in Klassenzimmern, in denen ich immer bin,

218 hängen auch Regelplakate. Und im Schulhaus hat es ja auch eins ganz vorne und

219 hier an der Tür auch. Damit die andern, die dem Hund einfach so mal begegnen,

220 dass die auch wissen, wie man mit dem Hund umgeht, weil manche wissen es halt

221 einfach nicht. Dass man beispielsweise von Vorne und nicht von Hinten auf den

222 Hund zugeht.

223 I: Hast du das Gefühl, es hat auch einen Einfluss auf die Beziehung zwischen dir

224 und den Kindern, dass der Hund da ist? Und auch zwischen den Kindern selber?

225 B1: Ja, doch. Wir machen immer Morgenkreis hier in der Schule und in der einen

226 Klasse machen wir am Montag immer mini Morgenkreise. Das heisst, vier

227 Lehrpersonen haben fünf Kinder und da gibt es kleine Morgenkreise wo jedes Kind

228 ganz viel erzählen kann. Und heute haben wir den Morgenkreis mit T (Name Hund)

229 gemacht, und er war wirklich ein Teil des Kreises, sass auch so dabei und wurde

230 gefragt was er denn so erzählen will, und dann zeigen wir wie es uns geht und er

231 hat mit der Nase zufällig auf das grüne gewiesen. "Ja, super, dir gehts gut",

232 und das ergab dann gleich eine Art Gemeinschaftserfahrung. Und sie verbinden

233 mich schon auch mit dem Hund. Denn wenn ich ankomme fragen sie auch oft, wo der

234 T (Name Hund) sei.

235 I: Auch Kinder die sonst eher etwas zurückhaltend sind, die

236 dann über den Hund vielleicht mehr Kontakt haben mit dir.

237 B1: Ja, es funktioniert recht gut. Wir hatten einen Flüchtlingsjungen, der schlimme

238 Erfahrungen gemacht hat, der am Anfang alles in rot gemalt hat und wenig geredet

239 hat. Zu Anfang war er zwar etwas vorsichtig, da er den Hund nicht gekannt hat oder

240 einschätzen konnte, aber er ist immer sofort zu ihm hin und hat ihn gestreichelt.

241 Und auch heute noch, er liebt ihn, geht immer sofort zu ihm hin. Es ist total schön.

242 I: So wie du gesagt hast, ein Türöffner.

243 B1: Ja, ich habe es auch schon so gemacht, dass ich einfach zusammen mit dem

244 Kind da sass und das Kind nicht direkt angeschaut habe und dann über irgendein

245 Thema gesprochen habe, bei dem ich wusste, dass es etwas schwieriger war.

246 Hausaufgaben, oder es funktioniert nicht zu Hause und wieso, Papa ist fortgegangen

247 oder was auch immer.

248 I: Und dann hast du mit dem Hund geredet?

249 B1: Ja, also vielleicht eher allgemein in den Raum geschaut und zwischendurch

250 den Hund gestreichelt und über so Themen geredet und schon das Kind mal etwas
251 gefragt, aber nicht so direkt angeschaut. Und das Kind hat halt erzählt und den Hund
252 weiter gestreichelt. Dann erzählen die Kinder auch ganz gerne.

253 I: Eisbrecher, jetzt weiss ich es wieder. Das ist der amerikanische
254 Psychologe, Levinson, der hat gemeint es sei ein Eisbrecher, da er einen Jungen
255 in der Therapie hatte, der nicht geredet hat. Und als er seinen Hund mitbrachte,
256 hat nach ein paar Sitzungen der Junge zu reden begonnen. Deshalb „Eisbrecher“.

257 Ich hab noch ein paar Kärtchen mitgebracht mit positiven Effekten, die ich aus
258 der Literatur zusammengetragen habe. Es gibt noch viel mehr, aber ich hab
259 einfach ein paar davon mitgebracht. Und hier habe ich noch einen Pfeil. Kannst
260 du diese Kärtchen lesen, vielleicht auch kommentieren und dir überlegen, wo
261 jedes für dich steht wenn du mit den Kindern und dem Hund zusammen arbeitest. Wo
262 du sie platzieren würdest. Ob es einen grossen Einfluss hat oder eher nicht so.
263 Wie du dies siehst. Vielleicht hast du ja auch noch ein paar Beispiele.

264 B1: Also, das mit der besseren Konzentration finde ich unterschiedlich.

265 I: Meinst du, dass die Kinder dann eher abgelenkt sind?

266 B1: Nein, gar nicht. Ich meine, zum Teil ist seine Anwesenheit bereits schon
267 so normal, dass es auf die Konzentration keinen grossen Einfluss hat.

268 Er ist so ein Teil der Schule, gehört einfach dazu. Und ich denke, wenn
269 man ihn gezielt einsetzt, dann sind sie wirklich voll dabei, aber wenn er jetzt so
270 im Raum ist... Und er ist ja einer der jetzt eher ruhig ist, fast wie ein Stofftier
271 manchmal, wenn sie dann alleine Arbeiten müssen, Schwierigkeiten haben
272 mit der Konzentration, das ist das halt so. Ausser dass sie halt nicht so alleine
273 sind im Raum. Aber wenn man ihn gezielt einsetzt, dann sind sie wirklich,
274 dann lieben sie es.

275 I: Du hast ihn ja auch jeden Tag dabei. Es gibt ja viele, die ihn nur einen Morgen
276 oder zwei mitnehmen und dann wirklich mit dem Hund arbeiten, aber sonst nicht.

277 B1: Dann ist es sicher anders. In der alten Schule hatte ich ihn auch nur dreimal und nicht
278 einen ganzen Tag mitgenommen. Das hat sich jetzt hier mehr so ergeben, weil er
279 seinen Raum für sich hat und das geht sehr gut. Das stört wirklich gar nicht.

280 Deswegen würde ich dies jetzt in die Mitte legen. Das kann beides sein. Dann das
281 mit den Kinderkerzen, das stimmt absolut (legt die Karte hin).

282 I: Das hast du ja auch vorhin erwähnt.

283 B1: Und ich denke auch das mit den Ängsten und dem Stress, das stimmt auch.

284 Man kann ihn einfach wirklich sehr gezielt einsetzen dann. Der andere Schulhund,
285 das war noch ein kleinerer, ein Malteser, dann habe ich mich mit dem mal neben

286 das Kind hingesezt, was zurzeit am schreiben einer Prüfung war, dann konnte
287 es ab und zu zwischen dem Prüfungsschreiben ihn ein wenig streicheln. Man sagt ja,
288 dass das Streicheln eigentlich noch wertvoller ist, wenn man das irgendwie verbinden
289 kann, denn es wird dann noch mehr Oxytocin ausgeschüttet, wenn diese Berührung dabei
ist.
290 Vielleicht muss man dann zwischendurch eine Pause machen damit die Kinder an der
291 Prüfung zwischendurch zum Hund hingehen können. Das würde ich auch relativ weit
292 oben platzieren (legt die Karte hin).
293 Und das Klima (...) ja, das finde ich schon. Die achten dann ja auch auf den Hund,
294 wie zum Beispiel mit der Lautstärke, dass es dann ruhiger wird. Ja, ich würde
295 das auch relativ weit oben hinsetzen (legt die Karte hin).Dann, Lernfreude. Wenn
296 sie zu mir kommen dann erst mal die Frage, ob der T (Name Hund) da sei, es wird
297 einfach immer kombiniert, wenn man hier ist dann hat man auch die Zeit für den T
298 (Name Hund). Das würde ich ebenfalls weit oben platzieren (legt Karte hin).
299 Das sind eigentlich Themen, über welche man die Schüler befragen müsste. Ich hab
300 das früher gemacht und viele haben damals wirklich gesagt, dass sie gerne kommen
301 und sich auf den Hund freuen. Ich denke auch es fördert das Vertrauen, denn das
302 Zwischending ist, dass die Beziehung besser wird, dass man eine gute Beziehung
303 zu dem Kind aufbauen kann und das ist ja auch wieder die Basis für das Vertrauen.
304 Auch dies stufe ich relativ weit oben ein (legt Karte hin).Es gibt diesen
305 Vortrag von Andrea Beets glaube ich, dass wenn der Hund dabei ist und sie müssen
306 einen Vortrag halten, dass sie dann halt viel mehr Stress haben... Aber ich sehe
307 es eher als Entwicklung. Wenn der T (Name Hund) dann immer wieder da ist. Aber
308 die Forschungsergebnisse sagen schon, dass Kinder sich halt wohler fühlen und
309 mehr Selbstvertrauen haben, wenn der Hund im Raum ist, oder erst recht, wenn sie
310 davor den Hund gestreichelt haben. Aber ich finde, da müsste man wie in ein Kind
311 reinschauen können. Sind alles natürlich Hypothesen.
312 I: Das ist ja auch deine Sicht natürlich, was du siehst.
313 B1: Ja, und genau dies ist jetzt etwas, was man nicht sehen kann, sondern nur
314 vermuten.
315 I: Das stimmt, ja.
316 B1: Deswegen würde ich das eher in die Mitte setzen (legt Karte hin).
317 I: Ja ist gut, danke.Siehst du hier noch Effekte, die hier fehlen, von denen du...
318 B1: Eben, so wie jetzt vorgestern an der HfH noch erwähnt wurde
319 mit dem Oxytocin. Ich finde das ist so was Wesentliches, dass das halt für ein
320 Beziehungsaufbau zur Lehrperson so wichtig ist und gleichzeitig den Stress hemmt.

321 Ich finde dies sehr wesentlich.

322 I: Beobachtest du negative Effekte?

323 B1: Ich finde, wenn man es fundiert macht, eine Ausbildung
324 gemacht hat, sich wirklich mit dem auseinandergesetzt hat und weiss auf was man
325 achten muss, wie zum Beispiel ein Rückzugsort für den Hund, dass man Kinder
326 instruiert, dass man den Eltern erklärt, weshalb man das überhaupt macht, was
327 für Ziele man hat, dann finde ich ergeben sich keine negativen Effekte. Aber wie
328 ich erwähnt hatte, als eine Kollegin den Hund einfach so dabei hatte, dass dann
329 kritische Fragen kommen. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wenn man dies
330 macht, dass es Hand und Fuss hat, es muss keine riesig aufgeblasene Ausbildung
331 sein, die hatte ich ja vor Jahren auch nicht, aber dass man sich wirklich damit
332 auseinandersetzt, man weiss was man will und das auch den Eltern erklärt, was
333 dahinter steckt, sowie auch für die Schulleitung und Schulpflege. Das fordert ja
334 jetzt der Schulhundeverein auch ein.

335 I: Ja du wirst glaub ich einmal im Jahr dann besucht, oder?

336 B1: Naja, ich bin bei der ganz alten Generation dabei, ich
337 muss nicht mehr so viel zeigen. Sie hatten mich auch damals angefragt, ob ich
338 mitmache beim Aufbau, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich eben meine Tochter
339 bekommen und bin von L (Name Ort) nach W (Name Ort) gezogen und habe mich dann
340 dort nicht eingeklinkt. Sie haben einige Texte von mir, aber sonst...

341 I: Aber ich glaube es ist jetzt neu so, dass die Leute jährlich besucht werden.

342 B1: Also, die welche jetzt neu einsteigen haben jährliche Besuche.

343 I: Ja, du musst jährlich aufzeigen was du machst, es wird wie etwas begleitet. Ich
344 finde das eigentlich gut. Ich musste ja damals den Kurs dann auch machen, als ich
345 mich anmeldete, sonst hätte ich deinen Kontakt gar nicht.

346 B1: Ja, das habe ich damals alles nicht gebraucht, denn sie fragten ja mich an,
347 nachdem ich ihnen mein Konzept und die Hypothesen, die ich entwickelt hatte,
348 geschickt. Das haben sie glaube ich auch teilweise mitverwertet. Ich habe
349 damals halt mit wenig einfach gearbeitet. Meine Ausbildung war relativ klein und
350 ich habe halt immer ein bisschen weitergearbeitet mit Büchern oder mal einen
351 kurzen Kurs oder so. Aber eben, das finde ich gut und ich glaube sie machen
352 das genau deshalb, dass nicht so was passiert wie jetzt hier an der Schule mit
353 dem Hund, wo es dann plötzlich in Verruf gerät. Sondern dass ein Schulhund
354 wirklich auch eine Bedeutung hat, das finde ich sehr gut.

355 I: Damit es etwas positives bleibt und nicht negativ wird.

356 B1: Genau.

357 I: Oder dass welche, die Schulhunde haben dann auch in dem Verein
358 dabei sein müssen.

359 Könntest du dir einen Unterricht wieder ohne Hund vorstellen?

360 B1: Bei mir ist es sowieso eine Mischung. Ich bin ja integrativ auch viel in den
361 Klassenzimmern und dann habe ich auch manchmal einzelne Kinder oder Gruppen.
362 Und ich merke jetzt, dass ich einfach auch Rücksicht nehmen muss, da der Hund
363 einfach auch älter wird und ich merke schon, dann möchte ich mal spontan mehr
364 machen und mal schnell die Treppe hoch und er dann halt nicht mehr so schnell
365 die Treppe hochkommt. Ja, dann denke ich manchmal es wäre schön, aber es geht
366 dann auch anders. Man hat schon Ideen, was man noch mehr machen könnte,
367 aber man passt sich halt der Situation an. Ich finde das ist auch ein Thema,
368 das in der Literatur gar nicht auftaucht, wenn so ein Hund altert, er ist ja ein Teil
369 der Schulgesellschaft und wird älter, die Kinder merken ja auch, wenn er die Treppen
370 nicht mehr so gerne geht. Dann kann man ja nicht einfach sagen, er müsse jetzt
371 zu Hause bleiben, denn er ist ja immer noch da und die Kinder haben immer noch
372 Freude. Aber er kann halt nicht mehr die ganze Zeit im Einsatz sein.

373 I: Ich kenne eine Heilpädagogin, die ich auch noch treffen werde, deren Hund
374 pensioniert ist. Sie nimmt ihn nicht mehr mit, ich glaube der bleibt jetzt Zuhause,
375 aber ich habe sie noch nicht kennenlernen können. Aber in der Literatur habe ich
376 nichts gefunden.

377 B1: Ich finde halt das ist ein Thema, das auch dazu gehört.

378 I: Stimmt, das gehört ja dazu.

379 B1: Ich erklär das den Kindern auch. Er schläft ja auch viel mehr als
380 früher. Ich sag dann, er sei jetzt halt wie ein Opa, schläft halt jetzt mehr. Es
381 ist ja für die Kinder immer noch schön, und er fühlt sich superwohl. Er ist ja
382 auch immer wieder mal alleine und das ist für ihn überhaupt keine Belastung.
383 Stress bei Hunden kann man ja auch erkennen zum Beispiel, wenn die Pfoten nass
384 werden und man muss halt auch lesen können, was der Schwanz macht und so, aber
385 er ist voll entspannt. Er versteht auch, wenn ich daheim sage, wir gehen jetzt
386 in die Schule, dass wir zu den Kindern gehen. Ja das versteht er. Meisten kommt
387 er dann auch, aber er steht nicht so gerne früh auf. Muss man ihn immer etwas
388 motivieren zum Arbeiten. Er muss ja nicht mehr so viel machen, darf ja auch viel
389 liegen. Er sitzt dann beim Morgenkreis mit dabei, und ab und zu machen wir so
390 Spiele, das liebt er immer noch sehr, auch wenn es halt nicht mehr so lange geht.
391 Ich merke auch im Klassenzimmer, manchmal so eine ganze Dreiviertelstunde ist
392 wie zu lange schon, dann bring ich ihn nach einer halben Stunde wieder runter.

393 I: Fällt dir noch etwas auf, was ich noch nicht erwähnt habe im Bezug auf
394 Schulhunde?

395 B1: Vielleicht das alltägliche, ganz wichtig ist halt immer dieser
396 Rückzugsort, wo klar die Regel besteht, dass man nicht reinfassen darf, dass er
397 wenn es zu viel wird für ihn er da reingehen kann und seine Ruhe hat.

398 I: Das macht er auch?

399 B1: Ja, das macht er und er kennt die Regel. Er hat auch schon mal
400 eine Lehrperson angeknurrt, weil sie reinkam. Wir haben auch zu Hause ein Käfig,
401 in den niemand reinfassen darf. Er hatte von klein auf immer seinen Rückzugsort
402 und auch in der Schule. Ich finde auch, dass wenn ein Hund viel im Klassenzimmer
403 ist, man einen solchen Ort im Zimmer herrichten sollte, denn der Hund ist ja
404 letztendlich doch ein wildes Tier und da er ja nicht Stopp sagen kann, muss er
405 dann in seine Ecke gehen können. Die Schüler müssen halt wirklich die Regeln
406 kennen und respektieren, man muss sie gut einführen, dass nicht zehn ihn
407 gleichzeitig streicheln zum Beispiel, sondern nur ein oder zwei, dass man ihm
408 einen Rückzugsort lässt, dass wenn man einen Kreis bildet dann eine Gasse lässt.
409 Ich erklär dann immer, dass die Kinder alles Riesen sind und er ist dann so
410 klein und braucht die Möglichkeit, weggehen zu können. Man muss das den Kindern
411 erklären.

412 I: Aber dann halten sie sich schon daran, oder?

413 B1: Ja, ich muss nie mit einem Kind wegen so was schimpfen.

414 I: Kannst du eines deiner schönsten Erlebnisse mit deinem Hund erzählen?

415 B1: Ja, ganz viele. Aber in der alten Schule über
416 Mittag, wo man ja sowieso raus muss mit dem Hund, habe ich dann teilweise Kinder
417 mitgenommen und dann haben wir über Mittag eine Hunderunde gemacht und da die
418 Schule auf 900m ist, hatten wir Schnee. Und dann mit einer kleinen Gruppe, ich
419 musste halt wirklich Gruppen machen da viele mitgehen wollten, sind wir dann
420 zusammen mit dem Hund durch den Schnee gestapft. Oder auch in der Turnhalle, als
421 wir einen Parcours aufgebaut hatten, der Hund vor allen weg mit allen Kindern
422 hintennach über die Langbank hoch, über den Kasten wieder runtergesprungen. Das
423 war so lustig. Der Hund voraus und alle Kinder hinterher. Wir haben auch mal
424 Aufsätze geschrieben zum Hund und ein Kind hat dann geschrieben, es sei sein
425 bester Freund, er sei so lieb, Liebesbezeugungen, die sie dann aufschreiben. Das
426 finde ich auch ganz schön.

427 I: Das finden ja auch die Kinder dann so lässig.

428 B1: Genau, ich hab ja auch schon selber mit den Kindern

429 gebastelt. Eine Flasche mit einem Loch und einem Guetzli drinnen, dann schlägt
430 der Hund auf die Flasche und sie dreht sich so. Das lieben die Kinder natürlich.
431 Oder dass sie sich verstecken und ich mit dem Hund rausgehe und er sie danach
432 wieder suchen muss. Oder ich mache auch immer am Anfang, dann müssen sie sich
433 auf den Boden legen. Die einen dürfen sich auf den Rücken legen, wenn sie mutig
434 genug sind, die anderen auf dem Bauch und dann kommt irgendwo ein Hundeguetzli.
435 Und dann schliessen sie die Augen währenddem der Hund durchs Klassenzimmer geht
436 und sich die Häppchen schnappt. Manchmal läuft das ganz gut, dann ist es immer
437 ganz leise. Ganz cool. Sie beschreiben dann auch immer, dass es etwas gekitzelt
438 hat. Das sind so die schönen Momente und man kann dies auch mit Mittelstüflern
439 machen, die finden das auch sehr schön. Die finden es überhaupt nicht uncool
440 oder so. Eigentlich gibt es sehr viele schöne Momente.
441 I: Ja, ich danke dir für das Gespräch und für deine Offenheit. Du hörst dann wieder
442 von mir, wenn ich alles geschrieben habe.

Interview B2

- 1 I: Ja, danke, dass du dich bereit erklärst, mit mir das Interview zu machen und
2 danke auch für das Ausfüllen hier.
- 3 Ich würde gern so beginnen, dass ich zuerst gern wissen würde, was deine
4 persönlichen Beweggründe gewesen waren, um mit einem Hund in der Schule zu
5 arbeiten?
- 6 B2: Also bei uns war es so, dass ich mit Hunden aufgewachsen bin und schon immer
7 gerne einen Hund gehabt hätte. Mein Mann fand, ein Tier eigentlich lieber nicht.
8 Und dann war es so, dass unsere Tochter mit 16 eine chronische Krankheit bekam
9 und war danach zweieinhalb Jahre eigentlich ans Haus gebunden, musste die Schule
10 abbrechen, konnte nicht mehr weg und sie hätte schon immer gerne einen Hund
11 gehabt. Und da fand mein Mann, es wäre wahrscheinlich doch eine gute Idee und so
12 für die V (Name Tochter) eben mit einem Hund. Und ich habe dann einfach gesagt,
13 aber das Ziel sei ja, dass sie irgendwann eine Ausbildung machen kann und wieder
14 hinauskann. Dann will ich keinen Hund, der wenn ich 60% arbeite dann ganze Tage
15 allein Zuhause ist, weil wir alle ausser Haus sind. Wenn, dann möchte ich
16 abklären, ob ich ihn an meinem Arbeitsort ausbilden dürfte, also eine Ausbildung
17 zum Schulbegleithund, damit ich den Hund dann zur Arbeit mitnehmen kann. Und ja,
18 darum sind wir schlussendlich dann auch bei dieser Rasse gelandet, die wir jetzt
19 haben, da wir so viele verschiedenen Sachen abgewägt hatten, was für ein Hund es
20 sein sollte und einer der Begriffe war wichtig, dass es einer ist, der Kinder
21 gerne mag und man ihn als Schulbegleithund ausbilden kann. Bei Boxer gehen
22 Kinder über alles. Ja (lacht). Neugierig (S kommt zu B2, lachen).
- 23 I: Okay, aber du wusstest bereits, dass es Schulhunde gibt in diesem Sinne?
24 B2: Ja. Genau, als unsere Tochter krank wurde hatte ich kurz zuvor meine
25 Masterarbeit abgegeben und eine Studienkollegin hatte an ihrer Kleinklasse, die
26 sie in Reinfelden unterrichtet, im Rahmen ihrer Masterarbeit eine Intervention
27 gemacht mit einer externen Person, die eine gewisse Zeit mit dem Hund in ihrer
28 Klasse gearbeitet hat. Und sie hat dann bezüglich Sozialverhalten ihre
29 Masterarbeit geschrieben.
- 30 I: So bist du dazu gekommen.
31 B2: Ja, genau.
- 32 I: Spannend. In diesem Fall machst du das jetzt erst seit (schaut auf Papier
33 nach)?
34 B2: Seit drei Jahren eigentlich.
35 I: Seit drei Jahren.

36 B2: Ja. Als sie ein Baby war, mit etwa halbjährig, begann ich, sie einmal ins
37 Schulhaus mitzunehmen, ohne dass Kinder da sind und so, und dann als sie
38 eineinhalb jährig war machte ich die Schulbegleithundeausbildung mit ihr.
39 I: Was waren die Reaktionen im Umfeld, Schulpflege, Schulleitung, Eltern,
40 Schüler?

41 B2: Fast nur positive. Meine Schulleiterin hat selbst einen Hund, er ist glaube
42 ich heute auch bei ihr im Büro, ein kleiner Balonka. Sie fand die Idee ganz toll,
43 auch alle Lehrer, denn viele kennen das Thema Schulhund, sind aber alle der
44 Meinung, dass wenn ein Hund in ein Schulhaus kommt, sollte er ausgebildet sein.
45 Das ist auch meine Meinung, es ist ganz wichtig. Auch dem Tier gegenüber und da
46 man die Verantwortung hat auch den Kindern gegenüber. Ist ja doch ein Raubtier.
47 Das einzige war, hier im Aargau ist ein Schulhund eigentlich ein pädagogisches
48 Mittel, das heisst, dass ich eigentlich nur das Einverständnis der Schulleitung
49 brauche. Das hatte ich. Ich bekam es sogar so, dass meine Schulleiterin in einem
50 Vertrag den Hund an meine Stelle gekoppelt hat. Also, so lange ich hier arbeite,
51 habe ich das OK, meinen ausgebildeten Schulhund mitzunehmen. Denn falls die
52 Schulleitung mal wechselt, bin ich so abgesichert. Von den Eltern kamen auch nur
53 positive Reaktionen, da die Arbeit mit meinem Schulhund immer freiwillig ist.
54 Kein Kind muss mit dem Hund Kontakt haben und wir hatten auch einmal ein Kind,
55 dass wirklich eine Hundehaareallergie hatte, was ja sehr selten ist. Da passten
56 wir wirklich auf, dass an den zwei Tagen, an dem ich meinen Hund dabei habe, das
57 Kind auch nicht hier rüber kommt, dass ich nachher gut putzte, danach meine
58 Hände gut wusch, und dann ging das wunderbar. Einzig für das Kind war es ganz
59 schlimm, da sie so gerne Hunde hätte, gerade sie, und durfte dann nicht.
60 Die Schulpflegepräsidentin war zuerst nicht so erfreut. Eigentlich bloss, da sie
61 Hunde nicht mag und nicht einsah, weshalb jetzt noch ein Hund in diese Schule
62 kommen müsse. Ich habe ihr dann aber das Schulbegleithunde-Konzept, was ich als
63 Abschlussarbeit gemacht hatte, vorgelegt. Und wir haben ihr aber auch klar
64 gesagt, dass sie - böse gesagt - eigentlich nichts zu sagen hat zu der
65 Entscheidung, denn man frage ja schließlich auch die Schulpflege nicht, ob man
66 noch ein zusätzliches Mathe-Lehrmittel zuziehen darf oder nicht. Und da ist hier
67 bei uns ein pädagogischer Entscheid ist... Und unterdessen hat sie die S (Name
68 Hund) auch schon kennengelernt, ihre Enkelkinder gehen selbst hier in die Schule
69 und finden den Hund super und somit hatte sich das erledigt.

70 I: Und von den Kindern auch nicht? Keine Kinder die Angst hatten?
71 B2: Ich hatte bis jetzt einen Jungen der Angst gehabt hat aber da es ja

72 freiwillig ist, musste er nie. Er weiss auch, wenn die S (Name Hund) von der
73 Leine ist, dann ist sie entweder hier im Zimmer oder im Klassenzimmer, weil die
74 Kinder das so mögen, ansonsten bin ich im Schulhaus immer nur mit Leine
75 unterwegs und der Hund ist immer kontrolliert. Und dann hat er auch gesehen,
76 dass der Hund ihm wirklich nicht zu nahekommt, auch wenn ich mal in das
77 Schulzimmer komme mit der Leine. Und dann wollte er selbst mal eine Aktivität
78 mit dem Hund machen. Und konnte ihr dann Anweisungen geben und sie hat das auch
79 wirklich befolgt, was er mega toll fand. Seither hat er glaube ich keine Angst
80 mehr, aber er ist jetzt nicht der Junge, der jetzt zu mir herkommt und wieder
81 noch was mit dem Hund machen will.

82 I: So ein wenig mit Respekt, einfach.

83 B2: Genau. Die Reaktion vieler Kinder ist eher, dass sie fragen, wann sie jetzt
84 wieder mal dürfen, denn ich arbeite mit ihr nur auf den Mittelstufen. Wir haben
85 zwei Mittelstufen-Klassen hier, vierte bis sechste. Wir sind eine
86 altersdurchmischte Klasse, genau. Einfach wegen der Größe und allem. Und da ich
87 sie pro halben Tag, an dem ich sie mitnehme, je nur höchstens 30 Minuten
88 einsetze, geschieht dies halt meist mit Kindern, die sie schon kennt. Sie kennt
89 hier den oberen Bereich, die Schulzimmer, sie kennt die Kinder. Ich habe das
90 Gefühl, ansonsten würde es ein zu grosses Durcheinander, wenn ich sie noch in
91 den Kindergarten mitbringe, in die Unterstufe. Ich musste mich entscheiden und
92 ich finde, von der Grösse her passt sie in die Mittelstufe. Ab und zu kommt es
93 vor, dass ein Kind aus dem Kindergarten oder Unterstufe fragt, ob es vor der
94 Schule, die Kinder dürfen bei uns bereits um acht Uhr ins Schulhaus und der
95 Unterricht beginnt um viertelnach, ob sie am Montag oder Donnerstag der S (Name
96 Hund) grüezi sagen dürfen. Dann kommen sie rein, sagen ihr erst mal grüezi, weil
97 sie halt im Unterricht nicht mit ihr arbeiten können.

98 Es ist eher so, dass die Kinder wollen, die noch nicht dürfen.

99 I: Ja, alle würden gerne. Ja, genau. Ja, es ist so.

100 B2: (lacht) Ja, genau. Ich erkläre ihnen aber, dass sie einfach nicht länger
101 arbeiten darf und sie viel muss schlafen und sich wieder erholen muss. Und das
102 ist halt nicht einfach ein Kuscheltierchen ist. Es kann auch mal sein, dass sie
103 nicht will, weil sie zu müde ist und in der Box bleibt. Und dann sage ich, wenn
104 sie nicht will, es ist auch für S (Name Hund) immer freiwillig.

105 I: Genau. Ok. Informierst du manchmal an Elternabenden oder so?

106 B2: Ich schicke immer anfangs Schuljahr, wenn die neuen Viertklässler kommen,
107 einen Brief nach Hause zu den Eltern und ein Brief von der S (Name Hund) für

108 jedes Kind. Die Eltern dürfen mich dann jederzeit anrufen. Dann führe ich aber
109 die Kinder ein, mit einer PowerPoint Präsentation, in der ich erkläre, wer mein
110 Hund ist und was wir hier machen. Ich habe hier diesen Stoff Boxer, mit dem wir
111 auch lernen, wie ein Hund angefasst wird und wie nicht. Dann werden die Regeln
112 ganz klar besprochen (zeigt Regeln auf Papier). Ich habe auch noch ganz viele
113 Spiele darüber, was für Arbeitshunde gibt es, was für Rassen und so weiter. Und
114 erst dann haben sie den ersten Kontakt mit dem Hund. Einfach immer die neuen
115 Viertklässler. Es gab noch nie Eltern, die mich irgendwas dazu gefragt hätten,
116 eher dann, wenn sie mich am Elternabend sehen, sagen sie wie toll ihre Kinder
117 das finden.

118 I: Mega schön!

119 B2: Wir sind hier auch auf dem Land. Wir haben viele Kinder, die auch noch auf
120 Bauernhöfen wohnen. Viele Kinder haben selber Tiere. Hier im Dorf hat es viele
121 Tiere, der Spazierweg geht da durch (zeigt auf den Weg vor dem Schulhaus). Man
122 kennt sich, man kennt die Hunde. Man ist sich auch er noch den Umgang mit Tieren
123 gewohnt. Ich denke, an einer Schule in der Stadt wäre es vielleicht anders.

124 I: Ja, das kann gut sein. Da kann ich noch nichts sagen dazu. Ich war noch gar
125 nicht in der Stadt bis jetzt.

126 Kannst du mir schildern wie du den Hund jetzt einsetzt?

127 B2: Ja, ich kann dir da verschiedenen Sachen zeigen. Also es ist so. Mein Hund hat
128 gewisse Stärken, wie jeder Hund und diese versuche ich einzusetzen. Also, ich
129 versuche Spiele anzupassen oder Spiele zu kreieren, die zum Hund passen (holt
130 Material aus dem Schrank). Hier zum Beispiel gerade zum Thema Adjektive habe ich
131 ein Schnippschnapp gemacht. Hier hat es verschiedene S (Name Hund) -Bilder
132 drinnen und dann hat es Adjektive in zwei Steigerungsformen. Dann spielen die
133 Kinder Schnippschnapp und wenn jetzt (sucht bestimmte Karte) zwei S (Name Hund)
134 -Bilder oben liegen, müssen sie S (Name Hund) sagen. Dann wenn zum Beispiel
135 jemand "jung" und weiter ein "jünger" aufgedeckt wird, muss die Steigerungsform,
136 "am jüngsten", gesagt werden. Der schnellere bekommt die Karte und bei den S
137 (Name Hund) -Bildern darf das schnellere Kind sich einen Beutel sichern (holt
138 Beutel). Dann nimmt es den Beutel zu sich und ich habe meistens noch
139 irgendwelche Bausachen auf dem Tisch, Pilone(?), ich habe solche Schnüre,
140 Taschen und so weiter. Und die Kinder, die S (Name Hund) sagen, dürfen sich
141 etwas sichern. Wenn dann das Spiel vorbei ist, dann dürfen sie im Schulhaus für
142 S (Name Hund) die Sachen verstecken gehen (Hund kommt zu B2). Und dann dürfen
143 sie sie anweisen mit "such", dass sie die Sachen suchen und die Probleme lösen

144 muss. Zum Beispiel an der Schnur ziehen, aus der Pflanze(?) etwas ausgraben. Und
145 dann tragen wir es zurück ins Schulzimmer. (zum Hund: Gell das ist deiner, ja,
146 setz dich). Das ist eine Art. Oder ich habe die Beutel, die ich zum Beispiel mit
147 Worten fülle. Diese verstecke ich am Morgen, wenn ich ins Schulhaus komme, ohne
148 Hund, der ist dann schon versorgt, verstecken. Dann müssen sie mit dem Hund
149 diese suchen, sie trägt sie dann ins Schulzimmer zurück und dann müssen sie sie
150 durch die Wörtersortiermaschine lassen. Oder (zum Hund: Du stinkst. Du hast
151 gepupst) noch ein Spiel mit Zeitformen. Eines noch mit Verben konjugieren, wo
152 wenn man ein S (Name Hund) Kärtchen zieht einmal aussetzen muss, sich aber dann
153 einen Beutel sichern darf. Oder ich habe hier solche Buzzer die man besprechen
154 kann. Man kann auch verschiedene Nomen beispielsweise darauf sprechen und die
155 Kinder dürfen dann drei auswählen, sie auf den Boden legen und S (Name Hund)
156 drückt darauf. Sie müssen gut zuhören und dann, mit diesen Nomen, eine
157 Geschichte schreiben zum Beispiel. Also, sie ist Mittel zum Zweck. (Zum Hund:
158 Schon gut, der darf hier schon spazieren, ist alles gut.)
159 Oder ich habe hier einen Würfel (geht ihn holen), den sie würfeln kann und so
160 toll findet (weicher, grosser Würfel). Hier kann ich immer wieder neue Bilder
161 reinmachen. Zahlen oder Bilder für Geschichten, oder Rechnungen. Sie würfelt ihn
162 dann (...)
163 I: Ah, indem sie draufdrückt.
164 B2: Genau, und die Kinder führen das dann aus. Das sind solche Sachen. Oder ich
165 verstecke auch in Beuteln Matheaufgaben für Kinder, die sich nicht so gut
166 konzentrieren können. Dann gehen wir immer wieder eine suchen und in der Zeit,
167 in der das Kind die Aufgabe macht, hat sie etwas Kleines zum Kauen. Danach gehen
168 wir den nächsten suchen, das Kind kann wieder aufstehen und sich bewegen. Oder
169 was ich auch schon gemacht habe ist das Thema Pläne, wieso müssen wir überhaupt
170 Pläne lesen können, Fahrpläne, Karten usw. gerade für Kinder, für die dies etwas
171 schwierig ist verstehen das nicht so. Dann machen wir auf dem Schulhausareal den
172 Trail. Das heisst, ein Kind macht einen Weg und versteckt sich irgendwo, dann
173 nehmen wir S (Name Hund) an die Trail-Leine, weil ich mit ihr in der Freizeit
174 auch Mantrailing mache, und geben ihr den Geruch des Kindes in die Nase. Dann
175 sucht sie das Kind. Sie geht natürlich genau dem Weg nach. Wir machen einen ganz
176 komplizierten Weg. Der Hund kann ja bloss mit der Nase dem Geruch nach. Wenn wir
177 aber einen Plan lesen können vom Schulhaus und sehen, wo das Kind versteckt ist,
178 können wir den direkten Weg wählen und müssen nicht kompliziert eine halbe
179 Stunde suchen, bis wir sie finden. So sehen die Kinder, dass es Sinn macht,

180 einen Plan lesen zu können. Das gibt uns einen Vorteil dem Hund gegenüber, wir
181 sind schneller.

182 So setze ich sie immer wieder ein. Ich versuche wirklich sie im Unterricht gut
183 zu integrieren. Das Ziel wäre, das möchte ich auch gerne, ist die Leseförderung
184 mit Hund. Dass die Kinder, die mit dem Lesen Mühe haben, ihr gerne vorlesen, da
185 sie ja nicht korrigiert.

186 Sie ist auch schon oft ins Schulzimmer gekommen auf ihre Decke, wenn die Kinder
187 am Arbeiten sind. Als nächstes möchte ich eigentlich wirklich damit beginnen,
188 dass Kinder, die Lese-Rechtschreibungs-Schwierigkeiten haben, anfangen können,
189 kurze Texte mit ihr zu üben und ihr vorzulesen.

190 I: Also du setzt ihn wirklich gezielt ein. Und sonst, ist der dann hier?

191 B2: Genau. Oder auch mal drüben auf ihrer Decke. Heute habe ich sie mitgenommen,
192 obwohl ich heute nichts Spezielles geplant habe, denn heute mussten sie
193 Prüfungen schreiben. Es gibt Kinder, die haben wahnsinnige Prüfungsangst und die
194 schrieben dann hier drinnen die Prüfungen während S (Name Hund) dort hinten
195 schlief (zeigt auf Decke in der Ecke).

196 Alleine ihre Anwesenheit, da ist ein Hund, sie begrüßen, das Positive mitnehmen
197 in die Prüfung, hilft vielen Kindern. Ich hatte sogar Eltern, die fanden, sie
198 hätten am liebsten, wenn ich mit in die Oberstufe käme. Jedes Mal, wenn ihre
199 Tochter eine Prüfung schreibt, dass ich mit dem Hund in diesem Zimmer sein
200 könnte. Einfach weil sie wissen, wie ihr Kind sich kann beruhigen, wenn der Hund
201 anwesend ist.

202 I: Mega schön.

203 B2: Ja, mega schön. (...)

204 Und sonst ist sie einfach auch anwesend, denn ich gehe dann zum Teil auch in
205 andere Klassen, dann nehme ich sie dann ja nicht mit, sondern dann ist einfach
206 die Tür offen, und der Lehrer schaut ihr. Die Kinder wissen, dass wenn S (Name
207 Hund) in ihrer Box ist, sie gar nicht nach hier hinten kommen dürfen. Bei diesen
208 Kindern weiß ich wirklich, sie halten sich daran. Aber versicherungstechnisch
209 muss ich wirklich gewährleisten, dass eine erwachsene Person die Aufsicht hat,
210 und deshalb ist einfach diese Zimmertür offen, denn der Lehrer ist gleich
211 nebenan.

212 I: Die Box ist dann zu?

213 B2: Dann ist die Box zu. Wenn ich draußen bin ist die Box zu. Sonst ist sie
214 offen, dann darf sie selbst rein und raus. Aber wenn ich aus dem Zimmer gehe,
215 dann schläft sie, dann ist zu.

216 I: Und in den Zimmern, wenn du hier arbeitest oder drüben arbeitest, darf sie
217 dann rumlaufen?

218 B2: Jetzt bei dieser Klasse darf sie das, weil die das so gerne haben. Meistens
219 schaut sie aber auf die Bodenmarkierungen. Hier ist eine Schwelle. Sie kommt
220 eigentlich erst über diese Schwelle, wenn ich ihr sage, sie darf.

221 I: Aber sie läuft schon rum und geht zu den Kindern?

222 B2: Sie geht ab und zu, aber eigentlich ist sie vor allem dort wo ich bin. (Tür
223 geht auf, Lehrerkollege kommt rein, entschuldigt sich, lachen). Sie kommt
224 eigentlich am liebsten mit mir mit.

225 I: (Hund kommt zu mir: Ja, ich streichle dich nachher auch noch. Jetzt warten
226 wir noch, gell? lachen)

227 Was für Einflüsse oder Effekte merkst du, wenn der Hund hier ist, bei den
228 Kindern? Eben, beruhigend hast du gesagt, bei Prüfungen oder so...

229 B2: Motivation. Also eigentlich versuche ich als Heilpädagogin sowieso viel
230 spielerisch zu machen. Die Motivation mit mir zu arbeiten ist sowieso schon
231 relativ hoch, aber wenn ich dann den Hund noch hier habe, dann ist die
232 Motivation der Kinder noch viel höher.

233 I: Hast du Beispiele?

234 B1: Ja, wenn sie wissen es ist Montag oder Donnerstag, ich biete ja einen Kurs
235 an, wir machen ADL. Das heisst, ich mache manchmal Kurse, die freiwillig sind,
236 sage, ich mache noch mal eine Vertiefung in dieses Thema. Noch mal einen Kurs
237 hier im Nebenraum und sie wissen der Hund ist hier, dann würde am liebsten die
238 gesamte Klasse kommen. Wenn der Hund nicht hier ist, dann kommen meistens nur
239 die Kinder, die es wirklich benötigen. Was ich auch bemerke, ist die Motivation
240 zu helfen. Die Kinder sind sehr fürsorglich dem Hund gegenüber. Es gibt Kinder,
241 die mich fragen ob sie helfen dürfen, die Wasserschale zu leeren oder
242 aufzuräumen. Auch ganz süss ist das Bonussystem, wo sie sich Punkte verdienen
243 können, wenn Sie die Hausaufgaben rechtzeitig abgeben, den Wochenplan
244 rechtzeitig fertig haben, dann bekommen sie Punkte und mit diesen Punkten können
245 sie sich immer wieder Sachen kaufen. Wie z.B. einmal keine Hausaufgaben. Es gibt
246 wirklich Kinder, die sparen für eine Aktivität mit dem Hund. Dann können die
247 Kinder mit mir zusammen eine Viertelstunde nach draussen gehen und sie draussen
248 wirklich unter meiner Anleitung irgendetwas Spezielles mit ihr tun können. Da
249 sind sie wirklich gewillt, ihre Punkte zu sammeln, damit sie danach dann auch
250 etwas mit dem Hund machen dürfen.

251 Ein Mädchen hat im Zeitungsinterview gesagt, als eine Journalistin hier war,

252 dass sie an diesen Tagen lieber aufsteht. Sie kommt praktisch jeden Tag zu spät,
253 aber an diesen Tagen (ein Lehrerkollege kommt zur Tür rein, sucht ein I-Pad),
254 wenn die S (Name Hund) hier ist, ist sie eigentlich immer pünktlich. Das ist ein
255 Kind aus der 6. Klasse, kein kleines. Viele sagen einfach, es sei so cool, einen
256 Hund an der Schule zu haben. Das hat sonst niemand, wir dürfen die in eine
257 Schule mit einem Hund. Die Motivation und Wertschätzung für die Schule sind hoch
258 (lacht). Die Kinder sehen, dass wir das für Sie machen. Einen Hund auszubilden,
259 damit sie das dürfen. Das finden sie toll.

260 I: Hat die Anwesenheit des Hundes auch einen Einfluss auf die Beziehung zwischen
261 dir und den Kindern? Siehst du da auch einen Effekt?

262 B2: Das ist schwierig zu sagen. Manchmal bin ich fast ein wenig eifersüchtig.
263 Früher hieß es immer aha Frau B2 ist hier (lacht), und jetzt wird nur gefragt,
264 ob der Hund dabei ist. Ich habe das schon immer sehr gut mit den Kindern, aber
265 ich merke, dass die Kinder, mit denen ich vielleicht weniger zu tun habe wie die
266 regelmäßig von mir betreuten und geförderten, dass die auch anders auf mich
267 zukommen. Z.B., wenn ein Kind einmal ein Problem hat und unsere
268 Schulsozialarbeiterin ist nicht hier. Einmal kam ein Mädchen hier rein und der
269 ging es ganz schlecht, sie fing an zu weinen. Dann habe ich gefragt, ob ich den
270 Hund rauslassen soll. Das hat sofort geholfen, sie konnte sich auf den Hund
271 konzentrieren und musste mich nicht so anschauen. Dann ging auch das Reden viel
272 einfacher. Sie ist schon so etwas wie eine Mittlerin für soziale Sachen. Die
273 Kinder, die ich eng betreue, betreue ich ja bereits seit dem Kindergarten bis in
274 die sechste Klasse, die haben sowieso schon eine enge Beziehung zu mir. Aber die
275 Kinder, die ich nur sehe, wenn ich im Klassenzimmer bin, dann habe ich schon das
276 Gefühl (...), ja man redet dann mehr. Der eine Junge z.B., die bekommen jetzt
277 auch einen Hund, und dann wollte er mir ein Foto schicken von diesem Hund. Seine
278 Mutter musste es mir dann per WhatsApp schicken. Er fragt dann auch viel, ja wie
279 ich das mache mit dem Hund zu Hause. Wo S (Name Hund) Zuhause denn schlafe. Man
280 kommt dann persönlich ins Gespräch über den Hund.

281 I: (geht Fragen auf dem Leitfaden durch). Ich habe ein paar Stichwörter aus der
282 Literatur genommen von Effekten, die immer wieder erwähnt werden (legt Material
283 bereit, Hund schaut aus dem Fenster, lenkt uns ab, lachen). Ich lege diese
284 erstmal hier hin für dich und (...) den Pfeil. Was spürst du, siehst du diese
285 Effekte, oder weniger?

286 B2: Ou, ich sehe ganz viel (lacht). Das hier ganz bestimmt.

287 I: Vielleicht kannst du es noch kommentieren.

288 B2: Ja, eben. Ganz klar ist, und das sagen auch viele Kinder, dass der Hund
289 Ängste und Stress reduziert (Wirkeffekt Reduktion Angst und Stress). Am Anfang
290 hatte ich manchmal das Gefühl, dass der Hund doch, wenn er rumläuft auch ablenkt.
291 Gerade bei einer Prüfung. Aber sie sagen, nein, sie seien durch das positiver,
292 müssen ihn kurz anschauen, können lachen, und dann geht es gleich viel einfacher.
293 Im Schulzimmer seien Sie so gestresst und würden sich selbst blockieren. Es
294 gibt wirklich Kinder die regelmäßig herkommen und hier Prüfung schreiben, wenn S
295 (Name Hund) anwesend ist.
296 I: Werden die Prüfungen zum Teil auch so angelegt beispielsweise am Montag oder
297 Donnerstag?
298 B2: Ja, genau. Wir versuchen die Prüfungen dann zu machen, wenn ich in der
299 Klasse bin und bei Kindern, die ich eigentlich gar nicht groß unterstütze, aber
300 die etwas Prüfungsangst haben, versuchen wir nach Möglichkeit diese am Montag
301 oder Donnerstag zu machen. Genau.
302 Das ist bei den Prüfungen klar so (Wirkeffekt Konzentration), wenn aber viel
303 läuft und die Kinder auch viel rumlaufen, bei uns im ADL ist das oftmals so,
304 habe ich das Gefühl, dann können sie sich auch gegenseitig ablenken. Dann hilft
305 es meinem Hund, wenn sie einen klaren Auftrag hat hier hinten zu bleiben in
306 ihrem Bereich und gar nicht hervorkommt. Denn wenn die Kinder schon viel
307 rumlaufen, und dann der Hund auch noch in diesem Gewühl, dann habe ich das
308 Gefühl, dass sie sich nicht besser konzentrieren können. Dann fängt sie auch an,
309 so wie jetzt, sich etwas aufgedreht zu werden und sich in den Mittelpunkt zu
310 stellen. Dann finde ich, lenkt sie wirklich eher ab.
311 Diesen hatten ganz viele Kinder schon klar so formuliert, dass sie lieber in die
312 Schule kommen. Die Lernfreude auch, wenn man eine Matheaufgabe mit dem Hund
313 suchen kann, dann löst man sie gleich viele lieber, als wenn sie einfach im Buch
314 steht. Oder wenn man eine Geschichte schreiben muss, zu dir die S (Name Hund)
315 einem die Wörter gibt indem sie auf den Buzzer drückt, dann ist das auch gleich
316 viel cooler.
317 Die hier auch (Wirkeffekt Verbesserung des Klimas), denn auf den Hund muss man
318 auch Rücksicht nehmen. Einen Hund muss man pflegen, man muss zu ihm schauen, und
319 durch das habe ich auch das Gefühl, dass die Kinder viel feinfühlicher sind. Sie
320 sagen auch manchmal, die S (Name Hund) ist hier, nicht so laut, passt doch auf,
321 und sie nehmen dann auch automatisch aufeinander mehr Rücksicht. Also glaube ich
322 schon, dass die Anwesenheit des Schulhundes das Klima unter den Schülern
323 verbessert.

324 Ob die Anwesenheit das Selbstvertrauen stärkt, kann ich nichts sagen. Ich hoffe
325 das, wenn ich das Leseprojekt mache.

326 I: Ja, stimmt, bei dem kannst du es eher sehen.

327 B2: Ja. bis jetzt ist es immer ganz eng an mich gebunden, und ob ich jetzt den
328 Kindern das Selbstvertrauen gesteigert habe indem ich sie motiviere, oder ob das
329 der Hund ist, das könnte ich so noch nicht sagen.

330 Dies ganz klar (Wirkeffekt öffnet Kinderherzen), denn ich beginne ja meine
331 PowerPoint Präsentation mit Baby-Fotos von meinem Hund. Dann finde das alle
332 immer ganz herzlich. Ich habe ja einen Boxer. Ich finde es gibt schönere Hunde als
333 Boxer und ich höre jedes Mal, sie sei so herzlich, und denk mir dann immer, naja
334 (lachen). Das ist bloss, weil sie eine Beziehung zum Hund haben. Ich habe sie ja
335 schon seit sie noch klein war mitgenommen, und ein Junge hat mir gesagt, dass
336 sie jetzt viel herziger ist als früher. Aber wie gesagt, das ist nur weil er
337 eine Beziehung hat zu dem Hund und deshalb sie so liebenswert findet. Weil er
338 sie so gerne mag. Deshalb kann ich sagen, ein Schulhund öffnet ganz klar
339 Kinderherzen.

340 Und das auch (Wirkeffekt Förderung Vertrauen), denn die Kinder sehen wie ich mit
341 meinem Hund umgehe. Ach so, der folgt auch nicht immer. Sie sehen dann wie ich
342 darauf reagiere. Oder aber zu schon zuvor, als ich den Hund noch nicht
343 mitgenommen habe und ihnen erzählt habe, was er wieder für Seich zu Hause
344 gemacht hat und was sie wieder gemacht hat, was sie nicht hätte sollen. Dann
345 finden sie das ganz lustig. Der Hund von Frau B2. Wenn Sie das dann sehen, oder
346 eben sie kommt zu mir und ich knuddle sie und mit ihr rede, dann glaube ich, sie
347 sehen mich als jemanden anders, oder besser gesagt, sie sehen die verschiedenen
348 Rollen von mir durch den Hund. Und weil sie sehen wie liebevoll ich mit dem Hund
349 umgehe und auch schaue, dass es dem Hund gut geht glaube ich schon, dass es das
350 Vertrauen fördert. (...)

351 I: Spannend.

352 B2: Ja. Eigentlich sehe ich nur Pluspunkte. Das einzige, das noch ist, das
353 Vorbereiten dieser 30 Minuten benötigt fünfmal mehr als ein normaler Unterricht.
354 Den normalen Unterricht mache ich schon seit Jahren und diese Sequenzen müssen
355 erstens sinnvoll sein, was das Lernen belangt, sie müssen den Kindern etwas
356 bringen, es muss für meinen Hund toll sein und ich muss die Sicherheit aller
357 gewährleisten können. Ich brauche deshalb viel länger, um solche Sequenzen
358 vorzubereiten. Wo platziere ich meinen Hund, bis sie dran kommt mit dem Suchen.
359 Was mache ich, wenn ich sehe, sie zeigt Stresssymptome. Was habe ich bereit, um

360 sie in dieser Zeit aus dieser Stresssituation herauszuholen. Ich muss viel mehr
361 nachdenken.

362 I: Und auch viel mehr schauen. Also viel präsenter sein.

363 B2: Genau, weil ich muss ja immer auch meinen Hund im Blickfeld haben. Wir haben
364 auch in der Ausbildung gelernt vor allem unserem Hund ganz gut zu lesen. Was für
365 kleine, leichte Stresssymptome zeigt er, die er aushalten kann? Und wo muss ich
366 aber für sie einstehen und sie aus der Situation herausnehmen können, oder ihr
367 eine Alternative bieten können, dass sie sich nicht ausgeliefert fühlt in dieser
368 Situation.

369 I: Du machst es auch noch nicht so lange, oder? Das hat vielleicht auch einen
370 Einfluss.

371 Ich wollte auch noch bezüglich negativer Effekte fragen. Dies war ja jetzt
372 einfach positiv, siehst du auch etwas das schwierig ist oder wo du merkst...?

373 B2: Ja, meine Organisation für mich ist zum Teil schwieriger. Ich arbeite jeden
374 zweiten Donnerstag auch am Nachmittag. Dann muss ich es immer gut einplanen,
375 denn wir essen dann auch miteinander, die Lehrer. Dann plane ich ein, mit dem
376 Hund rauszugehen. Diesen Donnerstag gehen sie zusammen ins Restaurant und ich
377 weiß, dass wenn ich am Nachmittag Schule gebe, es für mich nicht drin liegt. Ich
378 habe nachher zu wenig Zeit, um mit dem Hund rauszugehen. Ansonsten muss ich raus
379 mit ihm, wenn schon alle Kinder auf dem Pausenplatz sind und zu ihr hinwollen,
380 also werde ich jetzt diesen Donnerstag nicht mitgehen zum Essen. Morgens komme
381 ich immer so früh, dass die Kinder noch nicht da sind damit sie ganz in Ruhe
382 ankommen kann, hier ihr Frühstück essen kann, sich beruhigen bevor der
383 Unterricht beginnt. Oder bei Ausflügen, viele haben dann das Gefühl, es sei doch
384 cool den Hund dann gleich mitzunehmen. Aber für meinen Hund wäre das gar nicht
385 gut, sie hat gerne geschützte Umgebung. Das Schulhaus, das ist gewohnt, sie
386 kennt die Orte, es ist geschützt, es kommen keine fremden Hunde dazu, es
387 passiert nichts Überraschendes. Draußen im Wald, wo die Kinder rumrennen,
388 rumschreien, es hat andere Gerüche, andere Tiere. Das wäre für meinen Hund
389 Stress pur. Dann hätte sie womöglich noch das Gefühl, sie müsse auf die Kinder
390 aufpassen als Boxer Wachhund. Das versuche ich zu vermeiden. Viele Leute
391 verstehen das dann nicht. 'Wieso nimmst du nicht den Hund mit auf die
392 Schulreise?' Eben genau nicht, für mein Hund wäre das gar nichts.

393 I: Andere Hunde könnte man eventuell mitnehmen.

394 B2: Genau. Man muss einfach für seinen eigenen Hund schauen, wie setze ich ihn
395 ein. Ich mache das, was mein Hund gut kann und gern macht und versuche dies in

396 den Unterricht einzubauen. Und nicht etwas was dem Hund gar nicht gefällt.

397 Einfach für mich selbst, wie organisiere ich die Tage, an denen sie hier ist.

398 Dann kann ich vielleicht nicht alles machen wie sonst.

399 I: Und bei den Kindern, siehst du da auch etwas, das nicht so gut ist, tut nicht

400 so gut, oder hat einen negativen Einfluss?

401 B2: Nein, man muss einfach konsequent sein mit den Kindern was die Regeln

402 betrifft. Damit die Kinder wirklich nicht übergriffig werden, dass sie den Hund

403 ständig halten wollen. Mir ist auch wirklich wichtig, dass sie vorher die Hände

404 waschen, denn mein Hund kann sich ganz schnell anstecken mit Erkältungen oder

405 irgendwas. Also nicht nur dass sie die Hände nachher waschen, sondern auch

406 vorher. Dass sie sich wirklich konsequent an die Regeln halten, denn es ist ja

407 auch ein Schutz für die Kinder. Kinder, die immer übergriffig werden -

408 schlussendlich sind es Hunde. Ein Tier und kein Kuschtier. Es gibt einfach

409 gewisse Kinder, die noch mehr möchten. Aber ansonsten, was das Lernen und die

410 Schule angehen, nein, finde ich hat es keine negativen Punkte.

411 I: Könntest du dir den Unterricht wieder ohne Hund vorstellen?

412 B2: Also, ja, ich habe ja am Dienstag und am Mittwoch den Hund nicht dabei, dann

413 ist sie zu Hause am sich erholen (lacht). Es macht mir einfach unglaublich Spass.

414 I. Das war ein guter Entscheid.

415 B2: Ja, wirklich, super. Ich finde es wirklich cool.

416 I: Kannst du ein Ereignis erzählen, welches du über die drei Jahre erlebt hast

417 mit deinem Hund, welches du am eindrucklichsten fandest?

418 B2: Ja, dass eine Journalistin auf mich aufmerksam geworden ist, die Schule

419 besucht hat und mit mir und den Kindern ein Interview gemacht hat. Das fand ich

420 wahnsinnig, ich bin jetzt hier im (Name)tal fast etwas wie eine Berühmtheit

421 (holt Zeitungsartikel). Ich habe mich schon Leute auf der Strasse angesprochen.

422 Das war wirklich extrem cool. Sie meinte, dass in der Zeitung immer nur negative

423 Vorfälle von Hunden zu lesen sind und sie findet, dass wenn sie so jemanden

424 trifft der etwas Gutes mit dem Hund macht, soll es auch in die Zeitung kommen.

425 Wir waren auf der Frontseite. Auch die Bemerkungen gewisser Eltern, dass sie am

426 liebsten den Hund mit in die Oberstufe mitnehmen würden. Das fand ich sehr

427 eindrucklich.

428 I: Ja, das sind schöne Rückmeldungen. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Gibt es

429 etwas, dass du findest ich habe vergessen, oder dass du noch hinzufügen möchtest,

430 etwas was ich noch nicht gefragt habe? Was vielleicht auch noch wichtig ist?

431 B2: Was ich einfach sehr wichtig finde ist eine Ausbildung. Ich finde das ist

432 das A & O. Ich hatte schon zuvor das Gefühl, dass ich meinen Hund sehr gut kenne,
433 aber seit der Ausbildung habe ich das Gefühl, ich kann sie sehr gut lesen. Ich
434 werde auch immer begleitet, ich habe auch immer wieder Supervisionen, ich habe
435 jedes Jahr einen ärztlichen Check mit meinem Hund, ich muss klare
436 Hygienevorschriften einhalten, auch mit der Versicherung und allem. Es ist etwas
437 wie bei den Kindern, manchmal wird man für den eigenen Hund blind. Ich finde
438 deshalb diesen Blick von aussen extrem wichtig. Dass jemand hierherkommt und mir
439 auch sagt wie ich am besten einrichten kann. Dass mein Hund mit seinen
440 Eigenschaften als Boxer, als Wachhund, nicht anfängt die Kinder zu bewachen.
441 Auch die jährliche Supervision, zu der jemand kommt, um das Diplom zu erneuern,
442 finde ich wichtig. Es wird auch ganz klar gesagt, dass ein Hund der krank ist,
443 nicht mehr in die Schule darf. Denn wenn ein Hund Schmerzen hat, dann ist es für
444 den Hund nicht gut, kann aber auch für die Kinder gefährlich werden. Wie gesagt,
445 beim eigenen Hund, ein kleines Hinken sieht man dann nicht. Das finde ich enorm
446 wichtig, die Begleitung einer Fachperson. Und dort wo ich die Ausbildung gemacht
447 habe, die war wirklich vom Institut für tiergestützte Intervention in Freiburg.
448 I: Wer ist das? Ist das die Barbara Rufer?
449 B2: Ja, genau. Barbara Rufer. Auf die schwöre ich. Sie ist auch die einzige, die
450 bei ESAAT anerkannt ist. Die Ausbildung ist auch streng, auch für den Hund.
451 Man muss auch fast eine Masterarbeit schreiben. Der theoretische Teil. Und dann
452 die praktische Prüfung. Ich finde einfach diese Begleitung ist für mich und für
453 meinen Hund die richtige Absicherung. Und auch die Weiterbildungsangebote die
454 sie immer hat, wirklich top.
455 I: Kommt sie selbst an die Supervision?
456 B2: Ja, sie kommt. Ich bin auch von Anfang an mit S (Name Hund) immer nach (Name
457 Ort) zu der (Name Hundetrainerin) in die Hundeschule. Sie ist Expertin an der
458 Schulbegleithunde-Ausbildung bei der Prüfung und arbeitet mit der Barbara Rufer
459 zusammen. Es ist auch das gleiche Konzept der Natural Dogmanship, eine spezielle
460 Art die Hunde zu erziehen. Ganz ohne Goodies. Ich gebe meinem Hund keine
461 Belohnung mit Guetzli oder so für Kunststücke, sondern es passiert alles auf
462 Vertrauen und auch die Beziehung. Deshalb bin ich ab dem Welpenalter mit ihr zur
463 (Name Hundetrainerin) in die Hundeschule und gehe auch jetzt noch einmal die
464 Woche. Ich finde einfach es schleicht sich sonst so schnell etwas ein bei mir.
465 I: Die Barbara Rufer hat sich wirklich einen Namen gemacht. Das ist so.
466 B2: Sie kann auch wirklich was bieten denn sie hat alle diese Ausbildungen und
467 ist anerkannt von all den Fachstellen so wie sie das macht mit den Hunden. (...)

468 Was ich auch so cool finde bei ihr, es kommt nicht drauf an, was ich für eine
469 Rasse habe, sondern was für eine Persönlichkeit hat mein Hund. Es sei nicht
470 immer ein Labrador oder ein Labradoodle der geeignete Schulhund. Mein Boxer hat
471 z.B. den Vorteil, dass er überhaupt nicht geräuschempfindlich ist. Hier an der
472 Tür steht zwar, dass die Kinder leise sein müssen, aber hier draussen könnte das
473 grösste Feuerwerk losgehen und meinem Hund ist es egal. Sie stört sich auch
474 nicht, wenn ein Kind mal zu ihr herkommt. Habe ich diese Vorteile, dafür kann
475 ich sie vielleicht nicht ganz gleich einsetzen wie ein anderer Hund, weil sie
476 eine andere Stärke hat.

477 I: Ich sehe auch bei allen Leuten, die ich jetzt treffe, dass jeder einen
478 unterschiedlichen Hund hat.

479 B2: Ja, genau. (Hund kommt wieder zu uns).

480 I: Ja, ich glaube das ist gut so. Danke dir vielmals für das Gespräch.

481 B2: Ja, ich bin gespannt auf deine Arbeit.

Interview B3

- 1 I: B3, danke Dir vielmals, dass du dich zur Verfügung stellst und dass es
2 geklappt hat jetzt. Und auch dass Du mir das zukommen hast lassen, damit ich
3 nicht mehr fragen muss.
- 4 Zuerst möchte ich gerne wissen, was deine persönlichen Beweggründe sind, dass du
5 einen Schulhund hast.
- 6 B3: Mein persönlicher Beweggrund ist eigentlich, dass ich selbst Tiere sehr
7 gerne mag. Und ich weiss einfach, was Tiere einem geben und finde es eine sehr
8 tolle Verbindung, wenn man im pädagogischen Bereich arbeitet und dies den
9 Kindern weitergeben kann, mitgeben kann oder ein Stück weit in den Unterricht
10 eingeben kann. Das wäre der eine Grund. Der zweite Grund finde ich, ist, ich bin
11 schon sehr lange in meinem Beruf und suchte etwas Neues, dass ich einbringen
12 kann. Ich finde es auch schön, wenn man ein eigenes Projekt hat, dann hat man
13 auch die Begeisterung dafür. Das spüren die Kinder auch. Wenn man engagiert und
14 begeistert ist für etwas. Auch dies hat mich dazu bewegt. Und auch einfach die
15 ganze Idee dahinter, etwas Neues anzupacken, die ganze Idee mit dem Hund. Ich
16 hätte mir auch vorstellen können zum Beispiel heilpädagogisches Reiten zu machen,
17 aber das ist halt einfach viel viel aufwendiger und lukrativ ist es auch nicht
18 gerade. Den Hund kann ich einfach mitnehmen und einbinden in meinen bestehenden
19 Job.
- 20 I: Das heisst du hattest zuvor schon gehört davon, dass es Schulhunde gibt und
21 so bist du dann auch darauf gekommen?
- 22 B3: Also, ja, genau.
- 23 I: Und davor hattest du keinen Hund?
- 24 B3: Wir hatten einen Familienhund, aber ich hatte keinen, denn ich fand ich
25 wollte genügend Zeit für den Hund und wenn man das nicht hat und viel arbeitet,
26 dann geht das nicht. Ich hatte dann auch mit dem Hund auf 50% reduziert und das
27 geht halt nicht immer, können sich nicht alle Leute leisten. Deshalb hatte ich
28 auch so lange gewartet, damit ich reduzieren konnte und dann den Hund auch gut
29 einführen und das auch richtig zu machen. Ich hatte zwar am Anfang auch keine
30 Ausbildung und sehr viel falsch gemacht, aber das ist normal.
- 31 I: Dann lernt man, genau. Also dann hast du die Ausbildung erst später mit ihm
32 gemacht?
- 33 B3: Ja.
- 34 I: Bei wem hast du sie gemacht?
- 35 B3: Ich habe sie bei der Barbara Rufer gemacht.

36 I: Ach Wahnsinn, alle Leute kennen diese Frau.

37 B3: Sie hat jetzt aber mehrere Standorte aufgebaut.

38 I: Ah ja, und sie kommt auch einmal im Jahr auch vorbei, oder?

39 B3: Ja genau. Aber es sind auch noch andere Leute. Eine weitere Person in Luzern,
40 die auch ab und zu vorbeikommt. Ich finde es schon eher streng eigentlich,
41 einmal im Jahr, aber...

42 I: Ja, aber das ist ja auch nicht schlecht, wenn man daran bleibt.

43 B3: Nein, genau.

44 I: Was waren die Reaktionen im Schulumfeld, als du mit dem Wunsch gekommen bist,
45 dass du einen Schulhund haben willst? Ich meine, die Schulpflege, Eltern etc.

46 B3: Es war am Anfang mit der Schulpflege ganz schwierig. Der Schulleiter fand es
47 eine sehr gute Idee und war sehr offen und hat sich auch wirklich eingesetzt.
48 Was sehr wichtig war, dafür dass man ein gutes Konzept hat, dass man es ganz
49 seriös macht, sich alles genau überlegt hat, ganz viele Punkte müssen überdacht
50 werden. Dann kann man die Schulpflege eigentlich auch überzeugen. Die
51 Schulpflege hat natürlich immer ein wenig Angst vor den Reaktionen, wir müssen
52 uns ja nicht noch Probleme aufhalsen, die hatten auch sehr viele Fragen, was
53 passiere, wenn und wie es versicherungstechnisch sei usw. Die Schulpflege hat
54 sicher Reaktionen gezeigt.

55 Das Schulteam fand ich war recht offen, ich muss aber auch anfügen, dass ich
56 bereits jahrelang dort war, was sehr viel ausmacht, denn du bist etabliert, hast
57 eine gute Rolle - ich hatte eine sehr gute Rolle dort in M (Name Ort) - und das
58 macht sehr viel aus. Ich hatte ja danach die Schule gewechselt mit dem Hund, und
59 dann war es schwieriger. Dann ist die Skepsis natürlich, da kommt jemand neues
60 und noch mit einem Hund und da gehen die Vorstellungen natürlich in ganz
61 verschiedene Richtungen.

62 I: War es denn auch schwieriger für dich, eine Stelle zu finden?

63 B3: Eigentlich nicht wirklich, muss ich sagen. Ich bin auf sehr viele offene
64 Schulleitungen getroffen, aber die Schulpflegen waren immer sehr streng.
65 Eigentlich liegt der Entscheid bei der Schulleitung, das heisst es ist kein
66 BiKo-Entscheid (Bildungskommission). Aber es hat auch zu Diskussionen geführt,
67 es sei doch kein strategischer Entscheid, sondern ein operativer Entscheid. Es
68 waren aber gute Diskussionen.

69 Wichtig ist wirklich, dass du nicht einfach den Hund so ein bisschen mitnimmst,
70 sondern dass du ganz viele Abmachungen machst.

71 Bei den Eltern war es sehr unterschiedlich. Es gab Eltern, die fanden, was soll

72 das. Aber die hört man auch immer etwas besser als diejenigen, die es gut finden.

73 I: Aber letztendlich hast du sie vermutlich schon im Sack, oder?

74 B3: Ja klar. Ich hatte auch eine Evaluation gemacht, nicht bei den Eltern, das

75 mache ich nicht, bei den Kindern. Und viele sagten wie toll es sei und schön.

76 Man macht ja nicht viel, aber trotzdem. Aber wenn du eine neue Stelle suchst,

77 dann gibt es schon Orte, die sagen, sie wollen das nicht.

78 I: Obwohl es doch schon eher bekannt ist jetzt?

79 B3: Ja, aber halt umtriebiger. Man muss sich wieder informieren, du musst

80 Überzeugungsarbeit leisten, du musst den Hauswart auf deiner Seite haben, wie es

81 mit den Haaren sei etc. Man muss sich ganz viele Punkte überlegen, wie man in

82 Situationen handelt. Wenn du z.B. krank bist, was passiert am Sporttag und

83 einfach die Vorstellungen, welche halt zum Teil nicht dem entsprechen, was ich

84 mit dem Hund mache. Sie haben das Gefühl, der Hund wackelt dann durch den Gang.

85 Aber ich finde auch manchmal kann das Bild der Leute durch die Medien

86 beeinflusst werden, denn oft sieht man Bilder von Hunden, die einfach

87 herumlaufen und mittendrin sind, auch Videos gibt es, wo der Hund in der Pause

88 mit den Kindern rumjoggelt. Das würde ich natürlich nie machen. Und das prägt

89 die Vorstellung der Leute.

90 I: Und dann hörst du auch immer wieder negative Schlagzeilen über Hunde, die

91 gebissen haben oder so.

92 B3: Aber eigentlich ist es ja Beissprävention, was wir hier machen.

93 I: Ja, ja schon, aber eben...

94 B3: Ja, ja, es ist so. Aber dann musst du noch einen grossen Hund haben mit

95 schwarzem Fell. Auch die eigenen Erfahrungen der Eltern mit Hunden natürlich.

96 Und auch, ich sag jetzt einfach wie es war, Bauernfamilien fanden das gar nicht

97 gut. Der Hund gehöre doch nicht in die Schule. Wie gesagt waren aber die meisten

98 Erfahrungen eher positiv. Klar ist man negativ eingestellt, wenn man Tiere

99 selbst nicht mag, Angst hat oder keinen Zugang zu Tieren hat.

100 I: Und wie informierst du? Informierst du auch an Elternabenden in den Klassen,

101 in denen du bist?

102 B3: Ich informiere im Schulbrief, das ist eine Infobroschüre der Gemeinde, dort

103 am Anfang ganz ausführlich. Die Eltern der Kinder, die neu in den Kindergarten

104 kommen, informiere ich immer per Brief in den Sommerferien, dass sie auch auf

105 mich zukommen können falls sie Ängste und Anliegen haben. Aber sie müssen dann

106 auf mich zukommen, manchmal reden sie halt dann lieber hintenrum, aber das macht

107 nichts. Und dann habe ich natürlich auch ein Konzept, das jetzt hoffentlich auch

108 auf der Homepage ist. Ich finde schon, dass sich die Eltern auch selber
109 informieren sollten, wenn sie Interesse haben, aber ich informiere sicher auch
110 am Elternabend. Das wichtigste. Und mit dem Brief mit der Einladung, auf mich zu
111 zukommen.

112 I: Aber eben, genutzt wird es dann nicht wirklich, oder?
113 B3: Nein, weniger. Aber hintenrum schon. Das regt mich dann manchmal auf, weil
114 ich finde, kommt doch, ich bin offen, ihr könnt reden mit mir. Auch kritische
115 Fragen kann man mir stellen. Wie gesagt, was ich etwas schade finde, dann eher
116 mal hintenrum, was auch dann die Meinung bildet. Aber das ist ja auch in anderen
117 Bereichen so.

118 I: Du setzt ihn in der Unterstufe ein und im Kindergarten. Wie sieht es jetzt
119 aus, wenn du mit ihm arbeitest im Unterricht? Wie machst du das?
120 B3: Eigentlich in allen Stufen sehr unterschiedlich. Meistens, wenn möglich,
121 nehme ich ihn mit in den Kreis, damit ihn alle Kinder erleben können. Zugleich
122 ist es ganz schwierig, ich habe drei Klassen, was relativ wenig ist bei 50%, das
123 sind 60 Kinder. Das heisst man kann nicht garantieren, dass jedes Kind auch
124 wirklich eine Beziehung aufbauen kann mit dem Hund. Das ist schlichtweg nicht
125 möglich. Also nehme ich ihn in den Kreis, damit alle... Ein Kind darf dann neben
126 ihm sitzen im Kreis und schaut dann, dass das Schild da ist, das Plätzli parat,
127 Wasser parat, und darf ihn auch streicheln. Das wenigstens jedes Kind einmal,
128 falls es will, den Kontakt hat. Und dann machen wir im Kreis entweder etwas mit
129 ihm oder über ihn, oder eben auch für ihn. Das sind die drei Punkte, die ich
130 ganz wichtig finde.

131 Mit ihm mache ich meistens eher was hier im Zimmer, sage ich jetzt mal. Zum
132 Beispiel kannst du dies hier ausklappen (Sessel), dann können die Kinder z.B. zu
133 ihm gehen und lesen. Das ist ein Klassiker. Oder ich habe zum Beispiel ein Kind,
134 das mega Schwierigkeiten hat mit dem Rechnen, die ist so demotiviert, eine
135 Zweitklässlerin. Sie weiss jedoch, der G (Name des Hundes) ist immer hier. Das
136 heisst, ich setze ihn als Motivator ein. Dann darf sie zu ihm hin, ihn etwas
137 streicheln, oder er darf sich unten zu ihr hinlegen, wenn sie am Laptop ist. So
138 ist er dann eher ein Motivator. Oder sie darf die Beutelchen verstecken und er
139 bringt die Rechnungen, so in der Art. Eher eine motivierende Funktion würde ich
140 sagen.

141 I: Das spürst du auch bei ihr?
142 B3: Ja, sie ist eher zurückhaltend, aber mag Hunde sehr gerne, will
143 Hundetrainerin werden. Das ist für sie das grösste. Oder beim Lesen zum Beispiel,

144 hatte ich ein Mädchen, welches Probleme hatte, sich die Buchstaben zu merken,
145 sich aber enorm gefreut hat, wenn sie sich zum G (Name des Hundes) hinsetzen
146 konnte, sie durfte G (Name des Hundes) bei sich haben und ihm vorlesen konnte.
147 Dann war es wie nebensächlich, ob die Buchstaben funktionieren oder nicht, es
148 war ein sehr langweiliges Silbentraining muss ich sagen, wo sie stur "la lo li"
149 sagen musste.

150 I: Den Lesetrainer?

151 B3: Ja, genau, den Lesetrainer. Der ist ja eigentlich umstritten, da es sinnfrei
152 ist und nicht im Sinne gewisser Lesegurus, aber ich finde, wenn sie die
153 Buchstaben damit lernen können, wieso nicht. Ich habe dann ein Heftli
154 zusammengestellt für sie, und damit ist sie dann immer so wie in eine Art Trance
155 gekommen, das Heftli war ja so langweilig, aber trotzdem, mit dem Hund nebenbei.
156 Sie hats dann auch wirklich perfekt gekonnt, die Buchstaben auf sich gehabt, und
157 dann konnten wir auch mit lesen beginnen, es erweitern auf ein sinnhaftes Lesen.
158 Und...so setze ich ihn ein.

159 Manchmal mache ich aus Sachen mit ihm draussen. Dann müssen sie z.B. beschreiben,
160 wo sie den Beutel versteckt haben, dann ist das gerade an eine Schreibübung
161 gekoppelt, oder eine Beobachtungsübung. Also zu der Wahrnehmung kann man auch
162 sehr viel machen.

163 Im Kindergarten mache ich manchmal Sachen, die zum Hund gehören.

164 Mit der Sprache können sehr viele Aktivitäten verbunden werden. Mathematik
165 eigentlich auch. Fünfer-Menge, Kraft der Fünf..., geht natürlich super, du
166 kannst die Krallen zeigen.

167 I: Und dann hast du natürlich vier Pfoten zur Verfügung.

168 B3: Ja, und dann kannst du gleich zerlegen, vier da, eine oben.

169 Es bietet sich so viel an. Wie ich dir auch geschrieben habe, du kannst ihn
170 überall einsetzen. Meistens mache ich einfach..., letztthin hatten sie die Verben,
171 ein konkretes Beispiel, und dann mussten sie nach Wörtern suchen, was macht der
172 Hund und diese aufschreiben. Und dann beim nächsten Mal durften sie die Verben
173 vorspielen, sie durften den Hund spielen. Es muss nicht immer mit ihm sein,
174 sondern kann auch über ihn sein. Er ist dann der Aufhänger, was die Kinder
175 motiviert. Es geht um den Hund, nicht um Verben. Sie lernen nebenbei das, was du
176 gerade behandelst. Oder manchmal machen wir so G (Name des Hundes) -Geschichten,
177 einer beginnt den Satz, der nächste schreibt weiter und so weiter. Das heisst
178 ich nehme einfach das Thema.

179 I: Aber er ist dann gar nicht unbedingt da, oder?

180 B3: Doch, meistens ist er schon dabei. Meistens mache ich dies im Kreis.

181 Aber der wirkliche Einsatz ist schon eher mit einzelnen Kindern. In der Klasse

182 ist sein Einsatz meistens im Kreis oder Beutel verstecken, oder er bringt sein

183 Köfferchen her mit etwas drinnen.

184 I: Und wenn du in der Klasse arbeitest, dann ist er im Zimmer?

185 B3: Ja, genau. Es ist einfach etwas blöd dieses Jahr, da ich so viele Klassen

186 habe. Ich muss schon aufpassen, dass er nicht zu viel herumhoppeln muss mit mir.

187 Am Donnerstagmorgen bin ich zum Beispiel zwei Stunden im Kindergarten, da ist er

188 dabei. Dort habe ich etwas reduziert, dort mache ich nicht mehr so viel, wenn er

189 will kann er in den Kreis kommen und ist dabei, als Besuch sozusagen. Dort mache

190 ich auch nicht so viel zum Hund, es soll sich ja auch steigern können. In der

191 ersten und zweiten Klasse ist er dann dabei. Man muss aber schon richtig

192 organisieren, dass er dann einmal hier, einmal dort, einmal schauen, dass er

193 Ruhe hat.

194 I: Dann bringst du ihn ins Zimmer zurück.

195 B3: Ja, manchmal ist er halt auch allein hier.

196 Im Kindergarten war interessant, dort habe ich ihn jetzt im dritten Jahr dabei.

197 Im ersten Jahr war eine sehr laute Gruppe, viele laute Kinder, eine schwierige

198 Gruppe. Dann ist er immer aus dem Kreis in seine Box zurück, das darf er ja auch,

199 da es zu viel war für ihn. Das war eigentlich schön, man konnte es

200 thematisieren, jetzt sei gerade etwas laut etc. Dann im zweiten Jahr war es eine

201 ganz andere Gruppe, eine ganz ruhige. Dann kam er immer vor, wenn er noch nicht

202 sollte, sitzt schon da und die Kinder registrieren das natürlich. Sagen, wieso

203 kommt er denn immer raus? Ja es sei halt viel ruhiger als letztes Jahr. Die

204 Kinder begreifen das sofort. Mega schön. Generell finde ich es im Kindergarten

205 sehr schwierig, generell sehr schwierig, da einfach viel viel mehr Betrieb ist

206 und laut. Die Struktur ist anders, viele Orte an denen laut und unruhig ist. Ich

207 finde das ist für eine sehr grosse Herausforderung für einen Schulhund.

208 Ich habe das Glück, dass ich zwei Lehrpersonen habe im Kindergarten, das kommt

209 auch noch dazu, zwei verschiedene, und mit der einen machen wir immer

210 Trainingsstunden, wenn ich dort bin, mit Posten usw. und das ist super. Da kann

211 ich in einen Raum mit ihm und bei meiner Gruppe ist der G (Name des Hundes) dann

212 dabei, als Posten. Dann ist es ein wenig ein geschützter Rahmen. Was ich aber

213 nicht mache ist, dass ich den Unterricht nach dem Hund richte, eher umgekehrt.

214 Ich mache den Unterricht und schaue wie ich den Hund mit einbinden kann.

215 I: Aber ist auch für dich recht aufwendig, oder?

216 B3: Sehr. Du musst immer überlegen, was mache ich in der
217 Pausenvollversammlung, dann lasse ich ihn im Auto, oder dann kommt der Polizist,
218 geht das dann. Also man muss einfach immer überlegen, aber irgendwie gewöhnt man
219 sich daran. Wenn ich ihn einen Tag nicht mitnehme, dann habe ich immer das
220 Gefühl er sei da. Und dann denke ich, ah nein, er ist ja gar nicht da. Das ist
221 schon so Gewohnheit. Und was ich z.B. überhaupt nicht mache ist, ich nehme ihn
222 nicht mit auf Schulreisen, an Sporttage oder in den Wald. Das verstehen die
223 Leute manchmal nicht. Sie denken das sei das beste und ich muss dann erklären,
224 dass das überhaupt nicht lustig ist. Man kann ihn nicht freilassen mit so vielen
225 Kindern, ist gefährlich mit Feuer und Stöckchen, und er reagiert darauf, das
226 heißt, er muss immer an der Leine sein. Und das findet er natürlich auch nicht
227 lustig, fängt an zu bellen. Es ist überhaupt nicht lustig für ihn.
228 I: Und eben, dann musst du natürlich wieder überlegen, was du mit ihm in dieser
229 Zeit machst.

230 B3: Ja. Oder jetzt haben wir Projektstage dann im Juni. Da muss ich auch schauen,
231 kann ich ihn auch nicht mitnehmen. Und ja, wenn du ihn nicht mitnehmen kannst
232 dann musst du natürlich überlegen... aber weisst du, ich nehme ihn ja am Montag
233 den ganzen Tag, und Dienstag morgens und Donnerstag morgens mit. Im Notfall kann
234 ich ihn auch mal einen halben Tag zu Hause lassen. Das geht schon, vier Stunden.
235 Ich mache es nicht gerne, oder auch nicht oft, aber im Notfall geht es. Viele
236 Leute müssen ihre Hunde zu Hause lassen.

237 I: Ja, klar, das macht man nicht gerne. Ich würde das auch nicht wollen, wenn
238 ich einen Hund hätte. Deshalb ist auch diese Masterarbeit entstanden, denn ich
239 fand, es wäre toll einen Hund zu haben, aber dann natürlich nicht um ihn nur zu
240 Hause lassen zu müssen.

241 Du hast noch gesagt, dass du ihn als Lesehund einsetzt. Setzt du ihn auch ein
242 bei Kindern die wirklich vom Verhalten her auffällig sind?

243 B3: Ja. Ich habe z.B. einen der zappelt so rum, also nicht sehr auffällig, aber
244 einfach so unruhig, immer am labern. Dann stelle ich ihm nicht einfach den Hund
245 hin damit er dann ruhig ist, ich sage ihm, dass er ja weiss, was der Hund
246 braucht, um sich wohl zu fühlen. Und dann weiß er was zu tun ist.

247 I: Und das funktioniert?

248 B3: Ja, das geht sehr gut.

249 Einmal hatte ich einen Jungen, der ganz extrem verhaltensauffällig war. Bei ihm
250 muss ich sagen, habe ich den Hund sehr viel eingesetzt, einzeln. Er war extrem
251 gut mit dem Hund. Aber sonst ist er manchmal total ausgerastet, ich hatte noch

252 nie ein solches Kind. Ich habe ihn auch viel eingesetzt damit die Klasse
253 überhaupt wieder etwas arbeiten kann. Damit sich das Kind auch gut erleben kann.

254 Denn ich finde, diese Kinder werden ja immer getadelt, fühlen sich ständig nicht
255 gut und nicht recht und als böser Störfaktor. Da finde ich schon gut, dass er ab
256 und zu mal so in eine Rolle rein kommen kann... es ist halt dann etwas
257 therapeutisch, was nicht meine Aufgabe ist, aber wenn ich es einordnen kann ist
258 es gut. Manchmal muss man ein bisschen aufpassen, denn es ist nicht ein
259 Therapiehund. Ich fand aber in der Situation war es gerechtfertigt. Natürlich
260 nicht eine Stunde lang, vielleicht zehn Minuten. Aber da war er auch sehr
261 motiviert, konnte dann auch arbeiten und im Unterricht konnte er das ja nicht.
262 Deshalb fand ich das gut. Ich finde halt, wenn ich auch nur einem Kind in einem
263 Jahr ermöglichen kann, eine Schwierigkeit zu überwinden, oder wenigstens einmal
264 motiviert mitzuarbeiten trotz der Schwierigkeiten. Das finde ich super. Da bin
265 ich vollends zufrieden. Mir ist dann auch egal, wenn gewisse Eltern sagen, was
266 denn der Hunde jetzt bringe, ich muss dann nicht den Eltern beweisen was er
267 bringt. Es gibt ja auch genügend wissenschaftliche Errungenschaften in diesem
268 Bereich.

269 Ja, reicht dir das so?

270 I: Ja, das reicht. Ich frag dann manchmal wieder nach, das ist gut.

271 B3: Was ich noch mache ist im NMG wo wir manchmal auch noch einen Block gemacht
272 haben. Jetzt machen wir es jedoch etwas anders, wir haben uns entschieden das
273 lieber unter dem Jahr einzubauen, damit es immer wieder zum Thema wird, im
274 Deutsch usw. Es ist ja schon NMG, aber du kannst es im Deutschplan als Posten
275 dazusetzen anstatt zwei Wochen am Block. Eigentlich ist er ja immer hier,
276 deshalb kann man die Posten über das Jahr weg verteilen. Dort hat es auch sehr
277 viel Wissen und Beobachtungen dabei. Aber ich sage, als Heilpädagogin ist es
278 halt, wenn du so wie ich in der integrativen Förderung arbeitest, ist das
279 Arbeiten anders, als wenn du Klassenlehrperson bist und den Hund dabei hast.

280 I: Meinst du, weil du immer wechselst?

281 B3: Ja, wenn du eine Klasse hast, bist du auch mit dieser Klasse mehr verbunden
282 als Klassenlehrperson, erlebst auch all diese Lektionen, alle Stunden. Ich bin
283 halt immer etwas auf Besuch, und auch der Hund ist dann auf Besuch. In dem Sinne
284 dann kein Klassenhund. Mit einem Klassenhund kannst du auch die Kinder dazu
285 bringen, sich zu investieren, weisst du, etwas für den Hund tun, für die
286 Beziehung zum Hund. Und das kann ich eigentlich nicht, da ich immer etwas auf
287 Besuch bin und das bedauere ich manchmal etwas. Ich denke manchmal, dass ich als

288 Klassenlehrerin so vieles anders machen. Der Hund ist ja immer mit mir. Das
289 heisst wenn ich dort bin ist er da und wenn ich weg bin ist er auch nicht mehr
290 da.
291 I: Mehr mit den Kindern, die regelmässig zu dir kommen, mit denen kannst du
292 etwas mehr erreichen?
293 B3: Ja, genau. Aber ich schau schon, dass ich regelmässig immer an den
294 Hundekreis gehe. Er ist immer einmal auf Besuch.
295 (Lachen, G (Name des Hundes) nagt an einem Knochen, ...)
296 I: Ja, das ist gut so, das reicht mir.
297 Welche Einflüsse, Effekte siehst du bei den Kindern?
298 B3: Einerseits sicherlich die Motivation. Vor allem auch für Kinder, die
299 irgendwo ein Problem haben und das auch wissen und es sie stört. Das Kind weiss,
300 es muss jetzt zu der Frau B3, weil es nicht rechnen kann zum Beispiel. Und da
301 finde ich ist es wirklich Gold wert. Denn sie kommen trotzdem gerne, wenn sie
302 wissen, dass der G (Name des Hundes) da ist und sie ihn knuddeln dürfen. Und er
303 merkt halt schon, wenn Kinder regelmässig kommen und erwartet sie. Dann kann
304 ihnen sagen, "siehst du, er hat bereits gewusst, dass du kommst und freut sich".
305 Dann können sie ihn knuddeln, dann rechnen wir wieder etwas, dann machen wir
306 zwischendurch wieder etwas. Das finde ich sehr toll. Dann finde ich auch, dass
307 ein Hund für Empathie wirklich toll ist. Nicht für alle Kinder, aber die meisten
308 Kinder können schon Empathie lernen mit dem Hund. Sie merken, ach so, der hat
309 andere Bedürfnisse. Ich will auch keinen Hund, der ein Pausenc clown ist. Es gibt
310 Leute, die machen dann solche Tricks, und das will ich genau nicht. Dann fragen
311 sie, ob er auch High Five machen kann. Worauf ich meine, dass er schon kann,
312 aber ob es denn zum Verhalten des Tieres gehöre? Was benötigt der und wie redet
313 man mit ihm? Und auch die Kommunikation ist sehr spannend. Redet denn der Hund
314 mit uns? Körpersprache. Er beobachtet die Körpersprache. Wie sehe ich jetzt,
315 dass es dem Hund gut geht? Dann kann ich dem Kind sagen: «Ich gebe dir jetzt den
316 Auftrag, schaust du ein bisschen, und kommst mir ab und zu berichten». Dann
317 kommt das Kind mir berichten, dass er hechelt und eventuell etwas Durst hat.
318 Oder er schläft jetzt gerade es geht ihnen gut. Oder er ist jetzt gerade etwas
319 aufgeregt, es ist etwas laut. Ich gebe dem Kind, das G (Name des Hundes) -Kind
320 ist, dem sagen wir so, und das Tüchlein, er trägt er sitzt zurzeit gerade nicht,
321 so ein hellblaues Tüchlein. Das Kind darf dann noch ein zweites Kind auswählen.
322 Diese zwei Kinder haben dann auch ein G (Name des Hundes) -Tüchlein und immer,
323 wenn es zu laut wird, oder sonst eine Situation entsteht, in der es dem Hund

324 nicht wohl wäre, sollen sie sich vorstellen, wie ein Hund zu fühlen, ihre G

325 (Name des Hundes) -Ohren und G (Name des Hundes) -Augen spitzen. Die Kinder

326 dürfen dann wedeln mit dem Tüchlein und sagen, es sei zu laut. Nicht um Polizei

327 zu spielen, es geht darum, sich in die Rolle des Hundes zu versetzen. Für den

328 Hund zu fühlen. Das mache ich eigentlich bereits im Kindergarten.

329 I: Und das geht gut?

330 B3: Je nach dem, aber manchmal muss man etwas ermahnen, wenn sie es wissen aber

331 gerade nicht daran denken. Eigentlich geht es sehr gut. Die Kinder machen dies

332 ja gerne, Kontrolle usw. Wie gesagt, nicht Polizistelen, sie sollen ja für ihn

333 einstehen. Das finde ich eigentlich noch schön, noch herzlich.

334 I: Spürst du auch in der Klasse drinnen, dass die Kinder motivierter sind? In

335 der Unterstufe vielleicht, nicht im Kindergarten.

336 B3: Es ist sicher frappant, wie ruhig sie im Kreis sind. Letzthin war eine Party

337 für ein Kind, das zuvor nicht geredet hat, dann aber mit einer Logopädin zu

338 reden begonnen hat, und da wurde eine Party zur Feier organisiert für ihn. An

339 der Party gab's Kuchen, Luftschlangen, eine Stunde lang. Also ich war nicht

340 dabei. Danach wollte ich ihm auch noch gratulieren, dass er jetzt den Schritt

341 gemacht hat und hatte den G (Name des Hundes) dabei. Da dachte ich mir, es sei

342 gut, dann können die Kinder sich mit dem Hund etwas beruhigen. Sie waren alle

343 sehr aufgedreht natürlich. Und da kam ich da in das Zimmer, die Logopädin hatte

344 den Hund noch nie gesehen zuvor, und urplötzlich war wie ein Schalter umgelegt

345 ganz ruhig. Die haben mich angeschaut: das gibts ja nicht. Vorher so wild und

346 überall lag Kuchen rum, Tischbombe abgelassen... weisst du? Kannst du dir

347 vorstellen, das Tohuwabohu? (lacht) Dann komme ich mit dem Hund, und die Kinder

348 wussten, dass sie jetzt ruhig sein müssen wegen dem Hund. Das machen die Kinder

349 nicht für mich. Sie haben ein Gespür entwickelt, es ist einfach auch ein Muster,

350 dass wenn der G (Name des Hundes) da ist, man ruhiger sein muss. Natürlich

351 befolgen dies nicht alle Kinder, aber der größte Teil schon.

352 Das finde ich sehr schön, muss ich schon sagen. Generell ist es natürlich

353 schwierig für mich zu sagen. Klar sind Erst- und Zweitklässler generell sehr

354 motiviert. Spannender wäre vielleicht in den oberen Klassen das herauszufinden.

355 Ich finde halt Erst- und Zweitklässler und auch Kindergärtner arbeiten gerne sie

356 machen gerne Sachen. Es ist dann manchmal so, dass wenn ich sage sie dürfen ins

357 Ruhezimmer mit dem Hund, dann wollen gleich alle mit. Und wenn ich sage, das sei

358 doch anstrengend, nichts zu reden. Dann meinen sie das sei egal. Weisst du, das

359 ist dann so der Effekt. So in der Art, dann muss ich halt sagen, dass nicht alle

360 können. Sonst kann ich ja genauso gut im Zimmer bleiben. Einmal hatte ich dann
361 auch vorgeschlagen, den Ruheraum halt gleich im Klassenzimmer zu machen. Ist
362 lässig. Gäll? (schaut zu G (Name des Hundes))
363 I: Siehst du auch einen Einfluss auf die Beziehung zwischen dir und den Kindern,
364 dadurch dass G (Name des Hundes) jetzt da ist?
365 B3: Meinst du eher generell auf Tiere?
366 I: Nein, ich meine, ob sich die Beziehung der Kinder zu dir durch den Hund
367 verändert hat?
368 B3: Ach so. Er ist natürlich schon eine Art Brückenbauer, sag ich jetzt mal so.
369 Ich finde es eine schwierige Frage, da ich eigentlich immer sehr nahe
370 zu den Kindern stehe, denn ich arbeite auch viel präventiv. Ich habe immer so
371 gearbeitet, nicht wahr. Ich finde halt einfach, dass die Kinder sehr gerne
372 kommen, da sie wissen der G (Name des Hundes) ist da. Sie spüren natürlich auch
373 meine eigene Begeisterung für den Hund, und dann gekoppelt mit dem
374 Unterrichtsinhalt, dann ist die Beziehung schon gut. Ich finde eher umgekehrt,
375 dass es die Beziehung zum Hund verändert hat. Meine.
376 I: Deine.
377 B3: Ja, oder seine zu mir. Er merkt, wenn ich da bin im Unterricht, ich stehe
378 für ihn ein, ich schaue zu ihm. Ich mache das sonst auch, aber ich finde er
379 merkt, dass ich hier den Status habe, dass ich den Kindern sagen kann, was sie
380 zu tun haben. Und das merkt er. Ich bin eine gute Leitperson in seinen Augen.
381 I: Wirklich? Wie merkst du denn dies? Woran merkst du das?
382 B3: Ich merke einfach, wie er hier an der Schule ist, wenn ich hier bin. Anders.
383 Er ist viel mehr auf mich fixiert. Ganz nahe bei mir. Folgt mir auf der Treppe
384 schön hinter mir. Und das ist draussen manchmal nicht unbedingt vorbildhaft. Das
385 finde ich spannend. Das spürt er irgendwie, dass ich hier eine Leitfunktion habe,
386 nicht nur für ihn, sondern auch für die Kinder. Es ist wirklich spannend, er
387 ist ja sonst manchmal etwas frech, kann manchmal auch etwas "ausschären". Alles
388 im Rahmen, aber hier, er schaut mich immer erwartend an, gehen wir jetzt hier
389 hoch, oder wo gehts hin. Insofern, die Kinder merken natürlich auch wie ich mit
390 dem Hund umgehe. Ich finde schon, dass das auch eine Wirkung hat. Sie merken,
391 man ist mit dem Tier höflich, was auf Respekt zu den Tieren schliesst, so wie zu
392 Menschen ja auch, und dies bewirkt schlussendlich auch wie die Kinder sich
393 gegenüber mir verhalten, oder auch gegenüber dem Hund. Das Respektvolle hat
394 schon eine Auswirkung.
395 I: Und sie erleben dich, wie du mit dem Hund umgehst, oder?

396 B3: Ja. Oder auch, dass man den Hund lobt z.B. für etwas, was er gut macht.

397 Manchmal macht er was, was er nicht soll, und dann kann man ihn etwas tadeln,

398 was die Kinder auch lustig finden. Eher so. Es ist so ein Abschauen auch, wie ...

399 I: Auch eine Vorbildfunktion?

400 B3: Genau, etwas Vorbildfunktion. Oder auch das Lesen seiner Bedürfnisse, seiner

401 Art der Kommunikation. Es ist keine Vermenschlichung, er ist nicht bloss herzlich,

402 hat auch seine Bedürfnisse und drückt dies auch aus.

403 Das kann man immer wieder aufnehmen, fragen wieso er das macht, oder wie es ihm

404 geht in der Situation. Da geht es immer auch um Beziehungen, wenn sie merken,

405 dass ich eine gute Beziehung zum Hund habe. Dann können sie sich sicher sein,

406 dass ich auch zu ihnen so bin. Das hat sicher einen Einfluss.

407 I: Ich habe aus der Literatur über das Thema ein paar Effekte herausgenommen.

408 Lies diese bitte durch und ordnen in eine Reihenfolge für dich ein danach, ob du

409 den bestimmten Effekt siehst oder eher nicht. Vielleicht kannst du es auch

410 gleich kommentieren und ein Beispiel anfügen.

411 B3: Konzentration finde ich ist besser, wenn der Hund aber unmittelbar beim Kind

412 ist. Wenn er nur in seiner Ecke liegt.... Am Anfang war es besser finde ich,

413 aber die Kinder gewöhnen sich halt auch an den Hund. Er gehört dazu und es ist

414 nicht mehr so... Aber ich habe das Gefühl, dass wenn er so in der Nähe daliegt

415 (zeigt auf G (Name des Hundes)), es einen Effekt hat. Oder besser noch direkt

416 unter dem Pult des Kindes.

417 I: Oder an seiner Seite?

418 B3: Oder an seiner Seite. Ja. (legt Karte hin)

419 Ich finde das Selbstvertrauen wird nicht durch die Anwesenheit gestärkt, sondern

420 durch das, was die Kinder sich trauen mit dem Hund zu machen. Es gibt Kinder die.

421 ..., letztthin hatte ich zum Beispiel einen Kindergärtler der, als ich ihn bat den

422 Hund zu rufen, sich nicht getraut hat. Als ich dann sagte, es mache keinen

423 Unterschied, ob er oder ich ihn rufe, er käme ja trotzdem her. Dann hat er sich

424 getraut. So. Die Erkenntnis, dass wenn man sich überwindet, es geht. Oder ich

425 traue mich, mich neben den Hund zu setzen. So kann ich das beobachten. Aber

426 generell das Selbstvertrauen finde ich schwierig, kann ich nicht beurteilen,

427 aber in diesem Kontext jetzt schon. Stärkt das Selbstvertrauen. Man kann es ja

428 auch wieder aufnehmen, einen Transfer machen. Man kann sagen: "Weisst du noch?

429 Das letzte Mal hast du dich auch nicht getraut und dann hat es doch geklappt.

430 Versuch doch". So in der Art, ein Aufhänger. Das kann es geben. (legt Karte hin,

431 nimmt die nächste Karte)

432 Dies finde ich ganz klar, dass es Kinderherzen öffnet. (legt Karte hin)

433 I: Wie du erwähnt hast mit dem "Brückenbauer".

434 B3: Ja, unbedingt. Auch Kinder, weißt du, die so etwas zurückhaltend und scheu

435 sind. Aber es sind nicht alle so. Es gibt auch Kinder, die nicht so interessiert

436 sind am Hund. Es ist immer etwas unterschiedlich.

437 Dies kann ich auch sehen, dass es die Lernfreude steigert, die Motivation, die

438 Lernfreude auch bei Schwierigkeiten, aber auch eher einzeln. Nicht einfach so

439 allgemein. Generell finde ich ist es schwierig so zu sagen. (legt Karte hin)

440 I: Aber du bist ja Heilpädagogin.

441 B3: Ja genau. Das finde ich schon auch. Erst- und Zweitklässler kommen sehr

442 gerne in die Schule, aber sie kommen halt schon sehr gerne wegen dem Hund. Alle

443 wollen dann herkommen. Und da muss ich manchmal aufpassen, Gerechtigkeit gibt es

444 ja nicht. Ich kann den Kindern nicht sagen, dass jedes genügend Zeit mit dem

445 Hund hat. Das ist halt. Die, die Schwierigkeiten haben, haben halt mehr.

446 I: Ja, dafür haben die anderen etwas anderes mehr.

447 B3: Ja. (lacht) Das ist halt so. Das finde ich schon auch, dass sie gerne in die

448 Förderung kommen, so könnte man das vielleicht sagen. (legt Karte hin)

449 Das finde ich schon auch, dass es Vertrauen ehm... (legt Karte zu Effekt

450 "Selbstvertrauen"). Also das Vertrauen einerseits zum Hund, oder zu etwas neuem

451 auch, zu einem neuen Lebewesen, das finde ich schon. Aber auch das Vertrauen zu

452 sich selbst.

453 Das finde ich auch eine schwierige Frage (Karte Verbesserung des Klimas unter

454 den SuS), denn ich bin zu wenig im Klassenzimmer. Das sollte jemand beantworten,

455 der einen Schulhund mehr als Klassenhund hat, eine Klassenlehrperson. Es ist

456 schwierig, da ich mir auf Besuch bin. Wenn du einen Schulhund als Mitglied der

457 Klasse etablierst und er nur bei dir in der Klasse ist, dann ist auch nicht so

458 ein Besuchshund. Dann kann ich mir schon vorstellen, das ist eine Verbesserung

459 gibt. Aber ich denke der respektvolle Umgang hat auch mit dem Klima zu tun, und

460 ich denke da hat man halt schon wieder Möglichkeiten.

461 I: Ja, so wie du ihn ja einsetzt. Wenn er dann wedelt und damit ausdrückt, es

462 sei zu laut.

463 B3: Ich finde schon, dass es einen Einfluss hat. Ich lege das jetzt mal so hier

464 hin. (legt Karte hin)

465 Er reduziert Stress, finde ich. Ängste, das kann ich so jetzt nicht sagen, aber

466 Stress. Weißt du, so Kinder, die manchmal so ins Zeug reinkommen, dann streicheln

467 sie ihn einfach etwas. Das ist gut für ein Kind, das rumzappelt. Wir machen

468 Blitzrechnen, das kennst du sicher, mit dem Test und das ist etwas Stress, das
469 mach ich auch absichtlich, dass sie üben können mit dem Druck umzugehen. Da gibt
470 es Kinder, die sehr gestresst werden, sich eigentlich selbst unter Druck setzen.
471 Aber wenn sie den Hund zuerst etwas streicheln dürfen, dann beruhigen sie sich.
472 Und auch wenn es nur ein Placeboeffekt ist... Sie wissen, dass der Hund sie
473 beruhigt, es ist so schön und wuschelig.
474 I: In der Mittelstufe warst du noch nicht mit ihm?
475 B3: Nein, ich bin immer in der ersten und zweiten Klasse gewesen, Kindergarten
476 jetzt neu hier. Ich bin jetzt im vierten Jahr hier. Nein, das dritte. Ich hatte
477 ihn in der ersten und zweiten Klasse eingeführt. Dann war ich noch ein Jahr in
478 (Name der Ortschaft) mit G (Name des Hundes), das war ein anderer Ort. Dort hat
479 es mir nicht so gefallen. Sie haben umgestellt auf Basisstufe und da musste ich
480 sagen, dass es nicht geht. Das kann ich dem Hund nicht antun. Dort hatte ich
481 auch keinen Raum, weisst du. Das geht nicht. Ich musste hier auch etwas dafür
482 kämpfen, es ist eigentlich ein Gruppenraum hier.
483 Also, sie kennen ihn auch als Gruppenraum benutzen, das ist überhaupt kein
484 Problem, aber du brauchst wirklich einen Raum. (legt Karte zu Stress und Ängste
485 hin) Ich habe das Glück, hier eine sehr gute Schulleiterin zu haben, die mag
486 Hunde, und dann kann ich ihn auch bei ihr "deponieren".
487 I: Das ist eine Voraussetzung, dass du einen Rückzugsort hast für den Hund?
488 B3: Ja, unbedingt. Und dass da auch niemand rein geht, das begreifen die Leute
489 manchmal nicht. Hier jetzt weniger komischerweise, aber in ME gab es schon Leute,
490 die fragten, ob sie ins Zimmer rein können. Da muss ich sagen, nein, das ist
491 jetzt einfach eine Bedingung. Wenn ich nicht da bin, sonst können sie natürlich
492 schon rein.
493 I: Siehst du auch - jetzt haben wir immer von positiven Effekten gesprochen -
494 siehst du auch negative Effekte?
495 B3: Ich denke einfach, es ist anstrengend für mich. Du hast eine Doppelrolle,
496 das muss dir bewusst sein. Du bist für die Kinder da, muss wirklich sehen, dass
497 du die Förderung, IF, auch machst und den Hund musst du irgendwie einbeziehen,
498 das ist anstrengend, du musst immer doppelt überlegen. Auch im Unterricht selbst
499 musst du immer schauen, was macht der Hund, was machen die Kinder, was machen
500 die Kinder mit dem Hund. Sie wissen natürlich, dass sie nicht einfach
501 irgendetwas mit dem Hund machen dürfen. Das wissen die Kinder. Das finde ich
502 etwas anstrengend. Man ist einfach viel weniger flexibel. Manchmal denke ich,
503 wie mache ich jetzt das, und dann muss ich halt auch manchmal den Hund alleine

504 lassen und verschoppen (? unv.). Ich finde einfach, dass wenn man zu viele Klassen
505 hat, es nicht geht. Oder wenn du zu viele Prozente arbeitest, dann musst du ihm
506 wirklich jemandem geben. Am Anfang habe ich ihn viel mehr mitgenommen. Vier
507 Halbtage nahm ich ihn mit. Und da habe ich gemerkt, dass das nicht geht. Und das
508 ist ja eigentlich nicht viel, oder, andere Leute nehmen ihn die ganze Woche mit.
509 Und das geht für mich nicht, wenn man nur etwas eine Ahnung hat von den
510 Anforderungen an den Hund, dann macht man das nicht. Ich finde auch man muss den
511 Hund immer gut beobachten. Kommt er jetzt wirklich gerne? Gefällt ihm das? Oder
512 z.B. im Kindergarten als er immer wieder in die Box zurückging, da habe ich mir
513 in den Ferien überlegt, das geht nicht so, ich muss etwas ändern. Er zeigte mir
514 etwas. Und ich dachte mir, na gut, dann kommt er halt mit und ist einfach in
515 seiner Kiste, geht nicht gerne in den Kreis, das ist ja schon ok. Ich wollte das
516 dann aber nicht mehr machen. Ich finde, das Negative ist, wenn es dem Hund nicht
517 gut geht dabei. Wenn du merkst, er findet das jetzt nicht so ein Hit. Er ist
518 auch beispielsweise nicht wirklich ein Kuschelhund. Das macht es auch etwas
519 schwierig. Auch bei uns ist er nicht der, der sich mal zu uns hingelegt und sich
520 anlehnt. Das macht auch nichts, man muss, finde ich, für den Hund eintreten.
521 Manchmal ist es schwierig, manchmal musst du wirklich unpopuläre Entscheidungen
522 treffen. Unpopulär bei den anderen, für die Kinder oder die Lehrperson. Was ich
523 auch anstrengend finde, ist halt, dass man den Leuten wirklich immer wieder
524 sagen muss, es ist ein Schulhund. Auch dich habe ich gebeten ihn nicht zu
525 begrüßen, denn wenn du das einmal nicht machst, dann rennt er zur Türe. Weisst
526 du? Oder in der Pause. Dann nehme ich ihn mit in die Pause und will dann
527 eigentlich nicht, dass alle zu ihm hingehen, denn die Kinder dürfen es auch
528 nicht. Ich will es nicht, und manchmal ist das etwas..., mein Mann sagt, ach das
529 sei doch okay, die haben doch den Hund so gerne. Natürlich ist es auch schön,
530 wenn sie Freude haben. Aber gleichzeitig finde ich, es ist ein Schulhund. Ich
531 verzichte zu Hause auch, ich kann ihn nicht hier als Schulhund erziehen und dann
532 zu Hause anders. Das finde ich auch noch ein Punkt. Du musst sehr viel ist auch
533 zu Hause privat eingehen mit dem Hund, da du ihn in die Schule bringst. Kannst
534 nicht zu Hause Leckerchen verteilen und aus der Hand füttern und dann in der
535 Schule erwarten, dass er hier schön brav ist, wenn ein Kind da sitzt mit seinem
536 Pausenbrot. Du musst dir wirklich überlegen wie du denn Hund erziehst.
537 Was geht, was geht nicht. Und das finde ich sehr anstrengend, man muss auch sehr
538 konsequent sein und sehr genau hinschauen. Manchmal denke ich halt dann, wenn er
539 kein Schulhund wäre dann könnte er das und dieses und jenes, weisst du. (lacht)

540 Eigentlich wäre es nicht so schlimm, wenn du ab und zu ein Auge zudrückst, aber

541 dann hast du nachher Schwierigkeiten in der Schule, weil du es nicht so machst.

542 Du kannst ja dem Hund nicht sagen, dass er es hier anders machen muss.

543 I: Es macht vermutlich einen Unterschied welche Rasse, bzw. welchen Charakter er

544 hat, oder? Jeder Hund ist anders.

545 B3: Ja, das glaube ich auch. Ich denke wirklich, dass die Schwierigkeit ist

546 herauszufinden, was sich für den Hund eignet.

547 I: Ja, aber auch dann ist es schwierig, du weißt ja nicht wirklich wie er

548 schlussendlich dann ist.

549 B3: Nein, du weisst es nicht. Es gibt immer irgendwas das nicht genau stimmt. Es

550 gibt keinen perfekten Schulhund.

551 Es gibt wünschenswerte Eigenschaften, oder welche, die man sicherlich mit

552 Training hinbringt. Aber, wie gesagt, man muss sehr konsequent sein auch zu

553 Hause. Das finde ich etwas gemein, dann musst du zu Hause auch noch so streng

554 sein. Hier darfst du dich nicht hinlegen, jetzt gehst du dorthin. Andererseits

555 hast du natürlich danach einen guten Hund, ist nicht nur negativ. Ansonsten

556 finde ich etwas anstrengend, dass du immer die Leute überzeugen musst von ihm.

557 Man hört natürlich die kritischen Stimmen immer etwas mehr. Die Eltern waren bei

558 mir schon sehr kritisch. Aber ich kann auch neu hier her, dann wird man sowieso

559 etwas kritisch beäugt. Dann musst du dich immer rechtfertigen. Einer bemerkte,

560 dass die Kinder ja gar nicht mit ihm spielen dürfen. Dann sagte ich, was er denn

561 verstehe unter «spielen mit einem Hund». Das wusste er auch nicht so recht. Es

562 ist halt dann auch ein wenig die Unwissenheit. Eine Mutter meinte, sie verstehe

563 es gar nicht, wenn ihre Tochter ihr erzähle, dass sie in der Schule lernen

564 müssen den Hund zu streicheln. Das finde ich ein wenig ätzend. Also, was tue ich

565 mir hier an? Also, ich kann ihn ja auch zuhause lassen... Das ist mir ja egal.

566 Aber ich sage den Eltern immer, ich bin hier, und erfülle meinen Auftrag

567 vollends, habe aber noch ein Supplement dabei und das ist der Hund. Natürlich

568 gibt es auch Leute, die gerne nörgeln, egal zu welchem Thema.

569 I: Sie beklagen sich ja auch, wenn das Kind zu der Heilpädagogin gehen muss.

570 B3: Ja ja, und ich sage dann halt, dass ihre Vorstellungen falsch sind.

571 Natürlich sage ich dann, dass es wichtig ist, dass man lernt, den Hund richtig anzufassen.
Das

572 ist ja auch Bissprävention. Wenn ein kleines Kind den Hund von hinten anfasst,

573 kann es gut sein, dass es gebissen wird. Man muss sich dann halt ein bisschen

574 rechtfertigen. Jetzt ist es auch nicht mehr so, eher am Anfang. Ich war ja auch

575 neu hier. Mittlerweile ist es etabliert. Nächstes Jahr habe ich ein Kind, dass

576 Hundeallergie hat, da muss ich dann schauen. Ansonsten, negativ...

577 Es ist einfach mehr Arbeit.

578 I: Mehr Engagement von dir. Du musst gleichzeitig mehr leisten und auch

579 vorbereiten, wahrscheinlich, anders vorbereiten.

580 B3: Ja. Dann will die BiKo, Bildungskommission, eine Evaluation, auf die dann

581 aber gar keine Rückmeldung kommt, finde ich auch immer so nett. Ja, es ist

582 einfach ein Engagement, welches du hast und somit natürlich schon mit mir Arbeit

583 verbunden.

584 I: Und du machst es trotzdem, weil du siehst, was ist für positive Einflüsse hat.

585 B3: Ja, natürlich. Und ich finde es gut so wie ich es jetzt hier habe. Ich

586 genieße es auch, mal einen Tag ohne den Hund hier zu sein. Ohne diese

587 Doppelrolle zu haben. Diese zwei Tage finde ich super. So wie ich es habe finde

588 ich es ideal. Mehr fände jetzt ich schwierig für mich.

589 I: Ich bin eigentlich schon fast am Ende jetzt.

590 B3: Du, ich habe noch vergessen zu fragen im E-Mail: du wirst mir die Arbeit

591 auch zuschicken, wenn du sie abgeschlossen hast?

592 I: Ja, sicher. Ich dachte du hättest das schon gefragt, vielleicht habe ich es

593 einfach so angenommen.

594 B3: Sehr gut. Du machst eine Ausbildung in Zürich?

595 I: Ja genau in Zürich, an der HfH. Eigentlich bin ich fertig, ich muss jetzt nur

596 noch die Masterarbeit machen.

597 B3: Sehr gut. Du hast auch Heilpädagogin gemacht. Kennst du Dominik Giseler?

598 I: Der Name bekommst du mir bekannt vor, aber ich könnte jetzt nicht sagen.

599 B3: Aber ist noch ein strenges Studium, oder?

600 I: Ja es ist streng. Es ist sehr viel, intensiv, in kurzer Zeit. Ich arbeite

601 bereits seit fünf Jahren als Heilpädagogin und bin wie da reingerutscht. Und

602 dann... Ich bin auch jemand, der immer wieder etwas Neues machen muss. Und dann

603 fand ich, jetzt mach ich das Studium. Aber wie gesagt, die Masterarbeit habe ich

604 schon zweimal verschoben. Jetzt muss ich. Ist halt schon streng noch neben der

605 Arbeit. Aber ab dieser Woche habe ich acht Wochen bezahlten Urlaub und hab dann

606 wirklich Zeit die Interviews zu machen und zu transkribieren.

607 B3: Machst du auch IF oder bist du Sonderschulemässig...

608 I: Wir haben manchmal auch integrierte Sonderschulkinder, aber ich betreue

609 zurzeit keines. Ich wünschte mir das zwar, denn dann hätte ich viel mehr

610 Lektionen in einer Klasse.

611 B3: Das hätte ich auch gerne.

612 I: Ich habe fünf Klassen.

613 B3: Wieviel Prozent ist das?

614 I: Ungefähr 83.

615 B3: Wahnsinn!

616 I: Ich hab schon angefordert, das geht nicht mehr nächstes Jahr. Ich muss das

617 ändern.

618 B3: Das verstehen die Leute manchmal nicht richtig. Welche Stufen machst du

619 denn?

620 I: Ja, alles. Eine erste, zwei vierte, eine fünfte und eine sechste Klasse.

621 Genau.

622 B3: Das ist auch anstrengend, dann hast du immer wieder andere Themen.

623 I: Ja, auch immer durcheinander, erste, dann sechste, dann vierte...

624 B3: Ich habe zwei altersgemischte, erste, zweite und den Kindergarten, der ist

625 natürlich auch altersgemischt. Es ist schon etwas einfacher, wenn du die

626 gleichen Themen hast. Willst du denn selbst auch mal einen Hund mitnehmen?

627 I: Ich habe keinen Hund, aber die Überlegung ist da, das wäre wirklich auch

628 etwas, das mich interessieren würde. Und jetzt mache ich diese Arbeit und ich

629 finde, was ich gelesen habe und auch was ich von euch höre, du bist jetzt die

630 dritte, nein vierte Person, es ist so viel positives. Aber ich habe mehr Respekt

631 davor, einen Hund zu haben, mit all dem, was man rundherum dann organisieren

632 muss. Ferien, dieses und jenes. Das macht mir eigentlich fast mehr Sorgen.

633 Deshalb weiss ich nicht.

634 B3: Es ist schon anstrengend, muss ich sagen. Ich habe ihn sehr lieb, aber es

635 schränkt einen schon ein. Ich habe auch noch ein Pferd. Deshalb arbeite ich auch

636 nicht so viel, das würde nicht gehen. Du kannst nicht zwei Stunden mit dem Pferd

637 und dann noch zwei Stunden mit dem Hund. Das geht nicht. Ich habe einen Mann,

638 der sehr gerne Tiere mag, er macht dann die Wochenenden. Aber man braucht immer

639 Leute, du kannst ihn ja nicht einfach zu Hause lassen.

640 I: Du kannst ihn ja auch nicht immer überall mitschleppen, oder?

641 B3: Nein, das ist ja Horror für gewisse Hunde, was die machen müssen. Vor allem

642 für einen Schulhund, der ja sowieso bereits viel im Trubel ist.

643 I: Gibt es noch etwas, das du findest müsste noch angesprochen werden?

644 B3: Nein. Was ich einfach sehr wichtig finde ist, dass man mit dem Hund eine

645 Ausbildung macht. Das finde ich sehr wichtig. Das hatte ich am Anfang auch nicht.

646 Unter uns gesagt, BR ist eine sehr schwierige Person. Sehr speziell! Ich finde

647 sie sehr negativ und das finde ich schade. Sie ist streng, der Hund sei
648 gestresst und sie hat mir nichts Positives gesagt. Und sie hat nur kritisiert.

649 Die Ausbildung fand ich eigentlich gut. Mir fehlte es, dass nicht mehr darauf
650 eingegangen ist, was man mit dem Hund in der Schule alles machen kann.

651 Vielleicht war die Seite für den Hund etwas zu sehr nur auf die Prüfung
652 ausgerichtet, aber man hat schon sehr viel gelernt, wie man es machen muss im
653 Unterricht.

654 I: Aber den Hund lesen können ist auch ein grosses Thema, oder? Deinen Hund
655 wirklich kennen.

656 B3: Ja, man lernt seinen Hund kennen, erarbeitet eine Bindung zu ihm. Das fand
657 ich sehr spannend, deshalb habe ich auch danach meine Erziehungsmethode
658 gewechselt auf Natural Dogmanship. Davor habe ich immer mit Guetzli gefüttert,
659 bin dann aber wirklich auch zu einer anderen Trainerin gegangen.

660 I: Das hat die Kollegin hat am Montag auch genauso gesagt.

661 B3: Wer war denn das? Ist sie ist auch von Luzern?

662 I: Nein, sie arbeitet in W bei Aarau.

663 B3: Ich nehm an, das machen viele.

664 I: Ja, ich habe einfach am Montag das erste Mal von dieser Erziehungsmethode
665 gehört.

666 B3: Die Prüfung ist ja dann auch so. Du kannst gar nicht mit Guetzli dann
667 belohnen. Ich mache jetzt alles ohne Belohnerlis. Ist natürlich extrem schwierig,
668 wenn du keine Belohnung geben darfst. Aber ich fand es sehr spannend. Ich finde
669 bloss im Schulhundeverein zu sein reicht nicht, man muss schon eine Ausbildung
670 machen. Und deshalb finde ich auch gut, dass sie vorbeikommen zur Kontrolle, gut
671 für den Hund. Das sie auch sagen, wenn es ihm nicht gut geht, oder er langsam zu
672 alt wird.

673 I: Vielleicht merkst du es ja gar nicht, weil du dich gewohnt bist.

674 B3: Ja, genau. Ja, sonst finde ich, konnte ich alles sagen.

675 I: Danke vielmals!

676 B3: Ja, war spannend.

Interview B4

- 1 I: Danke, dass du dich zur Verfügung stellst. Und auch danke für die Rückmeldung,
2 die du mir bereits gegeben hast. Das ist super, dann muss ich dich nicht mehr
3 alles fragen.
- 4 Zuerst möchte ich wissen, was sind deine persönlichen Beweggründe, warum du dich
5 entschieden hast einen Schulhund zu haben?
- 6 B4: Die sind ganz vielfältig. Ich bin selbst mit Hunden aufgewachsen, wir hatten
7 Zuhause immer Hunde. Dann bin ich irgendwann ausgezogen und habe selbst keinen
8 Hund gehabt. Dann hatte ich aber bald eine Katze. Ich hatte immer Haustiere. Als
9 dann die Katze starb, fand ich, jetzt wäre es Zeit für einen Hund. Ich wusste
10 auch von Schulbegleithunde, Schulhunde und fand, das wäre ein weiterer Schritt
11 in meiner Arbeit, mit einem Tier zu arbeiten. Ich habe den Hund auch etwas auf
12 das hin ausgelesen, aber wusste, es ist nicht garantiert, dass es geht. Das
13 wusste ich. Und deshalb konnte ich ein Tier haben und gut mit dem Beruf gut
14 kombinieren und verbinden.
- 15 I: Aber demnach hat es geklappt?
- 16 B4: Es hat glücklicherweise geklappt.
- 17 I: Du kanntest hundegestützte Pädagogik bereits, oder hattest davon gehört?
- 18 B4: Ich habe eigentlich nur davon gehört, mich nicht näher mit dem beschäftigt,
19 habe aber Kolleginnen, die mit Pferden arbeiten im heilpädagogischen Setting.
20 Durch das bin ich natürlich etwas hellhöriger geworden. Was man so könnte.
- 21 I: Dann hast du die Ausbildung gemacht mit ihm?
- 22 B4: Genau, sobald ich wusste, dass ich mir den Hund zulege habe ich mich
23 natürlich zu informieren begonnen, ich wollte auch von Anfang an eine Ausbildung,
24 das war mir sehr wichtig. Und damit begann ich dann.
- 25 I: Bei wem hast du sie gemacht?
- 26 B4: Bei Schulbegleithund.ch, also tierisch gut lernen. Bei der Barbara Rufer.
- 27 I: Alle, die ich jetzt befragt habe, haben es dort gemacht.
- 28 B4: Das ist spannend. Ich bin sehr froh habe ich es dort gemacht. Es ist auch
29 die einzige Ausbildung in der Schweiz, die ESAAT zertifiziert ist.
- 30 I: Sie kommt dich auch besuchen?
- 31 B4: Genau, sie hat inzwischen ein Team. Sie kann ja nicht mehr alles abdecken,
32 das hat sich ausgeweitet. Aber bis jetzt ist sie eigentlich immer einmal im Jahr
33 gekommen. Ich habe natürlich auch Weiterbildungskurse wieder bei ihr gemacht.
34 Der Kontakt ist da.

35 I: Was für Reaktionen gab es im Umfeld, Schulpflege,
36 Schulleitung, Eltern, als du mit dem Wunsch kamst, dass du einen Schulhund haben
37 möchtest?

38 B4: Sehr positiv. Nur positiv. Wir sind hier auf dem Land vielleicht uns die
39 Tiere noch mehr gewohnt. Mir war aber auch wichtig, dass ich von Anfang an ganz
40 gut kommuniziere. Ich habe natürlich zuerst via Schulpflege, Bildungskommission
41 und Schulleitung, das OK holen müssen, damit ich das Projekt überhaupt lancieren
42 durfte. Die waren aber sofort begeistert und fanden ich solle das machen. Gut,
43 ich bin schon seit sehr lange an dieser Schule, man kennt mich, deshalb war es
44 vielleicht auch etwas einfacher.

45 I: Und von den Eltern?

46 B4: Wirklich. Ich weiss noch, als ich ihn gerade frisch hatte und ihn einmal
47 vorgestellt hatte... es war völlig gut. Das einzige Frage war, wegen Allergien.
48 Dann konnte ich auch sagen, ich habe einen Hund, der eigentlich Allergiker
49 freundlich sein sollte. Man kann es ja nie ganz 100% garantieren, aber dann war
50 es eigentlich sofort klar.

51 I: Und die Kinder?

52 B4: Die freuten sich natürlich, aber ich habe gemerkt, es ist was Neues, sah bei
53 vielen Kindern den Respekt, viele Kinder haben ja zum Teil auch schlechte
54 Erfahrungen gemacht mit Hunden. Bei uns hier hat es viele Hofhunde und das ist
55 manchmal wirklich ein Problem. Das merkte man. Aber es war von Anfang an ganz
56 klar, dass es sehr kontrollierte und geführte Settings, Begegnungen sind. Die
57 Kinder können auch einfach beobachtend teilnehmen. Von da her haben sich die
58 Barrieren schnell abgebaut. Und nachdem es zwei drei Jahre lief, gehörte es dazu.
59 Es ist auch nicht mehr so ein Aufsehen. Er gehört einfach wie dazu. Das ist
60 super, wie die Kinder das machen. Dann gibt es natürlich immer Kinder, aber
61 nicht viel, ich hatte bisher wirklich ein Junge, der nichts anfangen konnte.
62 Wirklich.

63 I: Er hatte Angst?

64 B4: Nein, aber einfach Unsicherheit. Aber auch wie eine Abneigung, sich gar
65 nicht auf das Tier einlassen wollen. Fand, was soll das. Immer. Ich hab dann
66 gemerkt, die Familie hat eine Viehhandlung, vielleicht auch ein anderes Bild von
67 Tieren. Dann ist er auch der jüngste von vier Jungen. Und natürlich ist es
68 uncool, wenn man mit dem Hund... Ich hab das Gefühl, bei ihm hat ganz viel
69 mitgespielt. Er hat auch gesagt, er wolle nicht, dass der Hund zu ihm komme. Das
70 zeigte mir auch etwas. Es gab mir auch ganz viele Informationen über das Kind

71 sonst.

72 I: Wie setzt du den Hund ein? Vielleicht auch mit Beispielen?

73 B4: Ich habe ihn am Mittwoch, heute ist gerade Mittwoch, habe ich ihn hier, da

74 ich an beiden ersten, zweiten Klassen unterrichte. Wir machen viel

75 Gruppenunterricht mit den beiden Klassen und die Kinder kommen hier zu mir ins

76 Zimmer. Ich musste auch etwas rausspüren, was macht mein Hund gerne, wo kann ich

77 ihn gut einsetzen und es hat sich herausgestellt, dass er sehr gerne Sachen

78 trägt, ganz klar ein Apportierhund, das ist sein Ding. Deshalb hilft er mir

79 meist bei Sachen, wie zum Beispiel austeilen. Ich habe so kleine Etais (geht

80 Etais holen), die ganz kleinen, in die ich manchmal etwas reintun kann und für

81 den Unterricht brauchen. Die benutze ich auch sonst viel, heute Morgen

82 beispielsweise war das Thema Briefe schreiben. Du hast vielleicht gesehen,

83 draussen habe ich eine Brief-Box. Dann können sie dem P (Name Hund) Briefchen

84 schreiben, oder Zeichnungen machen, ist egal was, es geht um den Adressaten und

85 den Absender, dass sie diese zwei Hauptelemente lernen. Und letzte Woche kam es

86 vor, dass sie vergessen haben, den Absender hinzuschreiben und ich wusste dann

87 natürlich nicht, von wem der Brief jetzt ist und auch nicht zurückschreiben.

88 Heute habe ich den Brief hier hinten hingelegt und ein Kind durfte dann den

89 Purzel hinführen und es ihm geben, damit er ihn uns allen zeigt. Das sind so

90 Settings, in denen die Kinder aktiv ihn führen dürfen. Damit haben wir jetzt

91 begonnen und das ist wirklich sehr spannend. Nur schon, dass er dann auf sie

92 hört und mit ihnen mitkommt. Das braucht halt eine Weile, bis sie dann

93 selbstbewusst den Befehl geben können. Mittlerweile wollen natürlich immer alle

94 und es ist eher schwierig, alle zum Zug lassen zu können. Aber sie machen es

95 wirklich super. Dann bringt er es uns, ich packe den Brief aus und lese ihn

96 ihnen vor. Ich kann dir das nachher zeigen, ich habe es mit Fotos dokumentiert.

97 Geschrieben, wie wichtig die Unterschrift ist, denn sonst kommt er nicht zurück.

98 Das leuchtet den Kindern natürlich ein.

99 So sind es verschiedene Sachen, in denen Kinder ihm etwas geben und er es zu

100 allen bringt. Die Briefchen, welche die Kinder heute bekamen, jene die eins

101 geschrieben hatten, die hat auch er ihnen verteilt. Ich sag ihm wo hin und er

102 gibt es dem Kind ab.

103 Was ich auch eingeführt habe, ist das Lesesofa mit dem P (Name Hund). Das setzte

104 ich halt vor allem bei Kindern ein, die schwach sind im Lesen. Einfach um ihre

105 Motivation etwas zu steigern, damit sie Hausaufgaben ihm dann vorlesen dürfen.

106 Ich bin mit den Ohren dabei aber nicht dort. Das ist auch immer sehr spannend,

107 wie er sich auf die einzelnen Kinder einlässt. Er hat wirklich zwei drei Jungen,
108 ganz ruhige Kinder, zu denen kuschelt er sich wirklich hin und dann lesen sie
109 voll entspannt. Beide sind entspannt. Dann gibt es andere, die einfach ein
110 inneres Zappeln haben, wo er Mühe hat entspannt zuzuhören, das merk ich jeweils.
111 Das ist nicht bei allen Kindern gleich. Aber glücklicherweise ist es bei denen,
112 die etwas Mühe haben wirklich super.

113 I: Das merkst du den Kindern auch an?

114 B4: Genau, sie machen es auch gerne und sagen dies. Natürlich nicht immer, je
115 nach Situation.

116 Sonst machen wir oft so (...) "Steadyness" sag ich dem, abwarten zu können, denn
117 Kinder in dem Alter, sobald du fertig geredet hast springen sie schon wieder auf.

118 Wir sind jetzt auch mit dem P (Name Hund) wirklich dran, denn auch er ist eher
119 einer, der gerne mal loswürde. Das Warten, bis man wirklich losdarf, das braucht
120 bei ihm auch etwas. Ich zeige anhand von solchen Sachen manchmal den Kindern
121 auch auf, wie wir es auch bei ihnen meinen. Einfach, Regeln, Verhaltensweisen,
122 die du wie über den Hund ihnen auch zeigen kannst.

123 I: Als Vorbild.

124 B4: Genau. Oder ein Plätzli haben. Sie haben ihr Plätzli und auch er hat sein
125 Plätzli. Und wenn wir sagen, wir sind und bleiben am Platz, dann gilt das
126 natürlich für den Hund wie für sie. Und wenn sie merken, dass er es kann, dann
127 gelingt es ihnen auch besser. So Sachen.

128 Spielerisch bauen wir auch manchmal Elemente ein. Zum Beispiel ein Kind geht vor
129 die Tür, muss "einlugen", P (Name Hund) ist in der Box und wir anderen
130 verstecken etwas. Das Kind sucht es mit den Augen und der Hund natürlich nach
131 dem Geruch. Wir geben ihm den Geruch in die Nase, das Kind weiss ja, was es
132 suchen muss. Und dann sehen wir, wer schneller zum Ziel kommt. Das ist immer
133 sehr spannend, denn er ist ziemlich schnell. Aber auch die Kinder haben Freude,
134 wenn sie mal schneller sind. Ist ja auch logisch. Das ist eher das spielerische
135 Element. Suchen, denn das macht er auch sehr gerne.

136 Auch mit Werfen machen wir spielerisch etwas manchmal. Heute ist er mittags von
137 mir gefüttert worden weil ich noch länger hier bin. Dann haben wir die
138 Futterbeutel uns zuerst zugeworfen, Hand-Augen-Koordination zu üben. Dann darf
139 ein Kind ihn hinlegen. Er ist dann bei mir und beobachtet das ganz genau. Das
140 merken die Kinder auch, er ist mega aufmerksam. Er meint dann natürlich das
141 letzte Kind hätte es und geht auf das zu, aber das merkt er dann schnell. Und
142 das ist für die Kinder dann sehr spannend. Genau.

143 Das sind so hauptsächlich die Sachen, die wir hier machen.

144 I: Aber das ist meistens hier drinnen?

145 B4: Es ist immer hier drinnen.

146 I: Also, du nimmst ihn nicht in die Klasse mit?

147 B4: Nein, aber das habe ich auch gelernt. Am Anfang meiner Arbeit mit dem Hund

148 habe ich das manchmal noch gemacht. Ich hab dann einfach gemerkt, es ist für ihn

149 stressig. Einfach, ein anderes Zimmer, in dem er nicht immer ist. Mehr Kinder.

150 Das war etwas zu viel Stress für ihn. Deshalb habe ich mich angepasst. Durch das

151 ich hier ein Zimmer habe mit einer Box für ihn, kann ich die Kinder holen gehen,

152 die Tür abschliessen, komme dann mit den Kindern wieder hierher und sobald wir

153 hier installiert sind, lasse ich ihn dazu. Das ist für ihn viel entspannter. Das

154 hat sich geändert, war am Anfang noch anders.

155 I: Du musst auch sehen was passt.

156 B4: Genau.

157 I: Dürfen denn alle Kinder einmal kommen? Oder wie machst du das?

158 B4: Ja, ich bin ja mehrere Tage sonst auch noch hier, gebe am Dienstag auch noch

159 Lektionen, am Freitag ebenfalls. Am Freitag habe ich ihn oft auch noch dabei,

160 aber nicht immer. Wenn besondere Sachen anfallen. Das heisst, am Ende der Woche

161 war sicher jedes Kind einmal hier. Aber, es kam auch schon vor, dass nicht alle

162 konnten aber das akzeptieren sie mit der Zeit schon gut. Klar, die Erstklässler,

163 die frisch kommen, haben natürlich noch etwas mehr das Bedürfnis und freuen sich

164 auch wahnsinnig aber bei Zweitklässlern merkt man, es ist kein grosses Problem,

165 wenn einmal verpasst wird.

166 I: Du hast das Lesen angesprochen, dass sie vorlesen können. Und Kinder, die mit

167 der Konzentration sehr Mühe haben oder hibbelig sind. Setzt du ihn auch dort

168 gezielt in diesem Hinblick ein? Oder eher wie du beschrieben hast?

169 B4: Das habe ich auch schon gemacht. Ich merke bei ihm, dass es für ihn dann

170 manchmal etwas schwierig wird. Es ist aber spannend, ich habe auch schon mit

171 ADHS-Kindern gearbeitet, die aber eigentlich sehr tierliebend waren, hatten das

172 in sich. Ich finde auch er spürt das so gut. Als Beispiel: Über die letzten zwei

173 Jahre war ein Junge bei mir. Ein wahnsinns "Zwaschpli" (Zappelphilipp). Aber der

174 hatte sehr gerne Tiere. Das hat mit dem P (Name Hund) super geklappt. Auch beim

175 Lesen hinten, da habe ich ihn wirklich gezielt auch für diesen Jungen eingesetzt.

176 Er hatte hier hinten seinem Platz und da sagte ich manchmal auch zum P (Name

177 Hund): "So, jetzt kannst du aufs Sofa". Er lag dann auf dem Sofa und der Junge

178 arbeitete hier vorne und das hat ihm sehr geholfen. Trotzdem, es war eigentlich

179 nichts Spezielles oder nahe. Ich merke manchmal, wenn er (der Hund) irgendwo
180 sonst hier wäre (mitten im Raum), dann ist es ihm nicht so wohl. Auf das muss
181 ich immer etwas achten. Aber ich habe es auch schon gemacht.
182 Ich habe aber mittlerweile gemerkt, dass er vor allem auf die sehr
183 introvertierten, scheuen Kinder anspricht, das ist auch sehr schön eigentlich.
184 Die, die man als Lehrperson nicht so beachtet. Für die hat er das Gespür. Das
185 zeigt mir auch ab und zu, welches Kind jetzt etwas benötigt. Er ist auch schon
186 von selbst zu dem Kind hinten und ich lege dann die Decke hin, wenn ich merke,
187 dass er jetzt da sein will.
188 I: Das darf er auch?
189 B4: Es ist so phasenweise. Manchmal lasse ich ihn selbst entscheiden, zu welchem
190 Kind er Kontakt aufnimmt. Wenn ich dann aber sehe dass er mit anderen Sachen
191 beschäftigt ist, dann schicke ich ihn wieder zurück an seinen Platz. Aber
192 meistens geht ja dann schon zu Kindern hin.
193 I: Herzig!
194 A1: Es ist auch unsere Regel, dass wenn er zu ihnen kommt ohne dass sie ihn
195 rufen, sie ihn auch streicheln dürfen. Das alleine hilft ihnen manchmal schon.
196 I: Schöne Momente!
197 A1: Ja. Vielleicht ein konkretes Beispiel hier. Ich habe in der zweiten Klasse
198 einen Jungen, der ist wirklich sehr introvertiert und hat auch nicht so den
199 Anschluss, findet keine Freunde. Heute in der Pause ist er auch wieder ganz
200 alleine herumspaziert. Das tut einem selbst auch leid. Und P (Name Hund) ist
201 wirklich zu ihm hingegangen, das war schon vor den Ferien, hat sich einfach zu
202 ihm hingestellt. Dann habe ich gesagt: "Wenn du willst, darfst du ihn
203 streicheln", ich frage ja immer ob sie wollen. Und so begann er wirklich zu
204 streicheln, fing er an zu strahlen, du hast richtig gemerkt wie gut es ihm tut.
205 Als ich mich dann näher zu ihnen stellte, sagte er mir, dass der P (Name Hund)
206 ihn, so glaube er, gerne mag. Da kriege ich heute noch Hühnerhaut.
207 I: Sehr schön. Ich muss kurz nachschauen, ob ich schon alles gefragt habe. Ein
208 paar Sachen hast du bereits genannt, aber was für Einflüsse und Effekte siehst
209 du bei den Kindern, wenn du mit dem Hund hier bist?
210 B4: Sicher schon mal die Motivation. Die ist wirklich... Das bestätigen mir auch
211 die Eltern, sagen, dass ihr Kind immer am Mittwoch sofort aufsteht, weil der P
212 (Name Hund) hier ist (lacht). Das ist sicher mal das erste. Ich sehe auch, die
213 Kinder sind extrem aufmerksam, dann wirklich extrem. Ich finde auch sie halten
214 sich viel besser an die Regeln. Sie sind wirklich viel ruhiger. Spezielle Kinder,

215 die das Bedürfnis haben für den Hund, dann ist klar, die sind ruhiger. Sie

216 weisen sich auch gegenseitig manchmal darauf hin, dass der P (Name Hund) hier

217 sei, muss ich nicht einmal mehr. Das ist sehr toll.

218 Ich mache dann halt in diesen Settings irgendetwas zum Hund. Irgendetwas spielt

219 immer rein. Gerade heute wieder, mit dem Buchstaben, da haben sie auch sofort

220 die Buchstaben in Namen P (Namen Hund) entdeckt. Ich habe das Gefühl, sie sind

221 viel präsenter für den Stoff.

222 Es gibt ihnen wie ein Arzt etwas Sinn. Ich finde man merkt schon, dass gewisse

223 Kinder, wie etwas selbstsicherer werden, wenn er hier ist.

224 I: Auch wahrscheinlich im Umgang mit ihm, wenn sie es üben müssen, oder?

225 B4: Ja, und auch z.B. bei Kindern, die mit der Sprache etwas Mühe haben, sich

226 auszudrücken, die dann etwas nuscheln. Dann hört er natürlich gar nicht zu, und

227 ich kann ihnen zeigen, wie es klappt. Manchmal braucht es halt drei Anläufe,

228 aber sie begreifen dann wie es geht.

229 Zusätzlich finde ich, dass er introvertierte Kinder aus sich bringt. Denen hilft

230 er sehr. Den Zappelis hilft er auch, das merkt er schon auch. Hier zum Beispiel

231 sitzt ein Junge, der eine Art innere Unruhe hat. Ich sag dem jetzt mal so. Und

232 bei ihm geht er immer zumindest vorbei aber bleibt nicht immer stehen. Deshalb

233 merke ich, er braucht diesbezüglich irgendetwas.

234 Und hier hinten ist noch einer, der ist auch so zappelig. Der dreht sich jeweils

235 etwas ab zum Arbeiten, denn die zwei haben immer etwa ein Thema zusammen, er

236 geht einfach auch mehr zu ihm. Ich finde es ist auch mehr von ihm (dem Hund) aus.

237 Er kann sich dann wie etwas besser abgrenzen. Das sind so kommunikative Sachen

238 die, wenn du den Hund spürst du wie anders einordnen kannst plötzlich. Ich finde

239 das spannend.

240 Das ist so das Hauptsächliche.

241 I: Hat es auch einen Einfluss auf die Beziehung von dir zu den Kindern, wenn der

242 Hund da ist? Spürst du da eine Veränderung?

243 B4: Ich habe das auch gemerkt. Ich bin natürlich bei der Arbeit auch sicherer

244 geworden in der Führung. Ich musste auch, denn ich habe einen Hund, der klare

245 Führung braucht, sonst führt er. Ich habe auch viel an mir selbst gelernt. Ich

246 finde auch, er ist hier in der Schule völlig anders als Zuhause oder sonst

247 irgendwo. Denn hier merkt er, dass ich es im Griff habe. Die Dreiecksbeziehung.

248 Die Kinder merken ja auch, sie führt ihn, er muss folgen. Dann ist es für sie

249 wie ein Vorbild auch. Oder halt wie du mit dem Tier umgehst, gehst du ja auch

250 mit den Kindern um, das ist nicht anders. Wenn er mal was nicht so gutes macht,

251 dann tadle ich ihn auch nicht, wie ich das auch bei den Kindern nicht mache. Ich
252 versuche halt nochmals. Du merkst wirklich, sie beobachten ganz genau, wie ich
253 mit ihm bin. Das merke ich stark bei den Kindern. Ich habe auch das Gefühl, das
254 hilft mir natürlich auch, wenn es vielleicht mal etwas komplizierter ist. In
255 diesen Momenten ist es klar. Oder klarer.

256 I: Das hat meine Interviewpartnerin heute Morgen auch gesagt. Genau dasselbe.
257 Spannend.

258 B4: Ja, ich denke, es ist wirklich etwas, was einen auch selbst stärkt.
259 Natürlich.

260 I: Genau. (...) Ich habe hier noch aus der Literatur zu dem Thema ein paar
261 Wirkeffekte rausgesucht und lege dir diese hier hin. Wenn du mir bitte diese
262 einordnest für dich, ob du diesen Einfluss bei dir siehst oder nicht. Und
263 vielleicht auch ein Beispiel oder Kommentar dazu von dir.

264 B4: Das habe ich schon etwas erwähnt (Steigerung der Lernfreude), das zeigt sich
265 sehr, wenn er hier ist. Dass sie dann wirklich voll dran sind, gerne da sind und
266 sich auch beteiligen.

267 I: Mehr wie sonst?

268 B4: Ja.

269 Dies hier auch (öffnet Kinderherzen). Vielleicht nicht alle, ich glaube
270 Erfahrungen, die sie bereits mitbringen oder wie die Eltern zu Hunden stehen. Es
271 gibt ja Eltern, die haben Angst vor Hunden und das überträgt sich ja auf die
272 Kinder. Aber ich finde, dass er Kinderherzen öffnet, das stelle ich
273 grundsätzlich schon fest. Und auch nur schon, wenn er bei einem Kind vorbeiläuft,
274 es gibt bei allen eine Reaktion, auch wenn die einen es nicht so zeigen.

275 Das habe ich auch schon erwähnt (lieber zur Schule kommen). Gilt auch nicht für
276 alle, aber ich hatte wirklich schon Rückmeldung von Eltern, dass es so ist.

277 Dies finde ich wirklich auch (Stärkung Selbstvertrauen). Ich merke das bei ihm.
278 Der Junge, von dem ich vorhin erzählt habe, dass wenn der P (Name Hund) hier ist,
279 er sich öfter im Kreis meldet, was er sonst nicht macht. Sobald der Hund hier
280 ist, kommt er auch mehr. Ich habe deshalb das Gefühl, es macht schon was. Es
281 stärkt diese Kinder. Für welche, die es benötigen.

282 Dies finde ich schon auch (Reduktion Angst und Stress). Dass es wirklich den
283 Stress nimmt. Das merke ich auch. Ich finde gerade Erst- und Zweitklässler, für
284 die ist das am Platz arbeiten auch etwas herausfordernd, aber wenn er hier ist,
285 können sie es extrem gut. Ich denke schon, dass es ihnen einen gewissen Stress
286 nimmt.

287 Und bei den Ängsten, das könnte ich etwas weniger bezeichnen. Ich finde auch
288 Angst, wie ein Tier reagiert, wenn sie draussen einen bellenden Hund treffen,
289 denken sie, der wolle sie jetzt angreifen. Das kommt ja vor. Und hier merken sie,
290 dass ja nichts passiert.

291 I: Sie lernen den Umgang. Sie wissen, wie sie mit ihm umgehen müssen.

292 B4: Das ist sicher auch hier oben (bessere Konzentration).

293 I: Das hast du auch schon erwähnt.

294 B4: Genau.

295 Dies hier finde ich - das ist doch spannend -, dass es das Klima verändert
296 (Verbesserung Klima). Verbessert, finde ich. Ich finde es verändert sich
297 diesbezüglich, dass die Kinder, da sie Rücksicht auf den Hund nehmen, auch mehr
298 Rücksicht aufeinander nehmen, bzw. auf das, was hier drinnen passiert. Das hat
299 ja Einfluss auf das Klima, wie es hier drinnen zu und hergeht. Das ist das eine.
300 Zweitens finde ich, dass wie ich mit dem Hund kommuniziere, die Kinder auch
301 unter sich dann kommunizieren. Ich finde es verbessert die Kommunikation
302 untereinander. Es kam auch schon vor, dass ein Kind dann fragte, weshalb ich
303 nicht mit ihm schimpfe. Sie kennen dich vielleicht in der Situation von sonst.
304 Dann sagte ich, ich muss ja nicht mit ihm schimpfen und böse sein. Ein Jungen,
305 der auch mit Vieh und Kühen unterwegs ist, fragte mich erstaunt, ob ich den Hund
306 nie schlage. Worauf ich fragte, wieso ich den Hund schlagen sollte. Der war ganz
307 erstaunt.

308 Das erleben Sie manchmal auch selbst. Und untereinander schlagen sie sich ja
309 manchmal auch. Dann versuche ich ihnen ja auch zu sagen, dass man es anders
310 lösen kann. Ich finde einfach auf die Kommunikation hat es einen sehr guten
311 Einfluss, was das Klima betrifft. Es kommt auch vor, dass ich zu Kindern, die
312 ein Thema haben untereinander oder sie etwas laut sind dann sage, dass er halt
313 jetzt in der Box bleibt. Das habe ich ihnen auch schon so gespiegelt. Und dann
314 ist das klar und auch beim nächsten Mal kein Problem mehr.

315 Das finde ich schon, das Vertrauen allgemein (Förderung Vertrauen),
316 untereinander. Auch das Vertrauen in mich. Sie vertrauen mir wirklich, auch
317 Kinder, die vielleicht am Anfang etwas mehr Respekt haben. Der Hund kommt nicht
318 einfach, wenn ich es nicht weiß oder sage. Oder wenn sie es nicht wollen. Das
319 ist so. Das schafft natürlich vor allem bei Erstklässlern, die jetzt frisch hier
320 sind, ein Vertrauen, das du zusammen mit dem Hund auch schnell generieren kannst.
321 Sie lernen dich schnell kennen. Gut, ich habe den Vorteil, dass ich die Kinder
322 schon seit dem Kindergarten kenne. Ich kenne sie schon etwas. Aber es ist

323 trotzdem alles neu hier, wenn sie in die erste Klasse kommen. Und auch die
324 Zweitklässler kennen sie zum Teil etwas, aber es ist auch für sie neu, sie
325 müssen sich wie eine Art neu einfinden. Und für den Übergang finde ich auch,
326 dass es sich positiv ausgewirkt hat.

327 I: Das lassen wir jetzt hier, dann mache ich nachher noch Fotos von.
328 Findest du fehlt hier noch etwas?

329 B4: (Geht Karten nochmals durch, murmelt dazu vor sich hin.)
330 Das Wesentliche ist glaube ich hier. Ich habe gerade überlegt, wo das noch
331 einzuordnen wäre... diese sehr introvertierten Kinder... Aber das geht
332 eigentlich in den Effekt "Selbstvertrauen stärken". Das ist eigentlich das. Das
333 ist wirklich ein starker Effekt, den es hat.

334 Was ich vielleicht noch anfügen möchte, das ist das "warten können".
335 Impulskontrolle nennt man das. Ich finde über das kann ich auch sehr viel
336 erreichen.

337 I: Hat er auch negative Effekte, der ganze Einsatz? (...) Oder etwas, dass du
338 findest müsste nicht sein?

339 B4: Ich überlege gerade.
340 Nein, eigentlich kann ich nichts Negatives dazu sagen.

341 I: Dein Aufwand?
342 B4: Am Anfang war es natürlich schon Mehraufwand, ganz klar. Dann war es auch so,
343 dass auch ich am Anfang vielleicht mehr unter Stress war. Denn ich wollte
344 natürlich, dass es den Kindern wohl ist, dem Hund wohl ist. Und irgendwie hatte
345 ich den Blick auch noch nicht so, kannte meinen Hund noch nicht so. Das war
346 sicher etwas, das auch mich dann etwas gestresst hatte. Bzw., der Hund hat das
347 natürlich auch gemerkt. Aber er hat mir durch das natürlich auch wieder geholfen.
348 Eine Wechselwirkung. Das ist jetzt natürlich auch schon eine Weile her.

349 Ich finde vielleicht, dass am Anfang bei der Ausbildung vielleicht ein Coaching
350 mehr nützlich wäre, was ich auch in einer Rückmeldung ansprechen werde.
351 Auch bloss, um selbst zu merken, dass es ja okay ist. Ich bin auch vielleicht
352 jemand, der sich mehr Gedanken macht. Es ist nicht jeder so. Aber das ist auch
353 nicht negativ.

354 I: Du hast ihn ja schon lange dabei, aber die Ausbildung, die hast du erst...?
355 B4: Es war so. Im 2013 hatte ich ihn als Welpen und, da ich wusste, dass ich ihn
356 mitnehmen will, habe ich ihn nach ca 3-4 Monaten, Anfang 2014 vor allem im
357 Kindergarten, dann bereits mal mitgenommen. Einfach damit der auch mal in einer
358 Kindergruppe ist. Wobei wenn ich heute Fotos sehe, dann würde ich das nicht mehr

359 so machen, ich wusste es ja nicht. Ich hatte ihn damals sehr sporadisch
360 eingesetzt. Ich begann dann auch schon im 2015, relativ bald mit der Ausbildung.
361 Das sind ja Module, und du entscheidest selbst, wann die Prüfungen sind, wann
362 das Team bereit ist. Das ist halt unterschiedlich. Ich habe mir dann sicher auch
363 noch etwas mehr Zeit gegeben, auch dem Hund. Ich begann mit einer anderen
364 Erziehungsmethode und habe die dann wieder gewechselt. Das gab vielleicht dann
365 auch noch etwas zusätzliche Arbeit. Und dann 2017 schloss ich die Ausbildung ab.
366 Ich hatte auch diese Supervisions-Coachings, zu denen wirklich jemand hierher
367 kam. Einfach damit es stimmt so.

368 I: Und die Erziehungsmethode ist...?
369 B4: ND, Natural Dogmanship. Sie arbeiten auch in der Ausbildung damit, aber ich
370 kannte das nicht und begann klassisch. Aber es war super und ich sage auch immer,
371 es musste so kommen. Ich habe auch bei der anderen Methode gemerkt, es stimmt
372 etwas nicht. Oder mein Hund will etwas anderes und ich verstehe ihn nicht. Und
373 zum Schluss konnte ich wirklich mit ihm kommunizieren und wirklich in Beziehung
374 treten, das hab ich dann so geschafft.

375 I: Es ist schon viel Arbeit, finde ich. Also wenn ich euch so zuhöre, es klingt
376 nach viel Arbeit.

377 B4: Ja, aber es macht auch wirklich Freude. Es ist intensiv gewesen, ja. Ich
378 zerbrach mir auch manchmal den Kopf. Mittlerweile ist das alles wirklich etwas
379 gelassener (lachen). Das ist schön. jetzt kann ich weiter davon profitieren und
380 darauf bauen. Er ist wirklich auch der geborene Schulbegleithund. Ich habe auch
381 schon Rückmeldung darüber erhalten. Dass er jemandem etwas abgibt, das ist ein
382 sehr hohes Niveau für einen Hund. Das bedeutet für einen Hund immer Ressourcen
383 weitergeben, und dass er das macht, das braucht extrem viel Vertrauen. Aber er
384 macht für mich oder mit mir zusammen das einfach auch gerne. Das hat er auch von
385 früh so gemacht, ohne dass ich es trainiert hätte. Es gibt auch Phasen, wo
386 vielleicht eher die Kinder ihm etwas geben, damit er auch merkt, die Leute hier
387 meinen es gut mit mir. Die missbrauchen mich nicht. Das merkt er dann auch.
388 Diese Wechselwirkung. Ja, es war intensiv, wirklich viel Arbeit. Ich muss auch
389 sagen, dass ich wirklich die idealen Voraussetzungen habe. Eine Kollegin zum
390 Beispiel, die hat kein eigenes Schulzimmer, das macht es etwas kompliziert,
391 finde ich als IF-Lehrperson oder Heilpädagogin.

392 I: Das brauchst du, sonst wird es schwierig?
393 B4: Ja, genau.

394 I: Ein Ort, an den er sich auch zurückziehen und erholen kann, oder?

395 B4: Ganz genau. Ich spanne auch manchmal das Tuch hier zur Abgrenzung, damit er
396 in diesem Bereich sein kann. Aber ich habe das Gefühl, das will er gar nicht. Er
397 ist mega gerne in der Box, dort ist ihm wohl. Ich kann auch die Netzchen
398 zumachen und dann die Aussentüre abschliessen, dann ist es klar und auch das
399 Team im Schulhaus weiss, dass man nicht einfach hier rein geht.

400 I: Das hast du auch an der Tür markiert.

401 B4: Genau.

402 I: Hast du noch ein Erlebnis mit dem P (Name Hund) und den Kindern, welches du
403 extrem schön, eindrücklich fandest?

404 B4: Ich mache ja auch immer ganz viele Fotos. Das Erlebnis mit dem einen Jungen,
405 von dem ich dir bereits erzählt habe, das war wirklich für mich das schönste.
406 Weil es einfach auch das Kind war, wo er das machen konnte. Schön finde ich halt
407 immer wieder, wenn ich sehe, dass er wirklich zu Kindern hinget, wenn sie ihn
408 so streicheln. Du siehst einfach, wie sie sich gegenseitig genießen.

409 Ein Junge habe ich noch, mit dem wir jetzt auch begonnen haben, dass er ihm auch
410 vorliest. Ich finde wie er zu dem Jungen hinget, wie er mit ihm Kontakt
411 aufnimmt. Das ist einfach... Da merkst du, dass das passt. Der Junge merkt, dass
412 der Hund jetzt zu ihm kommt und will bei mir sein. Wobei sie ansonsten manchmal
413 einfach etwas das andere auch erleben.

414 Was auch schön war, ich habe sehr kleine Gruppen, die ein Spiel machen. Und
415 einmal waren sie hier hinten am spielen, ein Memory. Und dann ist er wirklich zu
416 ihnen hin, legte sich hin und danach habe ich gemerkt, der eine sagte, du darfst
417 nicht "pschisse", das habe ich so gehört. Er (Hund) legte sich einfach neben sie.
418 Und als ich nach hinten kam, sagte ich, ich glaube sie hätten einen
419 Schiedsrichter. Dann haben sie mich mit grossen Augen angeschaut... (lacht). Und
420 von da an wurden die Regeln immer eingehalten. Aber er war wirklich bis zum Ende
421 des Spiels dabei und sie genossen es richtig. Konnten aber trotzdem die Regeln
422 jetzt befolgen. Es gibt viele schöne Beispiele...

423 Was ich noch erzählen möchte, das finde ich sehr schön. Jeweils am Morgen ist es
424 wie ein Ritual, er hat auch seinen Tragbeutel mit dem Schulschlüssel drin. Er
425 trägt den vom Auto hier hoch in seinem Beutel und gibt ihn mir wirklich hier
426 oben schön in die Hand. dann mache ich die Tür auf, und es gibt mir wie das
427 Gefühl, jetzt bin ich bei der Arbeit. Und er geht dann in seine Box, ich zieh
428 ihm noch das Schulhalsband an. Manchmal hat es dann bereits Kinder im Gang, die
429 sich natürlich freuen wenn er kommt. Er geht kurz zu ihnen hin, hallo sagen. Nur
430 eine kurze Begrüßung. Auch dasselbe, wenn wir wieder gehen, dann räume ich hier

431 etwas auf und nehmen bereits etwas hinaus. Dann liegt er wirklich ganz brav auf
432 dem Teppich und wartet bis ich mit Aufräumen fertig bin. Dann bekommt er sein
433 Halsband und ich nehme ihn nach draußen. Ich lege dann das Etui wieder auf die
434 Türfalle, wenn ich abgeschlossen habe. Er wartet dann auf mich und wir gehen
435 zusammen zum Auto runter. Das ist wirklich schön wäre das auch einfach macht, es
436 gehört dazu. Das ist ihm auch wirklich wichtig. Wenn ich zu Hause sage, "P (Name
437 Hund), wir gehen in die Schule", dann weiß er bereits... Ich lege ihn dann auch
438 natürlich das Beutelchen bereit und die Leine und dann ist er immer sofort
439 bereit und freut sich auch. Das ist ja auch ein schönes Zeichen.

440 Es gab es auch schon dass er nicht so fit war, und dann lasse ich ihn sofort zu
441 Hause natürlich. Ich sag es dann auch den Kindern. Aber ansonsten, wenn ich es
442 so machen kann, kommt er immer sehr gerne.

443 I: Ja, wir sind eigentlich bereits am Ende. Gibt es noch etwas, dass du findest
444 haben wir noch nicht angesprochen oder etwas, was Du noch ergänzen willst?

445 B4: Eines ist mir sehr wichtig geworden, auch durch die Erfahrung, die ich jetzt
446 habe. Ich bin ja jetzt seit einer gewissen Zeit bei dem Schulhundeverein Schweiz
447 dabei, und da gab es gewisse Turbulenzen in letzter Zeit. Man hat verschiedenes
448 gesehen in der Arbeit an der Schule, aber was auch jetzt zum Teil noch so ist,
449 man bringt jeden Tag den Hund mit. Mir ist einfach wichtig, dass man wirklich
450 eine Ausbildung machen muss. Es gibt ja verschiedene, muss ja nicht diese sein.
451 Aber diese Ausbildung stimmt für mich am meisten, da das Hundewohl hochgehalten
452 wird. Das finde ich enorm wichtig. Dass man wirklich lernt auch seinen Hund zu
453 beobachten und auf ihn zu hören. Was gibt er für Zeichen. Ich habe ihn auch
454 schon aus Sachen herausgenommen, wenn ich merkte, dass es ihm zu viel wurde.
455 Dass ich das dann auch mache. Wobei mein Hund auch manchmal rauskommt, kurz
456 rumläuft und dann wieder in die Box geht. Dann sag ich den Kindern, ihr sei aber
457 heute gelassen und relaxed. Manchmal schläft er auch auf diesem Teppich. Aber
458 der kann wirklich schlafen. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen, dass er
459 entspannt ist. Aber wie gesagt, mir ist es sehr wichtig, dass man grossen Wert
460 darauflegt und auch zum Hund geschaut wird. Ich arbeite am Anfang auch viel mit
461 Plüschtierchen, mit denen ich den Kindern zeigen kann, dass man dies knuddeln
462 kann, aber den Hund nicht. Das führe ich natürlich am Anfang immer so ein. Wie
463 man den Hund richtig streichelt. Immer Hallo sagt. Es kommen mit der Zeit
464 natürlich viele andere Sachen dazu. Ich mache auch viel Sachen im Umgang mit
465 Hunden. Wie verhalte ich mich und wie kommuniziere ich. Er bellt ja wirklich
466 selten, hat aber auch schon gebellt. Dann erschreckt man natürlich, weil man es

467 sich nicht gewohnt ist. Dann kann ich den Kindern erklären, weshalb er jetzt
468 gebellt hat und dass es unterschiedliche Gründe gibt, wieso ein Hund bellt. So
469 lernen sie wirklich gut und kommen auch oft mit eigenen Beispielen. Sie sagen,
470 dass sie den Hund Zuhause immer am Kopf streicheln. Dann kann ich erklären, dass
471 es dann auch okay sei, da er zur Familie gehöre. Aber ein Hund, der nicht zu der
472 Familie gehört... so erkläre ich es. Aber ich finde es sehr wichtig auch um
473 präventiv zu arbeiten. Dass so Sachen nicht passieren, die sonst leider immer
474 wieder mal passieren mit Hunden. (...) Das finde ich wirklich wichtig. Sicher
475 auch die Information an die Eltern. Ich schreibe den Eltern der Kinder, die aus
476 dem Kindergarten in die erste Klasse wechseln, einen Brief, in welchem ich ganz
477 ausführlich erkläre, was ich hier mache und auch wann im nächsten Schuljahr der
478 Hund da ist. So sind sie informiert und können mich natürlich auch jederzeit
479 fragen. Aber eigentlich kommt da nie was. Bis jetzt noch nie. Ich hatte sogar
480 einmal ein Kind, das wirklich Angst hatte vor Hunden. Seine Mutter meinte, sie
481 hätte einfach Angst. Dann sagte ich, wir schauen, ich werde das so und so machen.
482 Und zum Schluss, nach den zwei Jahren, hat sich die Familie selbst einen Hund
483 zugelegt.

484 I: Nein. Mega schön!

485 B4: Ja wirklich. Musste ich staunen.

486 Ganz wichtig ist auch die Hygiene. Hier mach ich es so, dass die Kinder, wenn
487 sie reinkommen immer zuerst die Hände waschen mit Seife und wenn wir nach
488 draussen gehen, da ist ja die Zeit manchmal nicht vorhanden, für dann habe ich
489 diese Desinfektionsmittel. Das ist inzwischen auch schon Ritual. Wenn ich es
490 manchmal fast vergesse, erinnern mich die Kinder daran. Das ist schon auch
491 wichtig, aber kein Problem eigentlich. Inzwischen waschen sie sogar schon die
492 Hände, ohne dass der Hund da ist.

493 I: Dank vielmals, es ist mega spannend!

494 B4: Ja, ist gern geschehen.

Interview B5

1 I: Ich begrüße dich und danke vielmals, dass du dich für dieses Interview zur
2 Verfügung stellst. Danke auch für deine Informationen, dann muss ich dich auch
3 nicht fragen.

4 Zuerst möchte ich gerne wissen, was deine persönlichen Beweggründe waren, um mit
5 einem Schulhund zu arbeiten?

6 B5: Ich hatte seit Beginn ja immer den deutschen Schäfer. Ich bin mit deutschen
7 Schäfern aufgewachsen und dann kam ich so dazu. Man macht Schutzdienst, man
8 macht Begleithund und man macht IPO, kann dir gerade nicht sagen, wie der Name
9 ausgeschrieben ist. Und Schäfer gleich Polizeihund. Deshalb wollte ich etwas mit
10 dem Hund machen, aber halt nicht das typische. Und was gibt es sonst noch? So
11 bin ich dann auf den Weg der Therapie gekommen.

12 I: Achso, Therapiehund, nicht Schulhund?

13 B5: Ja, wir haben beim SC, dem Schäferhundclub, die Therapiehundausbildung
14 gemacht. Aber in der Schule rede ich dann auch manchmal vom Schulhund.

15 I: Aber du hast nicht die typische Schulbegleithund-Ausbildung gemacht.

16 B5: Nein, ich habe die typische Therapiehund-Ausbildung gemacht.

17 I: Das heisst, du hast so von der hundegestützten Pädagogik erfahren?

18 B5: Genau. Ich habe dann auch Bücher darüber gelesen, habe das, was ich in der
19 Ausbildung gelernt habe, was eher in die Richtung des einzelnen geht, oder
20 Altersheime, habe ich dann auf die Schule abgeändert.

21 Unterdessen haben sie sich auch geöffnet, der SC, die Ausbildung ist wirklich so,
22 dass du in der Ausbildungswoche in Altersheime gehst, in eine Psychiatrie und
23 in eine Behinderteninstitution, welche mit Kindern zu tun hat. Dann kann man
24 sehen, in welcher Richtung der Hund geeignet ist.

25 I: Spannend, das ist ein etwas anderer Ansatz, aber ist gut.

26 Danach fandest du, du nimmst ihn mit in die Schule. Was waren denn die
27 Reaktionen von deinem Umfeld, oder Schulumfelds, Schulpflege, Schulleitung,
28 Eltern, als du den Wunsch geäußert hast, mit dem Schulhund in die Schule
29 kommen?

30 B5: Mit dem allerersten Hund, den ich hatte, wollte ich es bereits machen und
31 hab dann dort auch die Schulpflege gefragt, ob ich ihn von klein an mitnehmen
32 kann. Sie gaben mir dann ein ganz klares Nein. Sie würden auch die Ausbildung
33 nicht unterstützen, denn es sei ein deutscher Schäfer. Sie argumentierten, wie
34 gesagt, Polizeihund, und dann muss man nur einmal so (Handbewegung) machen und
35 dann beisst der Hund das Kind. Und deshalb einfach nein.

36 I: Also wegen der Rasse, eigentlich.

37 B5: Genau, wegen der Rasse. Und das hat mir die Motivation, diese Ausbildung zu
38 machen, etwas geraubt, ich machte sie dann auch nicht. Dann mit der P (Name
39 Schulhund) habe ich die Schule zuerst informiert, dass ich gerne würde. Ich
40 hatte dort einen sehr offenen Schulleiter. Der meinte, wir würden es an der
41 Teamsitzung vorstellen, das Team muss einfach dahinterstehen. Die sagten auch,
42 kein Problem, ok, ich nehme ihn an die Sitzung mit. Die Schulpflegesitzung
43 entschied sich einverstanden und dass sie auch die Ausbildung unterstützen. Kein
44 Problem. Das war ziemlich locker.

45 Hier war es so, dass die Schulleiterin ganz gegen Hunde ist. Wir haben auch ein
46 Hundeverbot vorne an der Tür. Dann sagte ich, da sie als Nutzhund gelte, komme
47 dieses Verbot nicht zur Geltung. Worauf sie mich bat, ein Konzept zu schreiben.
48 Dann habe ich das gemacht und das war so umfangreich, dass sie gar nicht mehr
49 hat nein sagen können. Da wir aber in der Primarschule eingemietet sind, musste
50 sie noch die Primarschulpflege informieren. Die gaben dann das OK für ein
51 jähriges Projekt. Und dann, als das Jahr vorbei war, habe ich eine
52 Projektverlängerung beantragt. Und jetzt ist es bereits das zweite, nein schon
53 das dritte Jahr, indem ich sie mitnehme.

54 I: Dann hat es zum Schluss trotzdem noch geklappt?

55 B5: Ja... (lacht). Aber hier fand ich es sehr streng im Vergleich zu der alten
56 Schule. Dort war es so, ja wir informieren mal, es ist sowieso eine gute Sache
57 etc.

58 I: Und jetzt, die Schulleiterin ist jetzt auch einverstanden?

59 B5: Sie findet es OK, aber sie ist immer noch sehr distanziert. Sie kommt auch
60 nicht, falls sie nicht muss, ins Schulzimmer, wenn der Hund da ist. Aber, ja.
61 Sie gibt allerdings das OK nicht für eine Ausweitung auf die anderen Klassen.
62 Ich würde eigentlich gerne auch noch mit den anderen Klassen arbeiten. Und da
63 ist sie klar dagegen.

64 I: Hauptsache, du kannst sie hier mitnehmen.

65 B5: Ja. Und der Aufhänger war wirklich mein Autist. Er rennt wirklich davon. Hat
66 früher sehr oft im Schulzimmer rumgeschrien, hat alles heruntergeworfen. Ich
67 wollte einfach rausfinden, ob eine Beruhigung einkehrt, oder was löst der Hund
68 aus. Und ich musste feststellen, das sind Welten.

69 I: Ah wirklich. Ich komme nachher nochmals darauf zurück.

70 Was waren die Reaktionen der Eltern?

71 B1: Ich habe bevor ich ihn mitnahm wirklich ein Schreiben gemacht. Was ist ein

72 Therapiehund und was macht der Hund. Untenan fügte ich einen Abschnitt, indem
73 sie sich einverstanden erklären mussten, auch ausfüllen, ob Allergien bestehen
74 oder riesige Ängste. Überall kam eigentlich ein Nein, ausser bei den Ängsten.
75 Aber sie fanden, wir sollten es ausprobieren. Und ich habe dann nach Abschluss
76 des ersten Jahres einen Rückmelde-Fragebogen gemacht und die Reaktionen waren
77 durchwegs positiv. Das habe ich dann auch als Argument eingesetzt, um eine
78 Verlängerung zu erhalten.

79 I: Und die Schüler?

80 B5: Die Schüler haben natürlich automatisch darüber geredet, ob er jetzt im
81 nächsten Schuljahr wieder kommt, aber ich musste dann sagen, dass ich es erst
82 abklären muss. Und der Freitag ist halt der schönste, beste, lässigste und
83 lustigste Tag für die Schüler.

84 I: Wieso nimmst du ihn nicht mehr mit? Darfst du nicht?

85 B5: Zum einen, da ich nicht darf und zum anderen merke ich auch unterdessen,
86 dass es ihr vom Alter her anhängt. Bei der alten Schule waren es maximal drei
87 halbe Tage und jetzt einfach nur noch den Freitagmorgen, sie schläft dann auch
88 das ganze Wochenende.

89 I: Gut, das ist ja vermutlich auch etwas ein anderes Setting als in der
90 Regelschule. Andererseits hast du dort viel mehr Kinder.

91 B5: Das stimmt, aber es läuft sehr viel unterschwellig und auch von der ganzen
92 inneren Stimmung der einzelnen Schüler, auch der Autist, das ist für sie (die
93 Hündin) recht intensiv.

94 I: Einerseits habe ich vor allem Heilpädagoginnen gesucht, die vor allem in der
95 Regelschule arbeiten. Meine nächste Frage wäre, wie du es in der Regelschule
96 gehabt hast, aber nachher würde es mich schon interessieren, wie du es hier
97 machst.

98 Wie hast du den Hund eingesetzt damals, wie hast du mit ihm gearbeitet?

99 B5: Es war ganz unterschiedlich. Es gab Klassen, in die ist sie einfach bloss
100 mitgekommen und war einfach anwesend im Schulzimmer als beruhigender Faktor.

101 I: Aber du hast sie gar nicht eingesetzt?

102 B5: Nein. Sie selber hat sich schon eingesetzt natürlich (lachen). Dann kam es
103 aber auch vor, dass ich zum Beispiel eine Kindergruppe herausnahm und dann zum
104 Thema Deutsch, dass sie dann z.B. ihr etwas vorlesen mussten. Oder dass sie mit
105 ihr zusammen eine Reihe übten. Die Kärtchen lagen bei ihr und sie mussten zu ihr
106 das Kärtchen holen und lösen und dann ihr wiederbringen. (...)

107 Einzelne habe ich sie natürlich eingesetzt, wenn ein Schüler in meinen Raum kam.

108 Dann war einfach intensiver. "Erklär doch dies der P (Name Schulhund)", oder

109 "lies doch der P (Name Schulhund) dies vor".

110 I: Hattest du auch einen Raum für dich?

111 B5: Ja, ich hatte für mich selbst einen Raum, dann konnten die Schüler entweder

112 zu mir kommen oder ich bin in die Klasse.

113 I: Manchmal hast du sie auch dort gelassen dann, in ihrer Box?

114 B5: Ja, sie hatte ihren Platz.

115 I: Dann kann man sagen, sie war wie manchmal Ruhestifter, manchmal Lernpartner.

116 B5: Ja, genau. Dann im Kindergarten habe ich schon zum Thema Hund Sachen gemacht.

117 Vom Verhalten, wie geht man mit einem Hund um, was sind die Regeln, was mag ein

118 Hund?

119 I: Ja, genau, so NMG-Themen.

120 B5: Das kam vor allem im Kindergarten stark zum Tragen.

121 I: Du hast ihn aber überall mitgenommen, Unterstufe, Mittelstufe, hast dich

122 nicht auf Klassen beschränkt?

123 B5: Nein. es gab vielleicht von Jahr zu Jahr gewisse Wechsel. Er war einfach

124 hier, kam auch zu gemeinsamen Schulausflügen mit. Das war immer ein

125 Wahnsinnsanlass, für die Schüler als wie auch für den Hund (lachen).

126 I: Ich habe auch schon gehört, dass die Leute den Hund dann wirklich nicht

127 mitnehmen. Da es wie zu viel für den Hund und die Kinder sei.

128 B5: Doch, einmal habe ich ihn mitgenommen. Oder dann für Schulreisen. Das gab es

129 auch. Einmal bin ich auch mit ihr in ein Klassenlager. Dort war sie noch jünger,

130 vertrug auch noch mehr.

131 I: Hast du bestimmte Formen oder Konzepte, die du eingesetzt hast? So wie

132 beispielsweise als Lesehund mit dem du Lesetraining machst, oder

133 Konzentrationsförderung. Hast du spezifische Konzepte?

134 B1: Ich habe keine speziellen Konzepte. Einfach so, wie es zu dem Zeitpunkt

135 passte.

136 I: Und hier (an der HPS)?

137 B1: Am Anfang war hier wirklich konkret die Einführung: «Wie muss ich mich

138 überhaupt verhalten?» Darin habe ich mit den Schülern die Verhaltenstafeln

139 besprochen, die wir einteilten in was er mag und was nicht. Dann von der

140 Versorgung her, was sind wirklich Hundartikel und was nicht. Dann die gesamten

141 Verhaltensweisen, wenn ein Hund auf einen zukommt. Dann das Thema Körperteile...

142 Dort haben wir wirklich gross im ersten Jahr das Thema Hund behandelt. Und auch,

143 wie verhalte ich mich hier drinnen. Was kann ich machen hier mit der P (Name

144 Hund), aber draussen, wenn mir ein anderer Hund begegnet, eben nicht. Oder was
145 ist der Unterschied zwischen dem Hund, den ich privat habe, und der P (Name
146 Hund). Im ersten Jahr habe ich sehr stark mit dem gearbeitet. Dann im zweiten
147 Jahr begann ich es etwas aufzulösen, zuerst mit Kunststücklein. Also, etwas (unv.
148) am Fuss, dann abrufen, "hier", oder durch den Tunnel. Dann mussten auch die
149 Schüler sich überlegen, was können wir machen, damit sie etwas überlegen muss.
150 Mit der Zeit habe ich auch angefangen, die Hundeämtli auszubauen in denen es
151 darum geht, die Verantwortung zu übernehmen. An was muss ich denken, bevor ich
152 in die Pause gehe. Ich sollte vielleicht noch Futter geben, sie braucht
153 vielleicht noch Wasser usw., einfach die Verantwortung. Das Vorausdenken. Das
154 setze ich hier sehr viel ein. Und für den Autist ist sie für mich auch eine Art
155 Lesefaktor. Wie ist im Moment die Stimmung. Weicht sie ihm eher aus oder legt
156 sie sich neben ihn hin. Sie kann ihn auch massregeln. Das habe ich einmal erlebt.
157 Als er schrie, weshalb er schrie weiss ich jetzt nicht mehr, er stand einfach
158 hier hinten und hat herumgeschrien, dann ging sie auf ihn zu und bellte ihn
159 zweimal laut an. Dann hat er nochmals geschrien und sie nochmals gebellt. Danach
160 war Ruhe.
161 I: Echt? Wahnsinn!
162 B5: Das ist für mich das Highlight, von dem was ich mitnehme.
163 Bei ihm ist auch immer das Problem mit dem Davonrennen. Einmal hat die P (Name
164 Hund) gemerkt, dass wenn er hier nach hinten zum Pult geht ich auf ihn zugehe,
165 er ausweichen kann ums Pult herum und hat sich, ohne mein Befehl, auf die andere
166 Seite des Pultes gestellt. Sie hat wie gemerkt...aha... (lachen). Ich finde das
167 wahnsinnig.
168 Und wie ich sie hier jetzt auch konkret einsetze ist, dass wenn ich mit meiner
169 Klasse einen Ausflug mache oder mal in den Wald raus gehe, dann nehme ich sie
170 mit. Dann binde ich mir die Leine um den Bauch, plus auch noch bei der P (Name
171 Hund) und dem Autisten auch. Das sind die ruhigsten Ausflüge, da er mir nicht
172 mehr abhauen kann (lachen). Zusätzlich hat er noch eine Aufgabe. Er sieht ja
173 auch, dass sie auch an mir festgebunden ist.
174 Ich habe noch eine hyperaktive Schülerin, ADHS, und in der Zeit, in der die P
175 (Name Hund) hier ist, ist sie wirklich 180 Grad anders. Sehr ruhig, sehr
176 konzentriert, kann lange mit der P (Name Hund) verweilen, sie zum Beispiel bürsten. Es
177 ist ein Phänomen, sie kommt total herunter während sie P (Name Hund) bürstet.
178 I: Kannst du es hier mehr beobachten als in der Regelschule?
179 B5: Ja. In der Regelschule war natürlich eher die Masse. Wenn ich manchmal

180 beschäftigt war mit einem Kind hat sie sich von alleine zu einem Kind gelegt,
181 das gerade einen schlechten Tag hatte. Das gab es schon, dass sie sich bewusst
182 hingelegt hat, dass sie wie gespürt hat. Es waren auch oft die Schüler, welche
183 entweder von der Klasse ausgeschlossen wurden oder die typischen Raudies, da ist
184 sie wirklich zu diesen hin und es sich wirklich beruhigt.

185 I: Sehr spannend!

186 Jetzt sind wir eigentlich bereits bei den Effekten, um die es mir vor allem auch
187 geht. Was für Effekte bewirkt die Präsenz des Hundes? Du hast ja bereits schon
188 ein paar genannt. Hast du noch andere?

189 B5: Eines ist noch. Ich habe eine andere Schülerin, die praktisch nicht redet,
190 einfach weil sie sich manchmal nicht traut, und wenn die P (Name Hund) hier ist,
191 kann sie wirklich ein konkretes Kunststück vorzeigen und auch sagen, was man
192 machen muss.

193 I: Wirklich Befehle geben?

194 B5: Ja, das geht dann. Oder auch der Kollegin sagen, sie solle mit dem
195 Futternapf dort hin, und da muss Wasser rein, erst noch das Futter, genau ein
196 Becher voll.

197 I: Was kannst du über die Einflüsse in der Regelschule noch sagen?

198 B5: Das eine war noch, dass am Anfang, wenn ich über den Pausenplatz ging mit
199 ihr kam der Ausruf, "der Polizeihund!", und zum Schluss dann wirklich nicht mehr.
200 Dann war es wirklich die P (Name Hund). Das Umdenken, Schäfer ist nicht immer
201 gleich Polizeihund. Das fiel mir in der Regelschule extrem auf.

202 I: Das würde mir gar nicht in den Sinn kommen, für mich ist es einfach ein
203 Schäfer. Das man das gleich mit Polizeihund verbindet?

204 Jetzt habe ich hier noch ein paar Effekte. Weisst du, in den Büchern, die ich
205 jetzt gelesen habe, kommen immer wieder dieselben Effekte zum Tragen. Ich habe
206 davon ein paar rausgenommen. Könntest du die lesen und für mich einordnen.
207 Stimmt es? Siehst du es auch? Dann legst du es zum Plus und beim Minus, wenn du
208 das nie beobachtet hast. Und vielleicht kannst du es auch gleich kommentieren
209 und hast sogar ein Beispiel dazu.

210 B5: Gut.

211 Durch den Schulhund steigert sich die Lernfreude.

212 Das stimmt. Das mach ich zum Plus. Einfach weil ich sehe, dass wenn wir das
213 Thema Deutsch haben und etwas gelesen werden soll, dann ist es wie
214 selbstverständlich, das der P (Name Hund) vorzulesen. Und es ist von der
215 Stimmung her ganz anders, wenn sie es mir vorlesen müssen, denn bei mir gibt es

216 ja immer Korrekturen, und bei der P (Name Hund) ja genau nicht. Und dann ist es
217 wirklich so, wenn der Hund da ist, ist die Freude am Lernen grösser.

218 I: Du hast ja auch gesagt, dass die Kinder dann lieber kommen. Freitag ist der
219 beste Wochentag.

220 B5: Während der Woche kommen sie auch immer zu mir, "Frau B5, Sie müssen der P
221 (Name Hund) einen Gruss ausrichten" (lachen). Auch heute wieder, und ich sag
222 dann, "sie kommt ja morgen"!

223 Der Schulhund reduziert Ängste und Stress.

224 Das habe ich ja auch bereits gesagt. Ja, ist wirklich so. Fällt mir hier in der
225 Klasse auch mehr auf als in der Regelschule. Dort habe ich einfach in der
226 fünften Klasse einmal erlebt, dass eine Schülerin, die extrem Angst hatte, dann
227 mit der Zeit sich doch getraut hat, zu ihr hinzugehen. Und den Stress mit dem
228 einen Jungen, der immer wieder ausscheren musste. Dort hat sie auch geholfen.

229 I: Ja, du sagst ja auch, dass sie das extrem gut spürt.

230 B5: Ja. Manchmal sag ich mir dann auch, jetzt lass ich sie arbeiten. Jetzt
231 beobachte ich sie einfach bloss mal und frag mich, wieso ist sie jetzt zu dem
232 oder der hin? Das muss man auch wollen, zulassen können.

233 Der Schulhund öffnet Kinderherzen (lacht).

234 Das klingt sehr schön. Aber es sind ja nicht nur die Kinderherzen. Manchmal auch
235 die Erwachsenen.

236 I: Es war auch witzig. Eine erwachsene Person fragte mich, wieso ich diese
237 Masterarbeit mache. Mit den Hunden. Und da habe ich sie gefragt, wie es ihr gehe
238 wenn sie einen Hund sehe. "Dann will ich ihn gleich streicheln", sagt er.
239 "Siehst du" (lachen).

240 B5: Deshalb auch: Die Schüler kommen lieber zur Schule, wenn der Schulhund
241 anwesend ist. Sie fragen auch oft weshalb sie nicht öfter komme. Ich muss dann
242 sagen, dass es halt anstrengend ist und sie sich jetzt wieder erholen muss bis
243 nächsten Freitag. Sie ist halt schon etwas älter, eine Oma.

244 I: War das auch öfter das Thema in der Regelschule?

245 B5: Ja.

246 Durch die Anwesenheit des Schulhundes trauen sich die Schüler mehr zu. Er stärkt
247 das Selbstvertrauen.

248 Ja, das finde ich schon. Vor allem, sie lassen auch unter sich mehr zu. Es wird
249 viel weniger ausgelacht, oder "das kannst du doch nicht", sie haben auch mehr
250 Geduld auch mal zu warten, wenn einer Schülerin bei einem Kunststück etwas
251 misslingt, weil sie es zu schnell macht und zu nervös ist oder so. Sie können

252 dann auch einfach ruhig sitzen und warten, und ihr nicht sagen, "du musst halt so
253 und so"! (...) Und wenn es dann gelingt, stärkt es natürlich auch das
254 Selbstvertrauen der Schülerin. "Jetzt hab ichs geschafft!"
255 I: Oder auch das Mädchen, dass dann den Befehl geben kann, oder? Es traut sich
256 dann plötzlich was zu.
257 B5: Ja.
258 Durch die Anwesenheit des Schulhundes können sich die Schüler (und Schülerinnen,
259 müsste man noch sagen...) besser konzentrieren.
260 Dies fällt mir weniger auf. Natürlich gibt es ein zwei Fälle, bei denen dies
261 zutrifft, aber ich habe es in der Regelschule mehr bemerkt. Wenn ich sie mitnahm,
262 spürte ich wirklich, dass die Konzentration besser war.
263 I: Hier nicht so?
264 B5: Natürlich, wie zum Beispiel bei der Schülerin mit ADHS, aber es sind andere
265 Sachen, das sich zu trauen, was zu sagen, was zu machen, das ist stärker hier
266 (an der HPS). Oder die Verantwortung übernehmen müssen, es durchzuziehen und
267 daran zu denken.
268 Der Umgang mit dem Schulhund fördert das Vertrauen.
269 Ja. (...) Ich merk manchmal auch, wenn die P(Name Hund) hier ist, dass manchmal
270 ganz andere Gespräche stattfinden können. Wie auch persönlichere. Es ist schon
271 immer noch das Verhältnis Lehrperson und Schüler, aber manchmal kommt es vor,
272 dass man etwas privatere Sachen dann durch den Hund auch austauschen kann.
273 I: Das heisst, die Beziehung von dir und den Kindern verändert sich auch?
274 B1: Ja.
275 Durch die Anwesenheit des Schulhundes verbessert sich das Klima unter den
276 Schülern. Ja, das habe ich ja auch bereits schon gesagt.
277 Somit eigentlich alles auf dem Plus.
278 I: Ja, mega! Bitte liegenlassen, ich mach noch ein Foto.
279 B5: Wieso? Ist es so ausserordentlich? (lacht)
280 I: Nein, ich mach das bei allen so, dann weiss ich nachher noch, was du gemeint
281 hast dazu. Ja, du hast jetzt wirklich alle hier. Ist nicht immer so, vielleicht
282 in dieser Hälfte schon (zeigt auf Blatt mit Pfeil).
283 B5: Ich hab mich jetzt beschränkt (lacht).
284 I: Siehst du auch negative Effekte? Wir haben ja eigentlich nur positives
285 angesprochen bisher. Gibt es auch etwas, bei dem du findest, das müsste nicht
286 sein?
287 B5: (überlegt lange) Nein.

288 I: Wie ist dein Aufwand? Die Vorbereitung, oder auch während des Unterrichtes,
289 wenn der Hund da ist?

290 B5: Ist nicht anders. Nein, denn bezüglich der Vorbereitung. Ich hatte mir vor
291 Beginn ein riesiges Repertoire angeeignet. Dort habe ich ungefähr drei Ordner
292 mit verschiedenstem Material (zeigt auf Gestell). Dann überlege ich mir von
293 Ferien zu Ferien, was so die Themen sind und passe sie spontan an. Manchmal
294 machen wir auch vom geplanten gar nichts. Unterdessen finde ich, ist der Aufwand
295 nicht mehr gross. Am Anfang war er sicher grösser, bis du das ganze Paket
296 zusammen hast, das du brauchst.

297 I: Du musst dich ja auch auf den Hund achten. Geht es ihm gut oder ist es ihm zu
298 viel, zu stressig.

299 B5: Wie ein Schüler mehr, ja. Aber sie hat dort hinten den Platz beim Stopp und
300 zieht sich wirklich dorthin zurück. Die Schüler wissen auch, wenn sie dort liegt
301 ist Tabuzone, darf man nicht hin.

302 I: Und da halten sie sich daran.

303 B5: Ja.

304 I: Für dich ist also nicht so, aber viele Heilpädagoginnen sagten, es sei sehr
305 aufwendig. Eben, die Vorbereitung, aber auch, dass man zum Hund schaut. Was
306 machen die Schüler mit dem Hund, wenn sie etwas anderes arbeiten. Aber das geht
307 dir nicht so?

308 B5: Nein, denn ich staune manchmal bei meinen Schülern, wenn ich ihnen eine
309 Verhaltensregel gebe, halten sie sich auch daran. Bei der Regelschule fiel mir
310 eher auf, dass ich dann kontrollieren musste, machen sie noch oder eben nicht.

311 Hier ist es... Für die Schüler ist die P (Name Hund) eine von ihnen. Gehört
312 einfach dazu. Man schaut auch, dass es ihr wirklich gut geht.

313 I: Sonst nichts?

314 B5: Wenn der Autist hier ist, dann bin ich natürlich schon mehr angespannt. Denn
315 er ist jetzt von vier Stunden, zwei mit ihr zusammen. Natürlich hat er das etwas
316 Unberechenbare, aber ich bin sowieso bei ihm aufmerksam, ob der Hund hier ist
317 oder nicht.

318 I: Dass du dort mehr schauen musst... Kommt ja auch auf die Kinder drauf an. Und
319 wahrscheinlich kommt es auch auf den Charakter des Hundes an, oder?

320 B5: Ja. Sie ist eigentlich eine sehr Lebendige. Man sieht ihr den Schul- oder
321 Therapiehund nicht an, wenn man ihr auf der Strasse begegnet. Sie ist nicht so
322 der ruhige Hund, hat auch mit jetzt bald neun Jahren immer noch sehr viel
323 Temperament, ist sehr quirlig, aber sie weiss ganz genau, "jetzt bin ich im

324 Schulzimmer, jetzt geht es nicht mehr".

325 I: Sie ist hier anders als sonst?

326 B5: Ja. Und wir kennzeichnen es natürlich auch mit der Leine. Ich habe eine

327 spezielle Leine, die sie nur trägt, wenn es um Arbeit geht. Die bekam sie

328 bereits während der Ausbildung und dann, als wir zu den Einsätzen gingen während

329 der Ausbildung, trug sie diese Leine auch bereits. Es war dann klar, jetzt wird

330 gearbeitet. Und wenn ich diese Leine nicht trage, dann kann ich Hund sein.

331 I: Das weiss sie genau, das spürst du auch sofort?

332 B1: Ja!

333 I: Demfall sonst nichts Negatives? Einfach Nein.

334 Könntest du dir den Unterricht wieder ohne Hund vorstellen?

335 B5: Eigentlich nicht. Aber trotzdem, da ich schon vor ihr sehr viele Hunde hatte

336 aber die Zusammenarbeit so speziell ist, dann bin ich manchmal nicht sicher, ob

337 ich später wieder einen habe. Ich kann es mir einerseits ohne Hund nicht

338 vorstellen, aber andererseits weiss ich auch nicht, da es mit ihr jetzt so

339 speziell ist, ob ich es noch einmal könnte.

340 I: Dann hast du den Vergleich?

341 B1: Ja.

342 I: Du hast vorhin das Beispiel mit dem Autisten erwähnt, als er sie angebellt

343 hat. Kannst du noch ein paar so spezielle Beispiele nennen?

344 B5: (...) Nein, das sind wirklich die zwei, bei denen P (Name Hund) eigentlich

345 meine pädagogische Mitarbeiterin war. Und natürlich den Ausflug, dass wenn sie

346 dabei ist, ich keine Komödie mit ihm habe von nicht aussteigen wollen, oder

347 nicht weitergehen wollen bis Davonrennen. Es gäbe wahrscheinlich ganz viele

348 kleine Beispiele, aber die sind für mich wie schon normal.

349 I: Eigentlich bin ich schon am Ende. Hast du noch etwas, dass ich nicht erwähnt

350 habe oder nicht gefragt habe? Etwas, was du findest ist auch wichtig?

351 B5: Was mir noch auffällt ist, dass wir eigentlich in keiner anderen Stunde,

352 morgens oder Ganztags... wenn die P (Name Hund) hier ist lachen wir einfach ganz

353 oft. Der Humor, das Lustig-haben ist ganz extrem, wenn P (Hund) hier ist. Durch

354 sie auch. Wenn sie wieder was macht was sie nicht sollte, dann sind die

355 Reaktionen der Kinder von Entsetzen bis zu schallendem Gelächter.

356 I: Sehr schön.

357 B5: Es ist wirklich, wenn sie hier ist, dann ist die Stimmung einfach ganz

358 anders. Bei allen. Gelöster.

359 I: Auch bei dir?

360 B1: Ja, wahrscheinlich. Definitiv!

361 I: Schade eigentlich, dass du sie nicht mehr mitnehmen darfst, oder?

362 B1: Ja.

363 I: Vielen Dank!

364 B5: Ja du, gern geschehen.

Interview B6

- 1 I: Danke vielmals, dass du dich bereit erklärst mir das Interview zu geben.
- 2 Danke auch für die Informationen, damit ich dich nicht alles fragen muss.
- 3 Zuerst möchte ich wissen, was deine persönlichen Beweggründe waren, mit einem
- 4 Schulhund zu arbeiten. Wie bist du darauf gekommen?
- 5 B6: Wie ich darauf gekommen bin, das ist schon relativ lange her. Meine Mutter
- 6 war Lehrerin und Logopädin und als ich vor 23 Jahren aus dem Semi kam, habe ich
- 7 auch die SHP Ausbildung begonnen. Und in den zwei Tagen, an denen ich Schule
- 8 hatte, führte meine Mutter meine Klasse und sie hatte einen Therapiehund. Es gab
- 9 ein paar extrem eindrückliche Erlebnisse damals für mich, auch damals schon.
- 10 Soll ich davon erzählen?
- 11 I: Gerne, klar.
- 12 B6: Es ist etwas eine längere Geschichte, ich probiere mich kurz zu halten. Es
- 13 war ja ein Prozess über zwei Jahre weg. Da war ein mutistisches Mädchen, das
- 14 seit Kindergarten und erste Klasse kein Wort gesagt hat, und auch nie an ein
- 15 Pult sass. Sie kam einfach morgens und man stellte sie unter die Türe, wo sie
- 16 den ganzen Tag dann einfach stand. Unter der Tür. Sie war hochintelligent, hat
- 17 alles mitbekommen, eigentlich den ganzen Stoff, ohne etwas zu arbeiten
- 18 aufgenommen aber hat nie etwas gesagt und sass nicht hin. Wir wussten von den
- 19 Eltern, dass sie extrem gerne Hunde hat, aber in der Wohnung es leider nicht
- 20 erlaubt sei. Dann fanden wir, mal sehen was passiert. Sie stand dann dort, der
- 21 Hund kam immer wieder vorbei, irgendwie haben die beiden angefangen, eine
- 22 Beziehung aufzubauen. Wir haben dann auf dem Gestell nebenan Goodies hingelegt
- 23 und gesagt, sie dürfe diese dem Hund füttern. Am Abend waren diese dann jeweils
- 24 weg. Es war mega süß, der Hund war ein schwarzer Labrador, auch relativ gross,
- 25 obwohl auch das Mädchen gross war. Er sass sich neben sie hin, lehnte sich an,
- 26 als ob er sie fragen wollte, was sie hier mache, wieso sie hier sei. Das ging so
- 27 weiter und sie haben wirklich eine Beziehung aufgebaut. Das Mädchen redete
- 28 nämlich Zuhause wie ein Buch, einfach sobald sie aus der Tür war, ging es nicht
- 29 mehr. Wir wussten aber von der Mutter, dass sie extrem Freude hat an dem Hund
- 30 und dem Füttern. Dann irgendwann, etwa nach einem halben Jahr oder nach
- 31 Weihnachten, haben wir ihr gesagt, "schau, wenn du dich hier an das Pult
- 32 hinsetzt neben dem Eingang, dann stellen wir das Körbchen der L (Name Hündin)
- 33 daneben und sie passt auf dich auf. Das hat lustigerweise geklappt, wir waren selbst
- 34 eigentlich überrascht. Nicht dass wir etwas erwartet hatten, wir haben einfach
- 35 den Vorschlag gemacht. Das Kind ist darauf eingegangen, konnte sich überwinden.

36 Von dem Zeitpunkt an sass sie sich an das Pult und hat auch gearbeitet. Davor
37 hat sie wirklich bloss das wichtigste dann auch Zuhause gemacht. Den ganzen
38 Stoff daheim nachgearbeitet eigentlich. Aber von dem Zeitpunkt an sass sie am
39 Pult mit der Laika neben ihr und arbeitete. Sie war extrem stolz auf das. Es war
40 schon eine Sonderbehandlung für sie. Sie hat damals einen riesen Sprung gemacht.
41 I: Und reden?
42 B6: Das Reden. Wir haben es so versucht, dass wir die Goodies schrittweise
43 wegtransportieren, damit sie zum Schluss bei uns auf dem Lehrerpult waren. Und
44 irgendwann haben wir gesagt, sie müsse uns fragen, wenn sie Goodies will. Zuerst
45 hat sie ihrer Pultnachbarin, das war ihre beste Freundin, ins Ohr geflüstert.
46 Das war die Verbindung. Aber irgendwann fing sie an, auch uns ins Ohr zu
47 flüstern. Das war ein riesen Schritt. Dann nach zwei Jahren in der dritten
48 Klasse, als wir sie weitergaben an die neue Lehrperson, hat sie mit uns
49 flüsternd kommuniziert, mit den Lehrpersonen und dem einen Mädchen.
50 Also eigentlich von unter der Tür stehen und nichts tun bis am Platz arbeiten
51 und auch etwas reden. Ich glaube, dass wir es ohne Hund nicht geschafft hätten.
52 Er war wie der Brückenbauer. Das war ein wirklich eindrückliches Erlebnis.
53 Ein weiteres Kind war ein autistischer Junge, ganz ein spezieller, mega süß.
54 Der hat auch zum Hund eine Beziehung aufgebaut, was er sonst nicht so konnte.
55 Weder zu Lehrpersonen noch zu Gschpänlis. Dann war ganz witzig. Gleich neben dem
56 Eingang war das Waschbecken. Und davor hängte ich einen durchsichtigen
57 Duschvorhang mit so Fächern. Er hatte das Gefühl, dass er hinter dem
58 Duschvorgang, obwohl durchsichtig, seine Wohlfühlzone hatte. Hat dort hinten
59 ganze Theater gespielt und so. Er fand auch irgendwann, er wolle dem Hund
60 Kunststücklein beibringen. Wir meinten, er dürfe 10 Minuten pro Tag. Er brachte
61 dann diese Kunststücklein hinter dem Vorhang dem Hund bei. Das war für uns auch
62 praktisch, denn ich lasse den Hund nie alleine mit Kindern. Und so war er
63 trotzdem abgegrenzt. Dann hat er ein ganzes Schuljahr lang dem Hund Kunststücke
64 beigebracht und sagte am Schluss, er wolle eine Aufführung machen. Wir haben
65 auch seine Eltern eingeladen und unsere Klasse, eine Sprachheilklasse von 8-10
66 Kindern. Er hat dann tatsächlich zum Schluss eine Vorführung gemacht. Die Eltern
67 mussten weinen vor Freude.
68 Diese zwei Erlebnisse werde ich mein Leben lang nicht vergessen. So mit einem
69 Schulhund. Das war der Ursprung des Ganzen. Ich fand, wenn ich mal einen Hund
70 habe, dann fände ich es schön so. Als die Kinder dann etwas älter waren, es mit
71 Familie und Haus nicht mehr so streng war haben wir uns auch einen Hund zugetan.

72 Ich habe natürlich die Rasse und auch den Züchter ausgewählt im Hinblick darauf.

73 Man weiss ja nie, was es dann für ein Hund ist. Ob der Hund sich eignet, er

74 Freude hat an dem Job. Aber ich denke man kann es schon etwas steuern, indem man

75 eine bestimmte Rasse aussucht. Einen Kampfhund hätte ich jetzt nicht gewählt

76 dafür. Und auch der Züchter, ich habe wirklich darauf geachtet, dass es auch ein

77 guter Züchter ist. Auch von Anfang an darauf geachtet, ob keine schlechten

78 Erfahrungen mit Kindern gemacht wurden.

79 Er (der Hund) hatte von Anfang an wahnsinnig Freude. Viel Gschpähli immer im

80 Garten. Ich bin auch schon von Anfang an immer an Schulhäusern vorbei und im

81 öffentlichen Verkehr, mit lauten und leisen Geräuschen, Leute an Stöcken und in

82 Rollstühlen. Ich habe ihm von klein an alles gezeigt. Ich denke damit kann man

83 schon auch viel beeinflussen.

84 Schlussendlich muss es ja für den Hund auch stimmen, aber man kann es sicher

85 etwas steuern.

86 I: Dann hast du die Ausbildung gemacht?

87 B6: Ja, ich habe die Sozialhundeausbildung an der Blindenschule Allschwil

88 gemacht, wie auch meine Mutter vor zwanzig Jahren. Damals hiess es noch

89 Therapiehundeausbildung. Jetzt heisst es Sozialhundeausbildung. Das sind die

90 verschiedenen Sparten, Blindenhunde, Sozialhunde, Begleithunde und die vierte

91 Gruppe weiss ich jetzt nicht mehr.

92 I: Dann hast du nicht die Ausbildung gemacht, die alle bei der Barbara Rufer

93 machen?

94 B6: Nein. Ich habe mich darüber informiert, fand diese Ausbildung aber am

95 fundiertesten. Die Blindenhunedschule. Ging auch relativ lange, ein Jahr mit

96 Aufnahmeprüfung und einer schriftlichen und praktischen Abschlussprüfung. Es war

97 schon ein grosser Aufwand. Hat aber auch viel gebracht. Man lernt schon viel

98 über das Hund lesen, Signale zu beachten und es ist ja auch das Ziel, dass es

99 dem Hund bei der Ausbildung gut geht. Wenn es dann für den Hund eine Qual ist,

100 das möchte ich nicht. Soll allen etwas bringen.

101 I: Wie war die Reaktion des Schulumfeldes, als du den Wunsch geäussert hast, mit

102 einem Schulhund zu arbeiten?

103 B6: Sehr positiv!

104 I: Von allen Seiten, Schulpflege, Schulleitung, Eltern...?

105 B6: Die Lehrpersonen waren sowieso sofort dabei und fanden es total lässig. Dann

106 habe ich mit dem Schulleiter und natürlich dem Hauswart geredet. Damals war noch

107 ein anderer als jetzt, der war aber auch einverstanden. Der Schulleiter sagte,

108 ich solle ein Konzept machen. Das habe ich dann der Schulpflege vorgestellt.

109 Diese hat dem dann zugestimmt. Ich habe es bewusst so formuliert, dass es ein

110 Jahr als Projekt zum Probieren war. Denn ich wusste ja auch für ihn und für

111 nicht, wie es dann sein wird. Es ist schon für mich auch aufwendiger zum

112 Vorbereiten. Es ist etwas anderes, wenn ich den Hund einplane. Deshalb habe ich

113 auch für mich es auf eine Zeitspanne begrenzen wollen. Ob es für mich stimmt,

114 und für die Kinder und ihn (den Hund). Es war aber für alle sehr positiv. Ich

115 habe auch etwas Tagebuch geschrieben, auch darüber, wie ich ihn eingeführt habe.

116 Logischerweise auch Informationen in einem Brief an die Eltern geschrieben. Sehr

117 positive Reaktionen der Eltern. Der Kinder sowieso, die haben sich alle

118 wahnsinnig gefreut. Ich habe in einer Art Tagebuch zusammengefasst, wie die

119 Kinder reagierten, was für Erlebnisse wir hatten und so. Und aufgrund dessen

120 fand dann die Schulpflege, dass es definitiv eingeführt wird. Ich habe auch bei

121 den Kindern eine Umfrage gemacht und die war wirklich durchwegs sehr positiv.

122 Sie waren total begeistert.

123 I: Das hört man schon. Das war jetzt wirklich bei allen auch so. Manchmal ist

124 die Schulpflege etwas schwierig, weisst du, aber Eltern, Schulleitung und Kinder

125 ist eigentlich gar nie ein Thema. Aber du bist ja schon lange hier, oder?

126 B6: Ja, jetzt seit zwölf Jahren.

127 I: Man kennt dich auch.

128 B6: Ja.

129 I: Jetzt wäre es spannend, wenn du mir etwas schildern könntest, wie du ihn

130 einsetzt hier bei dir im Unterricht.

131 B6: Ich setzte ihn auf verschiedene Weise ein. (Wir wechseln an einen anderen

132 Tisch mit Material, welches B6 ausgestellt hat.) Ich habe ihn bei allen

133 möglichen Situationen dabei. Ich habe Kinder, mit denen ich einzeln arbeite. Ich

134 habe ein Mädchen hat ILZ in drei verschiedenen Fächern und braucht sehr viel

135 Unterstützung. Wir haben hier Doppelklassen und es ist nicht ganz so einfach,

136 mit den Kindern im Schulzimmer so intensiv arbeiten zu können. Deshalb habe ich

137 das Mädchen auch zweimal einzeln hier.

138 Sie braucht die Struktur, immer dieselben Abläufe. Ich mache ihr hier einen

139 Brief rein (zeigt Kartonrolle mit Deckel) und diese Post bringt er ihr dann. Das

140 ist der Einstieg in die Lektion. Dann kann sie den Brief herausnehmen und lesen,

141 was wir in der Lektion machen. Gleich mit verschiedenem verknüpft, sie weiss

142 sofort, was sie machen muss, was die Ziele sind und was kommt. Sie freut sich

143 wahnsinnig, wenn der D (Name Hund) ihr die Post bringt.

144 Dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, wie er eingesetzt werden kann. Wenn
145 ich Gruppen habe, dann setze ich ihn auch mit diesem Füchlein (Beutel mit
146 Reissverschluss) hier ein. Dass er das den Kindern bringt. Sie nehmen es dann in
147 der Regel, er muss Sitz machen, sie dürfen hier aufmachen und hier hats Goodies
148 drinnen, wovon er eins bekommt. Die Kinder dürfen dann hier Kärtchen rausnehmen
149 mit einer Aufgabe drauf, z.B. einer Rechenaufgabe, die dann vorgelesen wird und
150 alle lösen müssen. Ich versuche immer, dass alle etwas zu tun haben (lachen).
151 Danach geben sie das Kärtchen dem D (Name Hund) wieder und er bringt es zum
152 nächsten Kind. Du kannst verschiedenstes reinmachen, das er dann transportieren
153 kann.

154 Oder dies hier für die Kleinen ((Steckball). Die (geom. Figuren) lege ich
155 irgendwo am Ende des Zimmers hin und dann können sie ihn (den Hund) schicken, er
156 bringt irgendeins und sie drücken die Form rein und geben es dem nächsten Kind.
157 I: Sie müssen ihm die Anweisung geben dafür?

158 B6: Genau und er geht es dann holen und muss es auch schön in die Hand legen,
159 nicht einfach auf den Boden schmeissen, sonst müssen sie es nochmals verlangen.
160 Das mit den Formen mögen sie sehr, finden es mega spannend. Welches Teilchen er
161 dann bringt halt.

162 Was ich auch manchmal mit der Gruppe mache ist mit diesen Buzzern. Zum Beispiel,
163 sie müssen Verben konjugieren und dann, wenn sie es richtig machen, sag ich ihm,
164 er soll auf die grüne Taste drücken und wenn es falsch war, sag ich Orange und
165 dann drückt er darauf (Buzzer tönt, D (Name Hund) kommt gleich zu uns, lachen).
166 I: Und das versteht er, wenn du das so sagst?

167 B6: Ja, wir können ja gleich mal probieren. Aber das lustige ist ja, dass wenn
168 er es mal falsch macht, es auch nicht schlimm ist. Die Kinder finden es
169 natürlich mega lustig, wenn er auch einmal einen Fehler macht. Und das darf ja
170 auch sein.

171 (Zum Hund) Ja, Grün! Richtig drücken, Grün! Ja, Super! (D drückt auf grün,
172 lachen)

173 I: So herzlich!

174 B6: Das finden die Kinder ganz toll, denn dann korrigiere nicht ich sie, sondern
175 der Hund, obwohl ich dem Hund die Anweisung gebe, was er drücken soll. Das
176 finden sie lustig. Mit diesen Buzzern kann man natürlich vieles machen. Die
177 Kinder fragen auch immer wieder nach den Buzzern, einzeln oder in den kleineren
178 Gruppen.

179 Auch das Körblein transportieren tut er manchmal. Hier kann man auch irgendein

180 Kärtchen oder einen Auftrag reinlegen. Ich muss immer achten, dass er es auch
181 toll findet. Bekommt auch eine Belohnung. Das mit dem Körbchen sieht auch süß
182 aus, wenn er das bringt.

183 Sonst noch Würfeln. Hier kann man verschiedene Würfel reintun (in grosse
184 Petflasche, zeigt es vor). Kennst du die Storycubes? Die kann man ja auch dafür
185 brauchen. So kann D (Name Hund) würfeln.

186 Für Kinder die Angst haben, wir hatten hier praktisch keins, aber das gibt es ja,
187 kann es so (nimmt Holzlöffel, als Verlängerung der eigenen Hand). Wenn sich
188 eines mal nicht so traut. Oder es traut sich nicht, das Goodie zu geben, wenn er
189 das hier bringt. So Hilfsmittel.

190 Was wir auch manchmal machen, das aber eher für den Schluss... Ich missbrauch
191 ihn auch manchmal als Motivator, sag "So, jetzt noch zwanzig Minuten arbeiten
192 und dann dürft ihr noch ein Spiel machen". Das klappt eigentlich recht gut. Das
193 ist sehr motivierend. Diese Beutel können sie auch verstecken, mit Goodies
194 drinnen, er muss sie suchen und zurückbringen. Dann darf das Kind ein Goodie
195 geben. Eine Art Versteckspiel.

196 Diese hier (Schwämme) habe ich eigentlich noch nie benutzt, aber ich habe sie
197 mal gekauft, um kleine Zahlen drauf zu schreiben, dann muss er eines bringen und
198 sie müssen die Zahl sagen. Für Erstklässler zum Beispiel. Oder für Formen oder
199 sonst was. Die kann er gut fassen und auch gut bringen. (...)

200 Dann habe ich hier noch Aktivitätskarten. Die benutze ich sehr viel mit Gruppen.
201 Da sind verschiedene Aufträge drauf, die sie lesen müssen. Das eine Mädchen,
202 welches alleine bei mir ist, macht das auch gerne. Sie können eine Karte ziehen,
203 lesen und machen was darauf steht. Z.B. ein Goodie in das Papier einpacken und
204 er muss es auspacken.

205 Oder den Quitschball verstecken und auch nach Kommando, "Sitz! Warten!", wieder
206 holen. Durch den Reifen hüpfen, Beine ausstrecken und er muss darüber hüpfen,
207 den Futterbeutel verstecken. Socken brauch ich auch manchmal, dann muss er die
208 Socke finden, in welcher das Goodie versteckt ist.

209 Diese Aufgabe lieben die Kinder: Sie stehen hintereinander mit den Beinen
210 gespreizt und er muss unten durch den Tunnel durch. Das gefällt ihnen auch.
211 Auch Hindernisse aufstellen und er muss um sie geführt werden. usw.

212 Das sind so Ideen, die man am Schluss noch schnell machen kann.

213 Auch so etwas Leseauftrag, für das Leseverständnis.

214 I: Habe ich dich richtig verstanden, du gehst eigentlich nicht mit ihm in die
215 Klassen, du bist eher hier?

216 B6: Doch, schon. Gibt es auch, dass ich mit ihm in der Klasse bin. Dann machen
217 wir solche Spiele als Einstieg. Fünf Minuten, dass er noch schnell Kärtchen zum
218 Thema verteilt.

219 Je nachdem Deutsch oder Mathematik oder es kann auch mal zu Realien etwas drin
220 sein. Oder Fragen drinnen, ein Kind liest es vor und die anderen müssen sie
221 beantworten als Repetitionen oder so. Das ist aber eigentlich nur am Anfang als
222 Einstieg und danach, wenn die Kinder arbeiten, kann er selber rumlaufen.

223 I: Und das macht er ja auch?

224 B6: Ja ja, meistens hockt er sich dann neben irgendein Kind hin, ans Bein. Ist
225 ganz süß, sie können ihn streicheln und einhändig arbeiten. Es ist auch sehr
226 beruhigend. Und er merkt auch, welche Kinder es gerade brauchen. Da gab es auch
227 schon sehr eindrückliche Erlebnisse. Auch als ich mit ihm in der Klasse war. Ich
228 musste z.B. einmal ganz kurzfristig die Stellvertretung übernehmen, da eine
229 Lehrperson krank war. Dann bin ich mit ihm in die Klasse, es saßen zwei
230 ADHS-Kinder nebeneinander, weiß eigentlich nicht weshalb sie nebeneinander saßen,
231 aber es waren an diesem Morgen gerade so, auf jeden Fall hat er sich dann
232 zwischen die beiden gehockt. Beide haben ihn mit der einen Hand gestreichelt und
233 dann war Ruhe. Es hat nicht den ganzen Tag funktioniert, aber gerade in dem
234 Moment fand ich, es ist sehr eindrücklich, dass er merkt er muss sich
235 dazwischensetzen.

236 Wir hatten einmal eine Situation, in der ein Junge, der eine sehr schwierige
237 Familiengeschichte hatte, der Vater hatte Krebs und Herzinfarkte, man merkte dem
238 Jungen sehr an, wie es dem Vater gerade ging. Eines Morgens musste der Vater
239 wieder ins Spital, notfallmässig, aber die Lehrerin und ich wussten das nicht.

240 Der Junge saß an seinem Pult und irgendwann sahen wir, wie er nach hinten in die
241 Lesecke ging und sich dort auf den Boden setzte. Dann ist der Hund aber gleich
242 mit, und hat sich an ihn gekuschelt. Dem Jungen kamen die Tränen und ich wusste
243 nicht, soll ich jetzt etwas machen, habe mich dann aber entschieden ihn einfach
244 zu lassen. Ich muss ja auch fast weinen. Ich dachte, ich muss ihn einfach machen
245 lassen. Das war gut. Ich bin dann irgendwann in der Pause zu ihm hin und habe
246 mich neben ihm hingeküsst und ihn gefragt ob es ihm nicht so gut gehe. Es ist
247 sehr schwierig für ihn darüber zu reden, aber er hat es wie auf eine Art
248 gebraucht. Weinen zu können hat ihn extrem gut getan in dem Moment. Er konnte
249 dann ein wenig darüber reden. Das sind schon eindrückliche Momente. Am Anfang
250 habe ich gedacht, es sei doch Zufall, dass es sich so zwischen die Kinder
251 hinsetzt, aber er spürt es irgendwie, wer es braucht.

252 Einmal hat er sich auch zu einem Jungen hingesezt, dessen Großmutter am Vortag
253 verstorben war. Das ist sehr eindrücklich, er wusste es ja nicht. Spürt es
254 irgendwie schon, welche Kinder... vielleicht ist es auch etwas gegenseitig. Er
255 setzt sich hin und merkt, dass Kind streichelt ihn und braucht Aufmerksamkeit.
256 Er geht ja auch weiter wenn es irgendwie... Es ist schon interessant.
257 I: Es ist auch für dich spannend, zu beobachten. Vielleicht weißt du, oder
258 merkst etwas nicht, aber wirst dann durch ihn wie etwas aufmerksamer auf die
259 Kinder.
260 B6: Ja, man beginnt schon etwas genauer zu beobachten. Wo ist er jetzt? (lacht)
261 Es ist nicht jeder Tag gleich, aber es gibt schon eindrückliche Erlebnisse.
262 Vielleicht noch ein Beispiel. Wir hatten einmal ein Kind, das Mädchen kam aus
263 der Psychiatrie zu uns, eine schwere Geschichte, auch Selbstmordgedanken, eine 6.
264 Klässlerin war es. Ich habe an dem Tag nicht gearbeitet. Eines Tages war sie
265 verschwunden. Da hat mich die Lehrerin angerufen. Wir sind sie da natürlich
266 suchen gegangen, auch die Polizei war involviert. Wir haben sie dann im Schuppen
267 hinter dem Haus gefunden, wo sie sich verbarrikadiert hatte. Eine Lehrperson
268 hatte sie dort gefunden, aber sie wehrte sich, auch mit spitzen Gegenständen und
269 die Lehrperson war überfordert. Sie hat mich angerufen, und ich bin mit dem Hund
270 erst mal zu ihr (dem Mädchen) hin, versuchte mit ihr zu reden, aber das half
271 nichts. Dann habe ich gesagt, "hier, nimm die Leine und wir gehen zurück ins
272 Schulhaus!". Und sie nahm tatsächlich die Leine und kam mit. Das ging dann
273 irgendwie. Sie ist mit dem D (Name Hund) etwas vorhergegangen und hat mit ihm
274 etwas geredet und zehn Minuten später war die Welt wieder in Ordnung. Wir hatten
275 davor keine Idee, wie wir das Kind wieder aus dem Schuppen bringen können. (...)
276 Das sind so ein paar der eindrücklichen Erlebnisse.
277 Man stolpert manchmal in so Situationen rein, in denen man auch nicht genau weiß,
278 was gemacht werden muss und dann spontan Ideen hat, wie z.B. mit der Leine.
279 I: Hast du Konzepte, die du einsetzt, wie z.B. den Lesehund, dass die Kinder den
280 Hund vorlesen müssen? Oder machst du es intuitiver?
281 B6: Ja.
282 I: Hast du Kinder, die dem Hund vorlesen?
283 B6: Wenn ich die Gruppe hier habe, dann machen sie es von selbst. Oftmals setzt
284 sich ein Kind aufs Trampolin und dann hockt er sich auch gleich neben hin. Dann
285 schon. Aber nicht so, dass ich dem Kind sagen würde, es soll zu ihm Vorlesen
286 gehen. So nie. Sie machen das von sich aus.
287 I: Setzt du ihn auch explizit ein, wenn ein Kind sehr Mühe hat mit der

288 Konzentration?

289 B6: (...) So ganz bewusst eigentlich nicht. Schon natürlich als Motivator. Damit

290 sich das Kind einmal etwas konzentrieren kann. Sich kurze Zeit fokussieren kann

291 und an etwas dranbleibt. Ansonsten passiert es eigentlich wie von selbst. Dass D

292 (Name Hund) von selbst hingeht.

293 I: Du hast schon etwas über die Einflüsse und Effekte auf die Kinder gesprochen.

294 Gibt es Effekte, die du noch nicht erwähnt hast. Motivieren, Beruhigen.

295 Beobachtest du noch sonst Effekte?

296 B6: Sie haben mega Freude. So ein bisschen der Brückenbauer, das stelle ich

297 schon vor allem bei zurückhaltenden, scheuen Kindern fest. Man hat dann sofort

298 ein Gesprächsthema. Es ist wie eine Art ein Einstieg in die Beziehung oder was

299 auch immer, dass man auch sagen kann, "schau mal was er gelernt hat", oder

300 "willst du auch einmal probieren?" so kommt ein Gespräch relativ schnell in Gang.

301 Die Kinder haben natürlich ganz viele Erfahrungen auch in der Umgebung und

302 Familien mit Hunden. Das ist dann immer auch gleich das Gesprächsthema. Man

303 findet den Zugang eigentlich recht schnell über ihn. Mit irgendeiner Aktivität,

304 oder irgendetwas erzählen. Ja... Ich habe mir noch ein paar Sachen

305 aufgeschrieben, lass mich die holen.

306 Was den Kindern auch gut tut, das stelle ich fest, sie müssen lernen, die

307 Grenzen zu akzeptieren. z.B. ist das Körbchen tabu für die Kinder. Er geht

308 dorthin, wenn er Ruhe braucht. Dann dürfen die Kinder ihn weder anfassen noch

309 ansprechen. Dann hat er seine Ruhe, was er auch darf. Diese Grenze zu

310 akzeptieren, ist nicht für alle Kinder so einfach. Es kommt auch manchmal vor,

311 dass sie ihn dann rufen. Und dann muss ich sie ermahnen. Auch die Regeln, die

312 dort hängen, habe ich am Anfang mit den Kindern angeschaut und besprochen. An

313 diese Regeln müssen Sie sich auch halten. Ich repetiere diese auch immer mit den

314 Kleinen am Anfang. Auch dass sie mich immer fragen müssen, wenn sie ihm etwas zu

315 essen geben wollen. Sie dürfen ihm nicht einfach etwas zu essen geben. Und wenn

316 er irgendetwas findet, es fällt ja ab und zu etwas auf den Boden, ein

317 Radiergummi z.B., das findet er natürlich immer alles und bringt es, dann dürfen

318 sie ihm nicht von alleine in den Mund fassen und müssen mich rufen. Nicht, dass

319 er etwas machen würde, er ist völlig gutmütig, aber ich will es einfach nicht.

320 Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, was den Kindern auch ein gutes Gefühl

321 gibt ist, dass er keine Erwartungen hat. Das ist für die Kinder noch schön. Er

322 erwartet nichts. Auch nicht, dass man etwas richtig oder falsch macht und das

323 ist für die Kinder sehr schön. Was für die Kinder halt auch sehr lustig ist, ist

324 wenn er auch mal einen Fehler macht. Wenn ich ihm etwas Befehle, und er etwas
325 völlig anderes macht, dann finden Sie das sehr witzig. Das ist auch gut, er
326 macht auch Fehler, das ist okay.

327 Ein Beispiel hätte ich dir noch bezüglich Motivation. (lachen) Ich hatte zwei
328 Jungen, mit denen habe ich die Schraube gemacht, wirklich. Ich musste mit denen
329 einzeln arbeiten, sie hatten auch ILZ, in der fünften und sechsten Klasse. Das
330 war so schwierig, die zwei Jungs. Die mochten Mathematik wirklich gar nicht. Sie
331 wollten dann dem Hund ein ganz spezifisches Kunststück beibringen. Dann dachte
332 ich, ok, machen wir. Dann wird aber in jeder Lektion konzentriert gearbeitet.

333 Und die letzten fünf Minuten der Lektion, können sie noch das Kunststück einüben
334 mit D (Name Hund). Sie brauchten diese Motivation. Zuerst wollten sie ihm den
335 Rückwärtssalto beibringen, was ich natürlich nicht zulassen konnte. Dann wollten
336 sie aus ihm einen Filmhund machen, ihm das sich totstellen beibringen. Sitz,
337 Platz, «Peng», und dann gibt er vor tot zu sein. Sie haben dann wirklich gut
338 gearbeitet in den Lektionen, bis zum Schluss zu den fünf Minuten am Ende der
339 Lektion. Es war sehr interessant, zu sehen wie sie das angingen, ihm das
340 beizubringen. Aber sie haben es geschafft bis Ende Schuljahr, waren extrem
341 motiviert und danach auch extrem stolz, dass der Hund «Toter Hund» spielt.

342 I: Und in der Mathe ging es dann auch!

343 B6: Ja, Mathe ging auch. Das war noch witzig, das hat sie dann plötzlich
344 motiviert.

345 Das war so das, was ich mir aufgeschrieben habe.

346 I: Ich habe aus den Büchern, die ich gelesen habe zu dem Thema, mir ein paar
347 Wirkeffekte herausgesucht, die sehr oft oder immer vorkommen. Ich leg dir die
348 hier hin, dann kannst du die lesen, und kannst sie zu dem Pfeil legen. Plus
349 falls du es im Unterricht siehst, diese Effekte, oder eher nicht so. Eventuell
350 kannst du es auch gleich kommentieren oder hast vielleicht ein Beispiel.

351 B6: Lernfreude. Definitiv. Das sieht man schon, wenn ich mit dem Hund in die die
352 Klasse komme, dann strahlen sie. "D (Name Hund) ist wieder da"!
353 Besser konzentrieren. Am Anfang nicht, das muss ich schon sagen, ehrlich gesagt.
354 z.B. die Erstklässler. Die sind so hin und weg, haben so Freude, die können sich
355 die ersten 10 Minuten gerade mal nicht konzentrieren, und auch danach müssen sie
356 immer sehen, wo er wieder hingehet. Das geht so ein paar Lektionen, muss man
357 aushalten, und danach pendelt sich das ein. Wenn sobald sich die Kinder daran
358 gewöhnt haben,... (...) Dann etwa hier (legt Karte hin).

359 Öffnet Kinderherzen. Definitiv! natürlich reagieren nicht alle gleich, es gibt

360 auch Kinder, denen ist er etwas egal. Ich würde sagen, 18 von 20 Kindern finden
361 es super.

362 Reduziert Ängste und Stress. Ja, (...) würde ich auch sagen. Ich habe gerade
363 kein Beispiel, dass ich nicht schon erwähnt habe.

364 Dass sie lieber in die Schule kommen, wenn der Hund hier ist. Das höre ich
365 wirklich oft von Eltern.

366 Es war auch witzig, als der Schulfotograf hier war, war es egal ob ich drauf bin
367 auf dem Foto, aber der Hund musste drauf sein (lachen). der Schulfotograf war
368 zwei Tage lang hier, und der Hund musste auf jedem Klassenfoto drauf sein. Du
369 siehst die Fotos beim Ausgang.

370 Wir haben vorne am Eingang in das Thema Feuer und Flamme. Hast du vielleicht
371 gesehen. Ich habe dem D (Name Hund) dann ein Fässchen gebastelt und umgehängt.
372 Auf jeden Fall ist das den Kindern sehr wichtig, dass er bei solchen Sachen
373 dabei ist. Er ist sogar alleine im Klassenspiegel vorne drauf.

374 Die Schüler trauen sich mehr zu, es stärkt das Selbstvertrauen. (...) Ja, das
375 merke ich auch, gerade wenn sie ihm ein Kunststück beibringen, dann gibt das
376 mehr Selbstvertrauen. Ich mache jetzt zum Teil auch kompliziertere Kunststücke.
377 Z.B., dass er Fuß kommen muss und 'sitz' machen muss und dann gehe ich nach
378 vorne und er geht im Zickzack zwischen den Beinen durch. Diese Abfolge von
379 Kommandos ist für die Kleinen aber auch die größeren zum Teil schon schwierig.

380 Sie sind dann sehr stolz drauf, wenn sie es können. Dem Mädchen, das einzeln bei
381 mir ist, zeige ich immer ab und zu wieder ein neues Kunststück. Sie will das
382 dann auch manchmal in der Klasse vorführen. Das hilft ihr natürlich sehr, denn
383 sie ist etwas scheu, zurückhaltend. V.a. wenn dann die anderen staunen, was sie
384 dem Hund beigebracht haben.

385 Fördert das Vertrauen. Zu mir?
386 I: Zu dir, aber auch vielleicht untereinander. Ich weiß nicht, das kann man so
387 interpretieren. Vertrauen zu sich.

388 B6: Ja, sicher auch. Ich merke schon, der Umgang der Kinder mit mir hat sich
389 schon verändert. Ich bin die, die mit dem Hund durch die Gänge läuft. Viele
390 Kinder kommen zu mir und erzählen mir etwas deswegen. Das gibt schon Vertrauen.
391 Das ist für mich natürlich auch super, wenn ich dann mit Kindern oder Gruppen
392 arbeite, dann haben sie den Zugang viel schneller und das Vertrauen vielleicht
393 auch. Dadurch, dass sie mich kennen und vielleicht schon mal mit mir geredet
394 haben in der Pause oder sonst.

395 Das Klima. (...) Kann schon sein, dass sich das etwas verbessert, aber ich

396 glaube dafür müsste er noch etwas mehr auch in der Klasse anwesend sein. Ich
397 mache hier zehn Lektionen und er ist zwei davon in der Klasse.

398 I: Mehr so als Klassenhund zum Beispiel?

399 B6: ja, wenn eine Lehrperson einen Hund hat, dann ist es etwas anderes. Ich bin
400 hier für vier Klassen zuständig.

401 I: Danke. Lassen wir das liegen, damit ich nachher noch ein Foto machen kann.

402 Du hast vorhin auch erwähnt, dass der Hund die Beziehung von dir zu den Kindern
403 auch beeinflusst.

404 B6: Ja es gibt auch viele Erlebnisse mit den Kindern, die nicht unbedingt
405 schulisch sind. Auch mal lustig. In der Pause kommen natürlich viele Kinder und
406 wollen Kunststücke machen. Auch süß ist es mit den Kindergärtnern. Dort ist ja
407 eine andere SHP verantwortlich und der Kindergarten ist auch etwas abseits,
408 etwas separat. Aber wenn sie dann zu den Geschwistern kommen und ihn auch einmal
409 streicheln dürfen, das ist sehr herzlich.

410 I: Siehst du auch negative Effekte? Etwas, was du als negativ siehst in der
411 ganzen Geschichte.

412 B6: Eigentlich nichts. Wie ich vorhin gesagt hatte, das Vorbereiten ist
413 aufwendiger, man muss sich genauer überlegen wie man wo, was einsetzt.

414 I: Es braucht mehr Zeit und du musst dir mehr überlegen?

415 B6: Ja. und auch meine Präsenz ist immer sehr wichtig, denn ich habe immer ein
416 Auge auf ihn, auch in der Klasse. Es ist schon aufwendiger und strenger für mich.
417 Aber deshalb ist er ja auch bloß Montag und Donnerstag dabei und Dienstag, da
418 arbeite ich den ganzen Tag, das denke ich wäre für ihn auch zu lange. Ihn jede
419 Woche einen ganzen Tag dabei haben, möchte ich auf jeden Fall nicht. Das wäre zu
420 streng für ihn.

421 I: Wie merkst du das?

422 B6: Einfach, dass er halt müde ist. Auch bei dem Beispiel mit dem Jungen in der
423 Lesecke. Das war extrem streng für ihn. Danach habe ich ihn rausnehmen müssen,
424 habe ihn dann im Schulzimmer gelassen und bin in die Klasse arbeiten gegangen.
425 Ich habe dort gemerkt, das frisst schon an seiner Energie. Auch bei der
426 Ausbildung habe ich es gemerkt. Wir mussten in verschiedene Institutionen gehen,
427 Kinderheim, Pflegeheim, Altersheim, Schulen und so. Wir hatten dort halbstündige
428 Einsätze, und da hat man schon gemerkt, dass er danach müde war. Da muss man
429 schon ein gutes Auge haben, dass man den Hund nicht überfordert.

430 I: Du hast eigentlich schon alles erzählt. Ich frage sonst immer noch nach
431 speziell eindrücklichen Ereignissen, aber die hast du ja bereits schon erwähnt.

432 Eigentlich bin ich damit am Ende.

433 Gibt es noch etwas von deiner Seite, was ich nicht angesprochen habe, das du

434 findest ist wichtig im Einsatz mit einem Schulhund?

435 B6: Ja, wichtig finde ich schon, dass man sich gut überlegt wie, wie viel und

436 wann man ihn einsetzt. Auch das Alter finde ich wichtig. Dort wo ich die

437 Ausbildung gemacht habe, muss der Hund zwei Jahre alt sein, dass man die

438 Ausbildung beginnen darf und das finde ich sehr sinnvoll. Ich habe auch schon

439 gehört, dass Lehrpersonen sich ein Welpen zutun und diesen dann einfach auch

440 bereits in die Schule mitnehmen. Das finde ich nicht so sinnvoll. Ich habe mit

441 ihm gute Erfahrung gemacht, indem ich den Hund erst kennen lernte und an

442 verschiedene Situationen führte, auch positive Erlebnisse schuf. Ich finde auch,

443 er muss zuerst erzogen sein, muss auf gewisse Kommandos hören bevor man ihn mit

444 in die Schule nehmen kann. Ich stelle mir das nicht so günstig vor, wenn man ein

445 Welpen in die Klasse mitnimmt. Es wurde mir schon so von Kolleginnen erzählt. Da

446 leuchten bei mir sofort die Warnlichter auf. Ein Welpen ist eigentlich ein Kind,

447 das man dann 24 Stunden im Auge behalten muss. Ich kann mir nicht vorstellen,

448 wie das geht, eine Klasse und dann noch der Welpen irgendwo, pinkelt vielleicht

449 noch am Anfang rein. Ich habe das Gefühl, das stellen sich die Leute manchmal

450 etwas einfach vor.

451 I: Ich habe gehört, dass man ihn vielleicht einfach einmal mitbringt, um ihn

452 daran zu gewöhnen, die vielen Kinder, aber nicht ganztägige Einsätze.

453 Ja, gut. Danke dir vielmals für das Gespräch. Sehr spannend!

Interview B7

- 1 I: Danke vielmals, dass ich dich befragen darf und dass du mir die Infos
2 zugeschickt hast.
- 3 Zuerst möchte ich gerne wissen, was deine persönlichen Beweggründe waren,
4 weshalb arbeitest du mit einem Schulhund?
- 5 B7: Sie ist jetzt bereits zwölf Jahre alt. Ich hatte sie damals auch gekauft, um
6 sie mit in die Schule zu nehmen. Damals hatte ich noch keine Ausbildung gemacht
7 für Schulbegleithund. Damals gab ich noch IF in G (Ortsname), im Kanton Schwyz.
8 Dort konnte ich sie mitnehmen, ohne Ausbildung oder so. Aber ich hatte schon
9 ziemlich gute Hundekenntnisse, wir hatten Zuhause immer einen Hund und es
10 interessiert mich auch.
- 11 Die Schule G (Name) war sehr begeistert und empfahl mir, mich abzusichern und
12 mit der Bildungskommission abklären, ob es möglich sei, den Hund mitzunehmen.
13 Sie haben alle abgelehnt, im ganzen Kanton Schwyz darf man keinen Hund in die
14 Schule mitnehmen. Dann wollte ich nicht mehr dort arbeiten. Dann im M (Ortsname)
15 habe ich mich mit Hund zusammen beworben.
- 16 I: Ist das immer noch so, dass man im Kanton Schwyz...
- 17 B7: Ich weiss nicht. Als ich das Schreiben gemacht hatte wurde das so
18 beschlossen. Die sind schon gar nicht hundefreundlich (lachen). Dann habe ich
19 mich in der Sprachheilschule für Verhaltensauffällige als Heilpädagogin mit
20 dem Hund als Bedingung beworben. Heilpädagogen brauchen sie ja, sie konnten dann
21 fast nicht nein sagen. Ich habe ihn dort ca. sieben Jahre mitgenommen und dann
22 noch die Ausbildung gemacht für Schulbegleithunde. Der Beweggrund war, dass ich
23 einen Hund wollte, den ich mitnehmen kann.
- 24 I: Du hattest damals bereits davon gehört?
- 25 B7: Ich habe meine Diplomarbeit, das hiess damals noch so, in der Ausbildung als
26 schulische Heilpädagogin in Luzern auch darüber geschrieben. "Der Hund im
27 Schulzimmer". Ich arbeitete davor an der HPS W (Ortsname) als Klassenlehrerin
28 und nahm ab und zu den Hund meiner Mutter dorthin mit. Die Erfahrung mit ihrem
29 Hund habe ich auch in die Arbeit mit einfließen lassen. Was hat der Hund für
30 Auswirkungen auf die Kinder. Es war also nicht das erste Mal mit meinem jetzigen
31 Hund. Den Hund meiner Mutter habe ich schon mitgenommen. Einfach noch ohne
32 Ausbildung.
- 33 I: Wann hast du die Ausbildung gemacht?
- 34 B7: Ich bin nicht mehr sicher, muss nachlesen.
- 35 I: Und bei wem hast du sie gemacht?

36 B7: Bei Barbara Rufer. Vor ca. sechs oder sieben Jahren. Sie kommt ja jedes Jahr
37 vorbei.

38 I: Du bist jetzt die vierte Person, die mit ihr die Ausbildung gemacht hat.

39 B7: Sie (eine Kollegin im selben Schulhaus) hat die Ausbildung auch bei ihr
40 gemacht. Darum weiss ich das. Die Erziehung nach Natural Dogmanship. Der Hund
41 ist im Vordergrund in der Ausbildung. Ihr ist fast wichtiger, wie es dem Hund
42 geht als den Kindern. Das finde ich sympathisch.

43 I: Ist auch wichtig, oder. Sonst vergisst man ihn schnell vermutlich. Nebenan.

44 B7: Ja, zum Hund schauen. Dass er auch seinen schönen Platz hat, dass es ihm
45 wohl ist.

46 I: Dies ist dein Zimmer hier?

47 B7: Ja, das ist mein Zimmer. Luxus. Das ist mein IF-Zimmer.

48 I: So gross!

49 B7: Gäll! Und ich bin mit dieser und dieser Klasse hier verbunden (das IF-Zimmer
50 befindet sich zwischen den zwei Klassenzimmern). Das ist mega. Ich bin jetzt
51 aber erst im zweiten Jahr hier.

52 I: Das ist natürlich schön. Dort hast du das Plätzli für den Hund?

53 B7: Nein, hier hinten ist ihr Platz. Das habe ich neu umgestellt, nachdem sie
54 (Barbara Rufer) zuschauen gekommen ist. Vorher war sie (die Hündin) neben dem
55 Drucker und der Tür und da war etwas viel Betrieb. Ist wirklich besser hier
56 hinten, ist ruhiger. Schläft sie auch tief und fest.

57 I: Was gab es für Reaktionen, als du angekündigt hast, den Schulhund oder damals
58 den Hund mitzunehmen? Schulpflege, Schulleitung etc.

59 B7: Wie gesagt in G (Ortsname) fanden es alle Lehrer gut, die Schulpflege fand
60 es super. Aber eben, die Bildungskommission hat es dann abgelehnt, nachdem ich
61 den Rat der Schulpflege gefolgt war und mich absichern wollte. Sie hat mich auch
62 unterstützt, die Schulpflege damals. Damals in M (Ortsname) an der HPS, war
63 damals noch der Leiter M. (Name unverständlich), eine Koryphäe in der
64 Heilpädagogik, der hatte auch seinen Hund immer dabei. Der fand es natürlich
65 auch super toll. Aber danach kam eine andere Leitung und das ist manchmal etwas
66 heikel, wenn die Leitung wechselt. Der fand es gar nicht toll. Ich durfte den
67 Hund nur noch einen halben Tag mitnehmen, mit Ach und Krach, Gesprächen, neueres
68 Konzept schreiben, doof. Sehr schwierig.

69 I: Das war die Schulleitung?

70 B7: Da es eine Sonderschule ist für verhaltensauffällige und sprachauffällige
71 Kinder, ist es hierarchisch aufgebaut mit dem Geschäftsleiter ganz oben, der

72 fand es gar nicht toll.

73 I: Ah, von einer Stiftung sozusagen. Der wollte es nicht mehr.

74 B7: Ja, genau. Ich konnte es knapp durchbringen, den halben Tag pro Woche, aber

75 das ist wenig. Das ist fast zu wenig, damit der Hund wieder in einen Rhythmus

76 kommt. Genauso wie man zu viel machen kann, kann es auch zu wenig sein.

77 Andere Leute, die mit mir und dem Hund zusammengearbeitet haben, fanden es

78 eigentlich immer gut. Eltern immer, durchs Band. Nur positives. Obwohl es

79 manchmal auch Kinder gab, die panische Angst vor Hunden hatten, fast eine Phobie.

80 Einer musste immer schreien sobald er etwas mit Haaren sah, der wurde dann zum

81 Hundefan. Und die Eltern waren beeindruckt.

82 Auch damals in M (Ortsname), als entschieden wurde, ich dürfe den Hund nicht

83 mehr mitbringen, haben die Eltern Unterschriften gesammelt und mit Mühe ein

84 Schreiben gemacht. Es half allerdings auch nichts. Aber ja, von den Eltern immer

85 nur positiv, auch hier jetzt.

86 I: Immer bloss gute Rückmeldungen?

87 B7: Wenn Rückmeldungen, dann immer positiv, nie negativ.

88 I: Du musstest dich auch nie verkaufen oder verteidigen? (lachen)

89 B7: Mit den Eltern nie, nein. Auch nach jetzt doch zehn Jahren. Auch mit den

90 Mitarbeitern. Du hast einfach einen Bonus, wenn du einen Hund hast.

91 I: Würde ich auch sagen, ja!

92 Es wäre spannend für mich, wenn du etwas davon erzählst, wie du ihn einsetzt,

93 vielleicht auch gleich mit Beispielen.

94 B7: Wahrscheinlich nicht viel anders als die anderen, die du schon interviewt

95 hast (lacht).

96 Nach Natural Dogmanship soll der Hund einfach anwesend sein. Es gibt immer eine

97 Sequenz jeden Morgen, in der ich zum Beispiel in die Klasse rüber gehe wo es

98 solche Futterbeutel hat, Etais, 4-6 Stück. In einem der Etais hat es einen

99 Anfangsbuchstaben. Dann macht sie hier "Sitz" und die Kinder gehen sie

100 verstecken. Manchmal alle (Etais) miteinander, dann ist die Suche etwas

101 schwieriger. Oder in die Schublade, die sie aufziehen muss. Und eben, in einem

102 Beutel hat es den Buchstaben drinnen und dann müssen sie (die Kinder) Wörter mit

103 diesem Anfangsbuchstaben sammeln. Z.B. heute war der Buchstabe A drinnen und sie

104 mussten Wörter dazu sammeln.

105 Kurz, möglichst nicht zu lange (der Einsatz).

106 Oder hier mit den Töpfen (Blumentöpfe aus Ton), die stelle ich umgekehrt auf den

107 Boden und sie (die Kinder) können ein Guetzli darunterlegen. Dann muss sie (die

108 Hündin) sich beim richtigen Topf hinlegen. Papier hat sie auch schon gerochen,
109 aber das ist etwas schwierig.

110 Sie geht ins andere Schulzimmer, während die Kinder das Guetzli verstecken, dann
111 kommt sie rein, schnüffelt und muss sich dorthin legen, wo das Guetzli versteckt
112 ist. Ein Kind wollte dann natürlich wissen, ob es das Guetzli auch riechen kann
113 (lachen). Gewisse Kinder konnten tatsächlich das Guetzli ebenfalls riechen.

114 I: Ehrlich?

115 B7: Ja. Ich hatte einen zweiten Hund, den ich einschläfern musste. Auch ein
116 junges von ihr. Die habe ich auch manchmal mitgenommen.

117 I: Beide zusammen?

118 B7: Nein, nicht gleichzeitig, aber eine Zeitlang habe ich sie beide mitgebracht.
119 Mit ihr habe ich Mantrailing gemacht, Personensuche. Das war super. Das Kind
120 darf sich verstecken und sie geht es nachher suchen.

121 I: Du sagtest vorhin, dass bei dem Natural Dogmanship den Hund nur kurz einsetzt.
122 B7: Doch. Am Anfang sehr kurze Sequenzen. Für den Hund ist die reine Anwesenheit
123 bereits anstrengend, dann noch weitere Inputs ist auch wieder anstrengend. Und
124 zum Beispiel streicheln, das ganz selten. Pro Morgen, an dem ich den Hund
125 mitnehme, darf der Hund nicht mehr als während sechs Einheiten angefasst werden.

126 I: Das ist streng reglementiert?

127 B7: Es ist kein Spielzeug oder Plüschtier, sondern wirklich sehr... und die
128 Kinder halten sich wirklich super daran. Für sie reicht es auch schon, dass sie
129 bloss da ist.

130 I: Ja. Sie darf rumlaufen?

131 B7: Der Hund darf rumlaufen, ja. Aber die Kinder dürfen sie dann nicht anfassen.
132 Sie ist auch nicht so der Streichelhund, mein Hund. Nicht dass sie knurrt oder
133 so, aber sie mag es nicht so. Es gibt ja Hunde, die sich anlehnen, das macht sie
134 nicht.

135 I: Sie geht auch nicht speziell zu Kindern hin?

136 B7: Doch, das schon. Es kann auch sein, dass sie sich zu einem Kind hinlegt.
137 Aber sie ist schon mehr hier in ihrem Nest. Inputs hat sie gerne, etwas machen.
138 Dann ist sie voll dabei, befolgt auch die Befehle der Kinder. Das ist kein
139 Problem. Sie hört fast besser auf die Kinder als auf mich. Vielleicht sind sie
140 mehr entspannt, ich weiss auch nicht.

141 Sie ist nicht so der Kuschelhund, aber das macht auch nichts, sie muss es nicht
142 sein. Das finde ich an der Ausbildung auch sympathisch. Dass du keinen Hund
143 haben musst, der... sie bellt nie, wenn jemand reinkommt, bewacht nicht, hat auch

144 nicht das Gefühl, dass sie die Kinder kontrollieren muss, alles gar nicht. Ich
145 habe auch keine Angst, dass sie irgendwie... also, wenn ich merke, dass es
146 hektisch ist, schicke ich sie schon nach hinten und sie muss dann auch wirklich
147 hierbleiben. Ich finde es auch fast anstrengender, wenn ich den Hund dabei habe,
148 als ohne.

149 I: Noch eine weitere Aufgabe für dich?

150 B7: Ja, und sie ist wahnsinnig verfressen. Wenn die Tür offen ist, hat sie
151 herausgefunden, dass Zünis am Boden liegen, dann geht sie raus (lachen). Das
152 ist etwas mühsam. Das war auch sympathisch beim Dogmanship. Die sagten nicht,
153 dass es gar nicht geht mit so einem verfressenen Hund, sondern, dass man
154 aufpassen muss, dass sie nichts Schlechtes erwischt. Wir stellen einfach
155 manchmal die Abfalleimer hoch. Wenn ich nein sage - das nützt nichts.

156 I: Ist wirklich sehr spannend. Jeder Hund ist ganz anders.

157 B7: Sie hat sehr gerne Aktivitäten, wenn etwas läuft. Ab und zu kommt es vor,
158 wenige Male pro Jahr, dass sie sich auf den Rücken legt und sich gerne
159 streicheln lässt. Das muss genau stimmen, man kann sie nicht einfach herrufen
160 und ihr befehlen, sie soll sich hinlegen und sich streicheln lassen. Es gibt
161 solche Hunde, bei denen das geht, bei ihr gar nicht.

162 I: Ok. Dann machst du eher einfach den Einstieg in eine Lektion mit ihr?

163 B7: Genau. Konkret am Dienstag nach der Pause hier eine Sequenz in dieser Klasse.
164 Etwas verstecken oder was wir im Sommer auch schon gemacht haben, zwei Becken
165 mit Schlümpfen, dann sehen wer die Schlümpfe schneller aus dem Wasser fischt,
166 die Schüler oder die F (Name Hund). Wirklich lustig. So. Dann bei der Lesezeit
167 kann es sein, dass sie (die Kinder) hier lesen und sie (die Hündin) sich mal rüber legt.

168 I: Das ist auch freiwillig?

169 B7: Ich lasse sie (die Hündin) selbst machen. Aber meine Kollegin kann ihrem Hund, dem N
170 (Name Hund), befehlen, er soll nebenan Platz machen und dann können sie (die Kinder)
schön
171 lesen. F (Name Hund) geht dann wieder, findet, sie muss jetzt nicht neben diesen
172 Leuten liegen.

173 Also, das am Dienstag, eine Sequenz von ungefähr einer halben Stunde. Dann am
174 Donnerstag hier drüben. Ansonsten ist sie einfach anwesend.

175 I: Dann hast du auch keine Konzepte wie Leseförderung oder so, in der du sie
176 speziell einsetzt? Es gibt ja die speziellen Lesehunde, der dann wirklich für
177 die Kinder da ist, die mit dem Lesen Mühe haben. Dann müssen sie ihr vorlesen.
178 Das machst du nicht.

179 B7: Nein, einfach zu der Lesezeit ist sie anwesend, wir haben täglich Lesezeit,
180 liegt vielleicht hier hinten oder manchmal neben ihnen am Boden, aber nicht
181 spezifisch. (Hustet, geht etwas zu trinken holen.)
182 I: Und wenn du ein Kind alleine bei dir hast, setzt du sie dann ein, oder auch
183 nicht unbedingt?
184 B7: Es ist bloß so, dass wenn das Kind alleine hier ist mit einem Erwachsenen,
185 dann ist es für das Kind etwas komisch, ein Kind mit einem Erwachsenen. Der Hund
186 hilft dann, die Situation etwas aufzulockern. Vielleicht nimmt sie (die Hündin)
187 manchmal ein Plüschtierchen und läuft umher und spielt damit. Die Stimmung ist
188 dann etwas gelöster, entspannter, so kann sie etwas beitragen.
189 I: Gut. Was für Einflüsse merkst du, oder sind sichtbar bei den Kindern, wenn
190 der Hund da ist? Also, Entspannung hast du mal gesagt...
191 B7: Aha, ja. Sie nehmen sehr Rücksicht auf sie, das ist ziemlich eindrücklich.
192 I: Wie zum Beispiel?
193 B7: Ähm, Sie rennen nicht rum und sind laut, zum Beispiel. Und wenn sie es
194 einmal vergessen, dann muss man nur kurz sagen, um sie sind sofort wieder ruhig.
195 (hustet, entschuldigt sich)
196 Ähm... Aha ja, da (zeigt zu einem Klassenzimmer) habe ich z.B. ein
197 verhaltensauffälliges Kind (trinkt), bei dem wir abklären, ob es ADHS ist. Wir
198 sind fast sicher. Wenn er bei mir ist, dann ist er immer ganz ruhig. Er hat auch
199 selbst mal gesagt, immer wenn die F (Name Hund) hier ist, sei er so ruhig.
200 I: Obwohl der Hund eigentlich gar nicht bei ihm ist. Cool!
201 B7: Das sagen sie (die Kinder) ja auch, die Anwesenheit des Hundes reiche aus.
202 Manchmal liegt sie auch wirklich witzig da, auf dem Rücken, alles hängt herunter,
203 sie schläft dann so tief, dann finden sie (die Kinder) das lustig und es gibt
204 ein gutes Gefühl, hat einen entspannenden Effekt. (trinkt)
205 Dass sie gerne in die Schule kommen.
206 Oder was ich super wichtig finde, für Kinder die panische Angst haben vor Hunden,
207 das hilft denen ja auch sonst im Leben, Hunde trifft man ja überall an. Baut
208 das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein auf.
209 Dann, dass die Kinder vielleicht mehr schreiben, welche ansonsten von zuhause
210 aus vielleicht weniger schreiben würden. Ich bekomme tonnenweise Briefchen und
211 Bildchen, Fotos. (...zeigt an die Wand hinter dem Pult)
212 I: Du meinst von sich aus, ein Brief schreiben für dich?
213 B7: Ja genau, so von sich aus.
214 Was gibt es sonst noch für positive Effekte? Dass sie gerne kommen. Stärkung

215 Selbstvertrauen für die Kinder, die Angst vor Hunden haben...

216 Auch generell der Umgang mit einem Lebewesen. Auf sie (die Hündin) achten,
217 Rücksicht nehmen, das Einfühlungsvermögen, da der Hund ja nicht sprechen kann,
218 dass sie den Hund einschätzen lernen, dass das Tier auch kein Spielzeug ist, und
219 so weiter. Es gibt tausende Beispiele. Viele kleine Einflüsse. Nicht so, dass
220 ich sagen könnte, deswegen kann ein Kind super lesen.

221 I: Hat es auch einen Einfluss auf die Beziehung zwischen dir und den Kindern?

222 B7: Ja, sehr! Ich weiß nicht, ohne Hund wäre ich glaube ich weniger beliebt. Es
223 macht schon viel aus, Sie finden einen schon super, wenn man einen Hund dabei hat.
224 Man hat schon immer Pluspunkte. Muss sich etwas weniger anstrengen. Also ich
225 finde das schon so.

226 In M (Name Ort) haben wir im Teamteaching gearbeitet und meine Kollegin fand
227 immer sie hätte keinen Hund, sie merke wie ich es teilweise einfacher habe als
228 sie.

229 I: Ich habe, um es etwas konkreter zu machen, aus der Literatur über das Thema
230 verschiedene Effekte herausgesucht, die immer wieder vorkommen. Ich wäre froh,
231 wenn du diese durchlesen könntest, dann einordnen danach, ob du es bei dir so
232 erlebst oder eher nicht, vielleicht auch mit Kommentaren oder ein paar
233 Beispielen.

234 B7: Der Schulhund öffnet Kinderherzen, das finde ich sehr. Kinder, die etwas
235 mehr verschlossen sind oder sich nicht mitteilen trauen, vielleicht auch
236 sprachlich Probleme haben, die äußern sich plötzlich und reden mehr.
237 Hier, reduziert Ängste und Stress. Das würde ich auch ganz hoch einstufen. Z.B.
238 hat es einmal fest gedonnert und geblitzt draußen und sie (die Hündin) hat
239 überhaupt keine Angst vor Gewittern, ist nicht erschrocken, das hat sich auf die
240 Schüler übertragen. Wenn sie dort hinten liegt, das strahlt eine Ruhe aus. Die
241 Kinder sind dann weniger gestresst.

242 I: Oder eben auch Kinder, die dann nicht mehr Angst haben vor Hunden.

243 B7: Ja, genau, es ist eindrücklich wie schnell das geht. Ungefähr drei bis vier
244 Wochen.

245 I: Ehrlich, so schnell?

246 B7: Ich finde, sie sind dann schon nicht mehr so panisch. Am Anfang ist die
247 Reaktion, auch wenn sie bloss etwas rumläuft, ...(schnauft entsetzt) Uuh! Etwa
248 so. Dann sage ich auch meistens nicht viel. Ich gehe nicht zu fest auf das ein.
249 Ich sage dann nur, dass sie (die Hündin) nichts macht. Absitzen ist dann noch
250 gut, dann hat man einen Schutz. Aber ich gehe gar nicht sehr darauf ein. Als

251 Beispiel, das Mädchen hier, die Mutter hat geschrieben, dass sie panische Angst
252 habe vor Hunden. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass sie sie (die Hündin) noch nie
253 angefasst hatte oder noch nie etwas für sie versteckt hatte. Das bekam ich gar
254 nicht mit. Dann sagte sie, jetzt sei sie bereit, sie würde auch gerne mal etwas
255 verstecken. War sehr süß.

256 Durch den Schulhund steigert sich die Lernfreude. Ja, finde ich schon. Wenn die
257 Kinder müde sind und nicht so mögen, dann ist es trotzdem auch schwierig.

258 I: Klar.

259 B7: Aber Lernfreude - dass sie lieber in die Schule kommen wenn der Hund da ist?

260 I: Diesen Effekt habe ich separat notiert: "Die Kinder kommen lieber zur Schule".

261 Aber vielleicht mehr motiviert oder konzentrierter, arbeiten mehr...

262 B7: Ja, nicht alle Kinder, aber gewisse, wie das Beispiel von dem Kind mit ADHS,
263 der sich besser konzentrieren kann, wenn sie anwesend ist. Die Mutter hat auch
264 zu der Schulpsychologin gesagt, sie fände es wichtig, wenn er nächstes Jahr auch
265 bei mir sei, wegen dem Hund. Er erzählt ganz viel von ihm Zuhause. Ich merkte
266 gar nicht wirklich, dass er so gut darauf anspricht. Er ist nicht der, der immer
267 streicheln will, oder etwas über Hunde erzählen will, aber es scheint ihm zu
268 helfen. Ich kann es auch nicht genau begründen. Also, nicht ganz zuoberst.

269 Kommen lieber in die Schule. Ja - nicht, dass sie sonst nicht gerne kommen, aber
270 es ist ein Pluspunkt. Sie sagen dann auch: "Ich komme in die Klasse mit dem Hund."

271 Der Umgang mit dem Schulhund fördert das Vertrauen. Ja, über den Hund, dass sie
272 sich etwas öffnen können, mutiger sind und sich trauen, mehr zu erzählen. Was
273 sie sonst eher nicht tun würden, wenn der Hund nicht dabei ist.

274 Durch die Anwesenheit des Schulhundes können sich die Kinder besser
275 konzentrieren. Das haben wir schon erwähnt. Gewisse mehr als andere. Gewisse
276 Kinder sind vielleicht sogar etwas abgelenkt, muss man auch sehen, nicht die
277 ganze Zeit. Aber das pendelt sich mit der Zeit ein. Ich nehme sie natürlich
278 schon viel mit. Zwei volle Tage in der Woche.

279 I: Nicht nur halbe Tage, ganze Tage.

280 B7: Sie gewöhnen sich so daran. Sie merken teilweise gar nicht, ob der Hund da
281 ist oder nicht. Im gegenseitigen Hospitieren kam einmal eine andere Lehrperson
282 und sagte, die Kinder kümmerten sich gar nicht. Aber es gibt sicher auch
283 zeitweise Ablenkung wegen dem Hund. (...kurzer Austausch, wie und wo die
284 Kärtchen hingelegt werden müssen...)

285 Durch die Anwesenheit des Schulhundes verbessert sich das Klima unter den
286 Schülern. Ja, finde ich auch. (...) Ausser wenn z.B. beim Verstecken alle

287 mitmachen wollen, dann ist es nicht so förderlich, wenn die einen dürfen und die
288 anderen nicht. Sie versuchen auf jeden Fall, nicht neben dem Hund zu streiten
289 und herumzuschreien und geben sich mehr Mühe.

290 Die Stimmung allgemein ist einfach schön und friedlich mit dem Hund hier. Auch
291 lustige Momente sind immer gut, wenn es etwas Lustiges gibt, ja...

292 Durch die Anwesenheit des Schulhundes trauen sich die Schüler mehr zu. Stärkt
293 das Selbstvertrauen. Ja, das würde ich sogar noch weiter oben einordnen.

294 I: Ja, das siehst du fast als den stärksten Effekt. (..) Super. Danke.

295 Gibt es noch Effekte, die du findest wurden vergessen?

296 B7: Nein, ich finde es gut so.

297 I: Gibt es auch negative Effekte oder Aspekte, die du siehst?

298 B7: Ich bin manchmal etwas ruhiger, wenn sie (die Hündin) nicht da ist. Für mich
299 jetzt. Dann muss ich nicht immer nachsehen, wo der Hund ist, wenn jemand was
300 fragen kommt, dort was ist, und hier noch was ist. Es ist etwas entspannter für
301 mich.

302 I: Genau, das ist das, was du schon erwähnt hast. Dass du immer noch ein Auge
303 auf den Hund werfen musst.

304 B7: Ja, genau. Man hat dafür den Pluspunkt nicht, wenn der Hund nicht hier ist.
305 Aber sie wissen ja, dass man den Hund hat und er wiederkommt (lacht).

306 Wenn es richtig schön gemütlich ist, und alle gut drauf sind, nicht so hektisch
307 wie heute, dann finde ich es auch positiv. Sie merkt auch, wenn ich gestresst
308 bin, dann wird sie auch nervös, läuft mehr rum, schleckt sich. Sie schläft dann
309 weniger, läuft mir eher nach. Sie merkt wirklich alles.

310 I: Ja, sie spüren vieles.

311 B7: Ja. Mir wäre natürlich lieber, sie würde ruhig bleiben, wenn ich aufgeregt
312 bin. Dann könnte sie mir helfen.

313 I: Ja genau, dann würde sie dich auch noch beruhigen. (lacht)

314 B7: Ja, genau. Es gibt glaube ich Hunde, die weniger so sind, aber "Flats" sind
315 sehr sensibel. Das sagt man ihnen auch nach. Hast du das bei anderen auch so
316 gehört?

317 I: Es gibt Hunde, die sehr auf die Stimmung der Kinder reagieren.

318 B7: Sie (die Hündin) reagiert weniger auf die Kinder, mehr auf mich.

319 I: Diese Hunde gehen auch zu Kindern, sind bei den Kindern, um sie zu beruhigen.
320 Bei zwei drei Hunden war es wirklich so. Deshalb frage ich so explizit. Setzen
321 sich zu den Kindern, lehnen sich an die Kinder, oder liegen unter das Pult oder
322 setzen sich zwischen die Kinder.

323 B7: Kinder die "hyperig" sind?

324 I: Ja, zum Beispiel. Also bei einem Beispiel hat sich der Hund wirklich zwischen

325 zwei Kinder gesetzt. Also, man hat es mir so erzählt, ich habe keine Einsätze

326 miterlebt.

327 B7: Achso, schade.

328 I: Wie ist es für dich mit dem Vorbereiten? Hast du mehr Aufwand für die

329 Vorbereitung der Sequenz oder Stunde?

330 B7: Nein.

331 I: Das wurde auch oft erwähnt, dass man sich gut überlegen muss, was man mit dem

332 Hund macht in der Stunde.

333 B7: Nein, ich finde das reicht auch. Sie kommt ja eine Sequenz beobachten, die

334 Barbara, und findet es eigentlich gut so. Vielleicht könnte man noch mehr

335 austüfteln, aber ich finde, es reicht eigentlich so wie es ist.

336 I: Hast du auch mit Mittelstufen Klassen gearbeitet?

337 B7: Nein, bis jetzt immer in den Unterstufen bei den Kleinen. Bis höchstens in

338 der dritten Klasse. Meistens bei den Kleinen.

339 I: Kindergarten?

340 B7: Also, damals in M (Ortsname) war es eine zusammengesetzte Klasse von

341 Kindergarten bis zweite Klasse. Das hat sie (die Hündin) wirklich toll gemacht.

342 Es gab auch Kinder, die sehr verhaltensauffällig waren, Stühle rumwerfen,

343 schrien und ausrasteten, und sie (die Hündin) blieb immer cool. Hat sie wirklich

344 super gemacht.

345 I: Man merkt es fast etwas mehr in diesen Sonderschulen. Ich habe jemanden

346 interviewt, der auch an der HPS unterrichtet und da seien die Effekte viel

347 stärker.

348 B7: Ist auch eine Herausforderung für den Hund. Die Geräusche und das Geschrei.

349 Da (in M) waren es nicht geistig behinderte, sondern verhaltensauffällige Kinder.

350 Die wirklich schlimm auch ausrasten, tragisch zum Teil. Das hat sie (die

351 Hündin) sehr gut gemacht.

352 I: Hast du noch ein Erlebnis mit dem Hund, das du am eindrucklichsten fandest?

353 Kannst du mir das erzählen?

354 B7: Es gib viele, Verschiedene. (überlegt)

355 In M (Ortsname) hatte ich ja noch keine Ausbildung gemacht und es darf ja immer

356 nur ein Kind den Hund anfassen, nicht zwei gleichzeitig. Damals hatte ich noch

357 nicht so darauf geachtet. Ich war damals eher etwas lockerer. Sie (die Hündin)

358 lag dann mal im Kreis, ich kam etwas später und die Kinder waren bereits dort.

359 Das sollte man ja auch nicht machen (lachen). Dann lag sie im Kreis, sie hatte
360 diese Klettsamen vom Spazieren her im Fell. Dann haben alle Kinder an ihr
361 gezupft und sie hielt hin, obwohl sie sonst ja nicht so der Kuschelhund ist. Das
362 war sehr herzlich. Die Kinder waren auch ruhig, auch Verhaltensauffällige, sie
363 haben dann gemeinsam als Gemeinschaft ihr die Samen aus dem Fell geklaubt. Ja,
364 das ist eines von den herzigen Erlebnissen.

365 I: Hast du noch etwas, was ich noch nicht erwähnt habe, das du als wichtig
366 erachtest?

367 B7: Ich finde schon wichtig, dass man eine Ausbildung macht. Am wichtigsten
368 finde ich, dass man seinen Hund lesen kann. Wann ist genug, oder wann mag er
369 nicht mehr. Dass man seinen Hund gut kennt, dann funktioniert es eigentlich
370 immer. Das ist das A und O.

371 Dass du siehst, ist er jetzt gestresst, ist es ihm zu viel oder zu laut, dass du
372 deinen Hund richtig lesen kannst. Das finde ich mega wichtig. Wenn man das nicht
373 kann, ist es recht heikel.

374 I: Das lernt man gut in dieser Ausbildung, nicht?

375 B7: Ja, und ich hatte mich davor schon extrem für Hunde interessiert. Als ich
376 sie gekauft habe, machte ich verschiedene Kurse, auch über Calmingsignale, was
377 für Signale sind wichtig beim Hund. Das interessiert mich auch sehr und ich
378 mache es auch sehr gerne, das Beobachten, das ist spannend. Und wenn man das
379 nicht kann, ja, dann kann es heikel werden. Man will ja nie, dass der Hund
380 beisst oder dass der Hund selbst leidet, das will man natürlich nicht. Das habe
381 ich in der Dogmanship auch gelernt, dass sie den richtigen Platz hat, damit sie
382 nicht das Gefühl hat, sie müsse kontrollieren oder etwas...

383 Ich habe sie jetzt schon seit 12 Jahren, da ist man ein bisschen wie ein Ehepaar.

384 I: Ihr kennt euch gut. Merkst du ihr Alter?

385 B7: Sie schläft schon mehr. Man sagt auch, grosse Hunde sollte man ab 8 oder 9
386 Jahren nicht mehr mitnehmen. Aber sie (B. Rufer) kommt ja immer wieder
387 kontrollieren und ich habe sie auch gefragt, ob sie noch einen Hund in dem Alter
388 kenne. Sie erzählte von einer Bulldogge irgendwo, die 13 Jahre alt ist und auch
389 zufrieden überall schläft. Alte Hunde haben zum Teil fast mehr Vorteile als
390 Junge. Junge reagieren noch mehr und haben auch weniger Lebenserfahrung.

391 I: Das ist schon ein Thema, das Alter der Hunde. Irgendwann sollten sie dann in
392 die Pensionierung gehen, sagt man.

393 B7: Ja genau. Vielleicht machen wir auch darum nicht mehr so eine lange Sequenz,
394 das kann auch sein. Obwohl, ich finde eigentlich reicht es, den Hund so

395 einzusetzen. Gibt es Leute die viel mehr machen (den Hund mehr einsetzen),
396 zeitlich meine ich?

397 I: Ich habe nicht explizit nach Zeitangaben gefragt. Ich muss sagen, dass ihr
398 alle vier, die die Ausbildung bei der Barbara gemacht haben, den Hund schon sehr
399 ähnlich einsetzt. Aber eine Heilpädagogin hat einen Therapiehund, einen
400 deutschen Schäfer, das ist etwas anders. Dann jemand der in Allschwyl in der
401 Blindenhundeschule die Sozialhundeausbildung gemacht hat, da habe ich auch das
402 Gefühl, der Hund wird viel mehr eingesetzt. Ist viel mehr integriert, auch mit
403 Kunststücken machen und all dies.

404 B7: Das wollen sie bei Dogmanship gar nicht, auch mit Futter soll man nicht
405 arbeiten.

406 I: Das ist jetzt so bei ihr, sie kennt das Natural Dogmanship nicht.
407 Die erste Person, die ich befragt habe, deren Hund ist ein Shiba Inu und schon
408 13 Jahre alt. Sie hat ihn immer dabei, jeden Tag, aber er ist sehr viel alleine
409 in dem IF-Zimmer. Sie geht dann. So, aber er ist immer dabei.

410 B7: Ist schön, wenn das funktioniert und man das auch darf. Und sie hat auch nach
411 Dogmanship gelernt?

412 I: Nein, sie hat vor elf Jahren eine verkürzte Ausbildung gemacht. Damals gab es
413 das gar noch nicht so.

414 B7: Ich finde schon, dass es gut ist, es gibt diese Ausbildung. Dann kann man
415 auch sagen wo es vielleicht auch sonst ginge, aber dann ist wie eine Absicherung
416 da. Wenn die Eltern fragen, ob es einfach ein Hund sei, dann kann man sich
417 ausweisen.

418 I: Ja genau. Ist gut. Danke dir vielmals!

Anhang 11: Kategoriensystem

Hauptkategorie «Einsatz des Schulhundes (EiS)»			
Subkategorien	Kürzel	Definition	Ankerbeispiele
Allgemeiner Einsatz im Unterricht	AEU	<p>Umfasst Aussagen zum Einsatz des Schulhundes im Unterricht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spiele mit dem Hund - einstudieren von Kunststücken - Fächerspezifisch (Lesen, Mathematik, NMG, ...) - Freiwilligkeit der SuS und des Hundes - Einbezug der Präferenzen, Stärken des Hundes - Alter des Hundes - Einsatzdauer - Grosse Anlässe (Ausflüge, Sporttag, ...) 	<p>B1: Allgemein habe ich Hundespiele gemacht wo wir ihn halt eingesetzt haben, um Wortkärtchen zu bringen oder so Sachen. Oder messen und schätzen, wie lange seine Beine oder sein Rücken sind. (59-61)</p> <p>B2: Man muss einfach für seinen eigenen Hund schauen, wie setze ich ihn ein. Ich mache das, was mein Hund gut kann und gern macht und versuche dies in den Unterricht einzubauen. Und nicht etwas was dem Hund gar nicht gefällt. (394-396)</p>
Setting	Se	<p>Umfasst Aussagen zum Setting in der heilpädagogischen Förderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einzelförderung - Förderung in der Gruppe - Einsatz des Hundes integrativ in der Klasse - Pensum der SHP - Unterschied SHP - KLP 	<p>B1: Ich bin ja integrativ auch viel in den Klassenzimmern und dann habe ich auch manchmal einzelne Kinder oder Gruppen. (360-361)</p> <p>B3: Es ist einfach etwas blöd dieses Jahr, da ich so viele Klassen habe. Ich muss schon aufpassen, dass er nicht zu viel herumhoppfen muss mit mir. (184-186)</p>
Präventionsarbeit	PA	<p>Umfasst Aussagen zur Erarbeitung eines adäquaten Umgangs mit dem Hund.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bissprävention - Einhalten von Regeln in Bezug auf den Rückzugsort, auf das Anfassen/Streicheln des Hundes, dem Umgang mit dem Hund, den Grenzen, der Hygiene - Den Hund als «Tier» kennen- und verstehen lernen 	<p>B1: Und dann erzähl ich halt von ihm und wir sammeln Regeln, welche beachtet werden müssen und in Klassenzimmern, in denen ich immer bin, hängen auch Regelplakate. (...) Damit die andern, die dem Hund einfach so mal begegnen, dass die auch wissen, wie man mit dem Hund umgeht, weil manche wissen es halt einfach nicht. Dass man beispielsweise von Vorne und nicht von Hinten auf den Hund zugeht. (214-220)</p> <p>B3: Natürlich sage ich dann, dass es wichtig ist, dass man lernt, den Hund richtig anzufassen. Das ist ja auch Bissprävention. Wenn ein kleines Kind den Hund von hinten anfasst, kann es gut sein, dass es gebissen wird. (571-573)</p>

Hauptkategorie «Positive Effekte in Bezug auf die Lernbereitschaft (LeBe)»			
Subkategorien	Kürzel	Definition	Ankerbeispiele
Steigerung der Lernfreude	StLF	<p>Umfasst Aussagen, über die Motivation zu lernen, wenn der Schulhund anwesend ist. Die Freude am Lernen ist grösser, der Hund kann als Motivator wirken.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die SuS kommen lieber in die Schule - Die Präsenz der SuS ist grösser - Die SuS beteiligen sich mehr am Unterricht - Der Schulstoff macht Sinn - Der Schulhund als Lernpartner - Die sichtbare Freude der SuS am Lernen mit dem Hund 	<p>B1: Und da waren die Kinder immer voll dabei. Irgendein Kind hat dann einmal gesagt, es mache mehr Spass zu lernen mit T (Name Hund). (59-61)</p> <p>B2: Die Motivation mit mir zu arbeiten ist sowieso schon relativ hoch, aber wenn ich dann den Hund noch hier habe, dann ist die Motivation der Kinder noch viel höher. (230-232)</p> <p>B4: Das bestätigen mir auch die Eltern, sagen, dass ihr Kind immer am Mittwoch sofort aufsteht, weil der P (Name Hund) hier ist (lacht). (210-212)</p>
Stärkung des Selbstvertrauens	StSV	<p>Umfasst Aussagen, dass sich Kinder mehr zutrauen, dass sie sich trauen und dadurch das Selbstvertrauen gestärkt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> - SuS melden sich öfter, sie strecken mehr auf - SuS wollen sich mitteilen, etwas sagen - SuS drücken sich klarer und deutlicher aus (Artikulation, Befehle erteilen) 	<p>B1: Wie gesagt, es können Ziele in verschiedensten Bereichen sein. Dass das Kind vielleicht ein bisschen aus sich herausgeht, mehr von sich selber erzählt, auch sich was traut zum Beispiel. (157-159)</p> <p>B4: Der Junge, von dem ich vorhin erzählt habe, dass wenn der P (Name Hund) hier ist, er sich öfter im Kreis meldet, was er sonst nicht macht. Sobald der Hund hier ist, kommt er auch mehr. Ich habe deshalb das Gefühl, es macht schon was. Es stärkt diese Kinder. Für welche, die es benötigen. (278-281)</p>

Hauptkategorie Positive «Effekte in Bezug auf das Verhalten (Ve)»			
Subkategorien	Kürzel	Definition	Ankerbeispiele
Beruhigung und Entspannung	BeES	<p>Umfasst Aussagen, die eine Beruhigung oder Entspannung beschreiben, wenn der Schulhund anwesend ist. Der Effekt kann bei einzelnen Kindern, jedoch auch in der Klasse sichtbar sein.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beruhigung, Entspannung durch streicheln des Hundes - SuS fühlen sich wohl, wenn der Schulhund anwesend ist 	<p>B5: Ich habe noch eine hyperaktive Schülerin, ADHS, und in der Zeit, in der die P (Name Hund) hier ist, ist sie wirklich 180 Grad anders. Sehr ruhig, sehr konzentriert, kann lange mit der P (Name Hund) verweilen, sie zum Beispiel bürsten. Es ist ein Phänomen, sie kommt total herunter während sie P (Name Hund) bürstet. (174-177)</p> <p>B6: Ja ja, meistens hockt er sich dann neben irgendein Kind hin, ans Bein. Ist ganz süß, sie können ihn streicheln und</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Der Schulhund kann sich selbst aktiv einsetzen oder er wird durch die SHP eingesetzt 	<p>einhandig arbeiten. Es ist auch sehr beruhigend. Und er merkt auch, welche Kinder es gerade brauchen. Da gab es auch schon sehr eindrückliche Erlebnisse. Auch als ich mit ihm in der Klasse war. (224-227)</p>
Reduktion von Angst und Stress	ReAS	<p>Umfasst Aussagen, die eine Reduktion von verschiedenen Ängsten oder Stresssituationen beschreiben, wenn der Schulhund anwesend ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfungsangst - Angst vor Hunden 	<p>B2: Am Anfang hatte ich manchmal das Gefühl, dass der Hund doch, wenn er rumläuft auch ablenkt. Gerade bei einer Prüfung. Aber sie sagen, nein, sie seien durch das positiver, müssen ihn kurz anschauen, können lachen, und dann geht es gleich viel einfacher. Im Schulzimmer seien Sie so gestresst und würden sich selbst blockieren. Es gibt wirklich Kinder die regelmäßig herkommen und hier Prüfung schreiben, wenn S (Name Hund) anwesend ist. (289-295)</p> <p>B4: Ich hatte sogar einmal ein Kind, das wirklich Angst hatte vor Hunden. Seine Mutter meinte, sie hätte einfach Angst. Dann sagte ich, wir schauen, ich werde das so und so machen. Und zum Schluss, nach den zwei Jahren, hat sich die Familie selbst einen Hund zugelegt. (478-482)</p>
Steigerung der Konzentration	StK	<p>Umfasst Aussagen, in welchen Situationen sich die SuS besser konzentrieren können in Anwesenheit des Hundes oder eben nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es können gezielte Einsätze durch die SHP erfolgen, um die Konzentration zu fördern - Regelung der Lautstärke im Schulzimmer - Impulskontrolle 	<p>B3: Konzentration finde ich ist besser, wenn der Hund aber unmittelbar beim Kind ist. Wenn er nur in seiner Ecke liegt.... Am Anfang war es besser finde ich, aber die Kinder gewöhnen sich halt auch an den Hund. Er gehört dazu und es ist nicht mehr so... Aber ich habe das Gefühl, dass wenn er so in der Nähe daliegt (zeigt auf G (Name des Hundes)), es einen Effekt hat. Oder besser noch direkt unter dem Pult des Kindes. (411-416)</p> <p>B4: Oder ein Plätzli haben. Sie haben ihr Plätzli und auch er hat sein Plätzli. Und wenn wir sagen, wir sind und bleiben am Platz, dann gilt das natürlich für den Hund wie für sie. Und wenn sie merken, dass er es kann, dann gelingt es ihnen auch besser. (124-127)</p>

Hauptkategorie «Positive Effekte in Bezug auf das soziale Verhalten (soV)»			
Subkategorien	Kürzel	Definition	Ankerbeispiele
Förderung des Vertrauens	FöV	<p>Umfasst Aussagen zur Vertrauensbildung, der Stärkung der Beziehung zur SHP und zum respektvollen Umgang untereinander.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontakt zur SHP aufnehmen - Beziehung stärken über den Hund - Introvertierte, zurückhaltende SuS öffnen sich, erzählen - Vorbildfunktion (der Hund wertet nicht, er darf auch Fehler machen, das Vorleben und die Kommunikation im Umgang der SHP mit dem Hund) - Der Hund als Brückenbauer, als Vermittler - Der Hund öffnet Kinderherzen 	<p>B1: So quasi als Türöffner, dass die Kinder erzählen. (123-124)</p> <p>B2: (...) oder eben sie kommt zu mir und ich knuddle sie und mit ihr rede, dann glaube ich, sie sehen mich als jemanden anders, oder besser gesagt, sie sehen die verschiedenen Rollen von mir durch den Hund. Und weil sie sehen wie liebevoll ich mit dem Hund umgehe und auch schaue, dass es dem Hund gut geht glaube ich schon, dass es das Vertrauen fördert. (...) (345-350)</p> <p>B6: Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, was den Kindern auch ein gutes Gefühl gibt ist, dass er keine Erwartungen hat. Das ist für die Kinder noch schön. Er erwartet nichts. Auch nicht, dass man etwas richtig oder falsch macht und das ist für die Kinder sehr schön. Was für die Kinder halt auch sehr lustig ist, ist wenn er auch mal einen Fehler macht. Wenn ich ihm etwas Befehle, und er etwas völlig anderes macht, dann finden Sie das sehr witzig. Das ist auch gut, er macht auch Fehler, das ist okay. (320-326)</p>
Verbesserung des Klimas	VeK	<p>Umfasst Aussagen zum Klima in der Klasse, wenn der Schulhund anwesend ist. Positive Einflüsse auf das Klima sind z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der respektvolle Umgang miteinander - Gegenseitige Rücksichtnahme - Die Kommunikation - Der Humor bzw. lustige Situationen mit dem Hund - Gemeinschaft bildende Erlebnisse mit dem Hund 	<p>B2: Einen Hund muss man pflegen, man muss zu ihm schauen, und durch das habe ich auch das Gefühl, dass die Kinder viel feinfühlicher sind. Sie sagen auch manchmal, die S (Name Hund) ist hier, nicht so laut, passt doch auf, und sie nehmen dann auch automatisch aufeinander mehr Rücksicht. Also glaube ich schon, dass die Anwesenheit des Schulhundes das Klima unter den Schülern verbessert. (318-323)</p> <p>B4: Ich finde es verändert sich diesbezüglich, dass die Kinder, da sie Rücksicht auf den Hund nehmen, auch mehr Rücksicht aufeinander nehmen, bzw. auf das, was hier drinnen passiert. Das hat ja Einfluss auf das Klima, wie es hier drinnen zu und hergeht. (296-299)</p>

Förderung der Empathie	FöEm	<p>Umfasst Aussagen, welche die Empathie fördern, wenn der Schulhund anwesend ist. Z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sich einfühlen können und Rückschlüsse auf ihr eigenes Verhalten ziehen - Fürsorglichkeit gegenüber dem Hund - Verantwortungsbewusstsein - Rücksicht nehmen - Den Hund und seine Bedürfnisse wahrnehmen und akzeptieren können 	<p>B2: Was ich auch bemerke, ist die Motivation zu helfen. Die Kinder sind sehr fürsorglich dem Hund gegenüber. Es gibt Kinder, die mich fragen ob sie helfen dürfen, die Wasserschale zu leeren oder aufzuräumen. (239-242)</p> <p>B3: Oder auch das Lesen seiner Bedürfnisse, seiner Art der Kommunikation. Es ist keine Vermenschlichung, er ist nicht bloss herzlich, hat auch seine Bedürfnisse und drückt dies auch aus. Das kann man immer wieder aufnehmen, fragen wieso er das macht, oder wie es ihm geht in der Situation. (400-404)</p>
------------------------	------	--	---

Hauptkategorie «Herausforderungen (HF)»			
Subkategorien	Kürzel	Definition	Ankerbeispiele
Schwierigkeiten bezüglich des Schulhundeeinsatzes	SchSE	<p>Umfasst Aussagen, die den Einsatz des Schulhundes anspruchsvoll machen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Unterricht ist anstrengender, stressiger für die SHP, wenn der Schulhund anwesend ist - Hundehaarallergie - Einhaltung von Regeln - Reaktionen von Eltern, Schulpflege - Angst vor Hunden - Das Alter des Hundes - Einsatz von nicht ausgebildeten Hunden 	<p>B3: Mit einem Klassenhund kannst du auch die Kinder dazu bringen, sich zu investieren, weisst du, etwas für den Hund tun, für die Beziehung zum Hund. Und das kann ich eigentlich nicht, da ich immer etwas auf Besuch bin und das bedauere ich manchmal etwas. (282-287)</p> <p>B4: Dann war es auch so, dass auch ich am Anfang vielleicht mehr unter Stress war. Denn ich wollte natürlich, dass es den Kindern wohl ist, dem Hund wohl ist. Und irgendwie hatte ich den Blick auch noch nicht so, kannte meinen Hund noch nicht so. Das war sicher etwas, das auch mich dann etwas gestresst hatte. (342-346)</p>
Vorbereitungsaufwand	VA	<p>Umfasst Aussagen zum Aufwand der Unterrichtsvorbereitung sowie zur Organisation des Schulalltages.</p>	<p>B2: Das einzige, das noch ist, das Vorbereiten dieser 30 Minuten benötigt fünfmal mehr als ein normaler Unterricht. (352-353)</p> <p>B6: Wie ich vorhin gesagt hatte, das Vorbereiten ist aufwändiger, man muss sich genauer überlegen wie man wo, was einsetzt. (412-413)</p>

Anhang 12: Liste der Codes

Codesystem	InterviewE1	InterviewE2	InterviewE3	InterviewE4	InterviewE5	InterviewE6	InterviewE7	SUMME
▼ EIS - Einsatz des Schullandes								0
▼ AEU - Allgemeiner Einsatz im Unterricht	11	7	10	6	6	13	12	65
Se - Setting	3	5	8	5	2	6	1	30
PA - Präventionsarbeit	3	2	2	1	3	1	5	17
soV - Positive Effekte in Bezug auf das soziale Verhalten								0
VeK - Verbesserung des Klimas	2	1	1	2	4	1	3	14
FöV - Förderung des Vertrauens	9	4	6	8	4	10	2	43
FöEm - Förderung der Empathie	5	2	3	2	4		2	18
Ve - Positive Effekte in Bezug auf das Verhalten								0
BeEs - Beruhigung und Entspannung	5	1	2	2	9	2	4	25
ReAS - Reduktion von Angst und Stress	6	3	1	3	1	1	3	18
StK - Steigerung Konzentration	2	2	2	10	2	2	2	22
LeBe - Positive Effekte in Bezug auf die Lernbereitschaft								0
StSV - Stärkung des Selbstvertrauens	2	1	1	4	3	2	4	17
StLF - Steigerung der Lernfreude	8	8	7	5	2	5	2	37
HF - Herausforderungen								0
VA - Vorbereitungsaufwand		1	5	1	1	2	1	11
SchSE - Schwierigkeitenbezüglich des Schullehrereinsatzes	4	6	12	4	4	4	8	42
Σ SUMME	60	43	60	53	45	49	49	359

Anhang 13: Fotos Effektkarten

Ergebnis Interviewpartnerin B1

Ergebnis Interviewpartnerin B2

Ergebnis Interviewpartnerin B3

Ergebnis Interviewpartnerin B4

Ergebnis Interviewpartnerin B5

Ergebnis Interviewpartnerin B6

